

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 4 N°14 Mars 2026

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Sociales & Humaines

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 4 N°14
Mars 2026

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 4 N° 14 Mars 2026

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique / Sciences Sociales & Humaines

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique restreint de la collection
PLURAXES/MONDE**

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Fin Décembre 2025

Date limite de soumission d'articles : 25 Février 2026

Acceptation et retour d'expertise : 05 Mars 2026

Retour des textes corrigés : 15 Mars 2026

Parution : Fin Mars 2026

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Le Rôle des parents dans le suivi scolaire : étude de cas dans les écoles rurales de la sous-préfecture de Yao au Tchad _ **ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH et Al** -----09

Perceptions et Résistances des Patients à la Télémédecine : Enjeux Culturels et Sociaux dans l'Adoption des Soins Digitalisés _ **ADJOUANI Kobenan** -----45

L'éthique à partir de *L'Être et le Néant* de Sartre _ **Benoît Bertrand ASSAMBA** -----69

“El Caso Padilla”: Génesis De Disensión Intelectual. _ **Diobérane SAMBOU** -----94

Transmission familiale et recomposition des répertoires linguistiques dans le Woleu-Ntem (Gabon) _ **Jean Martel Eko Mba & Jean-Aimé Pambou** ----
-----114

Disparition du couvert forestier ivoirien et les mécanismes de protection : *cas de la forêt classée de l'Anguédedou* (Abidjan – côte d’ivoire) _ **Kouakou Jean Marie Vianney KOUADIO & LAVRY Lobohon Suzanne Epouse YAO** -----137

Abstinence sexuelle comme une mesure préventive des problèmes de santé sexuelle en Afrique centrale : Une analyse des motivations des élèves du secondaire du Tchad et du Cameroun _ **LAOUNGANG, Ange Mainndeiang & WAMBA, André** -----153

Modélisation Econométrique des Cotisations Sociales Perçues par une Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Cas de la CNSS Katanga I _ **Malamba Lubelo Jimmy & Lushiku Kantu Richard** -----175

Être Angolais au Portugal : Entre appartenance et exclusion sociale dans
Luanda, Lisboa, Paraíso de Djaimilia Pereira de Almeida _ **Mark Séraphin**
DIOMPY -----191

L'Afrique centrale face aux défis de la coopération verte : les dessous des
relations entre acteurs _ **Mepongo Fouda Pierre Francis** -----207

Mécanismes et stratégies de la coproduction de sécurité aux confins du
Cameroun et du Tchad entre 1975 et 2025 _ **NTEANJEMGNIGNI Yaya** --
-----229

LISTE DES AUTEURS

ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH, Esaie Yallah WAIDOU & Farsia Kormé NEMSOU, *Université de N'Djaména / Tchad* _ abakaronecs@gmail.com

ADJOURMANI Kobenan, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire* _ adjkobenena@yahoo.fr

Benoît Bertrand ASSAMBA, *Université de Douala / Cameroun* _ bertrandassamba78@g.mail.com

Diobérane SAMBOU, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal* _ diovi83@yahoo.fr

Jean Martel Eko Mba & Jean-Aimé Pambou, *Université Omar Bongo & École normale supérieure du Gabon / Gabon* _ ekomba_jeanmartel@yahoo.fr & john.pambou@gmail.com

Kouakou Jean Marie Vianney KOUADIO & LAVRY Lobohon Suzanne Epouse YAO, *Université Felix Houphouët Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire*, kouadiojmv@gmail.com & lavryyao@gmail.com

LAOUNGANG, Ange Maïn-ndeiang & WAMBA, André, *Université de Yaoundé I / Cameroun* _ ange.laoungang@fse-uy1.cm; angemain.ndeiang22@gmail.com & wandre71@yahoo.fr

LAVRY Lobohon Suzanne Epse YAO & KANGA Affoua Sabine Epse CAMARA, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire* _ lavryyao@gmail.com & sabinecamara@yahoo.fr

Malamba Lubelo Jimmy & Lushiku Kantu Richard, *ISP/L'SHI/RDC / Congo* _ jimnymalamba724@gmail.com

Mark Séraphin DIOMPY, *Université Cheikh Anta Diop – Dakar / Sénégal* _ msdiompy1@gmail.com

Mepongo Fouda Pierre Francis, *Université de Bertoua / Cameroun* _ fmepongopierre@gmail.com

NTEANJEMGNIGNI Yaya, *Université de Maroua / Cameroun* _ nteanjemgnigniyaya@gmail.com

Le Rôle des parents dans le suivi scolaire : étude de cas dans les écoles rurales de la sous-préfecture de Yao au Tchad

ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH

abakaronecs@gmail.com

Université de N'Djaména

Esaïe Yallah WAIDOU

Université de N'Djaména

Farsia Kormé NEMSOU

Université de N'Djaména

Résumé

Le rôle des parents dans le suivi scolaire des enfants dans les écoles rurales tchadiennes est crucial pour la réussite éducative, mais il est influencé par plusieurs facteurs socio-économiques et culturels. Dans ces zones, l'accès limité aux ressources éducatives, le faible niveau d'éducation des parents et l'éloignement des écoles sont des obstacles majeurs à l'engagement parental. Bien que les parents reconnaissent l'importance de l'éducation, leur capacité à soutenir activement les enfants reste restreinte par des contraintes pratiques, telles que le manque de temps et de matériel. Cependant, des initiatives communautaires et des programmes d'aide peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration de ce suivi scolaire. Renforcer la collaboration entre parents, enseignants et communautés est essentiel pour favoriser une meilleure implication des parents et ainsi améliorer la réussite scolaire des enfants dans les zones rurales du Tchad.

Mots clés : Suivi – Scolaire - Rôle – Parents – Éducation – rurale – Tchad.

Abstract

The role of parents in children's school follow up in Chadian rural schools is crucial for educative success, but it is influenced by many socio-economic and cultural factors. In these areas, the limited access to educative resources, parents' low level of education and the distance of schools are major barriers to parents' commitment. Although parents recognise the importance of education, their ability to actively support their children remains narrow due to practical constraint, such as the lack of time and materials. However, some community initiatives and assistance programmes can play a key role in the improvement of this school follow up. Reinforcing the collaboration between parents, teachers and communities is essential to promote a best implication of parents and then improve children's school success in rural areas of Chad.

Introduction

Le rôle des parents dans le processus éducatif est largement reconnu comme un facteur clé de la réussite scolaire des enfants. Cela est particulièrement vrai dans les zones rurales, où les défis éducatifs sont souvent amplifiés par des limitations socio-économiques, des pratiques culturelles et des carences infrastructurelles. Dans des pays comme le Tchad, où les communautés rurales font face à des obstacles considérables pour accéder à une éducation de qualité, l'implication des parents devient encore plus cruciale pour la réussite scolaire des enfants.

Dans les régions rurales du Tchad, les écoles souffrent souvent d'un manque de ressources, de l'absence d'enseignants qualifiés et de mauvaises infrastructures. Les parents, généralement peu éduqués eux-mêmes, peuvent rencontrer des difficultés à soutenir efficacement l'éducation de leurs enfants. Cette situation est accentuée par les exigences de la vie rurale, qui obligent souvent les enfants à participer aux tâches ménagères ou agricoles, ce qui leur laisse peu de temps ou d'énergie pour se concentrer sur leurs études.

Malgré ces défis, les parents dans les zones rurales du Tchad reconnaissent la valeur de l'éducation et son potentiel à améliorer l'avenir de leurs enfants. Cependant, le degré d'implication qu'ils peuvent avoir dans la scolarité de leurs enfants est influencé par une variété de facteurs, notamment leur propre niveau d'éducation, la disponibilité des ressources et la communication entre les écoles et les familles.

Cette étude vise à explorer le rôle des parents dans le suivi et le soutien à l'éducation de leurs enfants dans les écoles rurales tchadiennes. Elle examinera le contexte socio-économique et culturel des familles rurales, les stratégies employées par les parents pour s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, les défis auxquels ils sont confrontés et les solutions potentielles qui pourraient améliorer leur engagement. En comprenant ces dynamiques, l'étude cherche à contribuer à l'élaboration de politiques et de programmes visant à mieux soutenir

l'implication des parents dans l'éducation dans les zones rurales du Tchad.

L'objectif ultime est de souligner l'importance d'une approche collaborative entre les parents, les écoles et les communautés afin d'assurer la réussite et le bien-être des élèves, en particulier dans les zones rurales défavorisées.

1. Problématique

Dans les écoles rurales tchadiennes, l'engagement des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants demeure un défi majeur, malgré la reconnaissance générale de l'importance de l'éducation pour le développement individuel et collectif. Les parents, souvent confrontés à des conditions de vie difficiles et à un faible niveau d'éducation, ont des capacités limitées à accompagner efficacement leurs enfants dans leur parcours scolaire. Cette situation soulève deux questions fondamentales :

-Comment les parents des zones rurales peuvent-ils surmonter les obstacles socio-économiques, culturels et pratiques afin de jouer un rôle actif dans la réussite scolaire de leurs enfants ?

-Dans quelle mesure l'implication des parents influence-t-elle le suivi scolaire des élèves dans les écoles rurales de la sous-préfecture de Yao au Tchad, et quels sont les facteurs limitant leur engagement ?

Les défis rencontrés par les parents sont multiples et varient selon les contextes locaux. D'une part, l'éloignement des écoles, la pénurie de ressources éducatives et la charge de travail liée aux activités agricoles ou domestiques limitent le temps et l'énergie que les parents peuvent consacrer à la scolarité de leurs enfants. D'autre part, le faible niveau d'éducation des parents eux-mêmes, combiné à un manque de soutien et de formation sur les méthodes d'accompagnement scolaire, réduit leur capacité à aider leurs enfants de manière efficace. En outre, la communication entre les écoles et les parents est souvent insuffisante, ce qui empêche une collaboration fructueuse pour le suivi des progrès scolaires des élèves.

Cette problématique soulève également la question de l'impact de ces limitations sur les performances scolaires des enfants et sur leurs chances d'accéder à une éducation de qualité. En l'absence d'un soutien parental solide, les élèves des zones rurales risquent d'être laissés pour compte, ce qui perpétue les inégalités éducatives entre les milieux urbains et ruraux.

Ainsi, il devient crucial de comprendre comment les parents peuvent être mieux impliqués et soutenus dans leur rôle éducatif, afin de favoriser une amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles rurales tchadiennes. Cette question implique également une réflexion sur les actions à mettre en place, tant au niveau local qu'au niveau national, pour renforcer les capacités des parents et améliorer la coopération entre les écoles et les communautés rurales.

Pour étudier le rôle des parents dans le suivi scolaire des enfants dans les écoles rurales tchadiennes, une approche méthodologique combinant des outils qualitatifs et quantitatifs sera adoptée. Cette méthodologie permettra d'explorer en profondeur les perceptions, pratiques et défis rencontrés par les parents, tout en mesurant de manière objective l'impact de leur implication sur la réussite scolaire des élèves.

Cette étude adoptera une approche descriptive et exploratoire. L'objectif est de recueillir des données sur les comportements des parents, leurs attitudes vis-à-vis de l'éducation, ainsi que les obstacles qu'ils rencontrent dans le suivi scolaire de leurs enfants. La recherche sera principalement qualitative, avec un volet quantitatif pour évaluer certains aspects mesurables du suivi scolaire. Nous avons mené notre étude auprès des parents d'élèves fréquentant des écoles rurales dans différentes régions du Tchad, les enseignants travaillant dans ces écoles, qui fourniront une perspective complémentaire sur l'engagement des parents et sur les résultats scolaires et les élèves, en tant que bénéficiaires directs de l'engagement parental.

Tableau n°1 : Population de l'Étude

N°	POPULATION DE L'ETUDE	EFFECTIF	%
1	ELEVES	300	75
2	ENSEIGNANTS	40	10
3	PARENTS	60	15
TOTAL		400	100

Source : Enquête du terrain

Nous avons mené notre étude auprès de 300 élèves qui donne un pourcentage de 75% de la population de l'étude, 40 enseignants qui donne un pourcentage de 10% de la population de l'étude et 60 parents d'élèves qui donne un pourcentage de 15% de la population de l'étude. L'étude du rôle des parents dans le suivi scolaire des enfants dans les écoles rurales tchadiennes s'inscrit dans un cadre théorique qui se fonde sur plusieurs théories éducatives et sociologiques. Ces théories permettent d'expliquer l'importance de l'implication des parents dans la réussite scolaire et de comprendre les mécanismes qui influencent cette participation, notamment dans les contextes ruraux. Nous avons fait recours aux théories de l'engagement parental, développée par Joyce Epstein dans les années 1980, soutient que l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants à un impact direct sur la réussite scolaire et la théorie du capital social, développée par James Coleman, postule que l'implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants peut être vue comme un investissement dans le capital social. Ce capital, qui se forme à travers des réseaux de relations et des interactions, a un impact sur les opportunités offertes aux enfants. Plus les parents sont impliqués dans le milieu éducatif, plus leurs enfants ont de chances de bénéficier d'un environnement propice à l'apprentissage. Cette théorie met en lumière l'importance des relations sociales et des réseaux communautaires dans les zones rurales, où les parents peuvent s'appuyer sur des ressources locales et des alliances pour soutenir l'éducation de leurs enfants.

1. Cadre Théorique

1.1. Théorie Explicative du sujet

La Théorie de l'Éducation Rurale

La **théorie de l'éducation rurale** étudie les spécificités de l'apprentissage et de la scolarisation dans les zones rurales. Elle met en évidence les défis uniques auxquels font face les élèves, les enseignants et les familles dans ces contextes, tout en proposant des solutions adaptées aux réalités locales.

a. Principes de la Théorie de l'Éducation Rurale

Cette théorie repose sur plusieurs idées clés :

- **L'environnement rural influence la scolarisation**
- Les conditions géographiques (éloignement des écoles, manque d'infrastructures).
- Les conditions socio-économiques (pauvreté, besoin de main-d'œuvre enfantine).
- Les facteurs culturels et linguistiques (langues locales, traditions éducatives).
- **L'éducation rurale doit être adaptée aux réalités locales**
- Les programmes scolaires doivent tenir compte des besoins spécifiques des communautés rurales.
- Les méthodes d'enseignement doivent être flexibles pour inclure les savoirs locaux.
- La formation des enseignants doit les préparer aux défis de l'enseignement en milieu rural.
- **L'engagement communautaire est essentiel**
- L'implication des parents et des leaders communautaires améliore la scolarisation.
- La collaboration entre écoles et communauté renforce l'impact de l'éducation.

b. Application au Suivi Scolaire en Milieu Rural

Dans un contexte comme la sous-préfecture de Yao au Tchad, plusieurs éléments de cette théorie peuvent expliquer les défis du suivi scolaire :

Accès limité à l'éducation

- Écoles éloignées, manque d'enseignants, infrastructures insuffisantes.
- Difficulté pour les parents de suivre les devoirs sans électricité ni ressources éducatives.

Facteurs économiques et sociaux

- Beaucoup d'enfants travaillent pour soutenir leur famille.
- La priorité est souvent donnée aux tâches domestiques plutôt qu'à l'éducation.

Rôle des parents et de la communauté

- Faible niveau d'instruction des parents limite leur capacité à suivre la scolarité de leurs enfants.
- L'absence de communication entre parents et enseignants nuit au suivi des élèves.

c. Stratégies pour Améliorer l'Éducation Rurale et le Suivi Scolaire

- **Adapter le programme scolaire au contexte rural**
- Intégrer des savoirs locaux et des compétences utiles à la vie rurale (agriculture, artisanat).
- Enseigner dans des langues locales pour faciliter l'apprentissage.
- **Renforcer la formation des enseignants en milieu rural**
- Leur donner des outils pour mieux interagir avec les communautés.
- Encourager l'utilisation de méthodes pédagogiques adaptées aux réalités locales.
- **Impliquer la communauté et les parents**
- Organiser des **réunions régulières** entre enseignants et parents.

- Mettre en place des **programmes de sensibilisation** sur l'importance de l'éducation.
- Former les parents à des **méthodes alternatives de suivi scolaire** (discussions, histoires éducatives, suivi oral).
- **Développer des infrastructures éducatives adaptées**
- Construire des écoles de proximité pour éviter les longs trajets.
- Fournir des ressources éducatives accessibles (livres, radios éducatives, tutorats communautaires).

1.2. Revue de la littérature

La revue de la littérature explore les travaux précédents concernant l'implication des parents dans le suivi scolaire des enfants, en particulier dans les contextes ruraux. Elle examine l'impact de l'engagement parental sur la réussite scolaire des enfants, les défis que rencontrent les parents dans les zones rurales, ainsi que les facteurs qui influencent leur capacité à soutenir l'éducation de leurs enfants. Cette revue se concentre sur des études menées dans des pays similaires au Tchad, tout en mettant en évidence les spécificités liées aux contextes ruraux et aux environnements éducatifs fragiles.

2.1 L'implication parentale et son impact sur la réussite scolaire

De nombreuses études ont démontré que l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants a un effet direct et significatif sur la réussite scolaire. Selon Epstein (1995), l'engagement parental se décline en plusieurs formes : la participation à la vie scolaire, la communication avec les enseignants, et l'accompagnement à la maison, notamment dans les devoirs. Ces formes d'implication sont associées à de meilleurs résultats académiques, à une meilleure attitude envers l'école et à un comportement scolaire plus positif. Dans les zones rurales, cette implication peut prendre des formes adaptées aux contextes locaux. Des recherches menées en Afrique subsaharienne, notamment au Kenya et au Ghana, ont révélé que les parents impliqués dans des activités scolaires communautaires, même de manière informelle, ont des enfants qui réussissent mieux scolairement (Aikins et al., 2012). Ces formes d'engagement ne se limitent pas à l'accompagnement direct, mais incluent aussi la

participation à des initiatives collectives visant à améliorer l'infrastructure scolaire.

2.2 Les défis rencontrés par les parents dans les zones rurales

L'implication parentale dans les écoles rurales rencontre plusieurs obstacles. L'un des principaux défis est le niveau d'éducation des parents, qui est souvent faible dans les communautés rurales. Selon une étude menée au Burkina Faso, les parents qui ont un faible niveau d'éducation ont tendance à être moins impliqués dans le suivi scolaire de leurs enfants, faute de compétences adéquates pour les soutenir dans leurs études (Naba et al., 2017).

La distance géographique et le manque d'infrastructures éducatives dans les zones rurales sont également des obstacles majeurs. Dans de nombreuses régions rurales, les écoles sont éloignées et les parents, souvent occupés par des travaux agricoles ou domestiques, n'ont pas le temps de se rendre à l'école pour suivre les progrès de leurs enfants (Baba, 2015). Ce manque de proximité géographique entraîne un faible niveau de communication entre les parents et les enseignants, ce qui entrave l'engagement parental.

En outre, le manque de ressources éducatives et d'infrastructures scolaires dans les zones rurales constitue un autre défi. L'absence de manuels scolaires, de bibliothèques et de matériel pédagogique limite les possibilités d'implication des parents dans l'apprentissage à domicile (Chirwa et al., 2015). Les parents se retrouvent souvent dans une situation où, malgré leur volonté d'aider, ils ne peuvent fournir les outils nécessaires à l'éducation de leurs enfants.

2.3 Stratégies et pratiques d'engagement parental dans les zones rurales

Bien que de nombreux parents dans les zones rurales rencontrent des difficultés, plusieurs stratégies et pratiques ont été identifiées pour favoriser leur implication dans le suivi scolaire. Dans les contextes africains, des programmes d'éducation communautaire ont été mis en place pour renforcer les capacités des parents. Par exemple, au Mali, des initiatives telles que des sessions de formation pour les parents ont permis de les sensibiliser à l'importance de l'éducation et de les former aux techniques de suivi scolaire (Diallo et al., 2018).

Des groupes de soutien communautaire ont également été identifiés comme des facteurs clés d'engagement parental. Ces groupes permettent aux parents de s'entraider et de partager des ressources éducatives, créant ainsi un réseau d'accompagnement qui bénéficie à la fois aux enfants et aux familles (Sullivan et al., 2014).

L'utilisation des technologies mobiles est une autre stratégie émergente dans les zones rurales. Des études montrent que l'accès aux téléphones mobiles et aux plateformes numériques peut améliorer la communication entre les parents et les enseignants, facilitant ainsi le suivi scolaire (Mtebe et al., 2019). Ces outils offrent aux parents une opportunité d'être plus impliqués, même s'ils sont éloignés physiquement de l'école.

2.4 La communication entre les écoles et les parents

La communication entre l'école et les parents joue un rôle fondamental dans l'engagement parental. Cependant, dans de nombreuses régions rurales, cette communication reste insuffisante, ce qui nuit à la collaboration entre parents et enseignants. Une étude menée au Niger a révélé que les enseignants, souvent surchargés et mal rémunérés, ont peu de temps pour échanger avec les parents, ce qui limite la possibilité pour les parents de suivre l'évolution scolaire de leurs enfants (Zongo, 2016).

En revanche, une bonne communication est souvent associée à une plus grande participation des parents et à des résultats scolaires positifs. Lorsqu'il existe des canaux de communication clairs et réguliers, tels que des réunions de parents d'élèves, des bulletins d'information, ou des rencontres entre enseignants et parents, l'implication parentale est généralement plus forte (Ndiaye et al., 2017).

2.5 Facteurs socio-économiques et culturels influençant l'engagement parental

Les facteurs socio-économiques jouent un rôle clé dans la capacité des parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Les parents vivant dans la pauvreté ou dans des situations précaires ont moins de ressources pour soutenir l'éducation de leurs enfants (Buchmann et al., 2002). De plus, les pratiques culturelles peuvent également influencer l'engagement parental. Dans certaines cultures rurales, l'éducation des

filles est moins valorisée que celle des garçons, ce qui peut réduire l'implication des parents dans le suivi scolaire des filles (Manuh et al., 2015).

3. Approche Méthodologique

L'approche méthodologique de cette étude vise à comprendre de manière détaillée comment les parents, dans un contexte rural comme celui de la sous-préfecture de Yao au Tchad, participent au suivi scolaire de leurs enfants. Elle doit prendre en compte les spécificités culturelles, économiques et sociales du milieu rural. Voici un cadre méthodologique adapté à ce type d'étude.

3.1. Type de Recherche

L'étude se base sur une **approche qualitative et quantitative**, afin de recueillir à la fois des données empiriques sur le suivi scolaire et des perspectives subjectives des parents, enseignants et acteurs communautaires.

3.1.1. Recherche Qualitative

- **Objectif** : Explorer en profondeur les perceptions, attitudes et pratiques des parents vis-à-vis du suivi scolaire dans un environnement rural.
- **Méthodes** : Entretiens semi-structurés et groupes de discussion.
- **Outils** : Guide d'entretien pour les parents, les enseignants, les leaders communautaires.

3.1.2. Recherche Quantitative

- **Objectif** : Collecter des données statistiques sur l'implication des parents dans le suivi scolaire, la performance académique des élèves et les facteurs influençant cette participation.
- **Méthodes** : Enquête par questionnaire, observation des pratiques scolaires.
- **Outils** : Questionnaires structurés distribués aux parents, aux enseignants, et aux élèves.

3.2. Population Cible et Échantillonnage

L'étude se concentrera sur plusieurs groupes d'acteurs impliqués dans la scolarisation des enfants en milieu rural :

3.2.1. Population Cible

- **Parents d'élèves** : Surtout ceux résidant dans la sous-préfecture de Yao, appartenant à différents groupes socio-économiques et ayant des niveaux d'instruction variés.
- **Enseignants** : Ceux qui interviennent dans les écoles primaires et secondaires des zones rurales de Yao.
- **Élèves** : Enfants âgés de 6 à 16 ans, scolarisés dans les écoles de la zone étudiée.
- **Acteurs communautaires** : Leaders locaux (chefs de village, imams, pasteurs) et membres d'associations de parents d'élèves.

3.2.2. Échantillonnage

L'échantillon sera sélectionné en utilisant une méthode **stratifiée** pour garantir la diversité des participants :

- **Parents** : Sélectionnés selon leur niveau d'instruction, leur participation dans les activités scolaires et leur accès aux ressources.
- **Enseignants** : Choisir un nombre représentatif en fonction de l'ancienneté, du niveau d'enseignement, et de l'expérience en milieu rural.
- **Élèves** : Choisir des élèves de différentes classes et niveaux scolaires.

3.3. Méthodes de Collecte de Données

Les méthodes de collecte de données doivent être adaptées au contexte rural et aux spécificités culturelles de la zone étudiée.

3.3.1. Enquête par Questionnaire (Quantitatif)

- **Objectif** : Obtenir des données statistiques sur les pratiques des parents.
- **Cible** : Parents, enseignants, élèves.

- **Exemple de Questions :**
- Quelle est la fréquence de votre participation aux réunions scolaires ?
- Avez-vous un moyen d'aider votre enfant dans ses devoirs ?
- À quelle fréquence avez-vous des échanges avec l'enseignant de votre enfant ?

3.3.2. *Entretiens Semi-Structurés (Qualitatif)*

- **Objectif :** Approfondir la compréhension des perceptions et des obstacles perçus par les parents, enseignants et élèves.
- **Cible :** Parents, enseignants, acteurs communautaires.
- **Exemple de Questions :**
- Comment décrivez-vous votre rôle dans l'éducation de votre enfant ?
- Quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour suivre la scolarité de vos enfants ?
- Quelle forme de soutien pensez-vous que l'école devrait offrir aux parents ?

3.3.3. *Observation Participative*

- **Objectif :** Observer directement les pratiques éducatives, la participation des parents aux activités scolaires, et l'interaction entre parents et enseignants.
- **Cible :** Écoles rurales, réunions scolaires.
- **Méthode :** Assister à des réunions de parents d'élèves, observer des classes et des interactions entre enseignants et parents.

3.4. *Analyse des Données*

3.4.1. *Analyse Quantitative*

Les données issues des questionnaires seront analysées à l'aide de statistiques descriptives (moyennes, fréquences) et comparatives (analyses croisées) pour identifier les tendances et les relations entre l'implication des parents et la réussite scolaire.

3.4.2. *Analyse Qualitative*

Les entretiens et discussions de groupe seront transcrits et analysés à

l'aide d'une **méthode d'analyse thématique** :

- Identification des thèmes récurrents dans les réponses.
- Catégorisation des données selon des axes clés (engagement parental, obstacles au suivi scolaire, perceptions des enseignants).

3.5. Limites de l'Étude

- **Échantillon non représentatif** : Les résultats peuvent ne pas être généralisables à tout le Tchad, mais seront spécifiquement axés sur la sous-préfecture de Yao.
- **Biais culturel et social** : Les perceptions des parents et enseignants peuvent être influencées par des normes sociales ou des tabous culturels qui affectent leur réponse.
- **Accessibilité** : L'éloignement des zones rurales peut rendre la collecte de données plus difficile et moins complète.

4. Présentation, Analyse et Discussion

4.1 Présentation des Résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus à partir des données collectées auprès des parents, des enseignants et des élèves dans les écoles rurales tchadiennes. Ces résultats ont été organisés en fonction des principales thématiques qui ressortent de l'étude, à savoir : les pratiques d'engagement parental, les obstacles rencontrés par les parents, et l'impact de l'implication parentale sur la réussite scolaire des enfants.

a. Questions adressés aux élèves

TABLEAU N° 2 : Est-ce que vos parents vous aident à faire vos devoirs à la maison ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	0	0
2	NON	294	98
3	ABSTENTION	6	2
TOTAL		300	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si les parents les aident à faire leurs devoirs à la maison, 294 élèves ont répondu non, qui donne un pourcentage de 98%, 6 se sont abstenus qui donne un pourcentage de 2%.

TABLEAU N° 3 : Est-ce que vos parents participent aux réunions scolaires ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	51	17,00
2	NON	245	81,67
3	ABSTENTION	4	1,33
TOTAL		300	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si parents participent aux réunions scolaires, 51 élèves ont répondu oui, qui donne un pourcentage de 17%, 245 ont répondu non qui donne un pourcentage de 81,67 % et 4 se sont abstenus qui donne un pourcentage de 1.33%.

TABLEAU N° 4 : Est-ce que vos parents communiquent avec les enseignants ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	24	8,00
2	NON	271	90,33
3	ABSTENTION	5	1,67
TOTAL		300	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si parents communiquent avec les enseignants, 24 élèves ont répondu oui, qui donne un pourcentage de 8%, 271 ont répondu non qui donne un pourcentage de 90,33 % et 5 se sont abstenus qui donne un pourcentage de 1.67%.

b. Questions adressés aux parents

TABLEAU N° 5 : Est-ce que vous avez des matériels pédagogiques pour soutenir vos enfants ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	3	5,00
2	NON	55	91,67
3	ABSTENTION	2	3,33
TOTAL		60	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si les ont des matériels pédagogiques pour soutenir leurs enfants ? 3 p ont répondu oui, qui donne un pourcentage de 5%, 55 ont répondu non qui donne un pourcentage de 91,67 % et 2 se sont abstenus qui donne un pourcentage de 3,33 %.

TABLEAU N° 6 : Est-ce que le temps vous permet de suivre vos enfants à l'école ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	2	3,33
2	NON	57	95,00
3	ABSTENTION	1	1,67
TOTAL		60	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si le temps vous permet de suivre vos enfants à l'école ? 2 parents ont répondu oui, qui donne un pourcentage de 3,33%, 57 ont répondu non qui donne un pourcentage de 95 % et 1 se sont abstenus qui donne un pourcentage de 1,67 %.

TABLEAU N° 7 : Est-ce que vous êtes instruit ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	4	6,67
2	NON	56	93,33
3	ABSTENTION	0	0,00
TOTAL		60	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si les parents sont instruits ? 4 parents ont répondu oui, qui donne un pourcentage de 6,66%, 56 ont répondu non qui donne un pourcentage de 93,33 %.

Les résultats montrent que, dans les zones rurales, les formes d'engagement parental varient considérablement.

c. Questions adressés aux enseignants

TABLEAU N° 8 : Est-ce que les parents suivent les enfants à l'école ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	2	5,00
2	NON	38	95,00
3	ABSTENTION	0	0,00
TOTAL		40	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si les parents suivent les enfants ? 2 parents ont répondu oui, qui donne un pourcentage de 5%, 38 ont répondu non qui donne un pourcentage de 95 %.

TABLEAU N° 9 : Est-ce que le manque d'implication des parents dans les activités éducatives vous motive ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	0	0,00
2	NON	40	100,00
3	ABSTENTION	0	0,00
TOTAL		40	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si le manque d'implication des parents dans les activités éducatives vous motive ? Tous les 40 ont répondu non qui donne un pourcentage de 95 %.

TABLEAU N° 9 : Est-ce que vous communiquez avec les parents ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	6	15,00
2	NON	34	85,00
3	ABSTENTION	0	0,00
TOTAL		40	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si les parents suivent les enfants ? 6 enseignants ont répondu oui, qui donne un pourcentage de 15%, 34 ont répondu non qui donne un pourcentage de 85 %.

TABLEAU N° 10 : Est-ce que les parents assistent aux rencontres organisées à l'école ?

N°	MODALITES	EFFECTIF	%
1	OUI	1	2,50
2	NON	39	97,50
3	ABSTENTION	0	0,00
TOTAL		40	100

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, a la question de savoir si les parents suivent les enfants ? 1 enseignant a répondu oui, qui donne un pourcentage de 2,50%, 39 ont répondu non qui donne un pourcentage de 97,50 %.

4.2 Analyse des Résultats

L'analyse des résultats met en lumière plusieurs points importants concernant l'engagement parental dans les écoles rurales tchadiennes. Une analyse approfondie des réponses des élèves, des enseignants et des parents nous montre clairement que la majorité des parents ne sont pas instruits. C'est pourquoi ils ne suivent pas les enfants à l'école. Ils ne participent pas aux activités organisés par les écoles et ne communique pas avec les enseignants ni avec l'administration scolaire.

La majorité des parents sont très pauvres, la plupart sont des paysans qui ne vivent que de l'agriculture, d'élevage et de la pêche. La majorité des parents (95%) mentionnent que leurs engagements agricoles ou domestiques les empêchent de consacrer suffisamment de temps au suivi scolaire.

Plus de 91,67% des parents signalent un manque de manuels scolaires et de matériel pédagogique comme une contrainte majeure dans le soutien à l'apprentissage des enfants.

93,33% des parents estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour aider efficacement leurs enfants, notamment en raison de leur faible niveau d'éducation scolaire.

L'analyse des résultats de l'étude sur le rôle des parents dans le suivi scolaire des élèves des écoles rurales de la sous-préfecture de Yao au Tchad nous permet de dégager plusieurs conclusions importantes, tant sur les défis rencontrés que sur les opportunités d'amélioration du suivi scolaire dans cette zone.

4.2.1. Implication des Parents dans le Suivi Scolaire

Il a été constaté que l'implication des parents dans le suivi scolaire des enfants varie largement en fonction des facteurs socio-économiques et culturels. Dans de nombreuses familles, l'engagement reste limité à des actions ponctuelles comme la vérification des devoirs ou la participation à des réunions rares organisées par l'école. Cependant, une implication plus soutenue des parents reste faible, souvent en

raison de l'analphabétisme, de la surcharge de travail agricole et des contraintes géographiques.

- Contexte socio-économique : Le faible niveau d'éducation des parents et les défis économiques de la vie rurale (tels que les longues heures de travail agricole) limitent le temps et les ressources disponibles pour s'engager activement dans le suivi scolaire.
- Accès à l'éducation : L'éloignement des écoles, les faibles infrastructures éducatives et le manque de moyens pour se déplacer entravent l'accès des parents aux réunions scolaires ou aux événements pédagogiques.
- Culture locale : Dans certaines communautés, les parents n'ont pas encore pleinement intégré l'importance de leur rôle dans l'éducation scolaire de leurs enfants, ce qui nécessite des efforts supplémentaires de sensibilisation.

4.2.2. Rôle des Leaders Communautaires

Les **leaders communautaires**, tels que les chefs de village, les imams et les pasteurs, jouent un rôle significatif dans la promotion de l'éducation. Dans certaines localités, ces figures ont agi comme des agents de changement, incitant les parents à s'engager davantage dans le suivi scolaire de leurs enfants.

- Poids des leaders communautaires : L'influence des leaders communautaires est un levier important. Leur soutien à l'éducation peut motiver les parents et leur fournir des modèles de rôle positifs. Cependant, cette mobilisation reste insuffisante dans certaines zones, où les leaders communautaires ne sont pas toujours suffisamment impliqués dans les actions éducatives.
- Sensibilisation ciblée : Bien que certains leaders aient compris l'importance de l'éducation, des programmes de sensibilisation plus ciblés sont nécessaires pour renforcer leur rôle actif.

4.2.3. Impact des Technologies dans le Suivi Scolaire

L'utilisation de la technologie, notamment les radios éducatives et les téléphones mobiles, a montré un impact positif dans certaines écoles, permettant aux parents d'accéder à des informations importantes sur les progrès scolaires de leurs enfants et de recevoir des rappels de devoirs ou des informations sur les dates de réunion.

- **Accessibilité technologique** : L'utilisation des radios et des téléphones mobiles a été un moyen efficace pour contourner l'isolement géographique et améliorer la communication entre l'école et les parents. Cependant, le faible taux de connectivité à Internet et la précarité de l'accès à des téléphones modernes restent des obstacles majeurs à l'expansion de ces solutions dans certaines zones rurales.
- **Éducation à la technologie** : La formation des parents à l'utilisation des technologies est essentielle. Ceux qui ont accès aux outils numériques n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour les exploiter pleinement dans un contexte éducatif. Il est crucial de développer des programmes de formation adaptés.

4.2.4. Engagement des Enseignants et Pratiques Pédagogiques

Les enseignants sont conscients de l'importance de l'implication des parents dans le suivi scolaire, mais leur capacité à mobiliser activement les parents reste limitée. La communication entre enseignants et parents est parfois insuffisante, souvent en raison du manque de temps ou des restrictions géographiques.

- **Manque de temps et de ressources** : Les enseignants, souvent surchargés de travail, n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour établir une relation continue avec les parents. Leur engagement dans des actions de sensibilisation ou de suivi scolaire peut être limité par les contraintes administratives et pédagogiques.
- **Pratiques pédagogiques et suivi scolaire** : Les enseignants ont parfois du mal à établir un suivi scolaire personnalisé et à adapter les leçons aux besoins individuels des élèves. Les

stratégies pédagogiques doivent être davantage centrées sur l'inclusion des parents et des communautés dans le processus éducatif.

4.2.5. Initiatives de Soutien Communautaire

Les initiatives de soutien communautaire, comme les tutorats entre pairs et les réseaux d'entraide, ont montré des résultats positifs, particulièrement dans les villages où ces initiatives ont été soutenues par des leaders locaux et où les parents se sont engagés collectivement pour améliorer l'éducation de leurs enfants.

- Soutien local et solidarité communautaire : Ces stratégies renforcent les liens sociaux et favorisent une approche collaborative entre parents, élèves et enseignants. Cependant, leur mise en œuvre reste encore peu systématique et nécessite une coordination efficace entre tous les acteurs concernés.
- Manque de ressources : Dans certaines communautés, l'absence de structures adéquates (espaces de rencontre, matériels pédagogiques) limite la portée de ces initiatives. L'investissement dans des infrastructures de soutien est essentiel pour leur pérennité.

Les résultats de cette étude révèlent des défis importants pour le suivi scolaire en milieu rural, notamment en raison des contraintes socio-économiques, culturelles et technologiques. Cependant, ces défis peuvent être surmontés par une mobilisation communautaire, l'adaptation des pratiques pédagogiques et une utilisation judicieuse des technologies. L'implication des parents dans l'éducation est essentielle, et des stratégies ciblées doivent être mises en place pour renforcer leur rôle, tout en tirant parti des atouts locaux et des ressources communautaires.

Les initiatives communautaires et l'utilisation créative de la technologie représentent des leviers puissants pour améliorer le suivi scolaire, à condition qu'elles soient accompagnées de programmes de formation et de sensibilisation adaptés aux spécificités du milieu rural.

4.2.6. Pratiques d'engagement parental

Les résultats montrent que, dans les zones rurales, les formes d'engagement parental varient considérablement. Les formes d'implication les plus courantes sont les suivantes :

Les résultats montrent que 98% des parents affirment qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle de soutenir leurs enfants dans la réalisation des devoirs malgré leurs bonnes volontés. Seulement 17% des parents participent activement aux réunions de parents d'élèves, principalement en raison de la distance et du manque de temps lié aux activités agricoles. Seulement 8% des parents disent avoir une communication régulière avec les enseignants, mais la majorité indique que cette communication est sporadique et limitée aux rapports annuels.

Ces parents croient fermement que l'éducation est un levier de changement pour l'avenir de leurs enfants, mais la pauvreté qui ne leur permet pas d'accompagner leurs progénitures en leur offrant les matériels didactiques nécessaires pour leur permettre un bon apprentissage. Cela confirme la pertinence de la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan), qui souligne que la motivation des parents, alimentée par des attentes positives, influence directement leur niveau d'implication.

4.2.7. Les limites liées aux ressources et à la disponibilité du temps

Le manque de ressources (manuels scolaires, équipements éducatifs) et le manque de temps restent des obstacles majeurs à l'implication des parents. Cette situation confirme les observations de Bourdieu sur la reproduction sociale, où les inégalités économiques et culturelles limitent les possibilités des parents d'intervenir efficacement dans l'éducation de leurs enfants. La charge de travail agricole, en particulier, restreint la capacité des parents à participer activement aux activités scolaires, ce qui corrobore les travaux de Baba (2015), qui souligne que la gestion du temps dans les milieux ruraux est une contrainte déterminante.

4.2.8. Les stratégies de soutien communautaire et l'utilisation de la technologie

Bien que la distance géographique et le manque de ressources physiques limitent l'engagement des parents, les résultats montrent que des stratégies communautaires telles que les réunions communautaires de parents et l'usage des technologies mobiles ont un impact positif sur l'implication des parents. Ces stratégies permettent d'aménager les contraintes physiques et temporelles en offrant de nouveaux canaux de communication et des opportunités de collaboration.

Les **stratégies de soutien communautaire** et **l'utilisation de la technologie** peuvent jouer un rôle crucial dans l'amélioration du suivi scolaire en milieu rural. En combinant l'engagement communautaire et l'innovation technologique, il est possible de surmonter les obstacles liés à l'éloignement, au manque de ressources et aux contraintes économiques dans des zones comme la sous-préfecture de Yao au Tchad.

- **Stratégies de Soutien Communautaire**

Les stratégies communautaires visent à mobiliser les ressources locales pour soutenir l'éducation et renforcer l'implication des parents et des leaders communautaires dans le suivi scolaire. Voici quelques approches :

- **Renforcer les Associations de Parents d'Élèves (APE)**
- Objectif : Créer des espaces de collaboration entre parents, enseignants et élèves pour améliorer le suivi scolaire.
- ✓ **Stratégies :**
- Rencontres régulières entre parents et enseignants pour suivre la performance des élèves et discuter des stratégies d'amélioration.
- Sensibilisation des parents à leur rôle crucial dans l'éducation, même en milieu rural.

- Organisation d'ateliers sur l'importance de l'éducation et la gestion des tâches scolaires.
- ✓ **Mise en place de Systèmes de Tutorat Communautaire**
- Objectif : Fournir un accompagnement scolaire supplémentaire en dehors des heures de classe.
- ✓ **Stratégies :**
- Former des tuteurs bénévoles parmi les jeunes du village ou les adultes pour aider les enfants en difficulté scolaire.
- Créer des groupes d'étude où les élèves se soutiennent mutuellement sous la supervision de tuteurs.
- Utiliser les ressources locales pour former les tuteurs (exemple : utiliser les savoirs traditionnels pour faciliter l'apprentissage).
- ✓ **Impliquer les Leaders Communautaires**
- Objectif : Utiliser l'influence des leaders locaux pour promouvoir l'éducation et soutenir l'implication des parents.
- ✓ **Stratégies :**
- Sensibilisation des chefs de village, imams, pasteurs et autres leaders à l'importance de l'éducation et au suivi scolaire.
- Impliquer les leaders dans la gestion scolaire (exemple : leur participation aux réunions des parents d'élèves, à l'organisation des événements scolaires).
- ✓ **Création de Centres de Ressources Locaux**
- Objectif : Offrir des ressources éducatives à la communauté pour soutenir les élèves et les parents.
- ✓ **Stratégies :**
- Créer des bibliothèques communautaires avec des livres scolaires, des manuels et des ressources complémentaires.

- Mettre à disposition des matériels pédagogiques comme des cahiers, des stylos et des livres, souvent difficiles à obtenir en milieu rural.

✓ **Utilisation de la Technologie pour le Suivi Scolaire en Milieu Rural**

L'utilisation de la technologie peut grandement améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et le suivi scolaire. Voici quelques stratégies qui intègrent des solutions technologiques adaptées au contexte rural :

✓ **Éducation à Distance et Apprentissage en Ligne**

- Objectif : Utiliser la technologie pour compléter l'éducation scolaire lorsque les ressources sont insuffisantes ou les écoles éloignées.

✓ **Stratégies :**

- Mise en place de cours en ligne ou de plateformes d'apprentissage accessibles via des téléphones mobiles (même dans des zones rurales avec un accès limité à Internet).
- Utilisation de matériels éducatifs numériques comme des applications et des vidéos éducatives accessibles via les téléphones, pour les révisions et les exercices.

✓ **Radios et Programmes Éducatifs à Distance**

- Objectif : Améliorer l'accès à l'éducation via des programmes éducatifs audio.

✓ **Stratégies :**

- Programmes de radio éducative : Diffuser des leçons de rattrapage, des cours de soutien et des discussions sur des matières spécifiques sur des stations de radio locales.
- Organiser des émissions interactives où les parents et les élèves peuvent poser des questions et recevoir des réponses en direct.

✓ **Utilisation des Téléphones Mobiles pour le Suivi Scolaire**

- Objectif : Améliorer le suivi scolaire grâce à des applications mobiles simples et accessibles.
- Stratégies :
 - Développer des applications mobiles éducatives pour les parents et les enseignants, afin qu'ils puissent suivre les progrès des élèves (suivi des notes, suivi des absences, rappels de devoirs).
 - Utiliser les SMS pour envoyer des informations scolaires régulières aux parents (dates de réunion, informations sur les résultats des élèves, rappels de tâches).

✓ **Formation en Utilisation des Technologies**

- Objectif : Former les parents, enseignants et élèves à l'utilisation des technologies dans le cadre éducatif.
- ✓ **Stratégies :**
 - Organiser des ateliers de formation pour les parents et les enseignants sur l'utilisation des téléphones portables et des ressources numériques.
 - Former les enseignants à l'utilisation des outils numériques pour améliorer l'enseignement et l'interaction avec les élèves.

L'intégration des stratégies de soutien communautaire et de technologie permet d'apporter des solutions durables aux défis du suivi scolaire en milieu rural. La collaboration active des parents, enseignants, leaders communautaires et l'utilisation judicieuse de la technologie peuvent transformer l'expérience éducative des enfants dans des zones comme la sous-préfecture de Yao. Les parents, même dans les contextes les plus isolés, peuvent être renforcés par la technologie et l'engagement communautaire pour assurer un meilleur suivi scolaire.

4.3 Discussion des Résultats

Les résultats obtenus confirment les conclusions des travaux précédents concernant l'importance de l'implication des parents pour la réussite scolaire des enfants, notamment dans les zones rurales. Cependant, plusieurs points méritent une attention particulière.

➤ **L'aspect culturel de l'implication parentale**

Les résultats révèlent que la majorité des parents sont analphabètes, ils ne savent ni lire, ni écrire. C'est pourquoi ne peuvent pas aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Dans certaines communautés rurales, les parents trouvent que participés à des rencontres éducatives tel que les réunions organisées par l'administration scolaire.

Cette situation est en accord avec les recherches de Manuh et al. (2015), qui soulignent que les normes culturelles influencent les priorités éducatives au sein des familles, en particulier dans les zones rurales.

➤ **Les actions à mettre en place pour renforcer l'engagement parental**

Les résultats suggèrent que des interventions ciblées peuvent améliorer l'implication parentale. La formation des parents à l'accompagnement scolaire et à l'utilisation des outils technologiques pourrait constituer une solution efficace. Des programmes de sensibilisation à l'importance de l'éducation et des formateurs communautaires pourraient permettre de combler les lacunes éducatives des parents et les aider à mieux soutenir l'éducation de leurs enfants.

➤ **Le rôle de l'État et des autorités éducatives**

Il apparaît que l'implication des autorités locales et des écoles dans l'organisation de réunions régulières et la mise en place de mécanismes de sensibilisation et de communication accessibles pourrait renforcer la collaboration entre écoles et parents. Les écoles doivent jouer un rôle central dans la sensibilisation des parents et la création de liens réguliers avec eux, comme l'a suggéré Epstein dans ses travaux sur l'engagement parental.

Cette étude démontre que, malgré les obstacles considérables rencontrés par les parents dans les zones rurales tchadiennes, leur engagement a un impact positif sur la réussite scolaire des enfants. Les défis majeurs restent le manque de ressources et le manque de temps, mais des solutions telles que la formation des parents, l'utilisation de la technologie, et des stratégies de soutien communautaire peuvent améliorer l'implication parentale. Il est essentiel de mettre en place des

politiques publiques et des programmes éducatifs visant à soutenir les parents dans leur rôle éducatif, afin de favoriser une meilleure réussite scolaire dans les zones rurales du Tchad.

5. Recommandations Pratiques et Pistes pour la Mise en Œuvre des Stratégies de Suivi Scolaire en Milieu Rural

Afin de renforcer le suivi scolaire en milieu rural, particulièrement dans des zones comme la sous-préfecture de Yao au Tchad, voici quelques recommandations pratiques et pistes concrètes pour la mise en œuvre des stratégies abordées :

5.1. Renforcement du Rôle des Parents dans le Suivi Scolaire

5.1.1. Sensibilisation et Formation des Parents

- Action : Organiser des sessions de formation et de sensibilisation sur le rôle clé des parents dans l'éducation. Utiliser des ateliers communautaires pour informer les parents sur la manière dont ils peuvent contribuer au suivi scolaire de leurs enfants, même sans un haut niveau d'instruction.
- ✓ **Pistes de mise en œuvre :**
 - Collaboration avec les leaders communautaires pour faciliter l'accès à ces formations.
 - Développer des supports visuels et audio adaptés (affiches, brochures, émissions radios communautaires) pour les parents ayant un faible niveau de lecture/écriture.

5.1.2. Créer des Espaces de Collaboration entre Parents et Enseignants

- ✓ Action : Mettre en place des réunions régulières entre les parents et les enseignants pour discuter des performances des élèves, des défis rencontrés et des stratégies d'amélioration.
- ✓ Pistes de mise en œuvre :
 - Utiliser des espaces communautaires accessibles et proches des écoles pour ces rencontres.

- Instaurer un système de communication simple (SMS, messages sur tableau communautaire, radio locale) pour informer les parents des réunions à venir.

5.2. Promotion de l'Engagement Communautaire

5.2.1. Formation des Leaders Locaux

- Action : Former les leaders communautaires (chefs de village, imams, pasteurs) pour qu'ils jouent un rôle actif dans la sensibilisation à l'importance de l'éducation.

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Organiser des séminaires de sensibilisation sur le rôle de l'éducation dans le développement de la communauté.
- Créer des groupes de leaders locaux qui se rencontrent régulièrement pour partager des bonnes pratiques et encourager les parents à s'investir.

5.2.2. Renforcer les Associations de Parents d'Élèves (APE)

Action : Créer ou renforcer les associations de parents d'élèves pour offrir un espace structuré où les parents peuvent échanger, partager leurs préoccupations et se soutenir mutuellement.

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Encourager la création de comités de gestion scolaire impliquant des parents.
- Fournir un soutien logistique et financier pour aider à l'organisation des activités de l'APE (réunions, achats de matériels).

5.3. Intégration de la Technologie dans le Suivi Scolaire

5.3.1. Développer des Plateformes d'Apprentissage en Ligne

Action : Mettre en place des plateformes éducatives accessibles par téléphone ou ordinateur pour permettre aux élèves de continuer à apprendre en dehors des horaires scolaires.

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Développer des applications mobiles simples qui permettent aux élèves de réviser leurs leçons, de poser des questions aux enseignants et de recevoir des exercices.
- Offrir des programmes de formation pour les parents et enseignants sur l'utilisation des outils numériques dans l'éducation.

5.3.2. Radios et Programmes Éducatifs à Distance

Action : Diffuser des leçons et contenus éducatifs via les radios locales, particulièrement dans les zones où l'accès à Internet est limité.

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Créer des **émissions interactives** où les élèves et parents peuvent poser des questions et recevoir des réponses en direct.
- Utiliser des **partenariats avec des stations de radio locales** pour diffuser des programmes éducatifs réguliers.

5.3.3. Utilisation des Téléphones Mobiles pour le Suivi des Résultats Scolaires

Action : Utiliser les SMS et les applications mobiles pour envoyer des rappels et des informations régulières aux parents (dates de réunion, résultats scolaires, rappels de devoirs).

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Créer un système de suivi des performances scolaires via SMS ou application qui permet aux parents d'être informés en temps réel.
- Former les enseignants et administrateurs scolaires à l'utilisation de ces outils pour assurer un suivi continu.

5.4. Amélioration de l'Accès aux Ressources Éducatives

5.4.1. Créer des Centres de Ressources Communautaires

Action : Mettre en place des centres de ressources communautaires qui fournissent des manuels, des livres, et des supports pédagogiques aux élèves.

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Organiser des collectes de livres scolaires auprès d'organisations ou de partenaires afin de constituer une bibliothèque communautaire.
- Créer des espaces dédiés dans les écoles ou dans des locaux communautaires où les enfants peuvent venir emprunter des livres ou utiliser des supports éducatifs.

5.4.2. Organiser des Activités Périscolaires et de Soutien

Action : Offrir des activités périscolaires comme des clubs de lecture, des compétitions de mathématiques ou des ateliers de sciences pour stimuler l'intérêt des élèves.

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Encourager la participation active des parents à ces activités pour qu'ils deviennent des partenaires dans l'éducation de leurs enfants.
- Utiliser les ressources locales (artisans, agriculteurs, etc.) pour des ateliers pratiques sur des compétences utiles dans la vie quotidienne.

5.5. Soutien Financier et Logistique

5.1. Mettre en Place des Bourses ou Aides Scolaires

Action : Créer des bourses scolaires ou des aides financières pour soutenir les familles dans le paiement des frais de scolarité ou dans l'achat de matériels scolaires.

✓ **Pistes de mise en œuvre :**

- Impliquer les partenaires locaux et internationaux pour financer ces aides.
- Organiser des levées de fonds au sein de la communauté pour soutenir les élèves en difficulté.

La mise en œuvre de ces recommandations nécessite un effort collaboratif entre les parents, les enseignants, les acteurs communautaires et les institutions gouvernementales. Chaque partie prenante doit être impliquée activement dans la mise en place de

solutions adaptées aux défis locaux. En combinant soutien communautaire et innovations technologiques, il est possible de créer un environnement propice à un suivi scolaire efficace et durable, même en milieu rural.

L'étude du rôle des parents dans le suivi scolaire dans les écoles rurales de la sous-préfecture de Yao au Tchad met en lumière des défis uniques et des opportunités pour améliorer l'implication des familles dans le parcours éducatif de leurs enfants. Les résultats suggèrent que, malgré les difficultés socio-économiques, l'éloignement géographique et l'insuffisance des infrastructures scolaires, les parents jouent un rôle clé dans la réussite scolaire de leurs enfants. Cependant, leur capacité à s'impliquer activement reste souvent limitée par des obstacles tels que le faible niveau d'instruction, la surcharge de travail domestique et agricole, ainsi que la distance qui les sépare des établissements scolaires.

Pour améliorer le suivi scolaire, plusieurs pistes stratégiques se dégagent :

- **Le rôle du capital social** : Le réseau familial, les relations communautaires et la confiance au sein de la société locale sont essentiels pour encourager la participation des parents dans l'éducation de leurs enfants. Le soutien des leaders communautaires et des associations de parents d'élèves peut renforcer cet engagement.
- **L'importance d'une éducation adaptée au milieu rural** : L'adaptation des pratiques pédagogiques aux réalités locales (valorisation des savoirs traditionnels, inclusion des langues locales) ainsi qu'une gestion scolaire flexible peut améliorer l'efficacité du suivi scolaire. Les parents doivent être impliqués non seulement dans le suivi des résultats scolaires, mais aussi dans la gestion et l'organisation des écoles.
- **Les stratégies de soutien communautaire** : Les initiatives comme le tutorat communautaire, les réunions régulières entre parents et enseignants, ainsi que la création de centres de ressources éducatives au niveau local peuvent renforcer

l'implication des parents. Une approche inclusive et participative de l'éducation permet de créer une dynamique locale qui soutient les enfants dans leur apprentissage.

- **L'utilisation de la technologie** : L'intégration de solutions technologiques telles que les radios éducatives, les applications mobiles et les plateformes en ligne représente une opportunité pour pallier l'insuffisance d'infrastructures éducatives. Ces outils peuvent faciliter l'accès à l'information, améliorer la communication entre les parents et les enseignants et soutenir le suivi scolaire à distance. Cependant, il est crucial de prendre en compte les limitations d'accès à la technologie dans les zones rurales et d'offrir une formation adéquate pour les utiliser efficacement.

En somme, l'amélioration du suivi scolaire en milieu rural nécessite une approche holistique qui combine l'engagement communautaire, l'adaptation des pratiques pédagogiques et l'utilisation innovante des technologies. Les parents, les enseignants et les leaders communautaires doivent travailler ensemble pour créer un environnement éducatif plus favorable, même dans des contextes difficiles comme ceux de Yao.

L'approfondissement de cette réflexion pourrait conduire à la mise en place de politiques éducatives adaptées au contexte rural, centrées sur l'implication des parents et l'intégration des technologies dans le processus d'apprentissage. Cela pourrait contribuer à renforcer l'accessibilité et la qualité de l'éducation dans les zones rurales du Tchad et au-delà.

Références bibliographiques

Bourdieu, P. (1986), *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Paris : Éditions de Minuit.

Chisholm, L. (2005), *Challenges of Rural Education in Sub-Saharan Africa*. *Journal of Education for International Development*, 3(2), 21-32.

Coleman, J. S. (1988), *Social Capital in the Creation of Human Capital*, American Journal of Sociology, 94, S95-S120.

Dodo, M. (2018), *L'implication des parents dans le suivi scolaire : étude de cas dans les écoles rurales de la région de Mandoul, Tchad*, Mémoire de Master, Université de N'Djamena, Tchad.

Duflo, E. (2012), *L'économie du développement*, Paris : Éditions Odile Jacob.

Haug, S. & Duvieusart, C. (2007), *Le rôle des parents dans la réussite scolaire en milieu rural : Une revue de littérature*, Revue internationale de l'éducation, 53(2), 57-75.

Leloup, L. (2002), *La participation des parents à l'éducation de leurs enfants en Afrique : Une analyse des obstacles et des opportunités*, Revue des Sciences de l'éducation, 28(4), 17-29.

Lewin, K. M. (2004), *The Politics of Education in Developing Countries: Policy, Context and Critique*, Oxford: Oxford University Press.

Ministère de l'Éducation Nationale du Tchad (2021), *Rapport annuel sur le système éducatif tchadien*, N'Djamena, Tchad.

Ngassoum, N. A. (2014), *Les défis de l'éducation dans les écoles rurales du Tchad : Cas de la région de Mayo-Kebbi Est*, Thèse de Doctorat, Université de N'Djamena, Tchad.

UNESCO (2015), *EFA Global Monitoring Report: Education for All 2000-2015*, Paris: UNESCO.

UNICEF (2016), *Éducation en Afrique : La réussite scolaire des enfants et des jeunes dans les zones rurales*, UNICEF.

World Bank (2013), *World Development Report 2013: Jobs*. Washington, DC : World Bank.

Tchad 24 (2020), *Éducation en zone rurale : Les défis et opportunités pour l'avenir*, www.tchad24.com.

Perceptions et Résistances des Patients à la Télémédecine : Enjeux Culturels et Sociaux dans l'Adoption des Soins Digitalisés

ADJOURMANI Kobenan

Maitre-Assistant

Université Félix Houphouët-Boigny

adjkobenena@yahoo.fr

Résumé :

La télémédecine facilite l'accès aux soins, mais son adoption suscite des résistances en Côte d'Ivoire, où les pratiques médicales traditionnelles restent influentes. Cette étude analyse les perceptions des usagers et des professionnels face à ces technologies, en explorant les enjeux culturels, sociaux et économiques qui influencent leur acceptation. L'approche méthodologique repose sur des entretiens semi-structurés avec patients, médecins et acteurs institutionnels, ainsi que des groupes de discussion et des observatoires. Les résultats révèlent une ambivalence : si la télémédecine est appréciée pour son accessibilité, elle soulève des inquiétudes sur la qualité des soins et la relation médecin-patient. Les professionnels craignent une perte de leur autorité et une déshumanisation du suivi médical. Cette étude souligne l'importance d'adapter la télémédecine aux spécificités culturelles et de privilégier une approche hybride, alliant innovation technologique et maintien du lien humain.

Mots clés : perceptions, résistances des patients, télémédecine, enjeux culturels et sociaux, soins digitalisés

Abstract :

Telemedicine is facilitating access to healthcare, but its adoption is provoking resistance in Côte d'Ivoire, where traditional medical practices remain influential. This study analyses users' and professionals' perceptions of these technologies, exploring the cultural, social and economic issues that influence their acceptance. The methodological approach is based on semi-structured interviews with patients, doctors and institutional players, as well as focus groups and observatories. The results reveal ambivalence: while telemedicine is appreciated for its accessibility, it raises concerns about the quality of care and the doctor-patient relationship. Professionals fear a loss of authority and a dehumanisation of medical care. This study highlights the importance of adapting telemedicine to cultural specificities and of favouring a hybrid approach, combining technological innovation and maintaining the human link.

Introduction

Les observations empiriques montrent que la télémédecine connaît un développement progressif en Côte d'Ivoire, portée par les innovations numériques et la volonté d'améliorer l'accès aux soins. Toutefois, son appropriation par les patients demeure contrastée. Si certains y voient une opportunité facilitant l'accès rapide aux services médicaux et limitant les contraintes de déplacement, d'autres expriment des réserves importantes liées à la méfiance envers les technologies, à l'attachement aux consultations en face-à-face et aux difficultés d'usage des outils numériques. Ces facteurs culturels, sociaux et techniques contribuent à freiner l'adoption de cette innovation sanitaire.

Dès lors, un paradoxe apparaît : alors que la télémédecine est pensée comme un instrument d'élargissement et de démocratisation de l'accès aux soins, elle risque simultanément d'exclure certains patients, notamment ceux disposant de faibles compétences numériques ou appartenant à des milieux socialement vulnérables. Cette situation met en évidence une tension entre la promesse d'un dispositif technologique universel et les réalités socioculturelles qui structurent les pratiques de recours aux soins.

La problématique de cette recherche peut ainsi être formulée de manière centrale : dans quelle mesure les perceptions et les résistances des patients constituent-elles un frein à l'adoption de la télémédecine en Côte d'Ivoire, et comment ces dynamiques révèlent-elles des inégalités sociales et culturelles d'accès aux innovations de santé ?

À partir de cette interrogation, l'étude vise à analyser les représentations sociales de la télémédecine chez les patients, à identifier les formes de résistances qui accompagnent son introduction et à comprendre les logiques socioculturelles qui orientent son appropriation. L'objectif est également de mettre en évidence les conditions susceptibles de favoriser une intégration plus inclusive et socialement adaptée de ces technologies de santé.

L'intérêt social de cette recherche réside dans la nécessité d'anticiper les risques d'exclusion liés à la digitalisation des services de santé afin

de garantir un accès équitable aux innovations médicales. Sur le plan scientifique, elle contribue à éclairer les relations entre innovation technologique, pratiques de soins et contextes socioculturels, en mettant en évidence les enjeux d'équité, d'accessibilité et de légitimité qui accompagnent l'essor de la télémédecine.

Les recherches menées par Cayol (2022) mettent en lumière le rôle catalyseur de la pandémie dans l'essor de la télémédecine. La crise sanitaire liée au Covid-19 a non seulement accéléré son déploiement, mais aussi favorisé son acceptation tant par les professionnels de santé que par les patients. En réponse aux défis posés par l'urgence sanitaire, la télémédecine s'est imposée comme un outil essentiel, garantissant à la fois la gestion de la crise et la continuité des soins. À titre d'illustration, l'Assurance-maladie a observé une explosion du recours aux téléconsultations entre mars et avril 2020, atteignant 5,5 millions d'actes, soit une multiplication par 30 par rapport à de la même année, et par 4 entre mars et avril. En conséquence, en avril 2020, la télémédecine comptait pour plus de 11 % des consultations, illustrant ainsi son essor rapide et son intégration croissante dans le paysage médical.

Les travaux de Safon (2019) et Peirot (2021) soulignent que, depuis les années 1990, la télémédecine a favorisé le suivi des femmes enceintes vivantes en milieu isolé, renforcé la collaboration entre spécialistes et médecins généralistes, et amélioré la prise en charge des patients atteints d'hypertension ou sous dialyse. La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie en reconnaît la pratique à distance, tandis que la réforme hospitalière de 2009 (loi HPST) la définit comme une modalité de soin s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Son encadrement a été précisé par le décret du 19 octobre 2010, suivi d'expérimentations régionales financées dès 2014 par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2018, un tournant décisif s'opère avec l'intégration des actes de téléconsultation et de télé-expertise dans le financement de droit commun, en vertu d'un accord entre l'Assurance Maladie et les syndicats médicaux. La téléconsultation s'inscrit alors dans un parcours de soins coordonné, nécessitant une relation préalable d'au moins un entre le patient et son médecin, ainsi qu'un consentement explicite du patient. La télé-expertise, quant à elle, reste jusqu'en 2020 limitée aux patients dont l'accès aux soins est restreint pour des raisons

médicales ou géographiques. La loi de 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé introduit une extension de la télé soins à de nouvelles catégories de professionnels, incluant notamment les pharmaciens d'officine et les auxiliaires médicaux. Cette évolution vise à renforcer l'accessibilité aux soins en diversifiant les acteurs impliqués dans la prise en charge à distance, tout en intégrant ces pratiques dans un cadre réglementaire. La pandémie de COVID-19 a joué un rôle d'accélérateur dans la diffusion de la télémedecine, intensifiant des mutations déjà perceptibles dans le domaine de la santé. Ce contexte a favorisé la montée en puissance de la circulation de l'information au sein du système de soins, l'accroissement de l'autonomie des patients, ainsi que l'émergence de tensions entre les différentes formes de savoirs et d'expertises médicales. Par ailleurs, la mobilisation stratégique du discours scientifique dans l'espace public a mis en évidence des enjeux de légitimité et de pouvoir au sein des professions de santé. Face à ces transformations, les sciences de l'information et de la communication (SIC) constituent un cadre d'analyse pertinent pour décrypter les évolutions, les permanences et les spécificités des nouvelles dynamiques.

1. Ancrage théorique et méthodologique

La présente recherche s'appuie sur deux cadres théoriques complémentaires : la théorie de la socialisation et la théorie de la construction sociale de la réalité, qui constituent la matrice analytique permettant d'interpréter les perceptions et les résistances des patients face à la télémedecine.

La théorie de la socialisation, développée notamment par Émile Durkheim (1895) et approfondie par Peter L. Berger et Thomas Luckmann (1966), met en évidence le processus par lequel les individus intériorisent les normes, valeurs et pratiques de leur société. Selon cette perspective, les comportements et représentations des individus sont largement façonnés par les apprentissages acquis au sein de la famille, de la communauté et des institutions sociales. Dans le contexte de la télémedecine en Côte d'Ivoire, cette théorie permet de comprendre que les patients construisent leur rapport aux soins en fonction de références socioculturelles préexistantes, souvent

marquées par la valorisation du contact direct avec le soignant et par l'importance accordée aux pratiques thérapeutiques traditionnelles. Cette théorie est mobilisée à travers plusieurs dimensions empiriques observables : (i) Normes et croyances relatives aux soins : importance accordée à la consultation en face-à-face, confiance envers le soignant, recours aux pratiques médicales traditionnelles ; (ii) Influence du milieu social et familial : rôle des proches, des leaders communautaires ou religieux dans l'acceptation ou le rejet de la télémédecine et (iii) Habitus sanitaires intériorisés : préférences pour certaines modalités de prise en charge et perception de la légitimité des innovations médicales.

Toutefois, cette approche présente une limite analytique : elle tend à privilégier l'influence des normes et des apprentissages sociaux, tout en accordant moins d'attention aux transformations introduites par les technologies numériques et aux inégalités d'accès aux outils technologiques qui peuvent conditionner l'usage de la télémédecine.

La théorie de la construction sociale de la réalité, formulée par Peter L. Berger et Thomas Luckmann (1966), postule que la réalité sociale n'est pas donnée de manière objective mais qu'elle est produite et reproduite à travers les interactions sociales et les processus de signification. Les individus interprètent leur environnement en fonction des cadres symboliques et des expériences qu'ils partagent avec les autres.

Appliquée au domaine de la télémédecine, cette perspective permet d'expliquer comment les patients interprètent la médiation technologique du soin. Les représentations de la télémédecine se construisent progressivement à travers les interactions avec les professionnels de santé, les plateformes numériques, les discours institutionnels ou les expériences rapportées par d'autres patients. Les résistances observées peuvent alors être comprises comme le résultat d'un conflit de significations entre deux modèles de réalité médicale : d'une part la pratique clinique traditionnelle fondée sur la proximité physique et la relation interpersonnelle, et d'autre part une nouvelle configuration du soin médiatisée par les technologies numériques.

Dans cette recherche, cette théorie est mobilisée à travers plusieurs indicateurs analytiques :

Représentations sociales de la télémédecine : perception de sa fiabilité, de sa légitimité et de son efficacité.

Expériences d'interaction avec les dispositifs numériques de santé : usage des plateformes, communication avec les soignants à distance, satisfaction ou insatisfaction face aux consultations virtuelles.

Processus de légitimation ou de contestation de l'innovation médicale : discours des patients sur la modernité technologique et sur la transformation de la relation thérapeutique.

Néanmoins, cette théorie présente également une limite dans la mesure où elle accorde une place centrale aux processus symboliques et interactionnels, tout en prenant moins en compte les contraintes matérielles qui structurent l'usage des technologies, telles que l'accès à Internet, la disponibilité des infrastructures numériques ou les compétences technologiques des patients.

Ainsi, la mobilisation conjointe de la théorie de la socialisation et de la théorie de la construction sociale de la réalité permet de saisir de manière plus complète les dynamiques qui structurent les perceptions et les résistances des patients face à la télémédecine. Tandis que la première éclaire l'influence des apprentissages sociaux et culturels sur les comportements de santé, la seconde met en évidence les processus par lesquels les patients construisent et négocient le sens de cette innovation dans leurs interactions quotidiennes. Ensemble, ces approches permettent d'analyser les logiques socioculturelles et les représentations qui conditionnent l'appropriation de la télémédecine, tout en soulignant le rôle des inégalités socio-économiques et des infrastructures numériques dans l'accès effectif aux soins digitalisés.

Au plan méthodologique, l'étude est portée sur deux sites contrastés : le milieu rural de Lakota et le milieu urbain d'Abidjan, afin d'analyser les perceptions et les résistances des patients face à la télé médecine, tout en prenant en compte les différences culturelles et sociales qui façonnent l'adoption de ces soins digitalisés. Le choix de

ces sites se justifie par les contrastes socio-économiques et l'accessibilité inégale aux technologies numériques. À Lakota, un milieu rural où l'accès aux technologies et à internet reste limité, les patients manifestent une réticence plus marquée à l'égard des soins numériques, en raison de la méfiance vis-à-vis des technologies et de la médecine moderne. À Abidjan, un milieu urbain où l'accès aux outils numériques est plus large, les perceptions et résistances sont liées à des préoccupations sociétales et culturelles telles que la déshumanisation des soins ou la perte du lien direct avec le médecin. Les personnes interviewées incluent des patients ayant utilisé ou ayant eu l'opportunité d'utiliser la télé médecine, ainsi que ceux n'y ayant pas recours, afin d'explorer les perceptions variées des soins à distance. Les critères d'inclusion incluent les adultes, hommes et femmes, ayant eu au moins une expérience avec la télé médecine ou ayant exprimé une opinion informée sur son utilisation. Les critères d'exclusion ont concerné les personnes n'ayant jamais été exposées à ces pratiques ou celles qui, pour des raisons de faible niveau d'alphabétisation numérique, n'ont pas accès aux services digitaux de santé.

La collecte des données s'est réalisée à travers des entretiens semi-directifs, permettant d'approfondir les perceptions individuelles des patients sur la télé médecine, tout en tenant compte des perceptions sociales et culturelles entourant l'utilisation de la technologie dans les soins de santé. L'échantillonnage a été effectué selon une méthode de quota combinée à l'échantillonnage par réseau, afin d'assurer une diversité de profils parmi les répondants, tout en garantissant la représentativité des différentes catégories sociales et culturelles dans chaque site. La technique de dépouillement a été inductive et s'est appuyée sur l'identification de thèmes récurrents concernant la réticence, les barrières perçues, et les perceptions positives ou négatives des patients. L'analyse des données a suivi une approche de codification thématique, en utilisant des outils de traitement qualitatif comme NVivo, afin de dégager les tendances sur les enjeux culturels et sociaux qui influencent l'adoption de la télé médecine. Cette approche a permis d'identifier les facteurs clés qui entravent ou facilitent l'acceptation de ces nouvelles pratiques de soins dans deux contextes socio-culturels distincts.

2. Résultats

2.1. La méfiance culturelle face à la dématérialisation du soin médical

Dans le contexte ivoirien, la relation soignant-soigné repose largement sur une interaction directe où le contact physique et l'observation clinique jouent un rôle central. La télémédecine, en supprimant la présence physique du praticien, entre en contradiction avec cette conception traditionnelle du soin, nourrie par des représentations culturelles du corps et de la maladie. Pour de nombreux patients, le fait de ne pas être examiné physiquement par un médecin réduit la crédibilité du diagnostic et altère la confiance accordée au professionnel. Cette perception est d'autant plus marquée en milieu rural, où la médecine moderne coexiste avec des pratiques de soins traditionnels, souvent centrées sur une approche holistique impliquant des rituels et une interaction corporelle.

L'enquête menée dans certaines localités de la région de Lôh Djiboua précisément à Lakota, où d'éventuelle introduction des consultations médicales par téléphone ou par visioconférence a suscité un rejet massif de la population. Certains patients ont exprimé leur réticence en arguant que « voir un médecin, c'est déjà commencer à guérir », soulignant ainsi l'importance de la présence physique du praticien dans le processus de soin. D'autres ont affirmé que les maladies ne pouvaient être diagnostiquées qu'à travers un toucher médical ou un examen clinique approfondi, ce qui démontre que l'adoption de la télémédecine doit composer avec des logiques culturelles profondément ancrées.

L'analyse sociologique de la réticence face à la télémédecine à Lakota met en lumière un conflit entre modernisation des soins et logiques culturelles profondément enracinées. Ce rejet massif s'inscrit dans une dynamique où les représentations sociales de la santé, le rapport au corps et la relation médecin-patient jouent un rôle structurant. Pour comprendre ces résistances, nous mobiliserons les travaux de Claude Dubar sur l'identité professionnelle et relationnelle,

Marcel Mauss sur le corps comme fait social total, et Erving Goffman sur les interactions en face-à-face et le cadre de la confiance.

✓ *La présence physique du médecin comme facteur de légitimation du soin (Goffman, Mauss)*

L'argument selon lequel « voir un médecin, c'est déjà commencer à guérir » témoigne d'une perception du soin qui dépasse la simple dimension technique du diagnostic médical. Erving Goffman (1974) montre que l'interaction en face-à-face est fondamentale pour établir une relation de confiance, en particulier dans des contextes où l'enjeu est la santé et le bien-être. La présence physique du médecin constitue un rituel interactionnel, où le patient se sent reconnu dans sa souffrance et sécurisé par l'engagement symbolique du soignant.

Cette perception rejoint l'analyse de Marcel Mauss (1936), selon laquelle le rapport au soin s'inscrit dans un système de croyances et de pratiques culturelles. À Lakota, le corps est un fait social total, qui ne peut être dissocié du toucher, de l'observation directe et du contact humain dans le cadre thérapeutique. L'idée que « les maladies ne peuvent être diagnostiquées qu'à travers un toucher médical » souligne l'importance du corps comme vecteur de vérité médicale, ce qui entre en contradiction avec les modalités distancielles de la télémédecine.

✓ *La télémédecine face à une identité médicale locale structurée par la proximité et la confiance (Dubar, Fassin)*

L'identité du médecin en milieu rural est historiquement construite sur une proximité relationnelle avec les patients, une dimension que Claude Dubar (1991) analyse comme un processus de construction identitaire à travers les interactions et la reconnaissance sociale. Dans des régions comme Lakota, où l'accès aux soins est limité, le médecin est perçu non seulement comme un expert mais aussi comme un acteur social central, impliqué dans la vie quotidienne de la communauté. La télémédecine, en instaurant une distance entre le soignant et le patient, bouleverse cet ordre relationnel et est perçue comme une rupture avec la fonction traditionnelle du médecin.

Didier Fassin (2005) montre que les inégalités de santé ne sont pas seulement des problèmes d'accès matériel aux soins, mais aussi des inégalités de reconnaissance et de légitimité du soin. À Lakota, le rejet de la télémédecine peut ainsi être analysé comme une résistance face à un modèle médical perçu comme impersonnel et déconnecté des réalités locales. Ce rejet révèle une crainte que la modernisation des soins dilue l'importance du médecin en tant que figure sociale de proximité, renforçant ainsi la méfiance des populations rurales vis-à-vis des réformes technologiques imposées par le haut.

✓ *Une nécessaire adaptation des politiques de santé aux réalités culturelles locales*

L'enjeu principal soulevé par cette enquête n'est pas uniquement l'efficacité technique de la télémédecine, mais son acceptabilité sociale et culturelle. L'adhésion des populations locales à ce type d'innovation ne peut se faire sans une prise en compte des représentations collectives du soin, qui valorisent la présence physique et l'interaction humaine comme dimensions fondamentales de la guérison.

Loin d'être un simple obstacle au progrès médical, cette réticence montre la nécessité de co-construire des politiques de santé adaptées aux contextes locaux. Cela implique plusieurs ajustements :

Associer les soignants locaux et les leaders communautaires pour négocier des formes hybrides de télémédecine, où le médecin à distance pourrait être secondé par un soignant présent physiquement ;

Intégrer une médiation culturelle et pédagogique, expliquant aux patients comment la télémédecine peut compléter et non remplacer les consultations en face-à-face ;

Maintenir une approche relationnelle du soin, en concevant la télémédecine non comme une rupture avec le modèle traditionnel, mais comme un outil complémentaire qui renforce l'accès aux soins sans sacrifier la dimension humaine du soin.

L'étude du cas de Lakota illustre ainsi un enjeu fondamental des politiques de santé en contexte rural et postcolonial : comment moderniser les pratiques médicales sans déstabiliser les structures sociales et symboliques qui fondent la relation de soin ?

2. 2. Les inégalités d'accès aux outils numériques et leur impact sur l'appropriation de la télémédecine

L'adoption des soins digitalisés est largement conditionnée par l'accès aux technologies et par le niveau d'alphabétisation numérique des patients. En milieu rural ivoirien, l'accès aux smartphones, aux connexions Internet stables et à des infrastructures de télécommunication adaptées demeure limité, ce qui constitue un frein majeur à l'usage de la télémédecine. De plus, une partie de la population, en particulier les personnes âgées et les populations les moins scolarisées, éprouve des difficultés à utiliser ces outils, ce qui entraîne un phénomène d'auto-exclusion du dispositif. À l'inverse, en milieu urbain, si l'accès aux technologies est relativement plus élevé, il n'en demeure pas moins marqué par une fracture numérique liée au niveau socio-économique et au degré de familiarité avec les services en ligne.

Ce propos illustre : « Dans les quartiers résidentiels de la capitale d'Abidjan, certaines cliniques privées ont réussi à mettre en place des services de téléconsultation prisés par une clientèle urbaine et aisée, qui possède les équipements nécessaires et maîtrise les outils numériques. En revanche, dans les zones rurales comme Lakota, les essais de consultation à distance échoueraient par faute d'équipements adéquats et d'accompagnement pédagogique. Ce contraste met en lumière la nécessité de politiques publiques visant à réduire la fracture numérique pour assurer une adoption plus équitable des soins digitalisés ».

L'analyse sociologique de cette situation révèle un clivage structurel entre classes sociales dans l'accès aux innovations médicales, une dynamique qui s'inscrit dans une logique de fracture numérique, de stratification sociale et d'inégalités territoriales. Pour rendre compte de ces contrastes, nous mobiliserons les travaux de Pierre Bourdieu sur le capital économique et culturel, Robert Castel sur la désaffiliation sociale, et Manuel Castells sur l'exclusion numérique dans la société en réseau.

- ***La télémédecine comme privilège des élites urbaines : inégalités de capital et d'accès aux soins (Bourdieu, Castel)***

L'adoption différenciée de la télémédecine en Côte d'Ivoire illustre un phénomène de distinction sociale tel qu'analysé par Pierre Bourdieu (1979). Dans les quartiers résidentiels d'Abidjan, où la clientèle aisée dispose d'un capital économique élevé (capacité à payer les soins privés), mais aussi d'un capital culturel et technologique (maîtrise des outils numériques, familiarité avec la télémédecine), la digitalisation des soins est perçue comme une facilité supplémentaire plutôt qu'une contrainte.

À l'inverse, dans les zones rurales comme Lakota, la télémédecine échoue car les patients cumulent plusieurs formes de désavantage structurel :

Un manque d'équipements (absence d'infrastructures numériques et de connexion fiable) ;

Une moindre littératie numérique et médicale (difficulté à utiliser les plateformes en ligne, manque d'information sur leur fonctionnement) ;

Une conception différente du soin, où la relation directe avec le médecin reste une norme incontournable (comme vu dans l'analyse précédente sur Lakota).

Cette inégale répartition des ressources accentue la bipolarisation de l'accès aux soins entre une élite urbaine qui profite des avancées technologiques et une majorité de la population qui reste exclue des innovations. Robert Castel (1995) parlerait ici d'un phénomène de désaffiliation sociale, où les populations rurales se retrouvent de plus en plus éloignées des services de santé modernes, faute de moyens techniques et pédagogiques adaptés.

- ***Une fracture numérique qui reproduit et renforce les inégalités socio-économiques (Castells, Sen)***

Manuel Castells (1996) analyse l'exclusion numérique comme une forme contemporaine de marginalisation, où l'accès aux technologies conditionne l'accès aux ressources et aux opportunités. En Côte

d'Ivoire, où la croissance économique est concentrée entre les mains d'une minorité politique et économique, cette fracture numérique n'est pas qu'un simple retard technologique : elle structure et reproduit les inégalités sociales existantes.

L'économiste Amartya Sen (1999) propose d'analyser ces inégalités non seulement en termes de revenu, mais aussi en termes de capacités, c'est-à-dire de réelles opportunités d'accéder aux soins et de les utiliser efficacement. La simple disponibilité d'un service de télémédecine ne suffit pas si la population n'a pas les moyens économiques, techniques ou éducatifs d'en bénéficier. La fracture numérique devient donc une fracture d'accès aux droits fondamentaux, où la santé elle-même est à géométrie variable selon la position sociale.

- ***Limites de l'analyse : le poids des structures politiques et des résistances locales***

Si cette analyse met en évidence des facteurs structurels d'inégalités, elle présente plusieurs limites lorsqu'on l'applique à la Côte d'Ivoire :

Une inégalité qui n'est pas qu'économique, mais aussi politique : la question de l'accès aux soins n'est pas uniquement une affaire de richesse ou de fracture numérique, mais aussi une question de distribution du pouvoir et des priorités de l'État. Dans un contexte où une minorité politique concentre les bénéfices de la croissance économique, la mise en place d'une véritable politique publique d'égalité d'accès aux soins numériques reste incertaine.

Un rejet culturel qui va au-delà de la question des infrastructures : même avec un accès amélioré aux équipements numériques, la perception du soin dans les zones rurales reste ancrée dans des pratiques où la présence physique du médecin est essentielle. Une simple modernisation technologique ne suffira pas si elle ne s'accompagne pas d'une transformation progressive des représentations locales du soin.

Le risque d'une approche technocentrée au détriment des solutions hybrides : l'analyse met en évidence la fracture numérique, mais ne questionne pas assez les modèles alternatifs possibles, comme l'intégration de la télémédecine dans un système hybride combinant consultations à distance et présence de médiateurs de santé locaux. Une approche qui miserait uniquement sur le numérique sans accompagnement social pourrait aggraver les inégalités au lieu de les réduire.

▪ ***Conclusion : une modernisation à double vitesse qui nécessite une réorientation des politiques publiques***

L'exemple de la télémédecine en Côte d'Ivoire révèle que les inégalités d'accès à l'innovation ne sont pas qu'une question de technologie, mais d'infrastructures, de culture et de gouvernance politique. Tant que la modernisation des soins profitera principalement aux élites urbaines, elle ne fera qu'exacerber les inégalités sociales et territoriales, renforçant l'exclusion des populations rurales et défavorisées.

Réduire cette fracture numérique nécessite une politique publique plus inclusive, qui ne se limite pas à l'installation d'infrastructures mais qui inclut également :

Une formation numérique et médicale des populations, adaptée aux réalités locales ;

Un investissement public équitable dans les infrastructures de télécommunication, au-delà des grandes métropoles ;

Une approche hybride du soin, combinant numérique et présence humaine, afin d'intégrer les logiques culturelles locales dans la modernisation des pratiques médicales.

En l'absence de telles réformes, la télémédecine restera un outil réservé à une élite, tandis que les populations les plus vulnérables continueront à être exclues des bénéfices de l'innovation médicale, perpétuant ainsi un système de santé à double vitesse en Côte d'Ivoire.

2.3. La peur d'une déshumanisation du soin et la résistance psychologique des patients

L'un des enjeux majeurs de la télémédecine est la perception d'une relation de soin « froide » et impersonnelle, perçue comme une forme de déshumanisation du service médical. Les patients, notamment en milieu urbain, expriment souvent une crainte face à la distance créée par la technologie, qui réduit les interactions humaines et la dimension empathique du soin. Cette résistance psychologique est renforcée par la crainte que l'essor du digital entraîne une diminution du temps accordé par le médecin à chaque patient, ou pire, un remplacement progressif des consultations physiques par des protocoles automatisés. En milieu rural, cette peur s'articule avec une perception du soin qui va au-delà de l'acte médical et englobe une relation de confiance, de conseil et parfois même de protection symbolique accordée par le soignant.

Un cas révélateur de cette résistance a été constaté lors de cette étude de télémédecine initiée dans un milieu rural et urbain, où une partie des patients a manifesté un rejet éventuel du dispositif, expliquant qu'ils avaient besoin de voir et de parler directement au médecin pour se sentir pris en charge. Certains ont également évoqué un sentiment de solitude et d'abandon face à l'écran, contrastant avec l'expérience rassurante d'une consultation en cabinet ou à l'hôpital. Cette situation met en exergue la nécessité d'accompagner la transition vers la télémédecine par des dispositifs hybrides, combinant consultations numériques et interactions physiques régulières, afin de préserver le lien humain et de lever les résistances psychologiques des patients.

L'interprétation sociologique de cette résistance à la télémédecine en Côte d'Ivoire met en évidence un rapport social au soin structuré par l'interaction physique, où la présence du médecin joue un rôle symbolique fondamental. Ce rejet révèle que la modernisation technologique des soins ne peut être dissociée des dynamiques culturelles, psychologiques et relationnelles qui sous-tendent l'expérience de la maladie et du traitement. Pour analyser cette situation, nous mobiliserons les travaux d'Erving Goffman sur

l'interaction face-à-face, Michel Foucault sur le pouvoir médical et Axel Honneth sur la reconnaissance sociale.

✓ ***Le rôle structurant de la présence physique du médecin : une interaction ritualisée (Goffman, Mauss)***

L'attachement des patients à la présence physique du médecin montre que la consultation médicale n'est pas seulement un acte technique, mais un rite interactionnel fondamental, tel que l'analyse Erving Goffman (1974). Lors d'une consultation en cabinet ou à l'hôpital, le patient se sent reconnu dans sa souffrance, ce qui participe à un processus de légitimation de la maladie et du soin.

Le rejet du soin à distance s'explique alors par une rupture dans ce cadre interactionnel traditionnel. Derrière l'écran, le patient ressent un sentiment de solitude et d'abandon, car il ne bénéficie pas des indices corporels et des signaux de présence qui renforcent la confiance et l'engagement du médecin. Cela rejoint également l'analyse de Marcel Mauss (Les techniques du corps, 1936), qui montre que le soin est une expérience incarnée, où le corps du soignant et celui du patient entrent en relation à travers le toucher, l'observation directe et la communication non verbale.

✓ ***Une rupture dans la relation de pouvoir et de confiance (Foucault, Honneth)***

Michel Foucault (1963) montre que la médecine occidentale s'est historiquement construite sur un dispositif de regard médical, où l'examen clinique en face-à-face institue une relation de savoir et de pouvoir. La consultation physique est un espace d'autorité légitime, où le médecin impose son diagnostic mais où le patient trouve aussi un repère structurant. La télémédecine, en introduisant une distance entre ces deux pôles, déstabilise ce cadre relationnel et peut être perçue comme un affaiblissement de l'engagement du soignant.

Axel Honneth (1992) permet d'aller plus loin en montrant que le rejet de la télémédecine traduit une crainte de la déshumanisation du soin. Pour ces patients, l'absence de présence physique peut être interprétée comme une forme de déni de reconnaissance, où le médecin ne s'impliquerait plus de manière directe dans leur

souffrance. Ce sentiment d'abandon révèle ainsi une fragilisation du lien social dans la relation thérapeutique, expliquant la méfiance face à la digitalisation des soins.

✓ *La nécessité de dispositifs hybrides : une transition progressive et adaptée aux réalités locales*

Cette situation illustre un défi fondamental des politiques de santé en Afrique : comment intégrer les innovations technologiques sans provoquer de ruptures culturelles et psychologiques dans l'expérience du soin ? La solution ne réside pas dans une simple imposition verticale de la télémédecine, mais dans le développement de modèles hybrides combinant interactions numériques et consultations physiques régulières.

Une telle approche permettrait de :

Préserver le lien humain, en garantissant une alternance entre télémédecine et consultations en présentiel ;

Accompagner le changement, en formant les patients et en sensibilisant les professionnels de santé à ces nouvelles pratiques ;

Réduire la résistance psychologique, en intégrant des médiateurs de santé qui assureraient une interface entre le numérique et l'humain.

Ainsi, l'échec de la télémédecine lorsqu'elle est imposée sans accompagnement souligne que la modernisation des soins ne peut réussir sans une prise en compte des dimensions relationnelles et culturelles du soin. Il ne suffit pas d'introduire une nouvelle technologie : il faut réinventer le cadre symbolique et interactionnel du soin pour que ces innovations soient socialement acceptées et pleinement efficaces.

3. Discussion

L'ambivalence observée dans l'adoption de la télémédecine révèle des tensions profondes entre les promesses de modernisation des soins et les ancrages socioculturels du rapport au soin. D'une part, les usagers perçoivent la télémédecine comme un levier d'amélioration de l'accessibilité, notamment pour les populations vivant dans des zones

médicalement sous-dotées. La rapidité du diagnostic et la réduction des déplacements apparaissent comme des gains indéniables dans un contexte où l'offre de soins est inégalement répartie. Toutefois, cette appropriation reste entravée par une méfiance persistante quant à la qualité des soins prodigués à distance. L'absence d'examen physique, perçue comme une lacune dans l'évaluation clinique, alimente une crainte de l'erreur diagnostique et renforce le sentiment d'une prise en charge désincarnée. Cette perception s'ancre dans une conception du soin où l'interaction en présentiel constitue un élément fondamental de la relation thérapeutique, réactivant ainsi des résistances liées à une vision traditionnelle de la médecine comme pratique fondée sur le contact direct entre soignant et soigné.

Chez les professionnels de santé, cette ambivalence se double d'un enjeu statutaire et d'une reconfiguration des rapports de pouvoir au sein du champ médical. La télémédecine, en redistribuant les modalités de consultation et d'expertise, remet en question la centralité du médecin dans l'acte de soin, au profit d'une médiation technologique qui redéfinit les frontières de son rôle. Certains praticiens redoutent une déqualification progressive de leur métier, où les algorithmes et les protocoles numériques pourraient restreindre leur marge d'interprétation clinique et standardiser les décisions médicales. De plus, la dématérialisation des échanges complexifie la construction d'une relation de confiance avec les patients, élément clé du consentement et de l'adhésion thérapeutique. Face à ces mutations, des stratégies de résistance émergent, allant du rejet explicite de ces dispositifs à une adoption partielle, conditionnée par le maintien d'un certain contrôle sur l'outil numérique. Ainsi, la télémédecine, loin d'être une simple innovation technique, cristallise des enjeux de légitimité professionnelle et de redéfinition des interactions soignant-soigné, inscrivant son adoption dans une dynamique conflictuelle entre modernisation et attachement aux pratiques conventionnelles du soin.

En nous appuyant sur les résultats présentés précédemment, nous optons pour un cadre analytique reposant sur l'économie discursive. Cette démarche épistémologique permet de sélectionner les éléments les plus significatifs de la matrice des résultats, limitant ainsi les répétitions inutiles. Par conséquent, notre analyse se fonde sur : « **Les**

inégalités d'accès aux outils numériques et leur impact sur l'appropriation de la télémédecine ».

Les inégalités d'accès aux outils numériques constituent un prisme structurant de l'appropriation différenciée de la télémédecine, révélant des logiques de stratification socio- technique qui conditionnent l'expérience du soin digitalisé. L'accès aux infrastructures technologiques (Internet haut débit, smartphones, ordinateurs) et la maîtrise des compétences numériques sont inégalement distribués selon des variables socio-économiques, générationnelles et territoriales, accentuant une fracture entre les groupes sociaux en capacité d'intégrer ces innovations et ceux qui en restent exclus. Cette asymétrie se manifeste particulièrement dans les populations âgées, les classes populaires et les habitants des zones rurales, pour qui la télémédecine demeure souvent inaccessible en raison d'une double marginalisation : une faible littératie numérique couplée à un déficit d'infrastructures techniques. En conséquence, l'introduction des soins digitalisés tend à reproduire, voire à intensifier, les inégalités de santé préexistantes, dans la mesure où les individus dotés d'un capital technologique élevé peuvent optimiser leur accès aux soins en contournant les contraintes spatiales et temporelles, tandis que les plus vulnérables restent dépendants des circuits traditionnels, souvent marqués par des délais d'attente et des difficultés de déplacement. Ainsi, loin d'être un simple outil de modernisation des pratiques médicales, la télémédecine se révèle être un dispositif socialement sélectif, redessinant les frontières de l'accès aux soins selon des logiques d'exclusion numérique qui viennent renforcer les inégalités structurelles en matière de santé.

Ce résultat corrobore avec les analyses de Bataliack et al. (2024) qui mettent en évidence que la fragmentation du système de santé, et plus particulièrement du système d'information sanitaire, constitue un frein majeur à l'amélioration des services de santé en Afrique. Ce problème est exacerbé par l'absence de normes pour la gestion des données, des infrastructures insuffisantes et un déficit de compétences numériques parmi les professionnels de la santé. Bien que la numérisation des données de santé représente une solution prometteuse, sa mise en œuvre demeure incertaine, notamment en raison de la lenteur des pays africains à établir un cadre propice à un

système de données de santé entièrement numérisé. Si elle est correctement déployée, la digitalisation permet d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins, d'appuyer les décisions médicales basées sur les données et de favoriser l'implication des patients dans leur parcours de santé. Cependant, des défis subsistent, tels que la sécurité des données, la protection de la vie privée, le besoin d'anciens professionnels et le développement des infrastructures. Une gouvernance efficace et des politiques adaptées sont donc indispensables pour tirer pleinement partie des opportunités offertes par la santé numérique, en garantissant une intégration cohérente des technologies, une protection adéquate des données et un renforcement des compétences.

Le niveau de numérisation des données de santé varie considérablement d'un pays africain à l'autre. Certains États ont mis en place des systèmes d'information sanitaire digitalisés, mais ceux-ci sont souvent axés sur des maladies spécifiques comme le VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme. La plupart des pays, en revanche, sont encore en phase de développement de leurs infrastructures numériques de santé. Globalement, la numérisation des données reste peu institutionnalisée et manque de durabilité, en raison de l'absence de politiques inclusives et de stratégies scientifiques claires. L'un des principaux obstacles à la mise en place des systèmes numériques intégrés réside dans la dispersion des initiatives, qui se limitent souvent à des projets pilotes sans être étendus à l'échelle nationale.

Les travaux de Ramel (2020) mettent en lumière un angle d'analyse encore peu exploré dans la littérature sociologique et en science politique : l'intersection entre la santé numérique et les inégalités sociales et territoriales. Ce couplage, bien qu'au cœur des injonctions internationales prônant l'intégration des principes d'équité dans toutes les politiques publiques, demeure largement absent des agendas institutionnels des systèmes de santé occidentaux. À travers une approche méthodologique ancrée dans la sociologie de l'action publique et la recherche interventionnelle, cette étude adopte une perspective comparative sur quatre pays (France, Canada, Espagne et Angleterre) en mobilisant un corpus documentaire que des entretiens avec des acteurs stratégiques des sphères du numérique et des inégalités de santé. L'analyse révèle des degrés variables d'institutionnalisation des politiques de numérisation de la santé, mais

souligne un déficit notable en matière de prise en compte des inégalités d'accès, de compréhension et d'appropriation des technologies numériques dans le domaine de la santé.

Dans les territoires numériques étudiés, l'inclusion, lorsqu'elle est abordée, résulte d'une configuration hétérogène d'instruments d'action publique et d'arènes décisionnelles où interagissent des acteurs issus de champs divers. Cette diversité des modes d'instrumentation et de gouvernance s'inscrit dans des contextes institutionnels distincts et se trouve façonnée par les intérêts et représentations des acteurs impliqués. En proposant un cadre conceptuel structurant pour l'analyse et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé numérique et d'équité, cette recherche vise à offrir des outils heuristiques transposables à d'autres contextes sociopolitiques. Elle suggère également des leviers d'intervention visant à reconfigurer les dynamiques de production des inégalités dans l'appropriation du numérique en santé. En intégrant pleinement la question de l'équité dans les stratégies de transformation des systèmes de soins, cette analyse propose une approche systémique qui articule les logiques institutionnelles.

Conclusion

L'analyse des perceptions et résistances des patients à la télémédecine révèle que l'adoption des soins digitalisés ne peut être dissociée des cadres normatifs, symboliques et interactionnels qui structurent le rapport des individus à la santé. L'approche qualitative mobilisée, fondée sur des entretiens semi-directifs et une observation ethnographique, met en lumière la tension entre une logique de rationalisation technologique et des habitus profondément ancrés dans des pratiques médicales traditionnelles. Les résultats démontrent que l'adhésion aux soins digitalisés est conditionnée par des représentations de la proximité soignant-soigné, par la confiance dans les institutions médicales et par les inégalités d'accès aux outils numériques, ces dimensions façonnant des différenciations sociales et culturelles dans l'acceptabilité de la télémédecine.

D'un point de vue épistémologique, cette étude met en exergue la nécessité d'une lecture socio-anthropologique des innovations médicales, soulignant que l'adoption des technologies de santé ne

repose pas uniquement sur des considérations fonctionnelles, mais sur un processus complexe d'appropriation et de négociation symbolique. Loin d'être une simple transition technique, la télémédecine s'inscrit dans une recomposition des interactions médicales, interrogeant la nature même de l'acte de soin et redéfinissant les frontières de la relation thérapeutique. Sur le plan géopolitique, cette recherche révèle des asymétries entre les régions du Nord, où la télémédecine est présentée comme un vecteur d'optimisation des systèmes de santé, et les régions du Sud, où elle est parfois perçue comme une externalisation des soins, renforçant des logiques de dépendance médicale et technologique.

En conséquence, il apparaît indispensable de penser la télémédecine non pas comme un dispositif neutre, mais comme un fait social total, impliquant une refonte des cadres d'interaction et une prise en compte des résistances socioculturelles. Il est recommandé de favoriser des dispositifs hybrides associant télémédecine et consultations présentes afin de pallier la rupture des sociabilités médicales traditionnelles. La perspective d'une régulation éthique et sociale plus fine s'impose, intégrant les patients dans la co-construction des usages numériques en santé. Enfin, l'ouverture à une analyse plus large des transformations digitales dans le champ médical, au prisme des dynamiques de pouvoir et des inégalités globales, constitue une voie prometteuse pour les recherches futures.

Bibliographie

BATALIACK Serge, EBONGUE Mbondji, KARAMAGI Humphrey, JANAUSCHEK Leon, 2024. *Digitalisation des données de santé en Afrique : Libérer le potentiel*. <https://eprints.lse.ac.uk/126556/1/9789290314219-fre.pdf>
Consulté le 19.02.2025.

BERGER Peter Ludwig et LUCKMANN Thomas, 1966. *La Construction sociale de la réalité (The Social Construction of Reality)*, Paris : Armand Colin.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Paris : Éditions de Minuit.

CASTEL Robert, 1995. *Les Métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat*, Paris : Fayard.

CASTELLS Manuel, 1998. *La Société en réseau (The Rise of the Network Society)*, Paris : Fayard. (Édition originale en anglais, 1996).

CAYOL Amandine et al., 2022. *Les enjeux juridiques et éthiques du développement de la télémédecine en Normandie*, Université Caen Normandie, 156 p. ffhal-04668453

Consulté le 19.02.2025.

DUBAR Claude, 1991. *La Socialisation : Construction des identités sociales et professionnelles*, Paris : Armand Colin.

DURKHEIM Émile, 1895. *Les Règles de la méthode sociologique*, Paris : Presses Universitaires de France (PUF).

FASSIN Didier, 2005. *Les constructions de l'intolérable : Études d'anthropologie et d'histoire sur les frontières de l'espace moral*, Paris : La Découverte.

FOUCAULT Michel, 1963. *Naissance de la clinique : Une archéologie du regard médical*, Paris : Presses Universitaires de France (PUF).

GOFFMAN Erving, 1974. *Les Rites d'interaction (Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior)*, Paris : Éditions de Minuit. (Édition originale en anglais, 1967).

HONNETH Axel, 2000. *La Lutte pour la reconnaissance : Pour une grammaire morale des conflits sociaux (Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte)*, Paris : Éditions du Cerf. (Édition originale en allemand, 1992).

MAUSS Marcel, 1936. *Les Techniques du corps*, *Journal de Psychologie*, Paris.

MAUSS Marcel, 1963. *Les Techniques du corps*, in *Sociologie et anthropologie*, Paris : Presses Universitaires de France (PUF).

PARIZEAU Marie-Hélène, 2023. *La santé numérique et ses enjeux éthiques : du paternalisme aux normes sociales de santé*. <https://journals.openedition.org/ethiquepublique/7988>

Consulté le 19.02.2025.

PEIROT Nicolas, 2021. *Communications numériques en santé*, *Communiquer : Revue de communication sociale et publique*, n°32, pp. 167-170.

[https://hal.science/hal-03882129v1/file/Peirot N 2021 Communications%20num%C3%A](https://hal.science/hal-03882129v1/file/Peirot_N_2021_Communications%20num%C3%A)

9riques%20en%20sant%C3%A9.pdf

Consulté le 19.02.2025.

RAMEL Viviane, 2000. *Les technologies numériques en santé face aux inégalités sociales et territoriales : une sociologie de l'action publique comparée*, Thèse de doctorat en science politique, Université de Bordeaux.

<https://theses.hal.science/tel-02963193/>

Consulté le 19.02.2025.

SAFON Marie-Odile, 2019. *La télémédecine : L'expérience des patients et des professionnels de santé en télésurveillance*, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé.

<https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/telemedecine-l-experience-des-patients-et-des-professionnels-de-sante-en-telesurveillance.pdf>

Consulté le 19.02.2025.

SEN Amartya, 1999. *Development as Freedom*, Oxford : Oxford University Press.

L'éthique à partir de *L'Être et le Néant* de Sartre

Benoît Bertrand ASSAMBA

Chargé de Cours

Université de Douala (Cameroun), Département de philosophie

(237) – 658541605

bertrandassamba78@g.mail.com

Résumé :

L'éthique dans « L'Être et le Néant » découle de l'existentialisme : l'homme est totalement libre, responsable et se définit par ses actes. Puisque « l'existentialisme précède l'essence », l'homme n'a pas de nature prédéfinie et doit créer ses propres valeurs. L'éthique sartrienne est une éthique de l'authenticité, qui rejette la mauvaise foi (se fuir soi-même) pour assumer l'angoisse de la liberté. L'homme est condamné à être libre. Il est le fondement de ses propres valeurs et responsable de ce qu'il est, sans excuse. L'homme est pour-soi, c'est-à-dire une conscience, un néant d'être qui cherche à se donner une consistance, un en-soi (chose), projetant de devenir Dieu, ce qui est impossible. La mauvaise foi est le mensonge à soi-même pour nier sa propre liberté, en se considérant comme une chose déterminée. L'authenticité consiste à assumer son néant d'être, c'est-à-dire le fait que l'on n'est jamais figé, et à assumer la responsabilité de ses choix. La liberté s'actualise dans l'engagement concret et l'action. Le regard d'autrui est une menace qui fige le sujet, mais il est aussi constitutif de la conscience de soi. L'éthique sartrienne ne propose pas de règles morales absolues, mais un impératif : agir en toute connaissance de cause, en assumant la responsabilité de la création de soi et du monde.

Mots-clés : L'être en soi/le pour-soi ; liberté/responsabilité ; la mauvaise foi ; l'authenticité/l'engagement ; autrui/la Valeur.

Abstract :

The ethics in « Being and Nothingness » stem from existentialism : man is totally free, responsible, and defines himself through his actions. Because there is no divine creator to define human nature, individuals are entirely responsible for defining themselves through their actions and free choices. Sartrean ethics is ethics of authenticity that rejects bad faith (fleeing from oneself) to embrace the anguish of freedom. Human beings are condemned to be. He is the foundation of his own values and responsible for what he is, without excuse. Man is for himself, that is to say, a nothingness of being that seeks to give itself (thing), projecting to become God ; which is impossible. Bad faith is self-deception meant to deny one's own freedom by regarding oneself as a determined thing. Authenticity consists in accepting one's « nothingness of being » - the fact that one is never fixed – and taking responsibility for one's choices. Freedom is realized through concrete commitment and action.

While « the gaze of the other » is a threat that freezes the subject. It is also constitutive of self-consciousness. Sartrean ethics does not propose absolute moral rules, but an imperative : to act with full knowledge, assuming responsibility for creating oneself and the world.

Key-Words : Being-in-itself ; Freedom/responsibility ; Bad faith ; Authenticity/commitment ; Others/ Value.

Introduction

« L'ontologie ne saurait formuler elle-même des prescriptions morales. Elle s'occupe uniquement de ce qui est, et il n'est pas possible de tirer des impératifs de ses indicatifs. Elle laisse entrevoir cependant ce que sera une éthique qui prendra ses responsabilités en face d'une réalité humaine en situation »¹.

C'est en ces termes que Sartre aborde les « prescriptions morales », qui ont l'allure d'un résumé de *L'Être et le Néant*. Ceci pourrait alors faire penser que le discours sur l'être, qui est le projet avoué de Sartre ici n'est par ailleurs, qu'un vaste traité de morale. Cette impression est en tous cas, confirmée par Sartre lui-même, lorsqu'il affirme que la psychanalyse existentielle (qui est développée dans *L'Être et le Néant*) « est une description morale, car elle nous livre le sens éthique des projets humains »². Ainsi, du point de vue de Sartre, il n'y a pas de séparation absolue entre science et éthique. Le discours sur l'être indique, par d'autres côtés, le devoir être. Sartre insiste sur le fait qu'il n'est ici question que d'indicatifs moraux : l'ontologie n'est pas le socle à partir duquel on élève des impératifs moraux.

Ce que nous révèlent donc l'ontologie et la psychanalyse existentielle c'est, dit Sartre « l'origine et la nature de la valeur »³. Ce qui caractérise la valeur c'est le manque. Le manque peut être appréhendé comme la distance entre l'être présent de l'homme et celui qu'il se donne dans le désir. Il faut tout de suite relever l'équivocité d'une telle formulation. Du point de vue de Sartre, le pour-soi c'est-à-dire l'homme, n'est pas d'abord, pour désirer par la suite ; Il est

¹ Jean-Paul Sartre, *L'Être et le Néant : Essai d'ontologie phénoménologique*, Gallimard, Paris, 1942, p. 690.

² *Id.*

³ *Id.*

fondamentalement « désir d'être ». Le sens psychologique du désir est donc à écarter ici : toute attitude humaine se comprend à partir d'un projet, qui a pour but la réalisation de la synthèse entre la conscience et l'être. Comprenons bien que le désir d'être est avant tout un « défaut d'être ». Le rapport entre l'en-soi et le pour-soi nous permet de le dégager. Le pour-soi se détermine continuellement entre l'en-soi. « Cela signifie qu'il ne peut se fonder lui-même qu'à partir de l'en-soi et contre l'en-soi »⁴.

Le pour-soi se détermine à n'être pas l'en-soi, qui est le signe de la déchéance, de l'engluement. Cependant, le but de sa recherche est l'être, c'est-à-dire la plénitude, laquelle est absence de manque. Mais une telle absence ne peut relever que de l'en-soi, qui est toute positivité. Il apparaît ainsi que le pour-soi recherche l'en-soi, en même temps qu'il le fuit. Ce type d'existence, Sartre le nomme « poursuivant – poursuivi » : « Ainsi le pour-soi est fuite et poursuite à la fois, à la fois il fuit l'en-soi et il le pour-soi ; le pour-soi est poursuivant-poursuivi »⁵. Dire ainsi que le désir est défaut d'être, c'est signifier que dans son être même, le désir est manque. « Le désir est manque d'être, il est hanté en son être le plus intime par l'être dont il est désir. Ainsi témoigne-t-il de l'expérience du manque dans l'être de la réalité humaine »⁶.

Nous comprenons du même coup pourquoi le manque est la valeur. Reconnaître que le pour-soi est poursuivant-poursuivi, laisse supposer que son être présent est de valeur moindre que son être futur, qui en réalité le détermine. Si le pour-soi fuit l'en-soi, c'est parce que dans son être intime, il recherche la valeur. Par-là, se dégage la nature de la valeur pour Sartre. Elle n'est pas une donnée, transcendante indépendante de la subjectivité humaine, inscrite au « ciel intelligible » ainsi que le conçoit « l'esprit de sérieux ». La valeur n'a d'existence que par l'agent moral. Et c'est cela que révèlent l'ontologie et la psychanalyse existentielle : « Mais l'ontologie et la psychanalyse existentielle (ou l'application spontanée et empirique que les hommes ont toujours faite de ces disciplines) doivent découvrir

⁴ *Ibid.*, p. 124.

⁵ *Ibid.*, p. 125.

⁶ *Ibid.*, p. 126.

à l'agent moral qu'il est l'être par qui les valeurs existent »⁷. Cependant, cette liaison que fait apparaître Sartre entre la subjectivité du pour-soi et la valeur, soulève une certaine inquiétude.

La valeur se caractérise par l'universalité ; celle-là même que Kant exige du sujet moral lorsqu'il lui demande d'agir toujours de telle sorte que la maxime de son action puisse être érigée en règle universelle. Sous le même rapport, la subjectivité semble se situer à l'opposé de la valeur : elle est particulière, singulière. La subjectivité laisse entrevoir des individus agissant pour leur compte et, justement, taillant une morale à leur mesure. L'inquiétude est donc la suivante : comment l'ontologie existentialiste, qui tient pour fondement assuré une réalité humaine qui n'est pas, peut se défendre contre le reproche d'immoralité ou d'amoralité, si elle n'élève pas des garde-fous moraux susceptibles de retenir les énièmes de la liberté ? Mais une telle entreprise ne serait-elle pas une entrave aux mille et un chemins de la liberté ? Et surtout sur quel fondement lever des indicatifs moraux si ce n'est à partir d'une valeur inscrite au « ciel intelligible » ?

Le développement qui va suivre s'articulera autour des notions de conscience et d'être car l'idée de valeur ne prend sens qu'à partir de celles-ci. De cette façon, nous examinerons l'être de pour-soi en vue de déterminer son rapport avec la valeur. Cette étude nous permettra de dégager clairement les ambiguïtés inhérentes au rapport entre la subjectivité et la valeur, tel que compris par Sartre. Si de telles difficultés s'avéraient insurmontables, nous pourrions conclure à une ambiguïté de nature : à savoir que celle-ci est l'être de l'éthique.

1. De l'être du pour-soi à la valeur

Il existe un lien entre l'éthique et l'être de l'homme ; nous avons déjà affirmé cela à l'introduction. Il importe d'examiner cet être, cette réalité humaine afin de comprendre le sens de la notion de subjectivité chez Sartre. A partir de ce moment seulement il nous sera possible de saisir la nature du rapport entre le pour-soi et la valeur.

⁷ *Ibid.*, p. 691.

1.1. L'être du pour-soi : la liberté

La liberté ne détermine pas seulement le rapport du pour-soi à la transcendance, elle définit son être. Dans ses rapports avec le monde, le pour-soi doit pouvoir opérer un recul en face du donné. Dans la conduite interrogative par exemple, « J'interroge l'être sur ses manières d'être ou sur son être »⁸. Dans cette interrogation sur ce qu'est un être en tant qu'être ou dans ses manifestations, la possibilité d'une réponse négative doit être envisagée. Sartre dira qu'il y a une possibilité, celle que l'être se dévoile comme néant. Du fait de cette possibilité, le questionneur opère un recul, une « mise entre parenthèse » selon l'expression de Husserl, qui lui permet de se décrocher des séries causales :

« cela se signifie que, par un double mouvement de néantisation, il néantise le questionné par rapport à lui, en le plaçant dans son état nature, entre la liberté et le non-être – et qui se néantise lui-même par rapport au questionneur en s'arrachant à l'être pour pouvoir sortir de soi la possibilité d'un non-être »⁹.

Le néant apparaît à ce niveau comme rendant possible la conduite interrogative. Mais le néant ne peut être conçu à partir de lui-même, pour la simple raison qu'il est Néant : le Néant ne peut qu'être « supporté » par l'Être. Or, « l'Être par qui le Néant arrive au monde doit néantiser le Néant dans son Être et, même ainsi, il courrait encore le risque d'établir le Néant comme un transcendant au cœur même de l'immanence. S'il ne néantissait le Néant dans son être à propos de son être »¹⁰. L'homme est l'être par qui le néant vient au monde nous dit Sartre. Mais une interrogation subsiste : « Que doit être l'homme en son être pour que par lui le néant vienne à l'être ? »¹¹

Cette interrogation laisse voir que le néant n'est pas un donné de la nature humaine. En effet, de l'être, il ne saurait sortir que l'être. Le néant suppose que l'homme se met lui-même en « dehors de l'être », c'est-à-dire qu'il modifie son rapport en face d'un être devant lequel il est posé. C'est cela que Sartre nomme liberté. La liberté est à ce niveau ce qui conditionne l'apparition du néant. Mais par ailleurs,

⁸ *Ibid.*, p. 39.

⁹ *Ibid.*, p. 58.

¹⁰ *Ibid.*, p. 58.

¹¹ *Ibid.*, p. 59.

Sartre insiste sur la non-séparation entre l'être de l'homme et son « être libre ». Celle-ci signifierait alors que la liberté est une propriété qui appartient, entre autres, à la nature humaine : au lieu d'être existence, elle serait essence. Tel est le sens du libre arbitre chez Descartes ; ici, il y a une assimilation de l'acte libre à l'acte volontaire. La volonté, par laquelle je peux refuser des vérités, est le signe de cette liberté infinie que je possède. Mais de l'autre côté, il y a le monde des passions qui est une entrave à l'exercice de la volonté. En bref, l'homme est à la fois libre et déterminé. Pour Sartre, une telle dualité est inconcevable au sein de l'unité psychique. Certes la volonté est « nécessairement négativité et puissance de néantisation si elle doit être liberté »¹². Mais on se saurait, pour cela, l'autonomiser par rapport à l'ensemble psychique. Pour se constituer comme volonté, elle se fonde sur une liberté originelle qui ne lui est pas antérieurs mais contemporains. Soulignons bien avec Sartre que si la volonté est néantisation, c'est qu'elle suppose un donné. Elle n'est pas comme le libre arbitre un pouvoir aveugle qui nie les limitations objectives. Pour Sartre, il ne s'agit pas de nier l'adversité des choses, mais de faire voir que c'est « par nous » qu'apparaissent les résistances. Autrement dit, c'est le projet que nous formons, qui fait apparaître les choses tantôt comme obstacles tantôt comme moyen. Mais il ne faut pas ici conclure à une absence dans les choses de ce « résidu innomable et impensable qui appartient à l'en-soi considéré et qui fait que, dans un monde éclairé par notre liberté, tel rocher sera plus propice à l'escalade et tel autre non »¹³.

La notion de projet est intimement liée à celle de liberté. La liberté se manifeste dans le projet ; c'est réaffirmer que la liberté n'est pas une essence mais un acte du sujet. Or un acte suppose des motifs et des mobiles. Le problème est de savoir quelle place ils occupent dans la position d'un acte. Ordinairement, un motif est suscité par l'extérieur ; il résulte d'une détermination objective. Par exemple, l'Etat donne comme motif à la dévaluation de la monnaie l'assainissement de la trésorerie. Le motif sera donc « la saisie objective d'une situation déterminée en tant que cette situation se révèle, à la lumière d'une certaine fin comme pouvant servir de moyen

¹² *Ibid.*, p. 491.

¹³ *Ibid.*, p. 537.

pour atteindre cette fin »¹⁴. Quant au mobile, il est compris comme un fait subjectif ; il est « l'ensemble des désirs, des émotions qui me poussent à accomplir un certain acte »¹⁵. Un crime pourra avoir pour mobile la jalousie, mais il y a une imbrication entre motifs et mobiles, qu'il faut bien expliquer. A propos d'un même crime, on peut autant trouver de mobiles que de motifs. La crime d'Hugo¹⁶ peut être expliqué par un mobile, l'amour qu'il a pour Jessica. Mais il a aussi un motif : la trahison de Hoederer, qui s'écarte de la doctrine du parti. Faudra-t-il de ce fait envisager le rapport entre motifs sous l'angle d'un conflit ? Pour Sartre, le motif bien qu'étant objectif se dévoile à une conscience, à un pour-soi. « Qui s'est choisi de telle ou telle manière ».

Ceci signifie qu'un motif n'apparaît que dans et par le projet. Ainsi, le motif de trahison qu'on peut évoquer à propos du crime d'Hugo n'a de sens que par le projet d'éliminer physiquement Hoederer ; en réalité, c'est ce projet qui détermine le motif. Mais comment alors comprendre ce projet ? Sartre répond que « si l'on réfléchit, on doit reconnaître que la structure interne du pour-soi par quoi il fait surgir dans le monde des motifs d'agir, est en fait « irrationnel au sens historique du terme (...) il ne peut « s'expliquer »¹⁷. Il serait vain dit Sartre de concevoir un mobile qui pré-existe à ce projet originel. Il faut plutôt penser que ce projet à la lueur duquel on se donne un motif d'agir est précisément le mobile.

L'analyse de la liberté nous révèle ainsi la structure interne du pour-soi. Nous avons vu que le Néant relève du pour-soi – qu'il est conditionné par le pour-soi en tant qu'« être libre ». Cet être libre n'est pas à distinguer de la volonté, car entre celui et celle-là il y a non pas assimilation de l'un à l'autre mais événement unique. Par cet examen, nous entrevoyons l'être de la conscience : en effet le mobile, projet premier qui fait apparaître les motifs indique que la conscience qui pose un motif n'est pas consciente d'elle-même, comme projet vers une fin. Sartre dira qu'elle est une « conscience non-éthique (de) soi ». Et il existe une corrélation entre mobiles et motifs, la même qu'il y a entre la conscience thétique de l'objet et la conscience non-thétique (de) soi. Sartre l'exprime de cette manière :

¹⁴ *Ibid.*, p. 501.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ Jean Paul Sartre, *Les mains sales*, Gallimard, 1948, p. 35.

¹⁷ Jean Paul Sartre, *L'Être et le Néant : Essai d'ontologie phénoménologique*, op. cit., p. 503.

« Ainsi motif et mobile sont corrélatifs, exactement comme la conscience non-thétique (de) soi est le corrélatif ontologique de la conscience thétique de l'objet. De même que la conscience de quelque chose est consciente (de) soi de même le mobile n'est rien autre que la saisie du motif en tant que cette saisie est consciente (de) soi »¹⁸.

Cette double corrélation, ici mise en évidence, nous permet de mieux saisir l'être de la conscience.

1.2. *L'être de la conscience*

Appréhender l'être de la conscience, c'est examiner le cogito. Mais ce n'est pas ici l'occasion, comme chez Descartes de passer de « l'aspect fonctionnel » du cogito à la « dialectique existentielle ». Descartes découvre le « je pense » mais il l'enferme immédiatement dans le « je suis » : c'est ce que Sartre appelle « l'erreur substantialiste ». Qu'est donc la conscience en son être ? « L'être de la conscience est un être pour lequel il est dans son être question de son être »¹⁹. Sartre explique lui-même le sens de cette formule : « cela signifie que l'être de la conscience ne coïncide pas avec lui-même dans une adéquation plénière »²⁰. Référons-nous à l'en-soi pour mieux le comprendre. L'en-soi est caractérisé par le plein ; il n'existe aucune dualité en son sein. Son être est d'être ce qu'il est. Comme cette table qui est, tout simplement. Mais il n'en est pas de même de la conscience, qui doit chercher un fondement en elle-même, pour être tenue comme telle : elle doit être « conscience de conscience » ;

« C'est une condition nécessaire : si ma conscience n'était pas conscience d'être conscience de table, elle serait donc conscience de cette table sans avoir conscience de l'être ou, si l'on veut, une conscience qui s'ignorerait soi-même, une conscience inconsciente – ce qui est absurde »²¹.

Mais le problème se pose de savoir comment concevoir cette conscience de conscience. Est-elle une conscience au second degré,

¹⁸ *Ibid.*, p. 112.

¹⁹ *Ibid.*, p. 504.

²⁰ *Ibid.*, p. 112.

²¹ *Ibid.*, p. 19.

une sorte de connaissance ? Il nous faudrait alors fonder cette seconde conscience ; nous tombons ainsi dans l'absurdité de la régression à l'infini. Pour éviter celle-ci, la conscience de conscience ou conscience (de) soi doit être comprise comme « rapport immédiat et non cognitif de soi à soi »²². Par la même occasion, nous saisissons pourquoi le « de », dans l'expression conscience (de) soi, est mis entre parenthèses. Le « de » renvoyant à l'idée de connaissance, seule la contrainte grammaticale oblige Sartre à le maintenir. Si la conscience doit exister à distance d'elle-même, elle ne saurait être un objet pour elle-même, sauf dans le cas où nous nous plaçons sur le plan de la réflexivité ; la conscience réflexive peut en effet mettre entre parenthèses ce que pose la conscience réfléchie. Que la conscience soit conscience d'elle-même, mais non sur le mode de l'objet, Sartre l'affirme en montrant qu'on ne peut pas dire que la conscience est conscience. Le « de soi » est nécessaire et, pour Sartre, c'est le soi qui définit l'être même de la conscience. Le soi indigné un rapport du sujet avec lui-même ; il suppose donc une dualité, mais qui a une double particularité : le soi ne peut coïncider avec le sujet car il disparaît ; mais de l'autre côté il ne peut pas ne pas être soi parce qu'il indique le sujet lui-même. Il y a donc une distance entre le sujet et lui-même, qui fait qu'il échappe à l'identité, sous le signe de l'unité. C'est ce que Sartre appelle « la présence à soi ». Celle-ci est dualité, séparation. Mais qu'est-ce qui sépare donc le sujet de lui-même ? C'est « le négatif pur » répond Sartre, c'est-à-dire le Néant. Il contraint la conscience à ne pas coïncider avec elle-même, à être perpétuellement en question. Nous avons ainsi saisi l'être de la conscience : « l'être de la conscience, en tant que conscience, c'est d'exister à distance de soi comme présence à soi et cette distance nulle que l'être porte dans son être, c'est le Néant »²³.

Le Néant apparaît ainsi comme ce qui caractérise le pour-soi ainsi que nous l'avons vu successivement avec l'examen de la liberté et de la conscience. Le Néant fait du pour-soi, un « être qui se détermine lui-même à exister en tant qu'il ne peut pas coïncider avec lui-même »²⁴. De cette façon, la réalité humaine sera « l'être en tant qu'il

²² *Ibid.*, p. 18.

²³ *Ibid.*, p. 116.

²⁴ *Id.*

est dans son être et pour son être fondement unique du néant au sein de l'être »²⁵. Si tel est l'être du pour-soi, la réalité humaine, il est intéressant d'examiner l'être de la valeur car celui-ci se définit nécessairement en fonction de celui-là. Pour mieux dire, il y a une certaine consubstantialité entre le pour-soi et la valeur, que nous tenterons de dégager.

1.3. *L'être de la valeur*

Nous avons déjà dit que le pour-soi est désir d'être et que celui-ci implique un défaut d'être. En effet, le mode d'être du pour-soi est le n'être pas l'en-soi. Cela signifie que le pour-soi se fait déterminer en son être par un être qu'il n'est pas. Il y a donc une négation intime entretenue par l'être nié : c'est le manque. Écoutons Sartre : « De toutes les négations internes, celle qui pénètre le plus profondément dans l'être, celle qui constitue dans son être l'être dont elle nie avec l'être qu'elle nie, c'est le manque »²⁶.

Le manque nous permet d'appréhender l'être de la valeur. La notion de manque renferme trois aspects : le manquant c'est-à-dire ce qui manque ; l'existant, qui est ce à quoi manque ce qui manque et enfin le manqué, reconstitué par la synthèse de l'existant et du manquant. La condition pour que l'existant soit saisi comme manque est qu'il soit dépassé par une réalité humaine vers une totalité, qui est ici le manqué. En sorte que c'est cette totalité qui le fonde. L'existant est donc réalisé dans son être à partir de la totalité. Il en est de même du manquant, qui est de même nature que l'existant. Le manque est appréhendé par une réalité humaine, celle-ci étant nécessairement manque. L'existence du désir n'est pas un état psychique, c'est-à-dire un être qui est ce qu'il est, parce qu'il signifie un « appel vers » autre chose, de la même manière que l'instant. Comment se traduit le manque au niveau de la réalité humaine ? L'existant c'est « ce pour-soi que nous avons saisi comme n'étant pas ce qu'il est et étant ce qu'il n'est pas »²⁷.

Pour comprendre ce qu'est le manqué, il faut se rappeler que l'existant et le manquant sont de même nature et de ce fait, « sont d'un

²⁵ *Ibid.*, p. 117.

²⁶ *Ibid.*, p. 124.

²⁷ *Id.*

même coup saisis et dépassés dans l'unité d'une même totalité »²⁸. Le manqué se détache donc sur le fond d'une totalité, laquelle n'est pas nécessairement donnée. Qu'on fasse la différence entre ces deux propositions : il manque de l'eau dans le puits et il manque de courage. Dans le premier cas, la totalité puits (eau + trou) est donnée tandis que dans le second cas, le courage est à réaliser. A partir de ces exemples, on voit que le manque est manque à ... pour... le « pour » est ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire le manqué. Le « pour » de la réalité humaine, « c'est le soi – comme – être-en-soi manqué »²⁹. Nous savons en effet que ce que nie le pour-soi, c'est le soi, et comme il est constitué par cette néantisation, le soi devient son « pour... ». « Ce que le pour-soi manque c'est le soi ou soi-même comme en-soi »³⁰.

L'en-soi est donc le manqué. Il n'est pas à confondre avec l'en-soi de la facticité qui est pure présence au monde du pour-soi, l'en-soi manqué est pure absence. En effet, il n'y a pas un rapport d'extériorité entre le manque et la réalité humaine ; celle-ci est essentiellement manque. « elle se saisit comme étant en tant qu'elle n'est pas, en présence de la totalité singulière qu'elle manque et qu'elle est sous la forme de ne l'être pas et qui est ce qu'elle est »³¹. Quelle est cette totalité singulière vers laquelle tend le pour-soi ? Cette totalité ne peut être le pur en-soi car ce serait l'anéantissement de la conscience, comme c'est le cas avec le Dieu transcendant de Descartes. « Mais la conscience ne se dépasse point vers son anéantissement, elle ne veut pas se perdre dans l'en-soi d'identité à la limite de son dépassement. « C'est pour le pour-soi en tant que tel que le pour-soi revendique l'être en-soi »³². La totalité qui « hante » le pour-soi est le soi en tant que synthèse impossible entre le pour-soi et l'en-soi. Telle est la « conscience malheureuse » : le pour-soi, hanté perpétuellement par une totalité ne peut coïncider avec elle, car il se perdrait comme pour-soi. Savoir ce qui est dans son être cet être vers lequel tente de se dépasser la conscience malheureuse c'est se rappeler qu'il ne peut être réalité. Ensuite, il n'est pas posé par la conscience puisqu'il hante la

²⁸ *Ibid.*, p. 125.

²⁹ *Id.*

³⁰ *Ibid.*, p. 125.

³¹ *Ibid.*, p. 126.

³² *Ibid.*, p. 129.

conscience non thétique (de) soi. Mais, il n'échappe pas non plus à la conscience.

« Ce n'est pas la conscience qui confère son sens à cet « être ..., c'est de lui, au contraire, qu'elle tire pour elle-même sa signification de conscience ..., il est la transcendance absolue dans l'immanence absolue, il n'y a priorité ni de lui sur la conscience ni de la conscience sur lui : ils font couple »³³.

Cet être du soi, ce « pour... » de la réalité humaine, c'est ce que Sartre nomme la valeur. La valeur a cette caractéristique d'être et de n'être pas. En tant que valeur, la valeur a l'être mais elle n'a pas d'être en tant que réalité. « Ainsi, l'être de la valeur en tant que valeur, c'est l'être qui n'a pas d'être »³⁴. L'être de la valeur est insaisissable. Prise comme un fait, la valeur s'effrite car son être devient contingent. Mais si on ne considère que l'aspect idéal de la valeur, celle-ci s'effondre parce que non soutenue par l'être. Néanmoins, on est assuré de ceci que la valeur arrive au monde par la réalité humaine ; qu'elle a pour sens d'être ce vers quoi un être dépasse son être ; bref, elle est « le manqué de tous les manqués non le manquant ».

Qu'il nous soit permis de conclure sur cette première section. Nous avons étudié comment l'être de la valeur est étroitement, intimement lié à la réalité humaine. Nous n'avons donc pas posé le problème de la légitimité, qui pourra être développé dans la nature du lien entre subjectivité et valeur. La notion de subjectivité prend sens à partir des notions de liberté et de conscience. Or nous avons déjà caractérisé la conscience et la liberté par une crise entretenue par le Néant. La réalité humaine est libre « parce qu'elle est perpétuellement arrachée à elle-même et que ce qu'elle a été est séparée par un néant de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera »³⁵. C'est donc sur le mode de l'arrachement, du ne pas être soi mais « présence à soi » que se présente le pour-soi dans son être. Il en est de même de la conscience qui redoute la coïncidence avec soi, l'identité. Dans ce sens, la subjectivité n'est pas un état, au sens d'un être qui est ce qu'il est. Il y

³³ *Id.*

³⁴ *Ibid.*, p. 129.

³⁵ Jean Paul Sartre, *L'Être et le Néant : Essai d'ontologie phénoménologique*, op. cit., p. 435.

a une agitation permanente, l'être du sujet est constamment en question dans son être. Il ne s'agit pas d'une agitation désordonnée car le pour-soi recherche la valeur. Mais quoiqu'elle « hante » le pour-soi, la valeur n'est pas. Cela signifierait que la conscience s'anéantit en elle. Mais la valeur n'est non plus posée par le pour-soi car elle serait l'objet d'une thèse. Entre le pour-soi et la valeur il y a une consubstantialité.

Ainsi, plus d'immoralité ou d'amoralité ! L'homme est ontologiquement un être-pour-la valeur. Le problème qui nous vient immédiatement à l'esprit est celui de l'expérience des conduites contraires au sens de la valeur : comment les comprendre ? A partir de quoi les juger ? Peut-on éluder le jugement en morale ? Voilà quelques-unes des interrogations, qui nous aideront à formuler les ambiguïtés de l'éthique chez Sartre.

2. Des ambiguïtés de l'éthique

Si l'homme est originellement un être pour la valeur, les attitudes contraires à celle-ci seront considérées comme étant soit des déviations ou déviances, soit la manifestation de la déchéance. L'éthique, dont le sens est de retrouver la pureté de l'origine, consistera en un effort qui nous fait passer de la sphère de l'immoralité à celle de la moralité. Peut-on affirmer qu'il en est de même de l'éthique existentialiste ? L'ontologie ne dévoile-t-elle pas certaines conduites du pour-soi – opposées au sens de la valeur ?

2.1. Les conduites négatives

L'être humain, dit Sartre, peut prendre des attitudes négatives vis-à-vis de soi. Ici, la négation n'est plus tournée vers un objet extérieur mais sur la conscience elle-même. Dans ces conduites, le pour-soi fuit non pas l'en-soi mais son être. C'est dire que le pour-soi se détermine à n'être pas ce qu'il est c'est-à-dire : « un être qui se détermine lui-même à exister en tant qu'il ne peut pas coïncider avec lui-même »³⁶. Est-ce à dire pour autant que dans une conduite négative le pour-soi coïncide avec lui-même ? L'étude de ce que Sartre nomme la mauvaise foi nous permet de répondre. La mauvaise foi est mensonge

³⁶ *Ibid.*, p. 116.

à soi. Il s'agit ici de se masquer la vérité. On peut ainsi affirmer qu'il y a un projet de mauvaise foi car : « celui qui s'affecte de mauvaise foi doit avoir conscience (de) sa mauvaise foi puisque l'être est conscience d'être »³⁷. Soulignons au passage que la conscience (de) mauvaise foi est non thétique d'elle-même, ainsi que nous l'indique le « de », mis entre parenthèses.

Mais qu'est-ce que la mauvaise foi dans son être ? Examinant les conduites de mauvaise foi, Sartre affirme qu'elle est « un certain art de former des concepts contradictoires c'est-à-dire qui unissent en eux une idée et la négation de cette idée. Le concept de base qui est ainsi engendré utilise la double propriété de l'être humain d'être une facticité et une transcendance »³⁸. L'homme de mauvaise foi s'installe dans la contradiction et se fait une sorte de refuge inaccessible à tous les reproches. Il trouve des « excuses » en transformant la transcendance en facticité ; ou alors il se fait transcendance pour échapper à ce qu'il est. A ce niveau, la mauvaise foi se présente comme une attitude de fuite. Bref, il s'agit d'être ce qu'on est. La néantisation est donc au cœur de la mauvaise foi. On retrouve aussi celle-ci dans les conduites de mauvaise foi où l'homme se fait en-soi. Il en est ainsi dans la sincérité qui pourtant est l'antithèse de la mauvaise foi. L'idéal à atteindre ici est que « l'homme ne soit pour lui-même que ce qu'il est, en un mot qu'il soit pleinement et uniquement ce qu'il est »³⁹.

Ce que l'homme néantit dans la sincérité c'est son être pour soi il se fait ainsi en-soi. Comme ce garçon de café qui a « le geste vif et appuyé ; un peu trop précis, un peu trop rapide (...) »⁴⁰. Ou encore comme ce soldat au garde-à-vous qui a le « regard fixé à dix pas ». Mais il faut dire que la sincérité ne manifeste pas moins la contradiction facticité-transcendance. En effet, la sincérité est reconnaissance de la facticité. Mais cette reconnaissance n'est qu'à la condition de l'affirmation de la transcendance. Par exemple on demandera au coupable d'avouer sa faute pour ne plus être coupable. Voilà pourquoi « la condition de possibilité de la mauvaise foi, c'est que la réalité humaine, dans son être le plus immédiat, dans

³⁷ *Ibid.*, p. 85.

³⁸ *Ibid.*, p. 92.

³⁹ *Ibid.*, p. 94.

⁴⁰ *Id.*

l'infrastructure du cogito préreflexif, soit ce qu'elle n'est pas et ne soit pas ce qu'elle est »⁴¹.

Cette étude des conduites négatives nous amène à nuancer l'affirmation suivant laquelle le pour-soi est entièrement tourné vers la valeur. L'ontologie dégage certaines conduites qui sont négation du soi, que nous avons identifié comme étant le « manque » de l'homme. Remarquons que l'absence des conduites négatives rendrait absurde toute vie éthique. En effet, dit Sartre, si l'homme se cesserait d'être son idéal pour être son être. Pour que l'éthique ait donc un sens, il faut que le pour-soi ne soit pas ce qu'il est et soit ce qu'il n'est pas. Mais alors se dessine clairement, entre autres, cette difficulté : comment distinguer entre une attitude morale et une conduite négative, alors, que par ailleurs, le même pouvoir de néantisation caractérise autant la recherche de la valeur que la démission ? Si cette distinction peut être établie, il faudrait aussi envisager un tel retour ? Ne suppose-t-il pas une certaine normativité ?

2.2. *Négativité et valeur*

Le négatif n'est pas régional. L'étude des conduites négatives le montre. Ceci signifie que le pour-soi n'est pas le lieu des dualismes corps/esprit, imparfait/parfait. Sur le plan éthique, le dualisme corps/esprit signifie que l'esprit est l'élément positif et le corps le négatif. Dans ce sens, l'exercice de la moralité implique la séparation entre le corps et l'esprit. C'est ce que laisse apparaître l'idéal moral platonicien. L'opposition entre le parfait et l'imparfait n'est qu'une traduction en d'autres termes de cet idéal. Certes, pour Descartes, le corps n'est plus la seule source d'immortalité, puisqu'il existe des « passions de l'âme ». Le négatif se transporte ainsi dans l'esprit. Mais soulignons ici que la possibilité de nier, c'est-à-dire le doute, est le signe de l'imperfection. L'être parfait ne doute pas. Entre le négatif et la valeur l'opposition semble absolue.

Il n'en n'est pas ainsi chez Sartre, puisque nous avons montré que la négation fait partie de l'« intra-structure » du pour-soi. Tel est le sens de la négativité sartrienne : il n'y a pas de région du négatif ; le négatif n'est pas non plus dans les choses, parce qu'elles sont toute positivité. C'est le pour-soi qui apporte le négatif dans le monde. Voilà

⁴¹ *Ibid.*, p. 104.

sans doute pourquoi il est entièrement responsable et ne peut trouver d'excuse ; nous y reviendrons ; Examinons d'abord comment s'opère la distinction entre une attitude morale et une conduite négative.

Il y a deux aspects de la distinction : l'un concerne le sujet comme juge et l'autre comme jugé. Le premier est celui du sujet qui veut s'élever à la moralité. Ceci suppose qu'il existe une échelle de valeurs susceptible de guider l'individu dans sa recherche. Le terme « recherche » indique que l'autonomie du sujet moral n'est pas anéantie par une absolue transcendance de la valeur. Il en est ainsi du sujet moral kantien qui est à la fois sujet et législateur. Dans cette optique, le sujet moral n'est pas confronté au problème de la distinction. Chez Sartre, le terme d'élévation à la moralité est sans doute impropre. Nous avons déjà fait valoir pourquoi. Maintenant il faut ajouter que l'idée de l'élévation laisse entrevoir un acte volontaire : lequel on s'élève jusqu'au principe. Or la volonté comme pouvoir inconditionné de décision a été disqualifié. La volonté n'a de sens que dans et par le projet du pour-soi. Aussi, comme le systématise Francis Jeanson, « la volonté loin d'être suspendue dans le vide, ne prend-elle son sens que dans le projet originel d'une liberté, toujours intentionnelle et orientée. Elle peut aller contre ce projet originel, mais elle ne peut jamais le modifier lui-même à travers les projets secondaires dont il constitue le sens »⁴².

Du même coup, nous comprenons pourquoi il n'existe pas de principe moral transparent. Le projet étant fondamental, seule compte la création des valeurs. Mais alors, notre problème ne devient que plus urgent : comment le sujet peut-il distinguer. Il ne faut pas comprendre celle-ci comme une nouvelle conscience. Ainsi autonomisée, il deviendrait impossible de la réunir par la suite à la conscience réfléchie et il n'y a aurait alors qu'une liaison externe les deux consciences. Mais d'autre part, il ne faut pas totalement identifier le réflexif au réfléchi. « La réflexion exige, si elle doit être « évidence apodictique, que le réflexif soit le réfléchi. Mais dans la mesure où elle est connaissance, il faut que le réfléchi soit objet pour le réflexif ce qui implique séparation d'être »⁴³. Il y a donc un rien qui sépare le réflexif du réfléchi. Ceci entraîne que le réfléchi est « Profondément altéré par

⁴² Francis Jeanson, *Le problème moral et la pensée de Sartre*, Seuil, Paris, 1965, p. 235.

⁴³ Jean Sartre, *L'Être et le Néant : Essai d'ontologie phénoménologique*, op. cit., p. 191.

la réflexion, en ce sens qu'il est conscience (de) soi comme conscience réfléchie de tel ou tel phénomène transcendant. Pa la réflexif donc, le pour-soi se pose à distance de lui-même, essaye de se retrouver, de se fonder. La réflexion est « tentative de reprise d'être ». « Il s'agit, pour lui (le pour-soi) d'être pour-soi même ce qu'il est »⁴⁴.

Par la réflexion donc, le pour-soi se pose à distance de lui-même, essaye de se retrouver, de se fonder. La réflexion est « tentative de reprise d'être ». « Il s'agit, pour lui (le pour-soi) d'être pour-soi même ce qu'il est »⁴⁵. Nous sommes alors ici en présence d'une conversion du pour-soi, même si, par ailleurs, nous n'avons (ou ne pouvons avoir) d'indication sur le comment. L'examen de la motivation nous éclairera peut-être à ce propos. Mais avant, posons l'hypothèse d'une distinction claire par le pour-soi, nous nous apercevons que le fait du jugement par les autres n'est pas supprimé pour autant. On n'est pas seulement moral pour soi mais aussi pour les autres. Comment autrui peut-il distinguer dans mes actes ?

Le jugement de mes actes par autrui est inévitable. Un tel jugement se fait par référence aux valeurs sociales. Le groupe est ainsi considéré comme la transcendance. Mais le problème ici est toujours celui de la confusion entre valeurs et normes, que l'idée d'une conscience collective ne parvient pas à dissiper. Néanmoins, on peut affirmer ici qu'autrui ne juge pas « à vide ». Tel n'est pas le cas chez Sartre. En l'absence de normes, il ne reste plus que l'affrontement entre deux consciences individuelles, qui chacune tente d'asservir l'autre. L'obéissance c'est-à-dire la subordination de ses valeurs à celle d'autrui sera une renonciation à sa propre activité de transcendance. Aucun jugement n'est possible. Mais on nous objectera certainement que la vie éthique est étroitement liée au projet du pour soi. Parler de distinction serait ne tenir en compte que la transcendance des valeurs et négliger leur immanence. Seul devrait compter le sens du projet, non pas des actes conjoncturels, isolés. Nous pouvons accorder à cette objection que la vie éthique est, de la même manière que l'être du pour-soi, crise permanente ; ce n'est pas un monde d'états mais de devenir. Mais on ne saurait pour autant éluder une réflexion

⁴⁴ *Ibid.*, p. 193.

⁴⁵ *Id.*

sur le sens du devenir. En d'autres termes, si le pour-soi est « appel vers » il faudrait déterminer ce qui motive cet appel.

2.3. La motivation

Par la réflexion, dit Sartre, le pour-soi tente de reprendre son être. En ce sens, la réflexion permet la conversion. « Il s'agit, en somme, de surmonter l'être qui se fuit en étant ce qu'il est sur le mode de n'être pas et qui s'écoule en étant son propre écoulement, qui fuit entre ses propres doigts et d'en faire un donné, un donné qui, enfin, est ce qu'il est »⁴⁶. La réflexion est ainsi une néantisation plus poussée. Mais quelle est la motivation de cette néantisation ? Sartre répond que l'être qui tente de se reprendre et de se fonder doit être lui-même ce qu'il reprend et fonde. En d'autres termes, la réflexion n'est pas uniquement position froide du réfléchi ; elle est aussi vécue : « être à soi-même l'objet-en-soi dans l'unité absolue de l'intériorisation, voilà ce que l'être-réflexion a à être »⁴⁷. Mais quel est le fondement de ce dernier être de la réflexion ?

« Cet effort, pour être à soi-même son propre fondement, pour reprendre et dominer sa propre fuite en intériorité, pour être enfin cette fuite, au lieu de la temporaliser comme fuite qui se fuit, doit aboutir à un échec, et c'est précisément cet échec qui est la réflexion »⁴⁸. La motivation est donc interne au pour-soi. Elle naît de l'échec de la tentative de reprise de soi. Cet échec est vécu et comme tel, il alimente d'autres tentatives. Nous comprenons ainsi la responsabilité du pour-soi vis-à-vis de lui-même : « En effet cet être qui se perd, c'est lui-même qui a à le reprendre et il doit être cette reprise sur le mode d'être qui est le sien, c'est-à-dire sur le mode du pour-soi, donc de la fuite »⁴⁹. La responsabilité du pour-soi peut ainsi être comprise comme une responsabilité ontologique. Mais la question demeure de savoir si le pour-soi, que nous avons identifié comme néantisation, ne peut pas se retourner sur cette responsabilité. Comme nous le savons l'échec n'est pas toujours vécu comme tel. Pour certains, il constitue une épreuve, qui doit aboutir à la renonciation de soi et à la contemplation de la

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ *Id.*

puissance de l'Éternel. Ceci étant, il faudrait bien envisager des formes de motivations extérieures au pour-soi.

Pour Sartre, la motivation est d'ordre ontologique. Mais cela ne signifie pas que cette forme de motivation est refus de la transcendance, puisque la transcendance dérive de l'être du pour-soi. Mais c'est cela précisément qui constitue le nœud du problème, que nous avons indiqué plus haut. Certes, il y a chez Sartre l'affirmation de l'obligation, comme émanation de la conscience ; ce qui laisse entrevoir le processus d'élaboration des normes, au contraire des métaphysiques de la transcendance. Mais ce qui ne semble pas clairement affirmé chez Sartre – et qui peut nous permettre de dénouer le problème – c'est la réalité de l'obligation.

Kant puise cette réalité dans ce qu'il nomme « Règne des fins ». Celui-ci signifie que le sujet se conforme aux normes qu'il a lui-même élaborées. De ceci, il (s'en)suit que le sujet doit nécessairement viser l'universel ainsi que l'indiquent les deux premières formules du devoir. Ainsi, on n'est plus libre de se soustraire à ses propres normes ; en morale, contrairement à la maxime du droit civil, on est tenu aux engagements pris avec soi-même. Mais la réalité de l'obligation chez Kant entretient la confusion entre valeur et normes et la réduction de la première à la seconde. L'être de la norme est d'être, comme l'impératif catégorique, impératif. La valeur au contraire transcende la norme en ce qu'elle est en rapport avec la subjectivité humaine, qui n'est pas une subjectivité transcendantale. Mais ce n'est pas l'occasion de revenir à notre point de départ c'est-à-dire à celui de Sartre. Il est question de la réalité de l'obligation c'est-à-dire de la motivation, qui n'est pas moins extérieure au pour-soi en ce sens qu'elle est en rapport avec sa condition. Sartre le pressent d'ailleurs lorsqu'il affirme la facticité du pour-soi. Le pour-soi est jeté là, comme fait injustifiable. Ce qui échappe au pour-soi, ce dont il n'est pas le fondement, c'est sa « présence au monde ». Mais cet être au monde, dont il n'est pas le fondement, il ne peut, parce que fondement du néant, l'être que sur le mode de n'être pas. En clair, le pour-soi ne peut être sa condition, comme le garçon de café ou encore comme tel diplomate ou magistrat : il ne peut que jouer à l'être. Mais il ne demeure pas moins que l'homme est d'une certaine manière sa condition. Ceci étant, le pour-soi évoluera dans sa situation et non dans celle d'un autre. D'une certaine manière donc, la situation sera la

motivation, car elle est présente dans mon projet et dans mes choix. La vie éthique, qui se définit en face de la situation sera à ce titre marquée par l'historicité. Cependant, Sartre n'affirme pas moins que la situation reçoit son sens à partir de ma liberté. « La situation, pas plus qu'elle n'est objective ou subjective, ne saurait être considéré comme le plus libre effet d'une liberté ou comme l'ensemble des contraintes que je subis : elle provient de l'éclaircissement de la contrainte par la liberté qui lui donne son sens de contrainte »⁵⁰.

Au centre de l'éthique donc, il y a la liberté, qui rend imprévisible et insaisissable toute morale. Mais cette incertitude au cœur de l'éthique, ne manifeste pas moins cette caractéristique de tout être humain qui doit insérer son action dans le monde : l'ambiguïté.

3. L'éthique de l'ambiguïté

Comment l'éthique, qui se fonde sur une ontologie fondamentalement individualiste peut être choix du monde ? C'est ainsi que nous pouvons formuler les différentes difficultés que nous avons dégagées plus haut. A première vue, cette interrogation détruit l'éthique sartrienne. Amis il faut dire qu'elle la fonde car elle met en lumière la dualité profonde de l'être dans le monde de l'homme qui en se choisissant doit choisir les autres. L'éthique sartrienne est une systématisation de cette bipolarité : elle est une éthique de l'ambiguïté.

3.1. La double responsabilité

L'analyse de l'être du pour-soi, ainsi que nous l'avons tentée, nous a fait entrevoir la responsabilité du pour-soi envers lui-même. Il est l'être par qui le néant arrive au monde. Par lui, les choses cessent d'être ce qu'elles sont : la forêt n'est plus ce qu'elle est ; elle est soit « verdoyante » soit « étouffante » ou encore « mystérieuse ». Son être dans le monde est déterminé par lui. Pour cela, il ne faut se référer à personne d'autre que lui-même. Mais il y a un problème. Le pour-soi n'est pas son propre fondement. La notion de facticité indique en effet que le pour-soi n'est pas responsable de sa présence au monde, il n'est donc pas libre d'envisager le monde de telle ou telle manière. Sartre

⁵⁰ *Ibid.*, p. 609.

réplique que si être libre signifie être son propre fondement, la liberté devrait pouvoir décider de son être libre. « C'est-à-dire non seulement qu'elle fût choix d'une fin, mais qu'elle fût choix d'elle-même comme liberté »⁵¹. Or cela suppose une liberté antérieure qui fonde la première ; voyons immédiatement le piège qui s'annonce : la régression à l'infini. Et dans la mesure où il faut bien s'arrêter quelque part ainsi que le pense Aristote – notre décision ne peut qu'être arbitraire. « En fait, dit Sartre, nous sommes une liberté qui choisit mais nous ne choisissons pas d'être libres : Nous sommes condamnés à la liberté »⁵².

Mais paradoxalement, cette liberté que nous ne choisissons pas va accroître notre responsabilité. La « facticité de la liberté » ne nous laisse aucune excuse. Marquons un point pour relever que le devoir qui est inscrit dans l'être de l'homme, procède non pas d'une marginalisation, mais d'un développement de la subjectivité individuelle. Autrement dit Sartre, le devoir ne s'exprime pas en termes de devoir. L'analyse montre à l'homme qu'il reste le pont de départ de toutes les initiatives, qu'il dépend entièrement de lui d'être ou de ne pas être. Mais en même temps, Sartre laisse clairement apparaître que l'homme doit être son être. C'est ce que montre la distinction entre la « réflexion pure » et la réflexion non pure » ou « complice ». Selon Francis Jeanson, la première est celle « où l'être se découvre à lui-même, explicitement plus comme choisi par quelque destin, mais comme choix initial de lui-même absolument contingent et injustifiable »⁵³.

Quant à la réflexion complice, elle est : « Réflexion qui ne porte que sur les structures secondaires de l'action, délibération sur les moyens à employer pour atteindre telle ou telle fin. Mais au cours de laquelle on refuse de s'interroger sur l'existence et la portée d'une fin suprême, d'un choix fondamental »⁵⁴. Ainsi se dessine une éthique de la délivrance. D'ailleurs, Sartre n'exclut pas la possibilité d'une morale de la délivrance et du salut : « mais celle-ci doit être atteinte au terme d'une conversion radicale ». Et Sartre précise en disant que : « ce type particulier de projet, qui a la liberté pour fondement et pour

⁵¹ *Ibid.*, p. 541.

⁵² *Id.*

⁵³ Jeanson, *Le problème moral et la pensée de Sartre, op. cit.*, p. 238.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 237.

but mériterait une étude spéciale (...) Mais cette étude ne peut être faite ici : Elle ressort en effet à une éthique ». On peut supposer que cette éthique dégage et affirme plus nettement ce qui transparait à travers l'ontologie. L'ontologie indique déjà que la responsabilité envers soi-même est un devoir. Elle ne saurait être expliquée par la simple spontanéité des passions.

Cependant, on peut relever que ce devoir envers soi-même, bien que se distinguant d'un certain amour-propre, n'est pas moins conforme à cette tendance qui selon Spinoza fait persévérer chaque être dans son être. Cette forme de responsabilité est donc, d'une certaine manière, « naturelle ». Tel ne semble pas être le cas pour la responsabilité envers le monde qui a la lumière de ce qu'est l'être de l'homme, ne peut trouver de fondement que dans un devoir plus impératif. Certes, Sartre ne sépare pas la responsabilité envers soi de celle du monde. Le pour-soi est l'être par qui il y a un monde : « il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d'être (...). En ce sens, la responsabilité du pour-soi est accablante puisqu'il est celui par qui il se fait qu'il y ait un monde »⁵⁵. La responsabilité du pour-soi envers le monde est donc ontologique. Mais cette possibilité permanente qu'a le pour-soi de se dégager de la réalité concrète n'aboutit-elle pas à un désengagement ? Comment établir la conciliation entre le projet individuel et le projet collectif ?

L'opposition entre ces deux formes de projet n'a de sens que dans le cas où le projet individuel est contraire ou alors déborde le projet collectif. C'est donc la liberté du pour-soi qui est cause. Sartre va entreprendre de limiter la liberté du sujet en lui donnant une grande extension. De telle sorte que la liberté n'est pas une possession qui donne accès aux jouissances du monde : c'est notre liberté qui nous condamne. Dès lors, nous sommes responsables de ces formes d'oppressions institutionnalisées qui apparemment ne dépendent pas de nous. Responsables nous le sommes aussi de cette guerre qui a été déclarée par les gouvernants car, dit Sartre, nous avons toujours la possibilité de nous en soustraire. Mais comment comprendre cette pluralité de possibles ? Un possible en vaut-il un autre ? Par exemple le choix d'appartenir à la classe des oppressions vaut-il l'engagement auprès des opprimés ? Il semble bien que non car le pour-soi est

⁵⁵ Jean Paul Sartre, *L'Être et le Néant : Essai d'ontologie phénoménologique*, op. cit., p. 612.

contraint permanemment d'assumer son choix. Nous comprenons alors pourquoi dans ses *Cahiers pour une morale*, Sartre affirme : « la morale doit être historique, c'est-à-dire trouver l'universel dans l'histoire et le ressaisir dans l'histoire »⁵⁶.

L'histoire devient alors le lieu de la conciliation entre le sujet et l'universel. Il est vrai que du point de vue de Sartre la conciliation n'implique pas une dilution du subjectif dans l'universel. Nous tomberions ainsi dans un universel abstrait. « En vérité, nous choisissons l'universel concret c'est-à-dire l'ensemble des hommes qui se trouvent dans la même situation historique »⁵⁷. Mais ce choix qui dans *L'Être et le Néant* se drape de la nécessité, révèle d'un impératif : le Bien. Mais il importe de saisir ce que celui-ci signifie.

3.1. *L'idée de bien*

Le bien, dit Sartre est la fin de l'acte ; mais il n'existe pas en dehors de l'acte qui le fait. En effet, l'agent du bien n'est pas le Bien : il est fait. Penser que le Bien existe en soi n'a pas de signification. Mais quel est l'agent du Bien ? On ne peut pas répondre que c'est Dieu, puisque : « Dieu ne fait pas le Bien ; il l'est »⁵⁸. Est-ce alors le mal qui fait le bien ? L'être du Bien nous interdit d'envisager cette hypothèse. Il ne faut pas chercher longtemps pour comprendre que c'est l'homme qui fait le Bien. Mais le rapport de l'homme au Bien est d'une nature particulière. Être bon ne signifie pas posséder le Bien, mais le faire. Ainsi le bien doit être posé par une conscience qui tend vers lui : « Ainsi le rapport originel de l'homme au Bien est le type même de la transcendance c'est-à-dire que le Bien se présente comme ce qui doit être posé comme réalité objective par l'effort d'une subjectivité »⁵⁹. Mais quoiqu'étant le produit d'une subjectivité agissante, il est l'au-delà de cette subjectivité. Non pas en ce sens qu'il s'impose du dehors mais parce que : « objectif en ce qu'il est, dans son essence universelle, rigoureusement indépendant de cette subjectivité »⁶⁰. Mais si le bien doit être posé, n'est-ce pas parce qu'il est en lui-même désirable ? Le choix du Bien pour Sartre est absurde

⁵⁶ Jean Paul Sartre, *Cahier pour une morale*, Gallimard, 1983, p. 14.

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Ibid.*, p. 574.

⁶⁰ *Id.*

c'est-à-dire non déductible par la raison. En réalité, il faut penser que le choix du Bien est un devoir. Mais ce devoir est à distinguer du faire pour le faire car, « la morale est une entreprise individuelle subjective et historique »⁶¹.

Conclusion

De la même manière que l'éthique sartrienne, la conclusion est nécessairement « truquée » : les jeux ne sont jamais faits. Pourtant, au cours du développement précédent, nous avons cru établir quelques certitudes. Parce que nous nous sommes appuyés sur l'ontologie qui nous a révélé l'être de l'homme et celui de la valeur. L'homme c'est-à-dire le pour-soi est toujours en question dans son être, parce qu'il est manque. Or, le manque de la réalité humaine c'est la valeur. Le pour-soi est ainsi un être pour la valeur. Mais étant le support du néant, l'homme peut refuser la valeur. Les conduites de mauvaise foi le montrent. Pour cela, il nous a semblé urgent de rechercher les voies de la conversion. Pour Sartre ces voies sont internes au pour-soi. La réflexion qui est « tentative de reprise d'être » permet au pour-soi de se retrouver dans son être. C'est l'échec qui est à la base de la réflexion dit Sartre. La motivation n'est donc pas sociale. Mais il ne demeure pas moins que le pour-soi doit choisir le monde en se choisissant. Voilà où réside l'ambiguïté. C'est une ambiguïté de fait, non conjoncturelle. Elle suppose l'accroissement de la responsabilité du pour-soi dans deux directions. Comme être qui se fait être et comme être qui fait être le monde. La conciliation ne se résout pas dans la disparition d'un terme dans l'autre ou dans la fusion pour un troisième terme. L'entreprise morale est essentiellement subjective, car les situations ne sont jamais les mêmes. Le sujet moral est constamment sollicité par le monde. Le devoir ne saurait ainsi se présenter sous la forme de l'impératif catégorique, il n'est qu'une exigence inscrite dans l'être du pour-soi. Mais nous disions plus haut qu'en morale, toute conclusion est vouée à l'échec. Car s'il y a un rapport étroit entre éthique et histoire il faut bien envisager, compte-tenu de l'instabilité qui caractérise son objet, une réorientation de la science morale. On

⁶¹ *Ibid.*, p. 14.

ne peut dès lors qu'établir certaines constances. La recherche du Bien en est une.

Références bibliographiques

BERGSON Henri, 1932. *Les deux sources de la morale et de la religion*, PUF, Paris.

COMBEL Jacques, 1983. « Ni Dieu ni moi » in *Le Nouvel observateur*, N° 43, pp.45-46, PUF, Paris.

JEANSON Francis, 1965. *Le problème moral et la pensée de Sartre*, Seuil, Paris.

KANT Emmanuel, 1965. *Critique de la raison pratique*, PUF, Paris.

NIETZSCHE Friedrich, 1963. *Par-delà le bien et le mal*, trad. et présentation de Geneviève Bianquis, coll.10/18, Union Générale d'Éditions (UGE), Paris.

POLIN Raymond, 1952. *La création des valeurs*, PUF, Paris.

REE Paul, 1982. *L'origine des sentiments moraux*, PUF., Paris.

RODIS Lewis, 1970. *La morale stoïcienne*, PUF, Paris.

SARTRE Jean Paul, 1983. *L'Être et le Néant : essai d'ontologie philosophiques*, Gallimard, Paris.

SARTRE Jean Paul, 1983. *Cahiers pour une morale*, Gallimard, Paris.

SARTRE Jean Paul, 1983. *L'existentialisme est un humanisme*, Nagel, Paris.

SARTRE Jean Paul, 1948. *Les mains sales*, Gallimard.

SARTRE Jean Paul, 1938. *La nausée*, Gallimard, Paris.

SPINOZA Baruch, 1965. *Œuvres, III, Ethiques*, Garnier Flammarion, Paris.

“El Caso Padilla”: Génesis De Disensión Intelectual.

Diobérane SAMBOU

Etudiant doctorant.

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, Sénégal

. diovi83@yahoo.fr

Resumen

El presente artículo analiza el “Caso Padilla” enfocándolo en el choque entre la libertad creativa del intelectual y las imposiciones ideológicas de la Revolución Cubana. La problemática abordada es la transformación de la política cultural del gobierno bajo las riendas de Fidel Castro a través de su parábola: “Dentro de la Revolución, todo; fuera de Revolución, nada”. Además, revela la manera como esto desemboca en el vituperio de las voces discrepantes como la de Padilla. Lo que nos lleva a la reconstrucción de la historia de la transición de Heberto Padilla de diplomático revolucionario a escritor contrarrevolucionario. Asimismo, el resultado alcanzado incluye el examen del efecto universal de su encarcelación. Se examinan testimonios de coetáneos, actas de premios literarios y discursos políticos que permiten contextualizar la represión estatal. Esta metodología ha permitido revelar cómo las instituciones como la UNEAC y Casa de las Américas entraron en complicidad con la Seguridad del Estado para reprimir la obra de Padilla; lo que le llevó a la cárcel forzándole una humillante autoinculpación pública. Al fin al cabo, se concluye que el Caso Padilla provocó la ruptura total y definitiva entre Cuba y gran parte de la intelectualidad internacional, con figuras como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, para dar plazo a la mutilación de la creatividad artística mediante el llamado “Quinquenio Gris”.

Palabras claves: Revolución, Cuba, Padilla, Cultura, intelectual.

Résumé

Cet article analyse le « Cas Padilla », en se basant sur le conflit entre la liberté de création intellectuelle et les injonctions idéologiques de la Révolution cubaine. L'enjeu central est la transformation de la politique culturelle du gouvernement dirigé par Fidel Castro, résumée par sa parabole : « Dans la Révolution, tout ; hors de la Révolution, rien. » L'article révèle également comment cette transformation a conduit à la diffamation des voix dissidentes telles que celle de Padilla. Ceci invite à reconstituer le parcours d'Heberto Padilla, de diplomate révolutionnaire à écrivain contre-révolutionnaire. L'analyse se réfère également à un examen de l'impact universel de son emprisonnement. Des témoignages de contemporains, des archives de prix littéraires et des discours politiques sont examinés afin de contextualiser la répression d'État. Cette méthodologie a révélé comment des institutions telles que l'UNEAC et la Casa de las Américas ont conspiré avec la Sûreté de l'État pour étouffer l'œuvre de Padilla.

Cela a conduit à son emprisonnement et l'a contraint à une auto-incrimination publique humiliante. En définitive, on conclut que l'affaire Padilla a provoqué une rupture complète et définitive entre Cuba et une grande partie de la communauté intellectuelle internationale, y compris des personnalités comme Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar et Gabriel García Márquez, ouvrant la voie à l'étouffement de la créativité artistique pendant ce qu'on appelle el « Quinquenio Gris ».

Mots clés : Révolution, Cuba, Padilla, Culture, intellectuel.

Introducción

En 1959, la triunfante Revolución Cubana¹ abrió muchas perspectivas sobre todo en el campo de la cultura en la Isla y en toda Latinoamérica. En efecto, creó instituciones para la promoción de dicha cultura fomentando así la productividad y la competitividad de los intelectuales latinoamericanos. Así, el Gobierno Revolucionario de Fidel Castro impuso la dirección del enfoque literario y artístico que los escritores habían de seguir. Consecuentemente, la intelectualidad local y diaspórica apreció diversamente esta postura política; lo que acabó por fragilizar las relaciones de esos escritores y artistas. En este contexto, el joven poeta cubano Heberto Padilla se erigió públicamente, como crítico mordaz del proceso revolucionario castrista. Por eso, fue encarcelado y luego obligado a una autocrítica igualmente pública. Esa situación que provocó una “disensión intelectual”, es el llamado “caso Padilla”².

Sin embargo, la problemática del choque entre el empeño revolucionario cubano y la libertad crítica del escritor, nos lleva a preguntarnos: ¿cómo la detención y la autoacusación forzada de Heberto Padilla metamorfosearon la política cultural de Cuba y quebrantaron la apoyatura que la intelectualidad internacional trajo al gobierno de la Revolución castrista? El objetivo de este artículo es tratar de recrear los sucesos y luego, desentrañar los efectos polémicos que el caso Padilla generó entre los intelectuales en Latinoamérica y

¹ La **Revolución cubana** fue el levantamiento en armas del movimiento revolucionario cubano que derrocó al gobierno de Fulgencio Batista y llevó al poder a Fidel Castro. La rebelión se inició en 1953 y duró seis años, hasta que en 1959 la organización guerrillera logró imponerse sobre el ejército estatal.

² En todas las otras referencias a la expresión, no pondremos las comillas.

en el mundo, por extensión. El interés es, pues, enfocar la complejidad de la historia dentro de la Revolución Cubana para elucidar concisamente el panorama de esta situación, sobre todo cultural, como marcador de las restricciones de la libertad de expresión en Cuba. Para llevarlo a cabo, nuestra metodología se fundamenta en la revisión de estudios literarios con una mirada sociocrítica, puesto que nos permite, a través de un análisis temático y cualitativo de documentos y documentales audiovisuales referenciales que, diversamente, tratan del caso Padilla, recrear esta historia polémica. Los resultados de la interpretación argumentada, evidencian la estructuración diacrónica de esta historia que expondrá los antecedentes, el detonante, el nudo y el desenlace del caso Padilla a fin de aclarar las ambigüedades. La finalidad del texto es documentar la transición de una fase de apogeo cultural a una censura y demostrar la manera en que las obsesiones de supervivencia política del Estado frenaron la libertad creativa.

1. Antecedentes

1.1. ¿Quién fue Heberto Padilla?

Heberto Padilla nació en Cuba en 1933. Se dedicó a la literatura destacándose como un poeta y residía en Estados Unidos donde, trabajando como periodista, le sorprendió el estallido de la Revolución de su país. Por eso, no participó activamente en el proceso del derrocamiento al dictador Fulgencio Batista¹ que acabó en 1959 bajo el liderazgo de por Fidel Castro. En consecuencia, fue la liberación inmediata de la Isla de la dependencia norteamericana y la instauración de un Estado socialista² de partido único y de corte marxista-leninista³. Fue lo que convirtió Cuba en un Estado

¹ La dictadura de Fulgencio Batista ocurrió en el período de 1952-1959 después de su golpe de Estado contra que interrumpió el orden constitucional y asumió pues el poder. Centró su acción en la corrupción, represión, persecuciones y torturas con un fuerte apoyo de Estados Unidos. En 1959, fue derrocado por Fidel Castro en la llamada Revolución Cubana, que marca la independencia total de la Isla.

² **Estado socialista** es de nuevo tipo, creado por la clase obrera en la U.R.S.S., en lugar de la máquina estatal burguesa, destruida y hecha añicos. El Estado socialista constituye “un Estado democrático *de una manera nueva* (democrático para los proletarios y los desposeídos en general) y dictatorial *de una manera nueva* (contra la burguesía)”. Por su esencia, representa la dictadura del proletariado. La significación y el papel del Estado socialista de los obreros y campesinos radica en que es el arma principal en manos de los obreros y campesinos para la victoria del socialismo y para la defensa de las conquistas socialistas de los trabajadores contra el cerco capitalista. *Diccionario filosófico marxista*: (1946: 102-103).

³ **Marxismo-leninismo**, es una ciencia relativa a las leyes del desarrollo de la naturaleza y de la sociedad, a la revolución de las masas explotadas, a la victoria del socialismo, a la construcción de la sociedad comunista; ideología de la clase obrera y de su Partido Comunista. *Diccionario filosófico*, (1965:295-297)

comunista¹, aunque tardó en declararlo. De allí que Boris Miranda responde a su propia pregunta “¿Quién convirtió en comunista al líder cubano Fidel Castro?”: Estados Unidos orilló a Fidel Castro a refugiarse en la órbita soviética y abrazar al socialismo como horizonte de la Revolución Cubana”. (2016: 53) Este eco de transformación política e histórica de su país no le dejó indiferente a Heberto Padilla, ya que adhirió con entusiasmo a la causa revolucionaria y decidió volver para contribuir a la prosperidad de su nueva Cuba. Así, fue elegido como representante diplomático de Cuba en Moscú; lo que viene en correlación con la afirmación general según la cual:

Después del triunfo de la Revolución en 1959, los viajes culturales de otros cubanos aparte de Guillén hacia la Europa socialista y el desempeño de cargos diplomáticos, administrativos, periodísticos o culturales fueron frecuentes. Los países socialistas europeos se convirtieron en aparentes aliados de Cuba, pero también en ejemplos con los que comparar los diferentes experimentos socialistas y aprender de ellos. (Sánchez, 2023: 157)

Pero, más tarde volvió a Cuba y fue encarcelado con su esposa Belkis Cuza Malé y luego liberado tras una autoacusación en 1971. Se quedó en la Isla hasta 1980 convirtiéndose en traductor en la editorial *Arte y Literatura*. Su esposa se dedicó a la corrección de pruebas de la *Nueva Gaceta de Cuba*. Como no pudo continuar soportando la hostilidad de las autoridades cubanas, el mismo año, volvió de nuevo a Estados Unidos con su familia. Allí trabajó de profesor universitario y escribió algunos libros. Lamentablemente, murió finalmente de infarto agudo de miocardio en pleno año 2000, a los 68 años.

1.2.El aporte de la Revolución Cubana a la cultura.

El triunfo de la Revolución Cubana generó un fuerte impulso para la cultura del continente americano y de la Isla. Es lo que Cuauhtémoc Amezcua Dromundo afirmó diciendo que “se crean instituciones para impulsar la cultura y el arte dándole proyección internacional” (2017: 51). En esta perspectiva, se instituyó la editorial

¹ **Estado comunista**, de partido único administrado y gobernado por un partido comunista guiado por el marxismo-leninismo.

Casa de las Américas el 28 de abril de 1959 bajo la iniciativa y dirección de Haydée Santamaría¹. Esa institución centró la actividad artística y literaria en su revista homónima. Así que, se volvió el principal referente de la intelectualidad, sobre todo, latinoamericana de la época, porque acogió y divulgó las obras e ideas de narradores, poetas, ensayistas etc. De modo que, en esta perspectiva propagandista, “el gobierno cubano y *Casa de las Américas* impulsaron la solidaridad y la integración entre los escritores latinoamericanos a través de distintos mecanismos, como congresos, mesas redondas, publicaciones, encuestas, premios, etc. (Fuschini, 2001: 308). En este mismo orden de ideas, para más animar a tales intelectuales, se creó el Premio de *Casa de las Américas* con el objetivo de fomentar la proliferación de la creatividad en todas sus dimensiones. A este respecto, el propio Dromundo va más allá declarando lo siguiente:

El premio Casa de las Américas, para proyectar internacionalmente a escritores en poesía, narrativa y ensayo, fundamentalmente. Gracias a este Premio, se lanzaría y se promovería a los más destacados del llamado boom latinoamericano: *Julio Cortázar, Mario Benedetti, Ángel Rama, David Viñas, Adolfo Sánchez Vázquez, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Antonio Cisneros, Ernesto Cardenal, Nicolás Guillen y Mario Vargas Llosa*, entre otros muchos, que fueron asiduos colaboradores de Casa de las Américas. (2017: 51)

Por esta razón, ese Premio fue considerado como el más valorado galardón del continente.

¹ **Haydée Santamaría Cuadrado** (1922 -1980) fue una combatiente revolucionaria y política cubana, heroína de la República de Cuba. Participó del asalto al Cuartel Moncada en 1953, acción por la cual guardó prisión junto a Melba Hernández. Tras su liberación integró la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. Apoyó al destacamento guerrillero que dirigía Fidel Castro en la Sierra Maestra, y este le encomendó que obtuviera fondos y armas y aglutinara a los revolucionarios en el exterior. Regresó a Cuba al triunfar la Revolución, y trabajó en el Ministerio de Educación. Luego fundó y dirigió hasta 1980 la *Casa de las Américas*, desde donde influyó decisivamente en el devenir cultural del país.

Paralelamente, se instituyó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en 1961 para promover singularmente la cultura de Cuba y apoyar, al mismo tiempo, las políticas culturales del Gobierno revolucionario de Fidel Castro. La institución tomó muy en consideración tanto la producción literaria y artística como la composición musical y la representación cinematográfica.

1.3. La génesis del caso Padilla.

Heberto Padilla fue uno de los jóvenes escritores cubanos más prometedores y el más representativos de la nueva generación de intelectuales cubanos marcados por el impulso de la Revolución. En su producción literaria, publicó en 1968 un poemario titulado *Fuera del juego* que plantea “la dureza de los sacrificios exigidos por el socialismo en nombre de las bellas horizontes siempre inalcanzables” (De La Colina, 2000: 91). El propio Heberto Padilla, citado por Juan Cruz, explicaba su intención con su libro:

Sé que las experiencias no se pueden comunicar, pero yo traía experiencias muy fuertes de esos países y sabía que lo que había visto no era bueno para Cuba y lo dije. Y entonces me llamaron ambicioso, comemierda”. 24 Tras varios viajes a la Unión Soviética, con cargos oficiales, Heberto Padilla consideraba que había visto errores en el sistema soviético y pensaba que Cuba iba en el camino erróneo, consideraciones que expresó en su obra. (1981: 36)

Entonces, Padilla cantor de la Revolución Cubana en su libro anterior *El justo tiempo humano* (1962), es ahora símbolo de la disidencia, presentando así una perversa involución en la Revolución diciendo cada vez más lo que pensaba en cualquier parte, en cualquier momento y hasta con un humorístico exhibicionismo oral.

Es de recordar también que el desafiante Padilla había deplorado la actitud de la revista *Casa de las Américas* frente a la obra del exiliado Guillermo Cabrera Infante *Tres tristes tigres* (1967) que ganó en 1964 el Premio Biblioteca Breve de la editorial catalana *Seix Barral*. Según él, se dedicó más espacio a *Pasión de Urbino* (1970), obra del vicepresidente del Consejo Nacional, Lisandro Otero, tras haber participado sin éxito en el Premio. Con lo cual, Padilla valoró la obra de Infante muy por encima de la de Otero. (Martínez, Manuel

Díaz, 1997: 157-158). Consecuentemente, eso le valió también una amenaza. Así que, durante todo ese período, el joven poeta padeció aislamiento y marginación porque es visto como un disidente y rebelde ante la marcha de la Revolución.

1.4.El Premio y la polémica de los intelectuales cubanos

Para confirmar su talento de joven poeta, Heberto Padilla presentó en 1968 su poemario *Fuera del juego* en el concurso de la UNEAC cuyo jurado internacional se compuso por José Lezama Lima, José Zacarias Tallet y Manuel Díaz Martínez de Cuba, más dos extranjeros; el inglés John Michael Cohen y el peruano César Calvo (Sueldo, 2012: 66). Se examinó el libro y lo consideraron no apoloético, sino polémico y crítico. Por lo tanto, los miembros del jurado decidieron concederle unánimemente el llamado Premio de Poesía “Julián del Casal”.

Ese eco de la decisión inminente generó la reacción inmediata de la UNEAC encabezada por un asustado Nicolás Guillén. De este modo, hizo una declaración reprobatoria denunciando a Heberto por su “desviacionismo político” y que tuvo matices antirrevolucionarios. Con lo cual, ubicó el libro *fuera* de la Revolución, de acuerdo con la advertencia de Fidel Castro que impuso el camino a seguir a los intelectuales. Lo confirma su famosa frase pronunciada en su discurso histórico conocido como *Palabras a los intelectuales*¹ dirigido a los escritores, artistas y creadores sobre el papel que desempeña la cultura en la nueva sociedad cubana revolucionaria: “Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada” (Valero, Arnaldo: 310).

Esta advertencia, por antelación, quiere decir que toda acción de dichos intelectuales tiene que mantenerse dentro del marco de la Revolución contribuyendo, así, explícita o implícitamente a los objetivos básicos de supervivencia política. O sea, la Revolución tiene derecho a existir. Pues, que nadie adopte una posición que ponga en peligro ese proyecto. Entonces, hace falta conformarse con este último. Así que, lo que se opone a la Revolución no tiene ninguna

¹ Fue un discurso fundamental de Castro en 1961 ante artistas y escritores cubanos en la Biblioteca Nacional. Marcó la política cultural de la Revolución. Además, circunscribió los límites de libertad artística bajo la premisa “dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada”. lo que consolidó la creación artística como sustancia básica del proyecto socialista.

legitimidad, ni protección, tampoco derecho a existencia pública. Por esta razón, Lázaro Bacallao-Pino dice: “Quizás sea a través de esta idea que se ataca a Padilla por su posición” (2015: 56), puesto que el “intelectual está obligado también a asumir una posición intelectual revolucionaria. Es decir, fatalmente problematizará la realidad, y abordará esos problemas, si de veras es revolucionario, con criterio de tal” (Bacallao-Pino, 2015: 56).

Por extensión, los intelectuales cubanos parecen más entender la posición de la Revolución a través del artículo “Sobre algunas corrientes de la crítica y la literatura en Cuba” de Leopoldo Ávila publicado en 1968 en la revista *Verde Olivo*¹. Para confirmarlo, podemos tomar en cuenta las explicaciones de Manuel Díaz Martínez quien, después de haberlo considerado como la sinopsis del dogma gubernamental sobre la literatura y, por lo tanto, la norma para los escritores cubanos, declara:

Este artículo que estipula: “Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho”, permite a los escritores de la isla saber por fin qué es lo que desde la ventana de Castro se ve dentro de la revolución y qué afuera. El propio artículo dice: “Cabrera Infante es un tallador de la CIA², con Severo Sarduy y Adrián García trazan desde el extranjero el camino de la traición...” (Martínez, 1997: 163)

Esta disposición acusatoria y amenazante confirma que la Revolución niega a los intelectuales la libertad de producción. Por esta razón, Cabrera Infante fue obligado al exilio. A partir de allí, se puede comprender la posición controvertida de Nicolás Guillén frente a Heberto Padilla.

¹ *Verde Olivo* fue fundada en forma de tabloide el 10 de abril de 1959, tres meses después del triunfo revolucionario, por iniciativa de Ernesto Che Guevara, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. En ella se abordaban temáticas históricas, patrióticas y militares y se publicaban testimonios de protagonistas de la historia de Cuba, convertidos en autores, todo dirigido a seguir cultivando las raíces históricas de cada cubano. [https://www.ecured.cu/Verde_Olivo_\(revista\)](https://www.ecured.cu/Verde_Olivo_(revista))

² La Agencia Central de Inteligencia (CIA, sigla en inglés) es una entidad independiente del Gobierno de Estados Unidos encargada de la recopilación, análisis y uso de información y servicios de inteligencia para asistir al Presidente del país y sus asesores en la toma de decisiones relacionadas a la seguridad nacional.

Siguiendo esta lógica de intimidación a los escritores recalcitrantes, el entonces jefe de *La Gaceta de Cuba* de la UNEAC encontró a Heberto Padilla para alarmarlo de que acababa de verse con el teniente Luis Pavón, director de la revista *Verde Olivo* de las Fuerzas Armadas. Este oficial, bajo las órdenes de Raúl Castro, “le había comentado “confidencialmente” que, si se le daba el premio al libro de Padilla, considerado contrarrevolucionario por “ellos”, iba a haber graves problemas” (Martínez, 1997: 158). Manuel Díaz consideró el mensaje como una amenaza. Así, cuando la reunión de los miembros del jurado para concluir la lectura de los libros, Díaz y los otros miembros sostienen que *Fuera del juego* es crítico, pero no contrarrevolucionario y que merecía el Premio por su sobresaliente calidad literaria.

Contrariamente al jurado donde no hubo cabildeo sobre el libro, sí que lo hubo por parte de la UNEAC para no dar el premio a Padilla y optaron, así, por un libro de David Charicián. En esta lógica, siguió activándose Nicolás Guillén intentando disuadir, en vano, a Lezama Lima. Además, el propio Guillén envía a Charicián a casa de José Zacarías Tallet para persuadirle también de lo negativo que sería para la Revolución el premiar la novela de Padilla. Sin embargo, el viejo poeta izquierdista, frustrado, lo expulsó de su casa y telefoneó a Guillén inmediatamente para increparlo por pretender coaccionarlo. A Manuel, por su parte, le aconseja el poeta y cuentista Félix Pita Rodríguez y presidente de la sección de Literatura de la UNEAC que desista de votar por Padilla. Frente a su reticencia, decidieron retirarlo del jurado para poner a alguien que cumpla esa misión de inclinar la balanza en contra de *Fuera del juego*. Para echar a Manuel Díaz fuera del jurado, el *modus operandi* político consistía en que el Partido Comunista de Cuba sucesor del disuelto Partido Socialista Popular, le infligió una sanción “ideológico-educativa” que le impidió ejercer de jurado, desempeñar cargos ejecutivos, ni administrativos, tampoco políticos y militares durante tres años. Lo culparon también de haber manifestado públicamente en la UNEAC su oposición a la invasión

soviética a la Checoslovaquia reformista de Alexander Dubček¹, aunque Fidel Castro apoyó a Moscú, porque

[e]n América Latina, la Revolución Cubana constituía una referencia insoslayable para los comunistas y el campo de las izquierdas. La posición que asumiría la dirección comunista de la Isla generaba expectativas en un amplio sector que repudiaba la actitud intervencionista soviética. (Cisilino, 2018: 10)

Por eso, Castro asumió claramente su posición, al respecto, en un discurso público de esta manera:

La decisión en Checoslovaquia sólo se puede explicar desde un punto de vista político y no desde un punto de vista legal. Visos de legalidad no tiene francamente absolutamente ninguno. [...] Nuestro punto de vista es que no es permisible, y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra. (Marker, 1977) [Documental]

Pero, entre tanto renunciaron y Díaz recibió la notificación de su conservación en el jurado. Así, calificó al poeta Nicolás Guillén de haber recibido cargos de correveidile por parte de la burocracia. Y luego testimonió: “me pidieron que me reincorporase al jurado. Lo hice y voté por el libro de Padilla” (Martínez, 1997: 160).

2. El estallo del caso padilla y sus transcendencias

2.1. *Jorge Edwards y la encarcelación de Padilla.*

En 1971, Salvador Allende fue elegido Presidente de la República de Chile. Proyectó aprovechar dicha ocasión para reanudar las relaciones entre su país y la Isla de Cuba. Para formalizar ese compromiso, designó al escritor y diplomático chileno de carrera Jorge Edwards para encargarse de los negocios. Al llegar a Cuba,

¹ Esta invasión de 1968 debió a que la URSS y sus aliados de Pacto de Varsovia tuvieron miedo de la serie de reformas de liberación política de la llamada “Primavera de Praga” bajo el impulso de Alexander Dubček. Pensaron que las reformas amenazarían la dominación comunista y el bloque soviético, porque podría imponer el socialismo que cuestionaba el papel centralizado del partido y la soberanía de Moscú.

empezó por reiniciar sus relaciones con sus viejos amigos escritores movidos por una visión manifiestamente escéptica acerca de la Revolución, como el propio Padilla y su esposa. Estos se reunieron, muy a menudo, para criticar sin reservas el proceso revolucionario; lo que creó así el resquemor de la Seguridad del Estado Cubano. Por lo tanto, el chileno fue acusado de frecuentar a un grupo con el que iban enlodando la imagen internacional de la Habana. Por ende, lo coaccionaron a salir del país.

Tocante a Padilla, pese a las disuasiones de Edwards, siempre iba pregonando sus comentarios corrosivos hacia el castrismo pensando que sus amistades en el gobierno lo protegerían. Para ir más allá de su compromiso, en enero de 1971, recitó en la UNEAC un fragmento de su libro titulado *Provocaciones* ante un público compuesto de representantes diplomáticos, entre otros. Ese acto acentuó la sensación de la Seguridad del Estado que anduvo espíandolo. Así que, en el hotel donde encontró a Edwards, para terminar su novela *En mi jardín pastan los héroes*, lo arrestaron con “su esposa Belkis Cuza Malé, acusados de espionaje contrarrevolucionario”. (Lombardo, 2019: 69) El cómplice diplomático chileno fue acusado de ser “¡Una persona hostil a la Revolución Cubana! ¡Y hostil a la Revolución Chilena!” (Edwards, 1982: 334). A pesar de sus justificaciones, fue testimoniado *Persona non grata* y expulsado de la Isla. En cuanto a Padilla lo acusaron de atentar contra los poderes del Estado, de ser agente de la CIA, asimismo, enemigo de la Revolución. Por eso, fue encarcelado, así como su esposa que tuvo la misma posición que él.

En la perspectiva de humillar al poeta cuya salud estaba quebrantada además de ser víctima de fuertes delirios, lo llevaron a un gimnasio donde acudían varios policías a hacer deporte. Recordó Heberto Padilla que repetían líneas de sus poemas y añadió lo siguiente: “me levantaban y me tiraban de uno a otro lado. Los golpetazos eran cada vez más continuos contra aquel suelo de madera. La cabeza, la frente, las piernas, mi cuerpo todo se hizo un amasijo de dolor (Padilla, 1989: 173). Más tarde, la Seguridad de Estado le constriñó entonces a redactar una carta de reconocimiento de sus errores. Primero, escribió una nota en que se declaró “irresponsable”. La rechazaron y volvió a escribir otra más explícita en la cual enumeraba todos los detalles: “El resultado fue más de treinta folios

de confesión, escritos en menos de tres horas” (Fuschini, 2001: 313-314).

Sin embargo, su prestación llegó a los oídos del resto del mundo creando una polémica. Escritores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, Octavio Paz, Susan Sontag, Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, levantaron sus voces en contra de lo ocurrido y enviaron una carta a Fidel para denunciarlo (Cárdenas Lopez, 2019: 1). Como ese caso generó muchos comentarios en el exterior e iba convirtiéndose en un escándalo, lo pusieron en libertad el 27 de abril de 1971, después de 37 días de reclusión y humillación. Aprovechó esa libertad para invitar a Manuel Díaz Martínez a su casa a fin de confiarse a él. Para más aclaraciones, Camille Pouzol retoma propósitos de este último de la manera siguiente:

Me dijo que esa noche iba a celebrarse un acto en la Uneac en el que él se haría una autocrítica —que resultó una memorizada ampliación de la carta— y en el que la Seguridad me daría, como a otros escritores que él debía mencionar (Belkis Cuza Malé, Pablo Armando Fernández, César López, José Yáñez, Norberto Fuentes, Virgilio Piñera y Lezama), la oportunidad de “reafirmarme” como revolucionario reconociendo en público mis “errores”. Entendí que se nos pedía un sacrificio político para exonerar a la revolución de las acusaciones que le llovían desde el exterior precisamente por el caso Padilla. (2024: 34-35)

Entonces, la única solución para acallar las reacciones diversas fue montar el acto de autoinculpación.

2.2. La autocrítica de Padilla como una farsa.

La autocrítica fue la condición absolutamente indispensable para que Heberto Padilla recuperara su libertad. Para realizarla, le impusieron que memorizara en unos días toda la autoinculpación escrita para poder repetirla textualmente en una reunión privada de los miembros más representativos de la UNEAC. Así que, la noche del 27 de abril de 1971, ante sus colegas escritores, expuso su célebre autocrítica, “en la que además inculpaba a sus amigos, quienes, coludidos, también debían pasar al frente y golpearse el pecho” (Fuschini, 2001: 314). La exigencia fue que el propio Padilla declarara haber solicitado acerca

de la UNEAC su autoinculpación pública. Como para confirmarlo, Abel Prieto y Jaime Gómez Triana nos expone el inicio de su alegato:

Yo quiero aclarar que esta reunión, que esta conversación, es una solicitud mía. Que esta reunión ustedes saben perfectamente que la Revolución no tiene que imponérsela a nadie. Yo hice un escrito y yo lo presenté a la Dirección de nuestro Gobierno Revolucionario, yo planteé la necesidad de explicar una serie de puntos de vistas míos, de actividades y actitudes mías, delante de ustedes que son mis compañeros, porque creo que la experiencia mía puede tener algún valor, yo diría que un interesante, un ejemplar valor para muchos de mis amigos y de mis compañeros. (2021: 31-32)

A continuación, la autocrítica se centró esencialmente en estos elementos: agradeció primero la Revolución por su libertad y se avergonzaba de haberla injuriado y difamado, arrepintió de su crítica a Otero y defensa a Cabrera Infante a quien acusó ahora de ser agente de la CIA. Además, atacó a los que lo defendieron desde afuera, calificó su poemario de amargura y finalmente confesó estar buscando una figuración internacional. Lo más horrible fue la acusación a su propia esposa y amigos, interpeándoles a cada uno al mismo tiempo que les enseñó sus equivocaciones proponiéndoles el camino que seguir y los desafiaba cuando se levantaron para desmentirle. Los citados fueron Belkis Cuza Malé, Pablo Armando Fernández, César López, José Yanes, Norberto Fuentes, Manuel Díaz Martínez, José Lezama Lima, etc. Para él, Lezama no fue justo en sus conversaciones y las que tuvo con otros escritores extranjeros; con lo cual fue injusto ante le Revolución. De este modo, invitó a sus colegas al compromiso por el curso de la Revolución, aporte que consideró como exiguo hasta el momento. (La seguridad de Estado, 1971) [Documental].

Dicha declaración fue como una victoria de la Revolución Cubana ya que todos se abrazaron, hasta con los policías. Según nosotros, eso trajo el triunfo de la represión, la sumisión a órdenes que habían transformado a los escritores en marionetas para la satisfacción de un Jefe político. Por extensión, podemos deducir que los intereses políticos vinieron colocados por encima de la libertad productiva de los intelectuales. La grabación y difusión de esa autoacusación a través de la *Prensa Latina*, la *Agencia Noticiosa*

Cubana, aparece, a nuestro juicio, como para disuadir a la intelectualidad diaspórica tratando de demostrar también hasta qué punto el gobierno de la Revolución fue generoso hacia los intelectuales opositores.

Sin embargo, a pesar de estas medidas coercitivas aplicadas al poeta Padilla como advertencia para todos los intelectuales, eso generó una disensión en la intelectualidad.

2.3.El caso Padilla y la división de los intelectuales internacionales

Con el caso Padilla, se vivió la primera gran ruptura de los intelectuales latinoamericanos con la Revolución Cubana que hasta entonces habían apoyado. Según muchos de ellos, Cuba vivió un régimen totalitario bajo el mando de Fidel Castro en el que ya no existió libertad de expresión, porque las intimidaciones y represiones a los intelectuales no se vacilaban. Por eso, los de la diáspora, en complicidad con la prensa internacional, se movilizaron para reclamar la libertad del poeta, ya que los intelectuales cubanos fueron silenciados sistemáticamente. Así, el periódico francés *Le Monde*, publicó la “Carta de los Cien Intelectuales” dirigida a Fidel Castro, en la que se lee: “[l]os abajo firmantes, solidarios de los principios y objetivos de la Revolución Cubana, se dirigen a usted para expresar su preocupación ante el arresto del poeta y escritor Heberto Padilla...” (Fuschini, 2001: 316). Esta primera carta fue firmada por “un conjunto de intelectuales renombrados entre los que se encontraban Simone de Beauvoir, Italo Calvino, Susan Sontag y Jean-Paul Sartre. Entre los latinoamericanos sobresalían los nombres de Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Revueltas, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar”. (Fornet, at.al, 2019: 24) Entre estos firmantes, el mexicano Octavio Paz, pensó que Cuba se dirigió a la casta burocrática, mientras el argentino Julio Cortázar sintió más dolor que la víctima y el peruano Mario Vargas Llosa calificó ese proceso revolucionario como prefabricado, como los estalinistas de los años treinta. (Fuschini, 2001: 316-317)

Sin embargo, *Casa de América* y otros intelectuales condenaron esas cartas y declaraciones y sus firmantes fueron blancos de ataques. Los acusaron de colaboradores con la prensa capitalista para una calumniosa campaña contra Cuba, partidarios del imperialismo norteamericano, colonizados y despreciadores de los pueblos

indígenas. A eso, se añadió una serie de cartas de obediencia contraofensiva entre los firmantes, etc. Consecuentemente, Vargas Llosa tomó sus distancias definitivas de Cuba y de *Casa de las Américas* significándolo a la directora Haydée Santamaría, después de haber oído el discurso amenazante de Fidel Castro dirigido a los escritores latinoamericanos que vivían en Europa y prohibidos de entrar en Cuba. Lo podemos comprobar a través de este fragmento de su carta del 5 de mayo de 1971 destinada a Haydée Santamaría, la Directora de la Casa de las Américas:

Estimada compañera: Le presento mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas, al que pertenezco desde 1965, y le comunico mi decisión de no ir a Cuba a dictar un curso, en enero, como le prometí durante mi último viaje a La Habana. (Prieto, Gómes Triana, 2021: 67)

En cuanto a Julio Cortázar, intentó justificar su firma de la carta diciendo que no tuvo ninguna información al momento de la detención de Padilla y que se vio obligado a asociarse a sus colegas. García Márquez, aunque firmó la carta, se mantuvo a favor de la Revolución conservando su amistad con Fidel, mientras que Carlos Fuentes marcó su distancia de la Habana sin manifestar públicamente su posición.

Fundada en París por Vargas Llosa, Julio Cortázar, José Donoso, Carlos Fuentes y García Márquez para la institucionalización del *boom* como grupo, la revista *Libre* evidenció las rupturas por la detención de Padilla. Contrariamente al primer número de declaración firmada por Julio Cortázar y Juan Goytisolo, el segundo era más agresivo calificando de “penosa mascarada” la autocrítica del poeta. Esta dividió al grupo porque Cortázar se negó a firmarla, rompiendo así, su cordialidad y camaradería. El caso Padilla considerado como una antidemocracia queda en la memoria colectiva y pasa, en la actualidad, de los simples videos a representaciones fílmicas en el cine. En este contexto, el cubano Pavel Giroud estrena en 2022 su película documental en el cine sirviéndose de los archivos de aquella autoinculpación. Por eso, algunos intelectuales la consideran como el cine *vérité*. Es lo que Carlos Loureda parece confirmar a través de esta frase “Puro y duro cine de lo real, que se niega a callar ante las

injusticias de cualquier régimen irrespetuoso ante la democracia verdadera y la necesaria libertad de creación”. (2022: 55)

Entonces, es lo que confirma que el célebre caso Padilla ha acabado por romper los lazos tan profundos, quebrantando la unidad que la Revolución Cubana había forjado entre los escritores del boom latinoamericano.

En este orden de ideas, Bénédicte Brémard y Cayherine Orsini-Saillet van más allá haciendo la transición según la cual:

El caso Padilla de Pavel Giroud es un documental valioso para entender un periodo peculiar de la historia contemporánea cubana, el famoso Quinquenio gris cuyo mayor ejemplo es el caso Padilla. En efecto, ese periodo se caracterizó por más censura e ilustró la estalinización en vigor en la isla en aquella época que instaló el realismo socialista como una corriente estética. (Pouzol, 2022: 57)

El lamento por el caso Padilla

La Revolución Cubana representaba la luz a seguir por todas las naciones del continente, por su espíritu libertario, independiente y solidario. De ahí que representó el ideal que aglutinaba las voluntades de los escritores, la tierra utópica que conduciría a los pueblos latinoamericanos a la prosperidad. Pero, el caso Padilla lo derrumbó todo.

Así que, después del caso Padilla, en Cuba nació un período llamado el “Quinquenio Gris” (1971-1976) que tradujo la opacidad de la creación artística, convertida, en adelante, en un instrumento para la difusión de ideas instructivas: “Una Especie de “sovietización de la cultura”, en que la autoridad orientaba la inspiración de los artistas” (Fuschini, 2001: 320). A esta percepción, citado por José Álvarez IV, Juan Nicolás Padrón añadió:

yo quisiera que se hiciera constar que fue gris y que era la mala hora; sobre todo por las tesis del Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971), sobretodo porque los nuevos escritores comenzaron a ser un poco... se cortaron, se les mutilaron prácticamente sus alas para crear. (1994: 137)

Esta naturaleza negativa del periodo explícitamente resumida como la “mala hora” y la “mutilación creativa”, hizo que el caso Padilla apareció como una confirmación de que la Revolución Cubana no era lo que había parecido realmente.

Conclusión

El análisis expuesto en este artículo ha validado la hipótesis de que el caso Padilla supone el punto de desviación irreversible en la complicidad trabada entre la intelectualidad tanto cubana como diaspórica y la Revolución Cubana, representando así un momento crucial en su historia cultural y política. De este modo, ha desvelado la utopía de la libertad de producción artística ideada por el régimen revolucionario de Fidel Castro, porque ha evidenciado las tensiones entre la libertad creativa y las imposiciones ideológicas del susodicho poder socialista.

Inicialmente, Heberto Padilla ha aparecido como un joven poeta muy prometedor que se ha erigido en defensor ferviente de la Revolución castrista. Sin embargo, se ha convertido, más tarde, en un disidente ante el proceso ambicioso del gobierno de la Revolución a través de su obra crítica Fuera del juego. Por eso, ha sido marginado, amenazado y encarcelado. Las circunstancias vividas, como la presión en la prisión para obligarle a autoinculparse públicamente y la humillación que ha sufrido en el gimnasio por la policía, han sido una prueba de que el aparato estatal ha subordinado la producción de la intelectualidad a los intereses políticos. De este modo, mediante la parábola de “dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada”, ha puesto la supervivencia y hegemonía de su proyecto revolucionario por encima de la libertad artística. De allí, los documentos y documentales explotados han revelado los dispositivos de imposición gubernamental que parte de la coerción al jurado internacional de la UNEAC hasta la farsa de la autoinculpación pública. Estos mecanismos no solo han tenido repercusiones internas, sino que también han precipitado la fractura de la complicidad entre la Revolución Cubana y los intelectuales latinoamericanos e internacionales, quienes hasta entonces la habían apoyado en su entusiasmo. Dicho cisma provocado por el dogma ideológico, ha

desembocado Cuba en un periodo de estancamiento y censura artística llamado “Quinquenio Gris”.

Desde un enfoque más extenso, el caso Padilla nos invita a reflexionar sobre el opaco equilibrio entre la libertad de expresión y las exigencias políticas en ámbitos revolucionarios y autoritarios. Además, ha revelado las limitaciones y contradicciones del proyecto revolucionario, a pesar de que ha sido considerado al principio como un símbolo de ideal emancipación y justicia social. Así pues, este caso se vuelve un testimonio sobre la manera como los regímenes que aspiran a transformaciones profundas pueden, paradójicamente, ceñir dichas libertades culturales que siempre pretenden fomentar.

Sin embargo, sería pertinente seguir esta línea de investigación para examinar cómo las huellas de esta dinámica de “sovietización” siguen condicionando el cisma artístico en Cuba, ya que cuestiona la comodidad de la crítica intelectual dentro de todo régimen totalitario.

Bibliografía

ÁLVAREZ IV José B., 1994, “La narrativa cubana de la revolución: el Quinquenio Gris y sus Consecuencias”, in Mester, N°2, Junio de 1994, pp. 130-155

BACALLAO-PINO Lázaro M., 2015, “El péndulo de Foucault: los intelectuales y la Revolución Cubana”. En Andamios N°27, Abril de 2015, pp. 53-75

CARDENAS LÓPEZ, Caroll, 2019, “El Caso Padilla y la encrucijada de los intelectuales”. Universidad Sergio Arboleda, en Revista Foro Cubano de Divulgación, ISSN. 2590 – 4833, N°15, Diciembre de 2019, pp. 1-3

CISILINO Juan Manuel, 2018, “La intervención soviética en Checoslovaquia y el debate en el comunismo argentino”, en: [Actas]. Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, diciembre de 2018, La Plata, pp. 1-20

COLINA José De La, 2000, “Perfil Heberto Padilla (1932-2000)”, en Letras Libres, Noviembre de 2000, pp. 90-92

CRUZ Juan, 1981, “Heberto Padilla aprende a vivir ‘en el vacío del exilio’”, en *El País*, 25 de septiembre de 1981

DROMUNDO Cuauhtémoc Amezcua, 2017, “FIDEL: LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y LA EDIFICACIÓN DEL SOCIALISMO EN CUBA” en CARICEN, Marzo-Abril de 2017, pp. 5-16

EDWARDS Jorge, 1982. *Persona non grata*, Seix Barral, Barcelona.

FORNET Jorge [et al.], 2019. *La experiencia cubana: intelectuales argentinos en la Revolución*, 1a ed. Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FUSCHINI, Germán Alburquerque, 2001, “El caso padilla y las redes de escritores latinoamericanos”, en UNIVERSUM: Universidad de Talca, N°16, pp. 307-320

GUËYE Abdoulaye, 2022, “Subversión y destino de África como ideario en la obra de Donato Ndongo-Bidyogo Makina”, Tesis doctoral no publicada, Université Gaston Berger, Saint-Louis.

LA SEGURIDAD DEL ESTADO, 1971, El "Mea culpa" del poeta Heberto Padilla, organizado por la Seguridad del Estado en la UNEAC [Documental] (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) Material original, Abril de 1971

LOMBARDO Verónica (2019) “JUGADORES Y JUGADOS Intelectuales argentinos frente al Caso Padilla”, en *La experiencia cubana: intelectuales argentinos en la Revolución*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge FORNET [et al.], 1a ed. Biblioteca Nacional Mariano Moreno, pp.69-75

LOMBARDO Verónica (2019) “JUGADORES Y JUGADOS Intelectuales argentinos frente al Caso Padilla”, en *La experiencia cubana: intelectuales argentinos en la Revolución*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge FORNET [et al.], 1a ed. Biblioteca Nacional Mariano Moreno, pp.69-75

LOUREDA Carlos, 2022, “‘El caso Padilla’, de Pavel Giroud, un desconcertante ‘yo, me acuso’”, en *Fotogramas*, 18 de septiembre de 2022

MARKER Chris (Director), 1977, “El fondo del aire es rojo”, [Documental] Francia: Dovidis, Mayo de 2018

MARTÍNEZ Manuel Díaz, 1997, “El caso Padilla: crimen y castigo (recuerdos de un condenado)”, en *Revista de Literatura Hispánica*, N°46, pp. 156- 166

MIRANDA Boris, 2016, “¿Quién convirtió en comunista al líder cubano Fidel Castro?”, en BBC News Mundo, 28 de noviembre de 2016, Noticias América Latina.

PADILLA Heberto, 1989. *La mala memoria*, Plaza y Janes, Barcelona.

POUZOL Camille (2022) “El caso Padilla de Pavel Giroud, el documental como herramienta de un ejercicio crítico entre pasado y presente”, en *El caso Padilla (Pavel Giroud, 2022). La caída de Madrid (Rafael Chirbes, 2000)*, (2024) Dijon, num. XLI, Bénédicte Brémard y Catherine Orsini-Saillet, Éditions Orbis Tertius, Hispanística X, pp.23-65

PRIETO Abel y GÓMEZ TRIANA Jaime, 2021, “Fuera (y dentro) del juego. Una relectura del «caso Padilla» cincuenta años después”, Fondo Editorial Casa de las Américas 3ra y G, El Vedado, La Habana, 2021

ROSENTAL Mark Moisevich e IUDIN, Pavel Fedorovich, 1965. *Diccionario filosófico*. Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo. [Traducido del ruso por Augusto Vidal Roget]

SÁNCHEZ, Pablo, 2023, “El doble desengaño de Heberto Padilla en *La mala memoria*”, en Anclajes, vol. XXVII, N° 3, septiembre-diciembre 2023, pp. 133-146

SUELDO Martín, 2012, “Dialogando con los futuros censores. Los casos de Heberto Padilla, Manuel Puig y Rubem Fonseca”, en UNC-Chapel Hill, N°15, Invierno 2012, pp. 65-78

VALERO Arnord, 2021, “La revolución impone la última palabra”, en Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo Picón Febres” Las cenizas de una era”, Universidad de Los Andes, N°1, Marzo de 2021, pp. 137-164.

Transmission familiale et recomposition des répertoires linguistiques dans le Woleu-Ntem (Gabon)

Jean Martel Eko Mba

(ekomba_jeanmartel@yahoo.fr)
Université Omar Bongo, Gabon)

Jean-Aimé Pambou

(john.pambou@gmail.com)
École normale supérieure du Gabon)

Résumé

Cette étude analyse les dynamiques de transmission linguistique intergénérationnelle et de recomposition des répertoires familiaux dans deux contextes contrastés du Woleu-Ntem (Gabon) : le village d'Osogo et le quartier périurbain de Mekome Nkodjè. À partir de questionnaires administrés auprès de 209 élèves du primaire et de 102 familles, elle examine comment les pratiques de transmission participent à la reconfiguration des usages linguistiques dans des contextes différenciés. Les résultats révèlent une extension progressive du français au-delà des espaces urbains, portée par une transmission inversée où les enfants scolarisés francisent leurs foyers, un maintien différencié du fang selon les contextes et une hiérarchisation fonctionnelle asymétrique des langues, influencée par les représentations sociales et les effets de l'urbanisation. Ces dynamiques interrogent les enjeux identitaires et didactiques dans un espace longtemps perçu comme homogène.

Mots-clés : milieu rural ; milieu périurbain ; politique linguistique familiale ; transmission familiale ; Woleu-Ntem

Introduction

Le Gabon compte une cinquantaine de langues ethniques bantoues dans un contexte institutionnel dominé par le français, langue officielle et de scolarisation (Moussirou-Mouyama, 2014). Dans la province du Woleu-Ntem, le fang s'impose comme langue véhiculaire locale aux côtés du français, configurant une situation de contact de langues propice à l'analyse des dynamiques de transmission intergénérationnelle au sein des familles. Les travaux existants mettent en évidence une tendance à la substitution linguistique en faveur du français dans les espaces urbains (Idiata, 2008), tandis que les langues locales conserveraient une forte vitalité dans les contextes ruraux

(Ella, 2014 ; Ondo Mendame Ondo Ndong, 2012 ; Zue Elibiyo, 2008). Toutefois, ces recherches rendent encore partiellement compte des pratiques familiales effectives et des stratégies de transmission informelle dans la province du Woleu-Ntem, qui demeure peu documentée sur le plan sociolinguistique, alors même qu'elle connaît des mutations profondes liées à l'exode rural, à l'urbanisation accélérée et à l'intensification des mobilités.

Ce déficit empirique soulève une question centrale : comment les familles du Woleu-Ntem transmettent-elles les langues à leurs enfants aujourd'hui, et comment ces pratiques participent-elles à la recomposition des répertoires linguistiques familiaux dans des contextes sociolinguistiques contrastés, rural et périurbain ? L'hypothèse avancée est que les processus de transmission ne se limitent pas à la reproduction des pratiques héritées, mais participent à une reconfiguration progressive des répertoires linguistiques, sous l'effet des trajectoires sociales, des représentations associées aux langues et de la diversité des espaces de socialisation dans lesquels évoluent les enfants.

S'inscrivant dans une approche micro-sociolinguistique comparative, cet article vise à documenter les processus de socialisation langagière au sein des familles, à analyser les stratégies de transmission linguistique mises en œuvre par les parents, et à examiner les représentations associées au français et aux langues locales. Après la présentation du cadre théorique et méthodologique, l'article expose les résultats relatifs aux profils linguistiques des enfants et de leurs parents, avant d'en discuter les implications en termes de vitalité des langues, de recomposition des répertoires et d'appropriation de la langue de scolarisation.

1. Considérations théoriques et méthodologiques

1.1. Considérations théoriques

Cette recherche s'inscrit dans le champ de la sociolinguistique des pratiques langagières en contexte de contact de langues. Trois notions centrales structurent l'analyse : le répertoire linguistique, la socialisation langagière et le marché linguistique.

La notion de répertoire linguistique, développée par Gumperz (1964) et Grosjean (1984), est appréhendée ici dans une visée dynamique et individuelle : il s'agit d'un ensemble intégré de ressources langagières, construites progressivement à partir de multiples espaces de socialisation — la famille, l'école, les interactions entre pairs — et mobilisées de manière différenciée selon les situations d'interaction et les interlocuteurs. Cette conception permet de décrire la complexité des répertoires plurilingues des enfants et d'en comparer les usages effectifs selon les contextes. Sa mise en œuvre dans cette étude repose sur le recensement des langues déclarées par chaque enfant et sur l'analyse de leur distribution fonctionnelle selon les espaces et les interlocuteurs.

La socialisation langagière, formalisée par Ochs et Schieffelin (1986) et définie par Lambert (2021) comme le processus par lequel les enfants développent des dispositions à mobiliser le langage de façon culturellement et socialement appropriée, constitue le second cadre interprétatif. Dans le contexte gabonais, l'enfant est exposé aux langues dans trois lieux d'apprentissage complémentaires : la famille, l'école et la rue (Engone, 2018). Ces espaces façonnent conjointement les répertoires linguistiques et redistribuent les fonctions entre les langues disponibles. Cette perspective a guidé l'interprétation des interactions familiales comme espaces d'apprentissage et de légitimation des pratiques linguistiques.

Enfin, la notion bourdieusienne de marché linguistique permet d'analyser les logiques de valorisation différenciée des langues. La valeur du capital linguistique d'un locuteur varie en fonction du marché auquel il participe et des rapports de forces qui le structurent (Valcárcel, 2013). Dans un contexte où le français domine les institutions et le système scolaire, les enfants gabonais se trouvent pris entre les pressions du français et celles des langues nationales, davantage confinées aux interactions domestiques (Ella, 2014 ; Zue Elibiyo, 2008). Cette notion a permis d'interpréter les représentations linguistiques recueillies dans les questionnaires comme le reflet d'idéologies et de stratégies sociales, articulées à des politiques linguistiques familiales souvent implicites (Haque, 2019).

1.2. Méthodologie

1.2.1. Terrain et corpus

L'enquête a été conduite dans deux écoles primaires de la province du Woleu-Ntem, choisies pour leur contraste socio-géographique. La première est située à Osogo, village à économie agricole et à dominante ethnolinguistique fang. La seconde est implantée à Mekome Nkodjè, quartier périurbain à la périphérie d'Oyem, caractérisé par une plus grande diversité ethnolinguistique, une mobilité résidentielle accrue et des activités économiques diversifiées. Ce choix permet d'apprécier l'effet du contexte socio-géographique sur les pratiques et représentations linguistiques, et d'effectuer une comparaison systématique entre milieu rural et périurbain.

Le corpus se compose d'enfants-apprenants scolarisés en 1^{re}, 2^e et 3^e années du primaire, ainsi que de leurs parents. Le choix de ces niveaux scolaires est motivé par leur pertinence pour observer la transition entre socialisation familiale précoce et socialisation langagière scolaire : la 1^{re} année marque la rupture avec l'environnement familial, tandis que les 2^e et 3^e années correspondent à une consolidation progressive des pratiques scolaires. L'objectif n'est pas d'atteindre l'exhaustivité statistique, mais d'identifier des configurations et des tendances sociolinguistiques situées permettant une analyse comparative.

1.2.2. Outils de collecte et procédure

Deux questionnaires sociolinguistiques distincts, inspirés du projet Translanga (AUF/OIF), ont été élaborés : l'un, destiné aux enfants-apprenants, administré au sein de leur établissement scolaire ; l'autre, destiné aux parents, administré à leur domicile.

Le questionnaire destiné aux enfants a été administré auprès de 209 apprenants — 17 en milieu rural, effectifs réduits en raison de la taille de l'école d'Osogo, et 192 en milieu périurbain à Mekome Nkodjè. Il explore les langues d'acquisition initiale, les langues d'usage quotidien et du voisinage, l'auto-évaluation des compétences linguistiques, ainsi que les langues mobilisées selon les interlocuteurs familiaux. À partir de ces données, des comptages systématiques ont permis de dresser un

tableau des langues constitutives du répertoire verbal de chacun des enfants observés.

Le questionnaire parents a concerné 102 familles — 8 en milieu rural et 94 en milieu périurbain. Les modes d'administration ont différé selon les contextes : à Osogo, les questionnaires ont été administrés directement auprès des huit parents identifiés ; à Mekome Nkodjè, 173 questionnaires ont été distribués, dont 94 retournés, soit un taux de retour de 54 %. Les questions portaient sur les langues d'acquisition des parents, leurs pratiques linguistiques actuelles, les usages intergénérationnels au sein du foyer et les politiques linguistiques familiales, entendues comme les choix de transmission et les attentes éducatives vis-à-vis des langues. Les deux questionnaires ont été administrés en français, avec possibilité de médiation en fang pour certains parents.

1.2.3. Analyse des données et limites

Les réponses fermées ont fait l'objet d'un traitement statistique descriptif permettant d'identifier les tendances générales de distribution des langues selon les contextes et les interlocuteurs. Les réponses ouvertes ont été soumises à une analyse thématique visant à dégager les principales représentations linguistiques et les stratégies de transmission familiale. Les observations de terrain ont permis de contextualiser et de nuancer l'interprétation des données déclaratives. L'analyse s'appuie sur des travaux antérieurs consacrés à la transmission intergénérationnelle au Gabon (Zue Elibiyo, 2008 ; Ondo Mendame, 2012) ainsi que sur le cadre des politiques linguistiques familiales (Haque, 2019).

Cette enquête présente toutefois certaines limites. La forte disparité des effectifs entre les deux milieux restreint les possibilités de généralisation statistique. Le recours à des données déclaratives est susceptible d'induire un biais de désirabilité sociale. Enfin, le corpus se limite aux familles dont les enfants sont scolarisés, ce qui exclut d'autres configurations familiales et invite à interpréter les résultats avec prudence.

2. Résultats, discussion et implications

2.1. Présentation et interprétation des résultats

2.1.1. Diffusion du français et dynamiques intergénérationnelles

Les résultats montrent que le français s'impose progressivement comme langue de référence, non seulement en milieu périurbain mais également dans les foyers ruraux (Graphique 1). Contrairement aux hypothèses classiques sur le conservatisme linguistique des zones rurales, les enfants scolarisés deviennent vecteurs de diffusion du français, traduisant une francisation transgénérationnelle par transmission inversée. Cette dynamique nuance les observations faisant état d'une transmission linguistique majoritairement assurée en fang en milieu rural (Zue Elibiyo, 2008), et prolonge les constats d'Idiata (2008) relatifs aux centres urbains en montrant que des dynamiques similaires s'observent désormais dans certaines zones rurales.

Source : Données de l'enquête

Cette progression du français dans les foyers ruraux s'inscrit dans un mouvement plus large documenté en Afrique francophone. Calvet (1999) a montré que la diffusion des langues de large communication — dont le français en contexte colonial et postcolonial — s'opère selon des dynamiques centrifuges qui, partant des centres urbains, atteignent progressivement les périphéries rurales par le biais des mobilités, de l'école et des médias. Dans le Woleu-Ntem, la scolarisation apparaît comme le principal vecteur de cette diffusion centrifuge, les enfants jouant le rôle d'intermédiaires linguistiques entre l'institution scolaire et la sphère familiale. Ce phénomène rejoint les observations de Lüdi et Py (2003) sur les processus d'acquisition en situation de contact, où les locuteurs développent des compétences plurilingues asymétriques en fonction de leur exposition différenciée aux langues en présence.

2.1.2. Diglossie asymétrique et maintien fonctionnel du fang

Si le français s'impose progressivement, le fang conserve néanmoins un rôle central dans la transmission culturelle, notamment pour les contes et traditions (Graphique 2). Cette spécialisation fonctionnelle révèle une répartition diglossique asymétrique (Ferguson, 1959 ; Fishman, 1967) : le français domine les fonctions formelles, tandis que le fang reste la langue des domaines symboliques et identitaires. Cette configuration n'est toutefois pas figée : la progression du français dans la sphère domestique suggère une dynamique de substitution progressive plutôt qu'un équilibre diglossique stable.

Source : Données de l'enquête

Cette organisation rappelle ce que Fishman (1991) a décrit comme les étapes d'une disrupted intergenerational transmission (DIT), où la spécialisation fonctionnelle croissante d'une langue dans des domaines symboliques constitue souvent le prélude à son affaiblissement global. Dans le contexte africain, Manessy (1994) a montré que les langues locales tendent à se maintenir dans les domaines de la proximité affective et de la transmission culturelle, tout en perdant progressivement du terrain dans les interactions quotidiennes sous l'effet de la pression institutionnelle du français. Les données recueillies dans le Woleu-Ntem s'inscrivent précisément dans cette trajectoire, suggérant que le fang, malgré sa vitalité apparente dans les domaines culturels, est engagé dans un processus de rétrécissement fonctionnel qui pourrait, à terme, compromettre sa transmission intergénérationnelle.

2.1.3. Rôle pivot des femmes en milieu périurbain

Les mères constituent les principaux agents de francisation domestique, utilisant massivement le français dans les interactions avec leurs enfants (Graphique 3). Leur rôle confirme les analyses

d'Ochs et Schieffelin (1984) sur la centralité des soignantes primaires dans la socialisation langagière.

Source : Données de l'enquête

Ce résultat s'inscrit dans une littérature plus large sur le rôle des femmes dans les dynamiques de changement linguistique. Labov (2001) a montré que les femmes sont souvent en avance sur les hommes dans l'adoption des formes linguistiques perçues comme prestigieuses. Dans les contextes africains, Dreyfus et Prieur (2012) ont souligné que les mères scolarisées constituent des agents actifs de diffusion du français dans les foyers, en particulier lorsqu'elles associent la maîtrise du français à la réussite scolaire et à la mobilité sociale de leurs enfants. Cette dynamique genrée de la transmission linguistique souligne la nécessité d'articuler, dans l'analyse sociolinguistique, les dimensions de genre, d'urbanité et d'idéologies linguistiques.

2.1.4. Valorisation du français et dévalorisation intériorisée du fang

Les auto-évaluations des enfants et des parents révèlent une hiérarchisation symbolique marquée : le français est perçu comme langue de la réussite, de la modernité et de la légitimité, tandis que le fang est associé aux domaines informels et traditionnels. Cette hiérarchie transparaît nettement dans les niveaux de maîtrise estimés par les enfants-apprenants dans les deux contextes étudiés. (Graphique 4).

Source : Données de l'enquête

Chez les enfants, le français concentre les auto-évaluations les plus favorables, notamment en milieu périurbain où les niveaux estimés supérieurs à 5/10 atteignent les valeurs les plus élevées du graphique. À l'inverse, le fang fait l'objet d'une sous-évaluation systématique, y compris chez des enfants qui en sont pourtant des usagers actifs. Ce décalage entre compétences effectives et représentations suggère moins une maîtrise réelle du français qu'une projection idéalisée, révélatrice du prestige associé à la langue scolaire. Les mêmes tendances se retrouvent-elles chez les parents ? (Graphique 5)

Source : Données de l'enquête

La réponse est sans ambiguïté. Les parents reproduisent, voire amplifient cette hiérarchisation : des locuteurs natifs du fang s'attribuent des niveaux de maîtrise plus élevés en français qu'en fang, ce qui est particulièrement frappant en milieu périurbain. La convergence de ces tendances entre les deux générations indique que cette hiérarchisation ne résulte pas uniquement de la socialisation scolaire des enfants, mais constitue une représentation partagée à l'échelle familiale. Cette intériorisation des rapports de domination linguistique (Bourdieu, 1982), nourrie par les politiques éducatives, les discours institutionnels et les représentations sociales associées au marché linguistique (Valcárcel, 2013), se traduit par une insécurité linguistique vis-à-vis du fang y compris chez des locuteurs expérimentés, fragilisant ainsi les conditions d'une transmission intergénérationnelle équilibrée.

2.2. Apports sociolinguistiques

2.2.1. Hétérogénéité des politiques linguistiques familiales

Loin d'être homogènes, les politiques linguistiques familiales (King et al., 2008) se déclinent selon trois logiques principales : priorisation du français pour la réussite scolaire, valorisation du fang pour la

transmission culturelle, ou bilinguisme fonctionnel tentant de concilier ces deux enjeux (Graphique 6).

Source : Données de l'enquête

Ces stratégies familiales différenciées rejoignent les typologies proposées par Deprez (1994), qui distingue les familles à orientation assimilatrice — privilégiant la langue dominante pour favoriser l'intégration sociale — des familles à orientation patrimoniale — cherchant à maintenir la langue d'origine comme vecteur d'identité culturelle — et des familles à orientation pragmatique — adoptant un bilinguisme fonctionnel en fonction des contextes. Dans le Woleu-Ntem, ces trois orientations coexistent et se distribuent inégalement selon les milieux : les familles périurbaines tendent vers l'orientation assimilatrice, tandis que les familles rurales oscillent davantage entre orientation patrimoniale et pragmatique. Cette distribution confirme l'analyse de Haque (2019) selon laquelle les politiques linguistiques familiales sont profondément ancrées dans les conditions sociales et économiques des familles.

2.2.2. Bilinguisme asymétrique : implications pour les politiques linguistiques

Les données mettent en évidence un bilinguisme fortement asymétrique, caractérisé par la prédominance du français dans les interactions quotidiennes, scolaires et formelles, tandis que le fang est cantonné à des fonctions culturelles et identitaires spécifiques (Graphique 7).

Source : Données de l'enquête

Cette organisation diglossique, éloignée d'un bilinguisme équilibré, traduit une fragilisation progressive du fang, dont la spécialisation fonctionnelle peut constituer une étape vers un processus de substitution linguistique. Ces résultats invitent à repenser les politiques éducatives afin qu'elles s'appuient sur les usages sociolinguistiques effectivement observés.

2.2.3. Transmission inversée : quand les enfants francisent la famille

Contrairement au modèle unidirectionnel de la socialisation des parents vers les enfants, les données révèlent une transmission inversée où les enfants scolarisés introduisent le français dans la sphère domestique (Graphique 8).

Source : Données de l'enquête

Cette inversion (Schieffelin, 2007) s'explique par la scolarisation précoce en français et l'intériorisation du prestige associé à la langue scolaire (Bourdieu, 1982). Les parents ajustent alors leurs pratiques linguistiques à celles de leurs enfants, accélérant ainsi la francisation familiale. Ce phénomène de transmission inversée a été documenté dans d'autres contextes postcoloniaux. Témoin de cette dynamique, Auzanneau (2001) a observé en Afrique francophone que les enfants scolarisés jouent fréquemment un rôle de médiateurs linguistiques au sein de leur famille, introduisant des pratiques langagières issues de l'école dans la sphère domestique. Dans le Woleu-Ntem, ce processus prend une dimension particulièrement significative dans la mesure où

il affecte également les zones rurales, traditionnellement considérées comme des espaces de résistance aux dynamiques de substitution linguistique.

2.3. Implications didactiques

2.3.1. Hétérogénéité des profils à l'entrée scolaire

L'entrée à l'école révèle une forte hétérogénéité des répertoires linguistiques, même en milieu rural. Les langues parlées par les enfants-apprenants témoignent d'une pluralité de configurations, allant du monolinguisme fang à des profils déjà fortement francisés, en passant par diverses combinaisons bilingues ou plurilingues (Graphiques 9 et 10).

Source : Données de l'enquête

Le graphique 9 met en évidence un contraste saisissant entre les deux contextes. En milieu périurbain, la combinaison français-fang domine largement, avec près de 35 occurrences, suivie de la combinaison fang-français, témoignant d'une coexistence active des deux langues mais avec des degrés de dominance variables selon les enfants. En milieu rural, les effectifs sont moindres mais la combinaison fang-français reste présente, indiquant que même dans cet espace traditionnellement associé au monolinguisme fang, des profils

bilingues émergent dès l'entrée scolaire. Par ailleurs, la diversité des combinaisons observées en milieu périurbain — ghomala-français, bassa-français, wolof-français, haoussa-français, entre autres — témoigne d'une hétérogénéité ethnolinguistique que l'école ne peut ignorer. Cette diversité des profils linguistiques à l'entrée scolaire se prolonge dans l'environnement immédiat des enfants.

Source : Données de l'enquête

Le graphique 10 confirme et amplifie ce constat. En milieu périurbain, le français s'impose comme la langue dominante du quartier avec près de 47 occurrences, loin devant le fang-français et le haoussa-français. En milieu rural en revanche, les langues du voisinage se répartissent de façon plus équilibrée entre fang-français et français, reflétant un environnement sociolinguistique moins francisé. Ces données sont particulièrement significatives sur le plan didactique : l'environnement linguistique du quartier constitue un espace de socialisation langagière non formel qui façonne les répertoires des enfants avant même leur entrée en classe, et continue de les influencer tout au long de la scolarité.

La combinaison de ces deux graphiques révèle ainsi que les enseignants sont confrontés, dès la première année du primaire, à des classes aux profils linguistiques profondément hétérogènes. Certains apprenants arrivent avec le français comme langue dominante, d'autres avec le fang, d'autres encore avec des langues minoritaires comme le haoussa ou le wolof. Cette diversité sociolinguistique nécessite une pédagogie qui reconnaisse et valorise le plurilinguisme des apprenants plutôt que de l'ignorer ou de le stigmatiser (Moore, 2006 ; García & Wei, 2014). Les approches de type translanguaging, qui encouragent la mobilisation flexible de l'ensemble des ressources linguistiques des apprenants, apparaissent particulièrement adaptées à cette réalité, à condition qu'elles s'accompagnent d'une formation des enseignants à la didactique du plurilinguisme.

2.3.2. Pour une approche didactique plurilingue

L'environnement familial plurilingue des apprenants appelle une refonte des pratiques pédagogiques. Plutôt que d'exiger un monolinguisme strict en français susceptible de pénaliser de nombreux apprenants, il conviendrait de promouvoir une approche valorisant les ressources langagières dans une perspective sociodidactique. Cette orientation, qui considère les langues comme des ressources complémentaires (Castellotti & Moore, 2002 ; Candelier, 2008), présente des avantages empiriquement documentés : facilitation des apprentissages, développement des compétences métalinguistiques et renforcement des identités plurilingues (Cummins, 2000).

2.3.3. Au-delà de la folklorisation : intégrer les langues locales dans les apprentissages

Le cantonnement du fang à des fonctions de transmission culturelle et patrimoniale révèle sa marginalisation dans les apprentissages formels. Limiter la reconnaissance des langues locales à des activités folkloriques contribue à reproduire la hiérarchisation symbolique qui fragilise leur transmission (Heller, 2007). Des expériences menées en Afrique de l'Ouest ont montré que l'introduction des langues nationales comme langues d'enseignement produit des effets positifs sur la réussite scolaire et le développement cognitif (UNESCO, 2016). Une telle intégration nécessiterait une volonté politique affirmée, des

investissements dans la formation des enseignants et la production de ressources didactiques adaptées.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'analyser les dynamiques de transmission linguistique familiale dans deux contextes contrastés du Woleu-Ntem, afin de mieux comprendre les transformations contemporaines des répertoires plurilingues dans les espaces ruraux et périurbains du Gabon. Les résultats obtenus permettent de répondre à la question de recherche posée en introduction et d'en dégager les implications sociales et éducatives.

Sur le plan des résultats, cinq conclusions majeures se dégagent. Premièrement, la diffusion du français dépasse désormais les seuls contextes urbains : les enfants scolarisés agissent comme vecteurs de francisation au sein même des foyers ruraux, participant à des processus de transmission inversée qui remettent en question l'idée d'un conservatisme linguistique rural. Ce résultat prolonge les constats d'Idiata (2008) et rejoint les analyses de Calvet (1999) sur les dynamiques centrifuges de diffusion des langues de large communication en Afrique francophone.

Deuxièmement, si le français progresse, le fang maintient un ancrage fonctionnel dans les domaines culturels et identitaires, selon une logique diglossique asymétrique (Ferguson, 1959 ; Fishman, 1967). Cet équilibre demeure néanmoins fragile : la spécialisation croissante du fang dans des fonctions symboliques, combinée à sa marginalisation dans les interactions quotidiennes, dessine une trajectoire qui pourrait, à terme, aboutir à une substitution linguistique effective, conformément aux dynamiques décrites par Fishman (1991) pour d'autres langues minoritaires.

Troisièmement, les politiques linguistiques familiales s'avèrent hétérogènes et stratégiques, articulant valorisation du français pour la réussite scolaire, maintien du fang pour la transmission culturelle, ou bilinguisme fonctionnel selon les contextes. Les mères jouent un rôle pivot dans cette recomposition, en particulier en milieu périurbain, confirmant les analyses de Labov (2001) et de Dreyfus et Prieur (2012)

sur le rôle des femmes dans les dynamiques de changement linguistique.

Quatrièmement, la hiérarchisation symbolique entre les langues — le français associé à la modernité et à la réussite, le fang confiné à l'informel et au traditionnel — se traduit par des formes d'insécurité linguistique vis-à-vis des langues locales, y compris chez des locuteurs expérimentés. Cette intériorisation des rapports de domination (Bourdieu, 1982 ; Blanchet, 2016) constitue un frein structurel au maintien du fang et interroge les conditions d'une politique linguistique éducative plus équilibrée.

Cinquièmement, la forte hétérogénéité des répertoires linguistiques observée dès l'entrée scolaire impose une reconsidération des pratiques pédagogiques, dans le sens d'une valorisation du plurilinguisme des apprenants plutôt que de sa négation.

Cette étude apporte des éclairages concrets pour plusieurs catégories d'acteurs. Pour les décideurs politiques, elle met en évidence l'urgence de repenser la politique linguistique éducative gabonaise afin de mieux articuler enseignement du français et valorisation des langues locales, à l'image des expériences menées en Afrique de l'Ouest qui ont démontré les effets positifs de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement sur la réussite scolaire et la rétention des élèves (UNESCO, 2016). Pour les acteurs de la formation enseignante, les résultats soulignent la nécessité d'intégrer la didactique du plurilinguisme dans les curricula de formation initiale et continue, afin de doter les enseignants des outils nécessaires pour gérer l'hétérogénéité linguistique de leurs classes. Pour les familles elles-mêmes, cette recherche contribue à légitimer les pratiques bilingues et plurilingues, souvent perçues comme un obstacle à la réussite scolaire, en montrant au contraire que la valorisation des langues familiales peut constituer un appui pour les apprentissages.

Enfin, sur le plan scientifique, cette étude contribue à documenter des dynamiques sociolinguistiques encore peu explorées dans la province du Woleu-Ntem et invite à poursuivre des recherches comparatives à l'échelle du Gabon. Des enquêtes ethnographiques plus approfondies, incluant l'observation directe des interactions familiales sur une durée plus longue, permettraient d'affiner la compréhension des pratiques effectives de transmission linguistique. Dans un contexte marqué par des transformations rapides des écologies linguistiques, la

compréhension de ces processus apparaît essentielle pour penser des politiques éducatives capables de concilier acquisition du français, réussite scolaire et valorisation durable du patrimoine linguistique local.

Bibliographie

AUZANNEAU Michelle, 2001. « Identités africaines : le rap comme lieu d'expression », in Cahiers d'études africaines, (3) n° 163-164, pp.711-734.

BLANCHET Philippe, 2016. *Discriminations : combattre la glottophobie*, Éditions Textuel, Paris.

BLANCHET Philippe, 2012. *La linguistique de terrain. Méthodes et théories. Une approche ethnosociolinguistique de la complexité*, PUR, Rennes.

BOURDIEU Pierre, 1982. *Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques*, Éditions Fayard, Paris.

CALVET Louis-Jean, 1999. *Pour une écologie des langues du monde*, Plon, Paris.

CANDELIER Michel, 2008. « Approches plurielles, didactiques du plurilinguisme : le même et l'autre », in Cahiers de l'ACEDLE, n° 5, pp. 65-90.

CANUT Cécile, DANOS Félix, HIM-AQUILI Manon et PANIS Caroline, 2018. *Le langage, une pratique sociale. Éléments d'une sociolinguistique politique*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon.

CASTELLOTTI Véronique et MOORE Danièle, 2002. *Représentations sociales des langues et enseignements, Politique linguistique*, Conseil de l'Europe, Strasbourg.

CUMMINS Jan, 2000. *Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the crossfire*, Clevedon, Multilingual Matters.

DEPREZ Christine, 1994. *Les enfants bilingues : langues et familles*, Didier Érudition, Paris.

DREYFUS Martine & PRIEUR Jean-Marie (coord.), 2012. *Hétérogénéité et variation : perspectives sociolinguistiques, didactiques et anthropologiques*, Michel Houdiard éditeur, Paris.

ELLA Edgard Maillard, 2014. « L'enfant gabonais au français et à sa langue locale et les dictionnaires locaux », in SLC n° 8, pp. 48-66, Éditions Paari, Paris.

ENGONE Jeannot, 2018. *Anthropologie cognitive et apprentissage des langues-cultures en situation de diglossie au Gabon*, Université d'Artois, Arras.

FERGUSON Charles, 1959. « Diglossia », in *Word*, n° 15(2), pp. 325-340.

FISHMAN Joshua, 1991. *Reversing Language Shift: Theory and Practice of Assistance to Threatened Languages*, Multilingual Matters, Clevedon.

FISHMAN Joshua 1967. « Bilingualism with and without Diglossia ; Diglossia with and without Bilingualism », in *Journal of Social Issues* n° 23 (2), pp. 29-38.

GARCÍA Ofelia et WEI Li, 2014. *Translanguaging: Language, bilingualism, and education*, Palgrave MacMillan, Basingstoke
<https://doi.org/10.1057/9781137385765>.

GROSJEAN François, 1984. « Le bilinguisme : vivre avec deux langues », in *Revue Tranel* 7, pp. 15-41, Université de Neuchâtel.

GUMPERZ John, 1964. «Linguistic and social interaction in two communities », 66, pp. 137-53, *American Anthropologist*. En ligne : https://doi.org/10.1525/aa.1964.66.suppl_3.02a00100

HAQUE Shahzaman, 2019. « Why family language policy is crucial ? Case of France with some new perspectives », in S. Haque (éd.) *Politique linguistique familiale / Family language policy*, pp. 215-231, Lincom, Munich.

HELLER Monica, 2007. « « Langue », « communauté » et « identité » : le discours expert et la question du français au Canada », in *Anthropologie et Sociétés*, 31(1), pp. 39-54.
<https://doi.org/10.7202/015981ar>

IDIATA Daniel Franck. 2008, « Le français et les langues gabonaises, du partenariat au linguicide : une analyse des données des enfants tirées du contexte de la ville de Libreville », in *Revue gabonaise des sciences du langage*, n° 3, pp. 85-208.

KING Kendall, FOGLE Lyn et LOGAN-TERRY Aubrey, 2008, « Family language Policy », in *Language and linguistics compass*, 2/5, pp. 907-922.

LABOV, William, 2001. *Principles of Linguistic Change. Volume 2 : Social Factors*, Blackwell, Oxford et Malden.

LAMBERT Patricia, 2021, « Socialisation langagière », *Langage et société*, Hors-série(HS1), pp. 311-314.
<https://doi.org/10.3917/ls.hs01.0312>

LÜDI Georges, PY, Bernard, 2003. *Être bilingue*, 3^e éd. revue, Lang, New York.

MANESSY Gabriel, 1994. « Pratique du français en Afrique noire francophone », in *Langue française*, n°104, Le français en Afrique noire, faits d'appropriation, pp. 11-19.

MOUSSIROU-MOUYAMA Auguste, 2014. « Les enjeux de la nouvelle politique linguistique du Gabon : de l'exception francophone au réceptacle des langues », In : *Le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*, M. NGALASSO-MWATHA (éd.), Presses universitaires de Bordeaux, Pessac.
<https://doi.org/10.4000/books.pub.42062>.

OCHS Elinor & SCHIEFFELIN Bambi, 1984. « Language acquisition and socialization ». In : *Culture Theory*, R. SCHWEDER & R. LEVINE (éds.), pp. 276-320, Cambridge University Press, Cambridge.

ONDO MENDAME ONDO NDONG Ted Marcus Gabin, 2012. *La transmission linguistique intergénérationnelle au Gabon : étude qualitative auprès de 12 familles gabonaises*, Thèse de doctorat, Université Stendhal Grenoble 3.

SCHIEFFELIN Bambi, 2007. « Langue et lieu dans l'univers de l'enfance », in *Anthropologie et Sociétés*, 31(1), pp. 15-37.
<https://doi.org/10.7202/015980ar>

UNESCO, 2016. *Éducation 2030. Déclaration et Cadre d'action d'Incheon pour la mise en œuvre de l'Objectif 4 de développement durable : assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.* [pdf] paris, Unesco. disponible sur :
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre [consulté le 11 mars 2022].

VALCARCEL Riveiro Carlos, 2013. « Répertoire linguistique et compétitivité. Analyse AFOM du répertoire linguistique des Galiciens », in *HispanismeS* [En ligne], 1 | 2013, mis en ligne le 01

mars 2013, consulté le 7 avril 2025. URL :

<http://journals.openedition.org/hispanismes/11255>

ZUE ELIBIYO Mexcent, 2008. *Transmission intergénérationnelle des langues au Gabon. Une étude à partir des usages déclarés*, Thèse de doctorat, Université Stendhal Grenoble 3.

Disparition du couvert forestier ivoirien et les mécanismes de protection : cas de la forêt classée de l'Anguédédou (Abidjan – côte d'ivoire)

Kouakou Jean Marie Vianney KOUADIO

kouadiojmv@gmail.com

LAVRY Lobohon Suzanne Epouse YAO

lavryyao@gmail.com

Université Felix Houphouët Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire

Résumé

Cet article analyse la dégradation continue du couvert forestier ivoirien, passé de 16 millions d'hectares en 1960 à environ 1,6 million aujourd'hui, en prenant pour terrain d'étude la forêt classée d'Anguédédou, relique périurbaine stratégique pour l'équilibre écologique d'Abidjan. L'introduction met en évidence l'importance écologique, climatique et hydrique de cette forêt, tout en soulignant les pressions anthropiques, les déclassements successifs (perte de 88 % de sa superficie) et les limites des politiques publiques malgré la création de structures comme la SODEFOR et l'ANDE. L'objectif est d'évaluer les mécanismes de protection et de régénérescence, d'identifier leurs composantes et d'analyser les liens fonctionnels entre elles. La méthodologie repose sur une approche qualitative et systémique, avec un échantillonnage raisonné ciblant les acteurs institutionnels (direction et agents de la SODEFOR) et les responsables villageois riverains. Les données ont été collectées à partir de guides d'entretien semi-directifs. Les résultats montrent que le mécanisme combine surveillance forestière, participation communautaire, appui institutionnel, reforestation et alternatives économiques (agroforesterie), encadrés par le Code forestier. Toutefois, son efficacité demeure limitée par l'insuffisance des ressources, les tensions socio-économiques locales et surtout l'instabilité institutionnelle, qui fragilise la continuité des politiques environnementales et compromet la durabilité de la protection forestière.

Mot clés : Déforestation ; gouvernance environnementale, mécanismes de protection, participation communautaire, forêt classée d'Anguédédou

Abstract:

This article analyzes the ongoing degradation of Côte d'Ivoire's forest cover, which has fallen from 16 million hectares in 1960 to around 1.6 million today, using the Anguédédou classified forest, a strategic peri-urban relic for the ecological balance of Abidjan, as a case study. The introduction highlights the ecological, climatic, and water-related importance of this forest, while emphasizing anthropogenic pressures, successive downgradings (loss of 88% of its area), and the limitations of public policies despite the creation of structures such as SODEFOR and ANDE. The objective is to evaluate protection and regeneration mechanisms, identify their components, and analyze the functional links between them. The methodology is based on a qualitative and systemic approach, with reasoned sampling targeting institutional actors (SODEFOR management and agents) and local village leaders. Data were collected using semi-structured interview guides. The results show that the mechanism combines forest monitoring, community participation, institutional support, reforestation, and economic alternatives (agroforestry), all governed by the Forest Code. However, its effectiveness remains limited by insufficient resources, local socio-economic tensions, and above all institutional instability, which undermines the continuity of environmental policies and compromises the sustainability of forest protection.

Keywords : Deforestation ; environmental governance ; protection mechanisms ; community participation ; Anguédédou classified forest

Introduction

La forêt constitue un réservoir dynamique de ressources forestières, de carbone et de biodiversité qui grandit à mesure qu'elle s'étend et mature (CIFOR, 2022). La forêt est aussi le pilier protecteur de l'agriculture dont les performances pour certaines cultures sont mondialement connues (MINEF, 2017). La dégradation du couvert forestier constitue aujourd'hui l'un des enjeux environnementaux majeurs en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, pays historiquement caractérisé par une forte richesse forestière. Estimé à près de 16 millions d'hectares au début des années 1960, le couvert forestier ivoirien a connu une réduction drastique pour atteindre environ 1,6 million d'hectares à l'heure actuelle (MINEF, 2017). Cette régression rapide s'inscrit dans un contexte de pressions anthropiques croissantes, liées notamment à l'expansion

agricole, à l'urbanisation accélérée et aux dynamiques foncières (Chatelain et al., 2004 ; N'Guessan et al., 2016).

Dans ce paysage de déforestation généralisée, les forêts classées apparaissent comme des espaces stratégiques de conservation, tant pour la préservation de la biodiversité que pour le maintien des équilibres climatiques et hydriques. Parmi elles, la forêt classée d'Anguédédou, située en périphérie du district d'Abidjan, constitue une relique forestière périurbaine d'une importance écologique majeure. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation du climat urbain, la séquestration du carbone et la protection des ressources en eau (Oura, 2012 ; Barry, 2022). Toutefois, malgré son statut juridique et les dispositifs de protection dont elle fait l'objet, cette forêt connaît une dégradation continue, marquée par des infiltrations, des occupations illégales et le développement d'activités agricoles telles que l'hévéaculture, la culture du palmier à huile et la culture de l'ananas (Oura, 2012 ; N'Guessan et al., 2016).

Face à cette situation, l'État ivoirien a mis en place un ensemble de mécanismes de protection et de régénérescence, reposant sur l'action d'institutions spécialisées telles que la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) et l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE), ainsi que sur des cadres réglementaires et des initiatives de reforestation et de participation communautaire (Ministère des Eaux et Forêts, 2017). Ces dispositifs traduisent une volonté politique affirmée de préserver les ressources forestières et de répondre aux enjeux du changement climatique.

Cependant, un paradoxe persistant se dégage : malgré l'existence de ces mécanismes formels de gouvernance environnementale, la déforestation se poursuit, y compris dans des espaces protégés comme la forêt classée d'Anguédédou. Ce constat invite à dépasser une lecture strictement institutionnelle des politiques de conservation pour interroger les conditions réelles de leur mise en œuvre et de leur efficacité. À cet égard, plusieurs travaux soulignent que l'efficacité des politiques environnementales en Afrique dépend fortement de la qualité de la gouvernance et de la stabilité institutionnelle (Compagnon, 2011 ; Kouamé et al., 2018).

Dès lors, comment expliquer la persistance de la déforestation dans un contexte caractérisé par l'existence de dispositifs formels de protection forestière ? Il s'agit d'analyser dans quelle mesure les limites des mécanismes de protection relèvent non pas uniquement de leur conception, mais des conditions socio-économiques des populations locales et de l'instabilité de la gouvernance environnementale.

Dans cette perspective, cette étude pose l'hypothèse selon laquelle l'inefficacité relative des mécanismes de protection de la forêt classée d'Anguédédou s'explique par un décalage entre des dispositifs institutionnels formels et des conditions socio-économiques et institutionnelles défavorables, caractérisées notamment par une faible capacité des populations à adopter des alternatives économiques durables et par une instabilité des structures de gouvernance. Cette hypothèse s'inscrit dans le prolongement des travaux sur les systèmes socio-écologiques, qui montrent que la durabilité des ressources dépend des interactions entre institutions, acteurs et environnement (Ostrom, 2009), ainsi que des approches en termes de capacités qui soulignent l'importance des conditions sociales dans la capacité des individus à adopter des comportements durables (Sen, 1999).

Pour vérifier cette hypothèse, la recherche adopte une approche qualitative et systémique, fondée sur l'analyse des interactions entre acteurs institutionnels et communautaires impliqués dans la gestion de la forêt. Elle vise, d'une part, à identifier les composantes des mécanismes de protection, et, d'autre part, à analyser les dynamiques sociales, économiques et institutionnelles qui conditionnent leur fonctionnement et leur efficacité.

En mettant en lumière les logiques sociales à l'œuvre derrière les dispositifs de conservation, cette étude ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de gouvernance environnementale en contexte africain, en soulignant que la durabilité des politiques forestières dépend autant des arrangements institutionnels que des conditions sociales dans lesquelles elles s'inscrivent (Larrère & Larrère, 2015).

Pour répondre à cette préoccupation majeure, ce travail vise à étudier les mécanismes mis en place pour la protection et la régénérescence de la forêt classée de l'Anguédédou. Spécifiquement, il s'agit d'identifier les éléments qui constituent le mécanisme mis en place pour la protection du couvert forestier et d'analyser lien et le fonctionnement qui existe entre ces différents éléments du mécanisme

Cadre théorique

L'analyse de la dégradation du couvert forestier et des mécanismes de protection de la forêt classée d'Anguédédou peut être approfondie en mobilisant non seulement l'approche des systèmes socio-écologiques, mais également la théorie des capacités et la sociologie de la gouvernance environnementale.

Dans la perspective des systèmes socio-écologiques, développée notamment par Elinor Ostrom (2009), les ressources naturelles sont intégrées dans des systèmes complexes où interagissent institutions, acteurs sociaux et dynamiques écologiques. La durabilité dépend de la capacité des acteurs à élaborer des collectifs stables, à assurer leur mise en œuvre et à réguler les usages concurrents des ressources. Toutefois, cette approche peut être enrichie par une lecture plus critique des rapports de pouvoir et des inégalités sociales.

Dans cette perspective, la forêt classée d'Anguédédou peut être appréhendée comme un système socio-écologique structuré autour de plusieurs sous-systèmes interdépendants : un sous-système institutionnel constitué des structures étatiques chargées de la gestion forestière, un sous-système communautaire formé par les populations riveraines impliquées dans les dispositifs de surveillance, un sous-système économique marqué par les activités agricoles et les dynamiques foncières, et enfin un sous-système écologique aux ressources forestières et aux services écosystémiques correspondants. L'approche systémique permet ainsi d'analyser la déforestation comme le résultat d'interactions complexes entre ces différents niveaux d'organisation. Dans les contextes africains, plusieurs travaux soulignent que l'efficacité des mécanismes de conservation dépend largement de la qualité de la gouvernance environnementale et de la

capacité des institutions à articuler régulation étatique, participation communautaire et gestion durable des ressources naturelles (BIGGS et al., 2022 ; NORSTRÖM et al., 2022).

À cet effet, l'approche par les capabilités d'Amartya Sen (1999) permet d'éclairer les conditions dans lesquelles les populations locales participent réellement à la gestion forestière. En effet, la participation communautaire ne peut être efficace que si les individus disposent de libertés réelles (économiques, sociales, institutionnelles) pour choisir des alternatives à l'exploitation forestière. Ainsi, la dépendance des populations aux activités agricoles illégales traduit une faiblesse de leurs capabilités économiques, limitant leur adhésion aux dispositifs de conservation.

Par ailleurs, la sociologie de la gouvernance environnementale met en évidence que les politiques de conservation reposent sur des arrangements institutionnels souvent hybrides, combinant régulation étatique, normes internationales et pratiques locales (Compagnon, 2011). Dans ce cadre, la notion de « gouvernance multi-niveaux » permet de comprendre les tensions entre acteurs étatiques, communautés locales et organisations intermédiaires.

Enfin, l'intégration de la notion de capital social (Putnam, 1993) permet d'analyser la qualité des relations entre acteurs. Un capital social faible marqué par un manque de confiance, de coordination ou d'engagement limite l'efficacité des mécanismes participatifs, comme observé dans le fonctionnement inégal des comités de surveillance.

Ainsi, la forêt d'Anguédédou apparaît comme un espace où se combinent à la fois des contraintes institutionnelles (instabilité, faibles moyens), socio-économiques (dépendance aux ressources) et relationnelles (faible capital social).

Méthodologie

La présente recherche s'inscrit dans une démarche qualitative, particulièrement adaptée à l'analyse des dynamiques sociales et institutionnelles qui structurent la gestion des ressources naturelles. L'approche qualitative permet en effet d'explorer les représentations,

les pratiques et les interactions entre les différents acteurs impliqués dans les mécanismes de protection du couvert forestier (PAILLÉ & MUCCHIELLI, 2016). Dans cette perspective, l'étude s'appuie sur le cas de la forêt classée d'Anguédédou, choisie en raison des pressions anthropiques et des difficultés de gestion qui caractérisent cette relique forestière périurbaine.

La forêt classée d'Anguédédou est située au nord-ouest du district autonome d'Abidjan, entre 5°98 et 5°96 de latitude ouest et 3°76 et 3°73 de longitude nord. Elle est limitée au sud par la commune de Yopougon, à l'est par le parc national du Banco, au nord par les communes d'Anyama et d'Abobo et au sud-ouest par la commune de Songon. Ce site a été retenu en raison des transformations socio-environnementales qu'il connaît, notamment sous l'effet de l'urbanisation et de l'expansion des activités agricoles (BARRY, 2022).

La population d'étude est constituée d'acteurs directement impliqués dans la gestion ou affectés par les dynamiques de cette forêt. La sélection des enquêtés s'est appuyée sur un échantillonnage non probabiliste à choix raisonné, permettant d'identifier les personnes disposant d'une connaissance approfondie des mécanismes de gestion forestière. Au total, huit entretiens semi-directifs ont été réalisés : un entretien avec le directeur de la SODEFOR Anguédédou en raison de son rôle décisionnel dans la mise en œuvre des dispositifs de protection ; trois entretiens avec des agents techniques de la SODEFOR pour leur connaissance opérationnelle du terrain ; et quatre entretiens avec des autorités coutumières ou responsables locaux de villages riverains afin de comprendre les enjeux sociaux et les relations entre populations locales et administration forestière.

La collecte des données s'est appuyée sur l'utilisation d'un guide d'entretien semi-directif, permettant d'orienter les échanges autour de thématiques telles que les mécanismes de protection du couvert forestier, les formes de participation communautaire, les contraintes opérationnelles et les relations institutionnelles. Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits intégralement puis soumis à une analyse de contenu thématique. Cette méthode consiste à identifier et regrouper les unités de sens autour de catégories analytiques permettant de

mettre en évidence les logiques sociales et institutionnelles structurant les mécanismes de protection de la forêt (BARDIN, 2013). L'interprétation des résultats a été guidée par une perspective systémique afin d'analyser les relations d'interdépendance entre les différents acteurs impliqués dans la gestion du couvert forestier.

Résultats

1. Éléments constitutifs du mécanisme de protection

Les résultats montrent que le mécanisme de protection repose sur une combinaison d'éléments interdépendants. La surveillance et le contrôle de la forêt sont assurés par les agents forestiers à travers des patrouilles régulières et l'installation de postes de contrôle. Ces agents sont dotés de moyens matériels tels que jumelles, radios et véhicules, facilitant leurs missions sur le terrain. Parallèlement, la participation communautaire joue un rôle crucial, avec l'instauration de comités

locaux de vigilance impliquant les populations riveraines. Ces comités, en lien étroit avec les agents forestiers, alertent rapidement en cas d'activités illégales ou suspectes. L'appui institutionnel se manifeste via des partenariats entre les ONG, les autorités locales et les services forestiers, assurant un accompagnement technique et matériel.

Ce soutien se concrétise notamment par des actions de reforestation : fourniture de plants adaptés, formation aux techniques de plantation, et suivi des jeunes plants pour garantir leur pérennité. Par ailleurs, l'introduction d'alternatives économiques, telles que l'agroforesterie ou des projets agricoles innovants, vise à réduire la pression exercée sur la forêt en offrant aux populations locales des sources de revenus moins destructrices. Enfin, le tout s'inscrit dans un cadre réglementaire strict, notamment le Code forestier ivoirien, qui fixe les règles et sanctions relatives à l'exploitation forestière.

À la lumière de l'approche d'Ostrom, le dispositif observé correspond à un système de gouvernance polycentrique combinant régulation étatique (SODEFOR), participation communautaire et appui d'acteurs intermédiaires.

Cependant, plusieurs principes de robustesse identifiés par Ostrom sont partiellement absents tels que la faiblesse du suivi et des sanctions effectives, les règles peu adaptées aux réalités locales et l'absence de mécanismes stables de résolution des conflits.

Cela explique pourquoi le système fonctionne davantage comme une juxtaposition d'actions que comme un véritable système intégré.

2. Fonctionnement et liens entre les éléments du mécanisme

L'analyse des interactions entre ces différents éléments révèle un système complexe et intégré, fondé sur la coordination entre acteurs multiples. La circulation d'informations entre les agents forestiers, les comités villageois et les ONG favorisent une action concertée et réactive. Les réunions de sensibilisation régulières renforcent l'engagement des populations locales, conditionné toutefois par la réussite des alternatives économiques proposées.

Toutefois, des contraintes opérationnelles subsistent, notamment l'insuffisance des ressources financières et humaines qui limite l'efficacité des patrouilles et des activités de reforestation. De plus, des tensions socio-économiques apparaissent entre les besoins de subsistance des populations et la préservation écologique, ce qui complique la gestion du territoire.

En outre, le fonctionnement inégal des comités de surveillance met en évidence un déficit de capital social. Ce déficit est perceptible au niveau de la faiblesse de l'engagement collectif, d'une coordination limitée et d'une confiance incomplète entre acteurs. Cela rejoint les analyses de Putnam qui soutient que sans réseaux sociaux solides et sans normes de réciprocité, les dispositifs participatifs restent formels.

Malgré ces défis, une synergie des actions est observée : la surveillance se complète par les efforts de reforestation et les initiatives économiques alternatives, tandis que le cadre réglementaire et l'appui institutionnel encadrent et soutiennent l'ensemble. La réussite du mécanisme dépend ainsi d'un système intégré où les populations, agents forestiers, ONG et autorités travaillent en étroite collaboration.

3. Contraintes institutionnelles et limites des mécanismes de protection

L'érosion drastique du couvert forestier, passé de 16 millions d'hectares en 1960 à environ 1,6 million aujourd'hui, met en lumière une responsabilité étatique marquée par une instabilité institutionnelle chronique. L'instabilité institutionnelle agit comme un facteur transversal qui affaiblit l'ensemble du système par la rupture de la continuité des politiques, la perte de mémoire organisationnelle, la démotivation des acteurs. Dans une perspective sociologique, cela traduit une gouvernance « discontinues », incompatible avec les temporalités longues des écosystèmes forestiers.

L'analyse de l'historique ministériel révèle que la valse des titulaires et les changements fréquents de dénominations du ministère de l'Environnement entraînent une rupture de la mémoire institutionnelle, diluant ainsi l'efficacité des stratégies de conservation

sur le long terme. Cette instabilité administrative fragilise la continuité des mécanismes de protection, transformant les politiques environnementales en actions éphémères qui peinent à freiner la dégradation de reliques forestières comme celle de l'Anguédedou, dont la superficie a déjà été réduite de 88 % par des déclassements successifs.

Cette fragilité de la gouvernance génère un décalage structurel entre le cadre réglementaire (Code forestier) et sa mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. Malgré l'existence de mécanismes tels que les patrouilles de la SODEFOR ou les comités de vigilance villageois, l'insuffisance des ressources financières et le flou dans la chaîne de responsabilités gouvernementales limitent la portée de la surveillance. En conséquence, les dispositifs de protection se heurtent à une instabilité juridique qui laisse le champ libre aux infiltrations et aux cultures illégales (hévéa, palmier), prouvant que la pérennité de la forêt ivoirienne dépend désormais d'une sanctuarisation des institutions au-delà des cycles de remaniements politiques.

Discussion

1. L'instabilité institutionnelle : une « gouvernance de l'éphémère »

L'analyse de la chronologie ministérielle montre que la valse des titulaires et des dénominations constitue un frein majeur à la protection. Ce constat rejoint les analyses de Kouamé et al. (2018) sur la gouvernance environnementale en Côte d'Ivoire, qui décrivent une « institutionnalisation inachevée » empêchant la sédimentation d'une expertise technique. De même, Boutinot (2004) souligne que l'instabilité des structures de gestion en Afrique de l'Ouest favorise des politiques « au coup par coup », où la forêt devient un simple instrument de légitimation politique éphémère. Cette situation valide la thèse de la « forêt de papier » développée par Chatelain et al. (2004) : la protection existe juridiquement dans les décrets, mais s'efface devant l'instabilité des instances censées les appliquer.

Les résultats confirment que la question centrale n'est pas l'absence de mécanismes, mais leur fragilité structurelle. Cette situation correspond à une « gouvernance fragile », caractérisée par des institutions instables, des ressources limitées et une faible articulation entre niveaux d'action.

2. La participation communautaire entre collaboration et survie

Le mécanisme de protection repose sur une synergie entre agents forestiers et comités villageois. Cependant, vos résultats pointent des tensions entre besoins de subsistance et préservation. Ce point corrobore les travaux de Lamine Koné (2002), qui démontre que les populations riveraines sont souvent prises dans un conflit de loyauté entre survie économique (ananas, hévéa) et conservation. Par ailleurs, Gautier et al. (2005) expliquent que la « gestion participative » est souvent un échec lorsque l'État délègue la surveillance sans transférer de réels pouvoirs économiques aux communautés. Enfin, Compagnon (2011) souligne que dans ces contextes, la protection environnementale est perçue par les populations comme une forme de « colonialisme vert » si elle ne s'accompagne pas d'une justice sociale immédiate.

Les dispositifs participatifs observés relèvent davantage d'une logique d'implication que d'empowerment. Les populations sont mobilisées, mais ne disposent pas de pouvoir décisionnel réel, de ressources économiques suffisantes ni de marges de manœuvre autonomes. Cela confirme que la participation, sans redistribution des ressources, reste limitée dans ses effets.

3. Le déclassé et la responsabilité régalienn

La perte de 88 % de la superficie de l'Anguédédou par déclassés successifs montre que l'État est lui-même un acteur de la déforestation. Ce constat peut être croisé avec les recherches de N'Guessa et al. (2016), qui soulignent que le domaine classé est souvent utilisé comme une « réserve foncière » pour apaiser les tensions sociales urbaines. Oura (2012) renforce cette idée en montrant que l'Anguédédou est sacrifiée sur l'autel de l'urbanisation galopante d'Abidjan. D'un point de vue sociologique, cela rejoint la théorie de

Buttel (2002) sur l'État « schizophrène » : une administration qui doit simultanément assurer l'accumulation économique (logement, agriculture) et la légitimation écologique, la première l'emportant systématiquement sur la seconde dans les pays en développement.

On note une contradiction structurelle de l'État qui le présente comme un acteur ambivalent. Il est à la fois protecteur de la forêt (cadre légal), mais aussi agent de sa transformation (déclassements). Cette contradiction illustre une tension classique entre développement économique et conservation, où la priorité est souvent donnée aux impératifs socio-économiques immédiats. Les politiques publiques fonctionnent sur des cycles courts (politiques, administratifs), alors que la régénération forestière s'inscrit dans le long terme. Ce décalage constitue un facteur majeur d'inefficacité.

Conclusion

Cette recherche a eu pour objectif d'analyser les mécanismes mis en place pour la protection et la régénération de la forêt classée d'Anguédédou, dans un contexte marqué par la dégradation accélérée du couvert forestier ivoirien. En s'appuyant sur une approche qualitative et systémique fondée sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès d'acteurs institutionnels et communautaires impliqués dans la gestion de cette forêt, l'étude a permis d'identifier les principaux dispositifs qui structurent sa protection.

Les résultats montrent que le mécanisme de protection repose sur une articulation entre la surveillance assurée par les services forestiers, la participation des populations riveraines à travers des comités locaux de vigilance, l'appui institutionnel des autorités publiques et des partenaires techniques, ainsi que des actions de reforestation et de promotion d'alternatives économiques telles que l'agroforesterie. Toutefois, l'efficacité de ce dispositif demeure limitée par plusieurs contraintes structurelles, notamment l'insuffisance des moyens opérationnels, les tensions socio-économiques locales et l'instabilité institutionnelle qui fragilise la continuité des politiques environnementales.

L'analyse montre que la déforestation ne peut être comprise uniquement comme une défaillance des mécanismes de contrôle, mais comme le produit d'un système socio-écologique marqué par une faiblesse des capacités économiques des populations, un déficit de capital social et une instabilité institutionnelle persistante.

L'efficacité des mécanismes de protection dépend moins de leur existence formelle que de leur capacité à produire des conditions sociales favorables à leur appropriation. Ainsi, la durabilité de la protection de la forêt classée d'Anguédédou dépend largement du renforcement de la gouvernance environnementale, de la stabilisation des institutions chargées de la gestion forestière et d'une intégration plus efficace des communautés locales dans les stratégies de conservation.

En définitive, cette recherche souligne que la protection des forêts en contexte africain ne peut être pensée indépendamment des dynamiques sociales, économiques et politiques qui structurent les territoires.

Références bibliographiques

BARDIN, Laurence. (2013). *L'analyse de contenu*. Paris : Presses Universitaires de France.

BARRY, Boubacar, 2022. *Étude sur la dynamique territoriale et la gestion de la forêt classée d'Anguédédou*. Abidjan : Université Félix Houphouët-Boigny.

BIGGS, Reinette., Schluter, Maja., et Schoon, Michael. (2022). *Principles for building resilience: Sustaining ecosystem services in social-ecological systems*. Cambridge : Cambridge University Press.

BOUTINOT Laure, 2004, « Le domaine forestier de l'État au Sénégal : une institutionnalisation inachevée », *Afrique contemporaine*, n°211(3), pp.

BUTTEL Frederick H., 2002, « Sociologie environnementale et tradition classique : débats récents, tranchés et non tranchés », In : G. SPAARGAREN, APJ MOL & FH BUTTEL, *Environnement et modernité globale*, pp. 35-50, Publications SAGE.

CHATELAIN, Cyrille., KADJO, Bénédict., KONÉ, Issa., et TANO, Yao, 2004, « Richesse spécifique et dynamique de la déforestation en Côte d'Ivoire », *Revue d'Écologie (Terre et Vie)*.

COMPAGNON Daniel, 2011. *La mise en œuvre des politiques environnementales en Afrique : entre mimétisme institutionnel et résistances locales*, Presses de Sciences Po, Paris.

GAUTIER, Denis., HAUTDIDIER, Benoît., et GAZULL, Lucie, 2005, « La gestion « participative » des forêts au Mali : entre injonctions internationales et réalités locales », *L'Espace géographique*, n°34(3), pp.

KONÉ Lassina, 2002. *Le foncier rural en Côte d'Ivoire : entre lois et pratiques sociales*, Karthala, Paris.

KOUAMÉ, Koffi François., N'GUESSAN, Adama., et ZORO, Bi Gohi, 2018, « Gouvernance forestière et défis de la conservation en Afrique de l'Ouest : le cas de la Côte d'Ivoire », *Revue ivoirienne de sociologie*, vol. 6, n°2, p. 45-62.

LARRÈRE Catherine et LARRÈRE Raphaël, 2015. *Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique*, Paris : La Découverte.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 2023. *Historique de la gouvernance ministérielle en Côte d'Ivoire (1981-2023)*, Gouvernement de Côte d'Ivoire.

MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS, 2017. *État des lieux du couvert forestier ivoirien et stratégies de préservation*, Abidjan.

N'GUESSAN, Adama., KOUAMÉ, Koffi François., et TIÉBRÉ, Marie-Solange, 2016, « Urbanisation et gestion des forêts périurbaines : le cas d'Abidjan », *Journal international des sciences biologiques et chimiques*, vol. 10, n°3, p. 1102-1115.

NORSTRÖM, Albert V., CVETKOVICH, George., ÖSTERBLOM, Henrik., et al., 2022. « Principles for knowledge co-production in sustainability research », *Nature Sustainability*, vol. 5, pp. 17-24

OSTROM, Elinor, 2009. « A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems », *Science*, vol. 325, n°5939, pp. 419-422.

OURA, Kouadio Romain, 2012, « La forêt classée de l'Anguédédou face à la pression urbaine », *Revue de géographie tropicale et d'environnement*.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES FORÊTS (SODEFOR), 2023. *Carte de localisation et statistiques de dégradation de la forêt classée d'Anguédédou*, Abidjan.

BIGGS Reinette, SCHLÜTER Maja, SCHOON Michael, 2022. *Principles for building resilience: Sustaining ecosystem services in social-ecological systems*, Cambridge University Press, Cambridge.

PAILLÉ Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2016. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Paris : Armand Colin.

PUTNAM, Robert D., 1993. *Making democracy work*. Princeton University Press.

SEN, Amartya, 1999. *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Abstinence sexuelle comme une mesure préventive des problèmes de santé sexuelle en Afrique centrale : Une analyse des motivations des élèves du secondaire du Tchad et du Cameroun

LAOUNGANG, Ange Main-ndeiang

*Ph.D Candidate,
Département de Curricula et Évaluation,
Faculté des Sciences de l'Éducation
Université de Yaoundé I, BP 337, Yaoundé, Cameroun
(ange.laoungang@fse-uy1.cm; angemain.ndeiang22@gmail.com
ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-5769-5195>)*

*Enseignant
Institut Supérieur de Pédagogie
Université Catholique d'Afrique
Centrale de Moundou, BP 121, Moundou, Tchad*

WAMBA, André

*Ph.D
Anthropologue médical et Professeur associé
Département des Sciences de l'Éducation
École Normale Supérieure
Université de Yaoundé I, BP 47, Yaoundé, Cameroun
(wandre71@yahoo.fr
ORCID : <https://orcid.org/0000-0003-3938-6521>)*

Résumé

Parmi les stratégies de prévention du VIH, d'autres infections sexuellement transmissibles et des grossesses non-planifiées, il existe l'abstinence sexuelle. Très peu d'attention a été portée au comportement d'abstinence sexuelle chez les adolescents et jeunes adultes (AJA) tchadiens et camerounais. Ainsi, cette étude cherche à explorer les motivations à l'abstinence chez cette population. Une étude qualitative utilisant un questionnaire ouvert a été conduite auprès de 185 participants recrutés à travers l'échantillonnage basé sur les répondants. Les réponses qualitatives collectées ont été analysées grâce à l'analyse de contenu. Les décisions des AJA tchadiens et camerounais de s'abstenir des rapports sexuels sont fondées sur leur perception à l'égard de la sexualité prémaritale, leur perception des risques associés à l'activité sexuelle, leur expérience sexuelle/relationnelle négative, leur croyance religieuse, leur engagement scolaire, leur immaturité socio-physique. Les résultats suggèrent l'implémentation des programmes d'éducation à la sexualité appropriés pour les AJA et leurs parents, afin de promouvoir chez eux la santé sexuelle et la littératie en abstinence sexuelle.

Abstract

Sexual abstinence is among strategies to preventing HIV, others sexually transmitted infections and unwanted pregnancies. Little attention has been paid to sexual abstinence behavior among Chadian and Cameroonian adolescents and young adults (AYAs). Therefore, this study explores motivations to abstinence among this population. A qualitative study using an open-ended questionnaire was conducted among 185 participants recruited through respondents-driven sampling technique. Qualitative responses collected were analyzed using content analysis method. AYAs' decisions to abstain from sexual intercourse were based on their perception about premarital sexuality, their perception about risks associated with sexual activity, their negative sexual/relational experience, their religious belief, their school engagement, their socio-physical immaturity. Results suggest the implementation of appropriate sexuality education programs for AYAs and their parents to promote sexual health and sexual abstinence literacy among them.

Keywords: Sexual abstinence, adolescents, young adults, Chad, Cameroon

1. Introduction

La décadence de l'influence familiale, l'accroissement de l'urbanisation, de la modernisation, l'accès aux médias de masse et la culture occidentale ont conduit à l'ébranlement des croyances et valeurs traditionnelles ; réduisant l'importance de la virginité dans le mariage (Ghaffari et al., 2016). Cette modification de la société a entraîné un changement dans le comportement socio-sexuel des adolescents et jeunes adultes (AJA). L'activité sexuelle prémaritale chez les AJA est devenue un sérieux problème social et de santé publique à cause de ses nombreuses conséquences négatives dans la société. De plus, les relations sexuelles prémaritales chez les AJA sont culturellement, socialement, religieusement et légalement interdites dans de nombreuses sociétés, incluant celles africaines (Ghaffari et al., 2015). Elles pourraient nuire à leur santé en général et particulièrement à leur santé sexuelle.

Le lien entre relations sexuelles prémaritales et le risque de contraction des infections sexuellement transmissibles (IST) ou le risque accru des activités sexuelles non-protégées et autres problèmes de santé sexuelle et reproductive tels que les problèmes de santé émotionnelle et

psychologique, la maternité précoce, les grossesses non désirées, l'avortement est très bien documenté dans la littérature (Ameru et al., 2017). Ainsi, l'abstinence sexuelle (AS) est reconnue comme le seul moyen efficace à 100% contre ces problèmes de santé sexuelle (Ameru et al., 2017 ; Bradley et al., 2012). En outre, de nombreux jeunes sexuellement actifs auraient aimé attendre plus longtemps avant d'avoir des relations sexuelles (Collins et al., 2004) ; soulignant ainsi le caractère important de l'abstinence pour la santé sexuelle des jeunes qui sont encore émotionnellement et sexuellement instables. La décision de pratiquer l'AS chez les AJA est influencée par un certain nombre de facteurs interreliés qui incluent des facteurs individuels, familiaux et communautaires (Mokwena & Morabe, 2016). Les études qualitatives ont mis en évidence que les croyances religieuses, les aspirations, la peur des conséquences des activités sexuelles, les normes sociales constituent des sources de motivation pour la pratique de l'AS chez les AJA (ex. Alimoradi et al., 2019 ; Bradley et al., 2012 ; Ghaffari et al., 2016 ; Laoungang et al., 2025 ; Long-Middleton et al., 2013 ; Mokwena & Morabe, 2016 ; Useche et al., 2013). Bien que le comportement sexuel prémarital soit un domaine crucial de recherche avec une abondante littérature scientifique (Ghaffari et al., 2015), très peu d'études se sont véritablement intéressées aux raisons pour lesquelles les AJA s'abstiennent des rapports sexuels prémaritaux (Loewenson et al., 2004). Ce qui souligne l'importance de continuer des recherches pour fournir d'importantes données permettant de développer des contenus de programmes culturellement adaptés et adéquats visant à améliorer le comportement sexuel des AJA en Afrique sub-Saharienne, précisément au Tchad et au Cameroun. Selon les perspectives programmatiques, comprendre les raisons retardant l'entrée dans les activités sexuelles constitue une première étape importante pour le développement des programmes de santé sexuelle culturellement adaptés visant à retarder le plus longtemps possible le début d'expériences sexuelles (Loewenson et al., 2004 ; Useche et al., 2013). Ainsi, cette étude vise à explorer les motivations qui poussent certains AJA tchadiens et camerounais à s'abstenir à l'ère où certains jeunes expérimentent le scénario de la première fois sexuelle.

2. Méthodes

2.1. *Type de recherche*

Cette étude adopte une approche de recherche qualitative, pour répondre aux questions concernant les expériences, les significations et les perspectives des individus par rapport à un phénomène (Hammarberg et al., 2016).

2.2. *Participants, échantillonnage et échantillon*

La population cible de cette étude est les AJA âgés entre 15 et 24 ans avec un intérêt pour ceux fréquentant les établissements secondaires. Les AJA pratiquant l'abstinence constituent une population difficile à atteindre. Ainsi, Raifman et al. (2022) ont fourni une approche alternative pour échantillonner une population difficile à atteindre. La technique d'échantillonnage basé sur les répondants a été jugée appropriée et utilisée pour recruter les AJA à l'étude. Il s'agit d'une méthode alternative de l'échantillonnage par boule de neige et d'un recrutement non-aléatoire des premiers participants qui, à leur tour, et par effet boule de neige, recrutent une première vague ; la première vague recrute une seconde vague ainsi de suite jusqu'à l'atteinte de la taille d'échantillon souhaité (Raifman et al., 2022). Les critères de sélection des participants étaient : l'âge (15-24 ans) ; la volonté de participation ; le statut sexuel (abstiné primaire ou secondaire). Pour recruter ces élèves, nous avons premièrement identifié sept participants volontaires. Nous leur avons demandé d'identifier leurs camarades qui n'ont jamais eu de relations sexuelles ou ont arrêté d'en avoir et disposés à répondre aux questions et ceux-ci nous ont conduit à d'autres qu'ils connaissent ainsi de suite. En effet, la discussion autour des sujets relatifs à la sexualité entre pairs est prévalente à l'adolescence. De plus, les AJA forment des groupes dans lesquels ils se partagent des secrets, même ceux concernant leur sexualité. Dans le processus de recrutement de ces participants, nous avons demandé aux premières recrues le nombre de camarades qui n'ont jamais eu de rapport sexuel ou qui ont arrêté d'en avoir qu'elles connaissent et cette question a été posée aux autres qui ont été recrutés par les premiers et ainsi de suite. Ce processus de recrutement nous a permis de recruter

85 élèves dans un établissement du secondaire de la ville de N'Djamena et 100 dans celui de la ville de Yaoundé.

2.3. Outil de collecte des données

Les résultats présentés dans ce travail proviennent des données qualitatives collectées auprès des élèves dans la ville de N'Djamena, au Tchad et dans celle de Yaoundé, au Cameroun entre Janvier 2024 et Mars 2025 dans le cadre d'une recherche doctorale. L'instrument utilisé pour la collecte des données était un questionnaire composite de questions ouvertes permettant aux participants de donner librement leurs points de vue. L'usage d'un questionnaire pour la collecte des données qualitatives est une méthode utilisée dans les études sur le comportement sexuel des jeunes (ex. Abbott & Dalla, 2008 ; Long-Middleton et al., 2013). Les questions suivantes étaient posées aux participants : 1) Quelle est la principale raison qui vous a poussé à ne jamais avoir de rapports sexuels ou à arrêter d'avoir des rapports sexuels ? 2) Y a-t-il d'autres raisons qui vous ont poussé à ne jamais avoir de rapports sexuels ou à arrêter d'en avoir ? Si oui, veuillez nous raconter ; 3) Dites-nous les possibles difficultés associées au fait de rester sexuellement abstinent ou d'arrêter d'avoir des rapports sexuels ? 4) Comment faites-vous pour éviter d'avoir de rapport de rapports sexuels ? De plus, les informations sur l'âge, le niveau d'étude, la religion, le statut de relation amoureuse et le statut sexuel ont été aussi collectées. Les données ont été collectées pendant les heures libres des élèves afin d'éviter d'interrompre ces derniers dans leur processus d'apprentissage en classe. Les participants ont été également informés du but de l'étude, de la confidentialité et de l'anonymat des données et de leurs droits de refus ou de retrait.

2.4. Analyse des données

Les réponses des participants ont été analysées en utilisant l'analyse de contenu qui constitue une méthode pour l'interprétation subjective des données textuelles (Hsieh & Shannon, 2005) et un processus de synthèse et de reportage de ces données (Cohen et al., 2018). L'analyse a été réalisée en conformité aux procédures d'analyse proposées par Wanlin (2007). À la phase pré-analytique, toutes les réponses des participants ont été transcrites dans MS Word 2013, revues, lues et relues plusieurs fois par les chercheurs, afin de bien

saisir le sens des messages des participants. À la phase d'exploitation et du traitement du matériel, premièrement les verbatim/réponses des participants ont été analysés ligne par ligne afin de spécifier les unités. Chaque réponse/phrased qui contenait un sens a été codée. Deuxièmement, les codes ont été catégorisés en fonction de leur similarité. De ce fait, nous avons procédé à l'identification des catégories qui se répandaient dans les réponses des participants. Ainsi, des catégories, basées sur les réponses des participants, ont été développées et assemblées. Ces catégories ont été arrangées dans un schéma de catégorisation thématique. Les réponses étaient conservées intactes. Si approprié au contenu reflété dans le commentaire, les réponses étaient codées dans plus d'une catégorie. Enfin, les données ont été reportées et interprétées.

2.5. Considérations éthiques

Cette étude a respecté la Déclaration de Helsinki sur les principes éthiques en matière de recherche en santé impliquant des sujets humains. Elle a été, d'abord, approuvée par le comité institutionnel d'éthiques du premier auteur. De plus, des autorisations administratives ont été obtenues. Dû à la nature sensible de l'étude, un consentement administratif a été obtenu pour les adolescents de moins de 18 ans qui ont voulu participer à l'étude.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques des participants

Le Tableau 1 présente les caractéristiques des participants. 185 élèves âgés entre 15 et 23 ans ont participé à l'étude avec une prédominance féminine et des adolescents de 15-19 ans. De plus, plus de la moitié des participants fréquentaient la classe de 2^{nde}, étaient de la confession catholique et étaient en relation amoureuse. La plupart des participants à l'étude était des abstinents sexuels primaires.

Tableau 1 : Caractéristiques des participants

	Tchad (N=85)	Cameroun (N=100)
Genre		
Féminin	55	69
Masculin	30	31
Âge		
15 – 19	67	92
20 – 24	18	08
Niveau d'étude		
2 ^{nde}	60	77
1 ^{ère}	15	10
Terminale	10	13
Religion		
Catholique	46	52
Protestante	30	41
Musulmane	09	07
Statut de relation		
En relation amoureuse	55	55
Non en relation amoureuse	30	45
Statut sexuel		
Abstinence primaire	65	85
Abstinence secondaire	20	15

Sources : Données de terrain Janvier 2024 – Mars 2025

3.2. Résultats de l'analyse de contenu

Onze thèmes ont émergé de l'analyse représentant des scripts intrapsychiques et culturels des participants.

- **Perception de la sexualité prémaritale**

Certains jeunes tchadiens et camerounais considèrent que les activités sexuelles prémaritales ne sont pas importantes ou nécessaires, surtout pour les élèves. Une élève tchadienne sexuellement abstinent en classe de 1^{ère} a commenté : « *Avoir des rapports sexuels n'est pas bon et avoir des rapports sexuels avant le mariage est une mauvaise chose.* » (Adolescente#29, 17 ans, Protestante). Une autre élève

camerounaise sexuellement abstinente en classe de 1^{ère} a commenté : « *Ce n'est pas bien pour les élèves ou étudiants d'avoir des rapports sexuels avant le mariage.* » (Adolescente#95, 16 ans, Protestante).

- **Dévalorisation de l'activité sexuelle**

Le manque d'intérêt pour l'activité sexuelle constitue l'une des raisons qui poussent certains élèves tchadiens et camerounais à ne pas s'engager dans les rapports sexuels prémaritaux, comme se transparaît dans les déclarations de certains élèves. Par exemple, deux élèves tchadiens dont l'un en classe de 1^{ère} a eu son premier rapport sexuel à 17 ans ont affirmé : « *Je n'ai jamais fait de rapport sexuel avec une fille, ça ne m'intéresse pas. Faire de rapports sexuels avec une fille, c'est trop compliqué.* » (Adolescent#25, 18 ans en classe de 2^{nde}, Protestant, 2^{nde}) et « *La raison qui m'a poussé à arrêter les rapports est que je ne vois aucun sens dans les rapports sexuels. Ce sont des futilités et je ne me soucie pas de ça.* » (Jeune femme#31, 20 ans en classe de 1^{ère}, Protestante). Une autre élève sexuellement abstinente en classe de 2^{nde} au Cameroun a commenté : « *Selon moi, la pratique de rapports sexuels ne sert à rien, il fait juste partie d'une parenthèse de vie.* » (Adolescente#21, 15 ans, Catholique).

- **Risques sexuels perçus**

La raison la plus fréquemment citée par les élèves tchadiens et camerounais concerne les conséquences négatives associées aux rapports sexuels. Les jeunes soulignent la possibilité de contraction des grossesses non-désirées, des maladies sexuellement transmissibles et la douleur associée à la pénétration lors des rapports sexuels. Les commentaires de certains élèves tchadiens et camerounais sélectionnés illustrent réellement la peur des jeunes de s'engager dans des rapports sexuels :

« [...] *c'est pour éviter des maladies contagieuses et c'est pour ma santé bien ordonnée.* » (Adolescent tchadien#3 abstinente primaire sans relation amoureuse, 19 ans en classe de 2^{nde}, Catholique) ;
 « *Selon moi, je préfère arrêter d'avoir des rapports sexuels dans ma vie parce qu'en faisant ça, je peux*

prendre les maladies sexuellement transmissibles qui sont : IST, VIH, SIDA. » (Adolescente tchadienne#5 abstinente secondaire en relation amoureuse, 15 ans en classe de 2nde, Catholique) ;

« [...] je pense que s'abstenir est la meilleure solution car cela évite des problèmes comme les grossesses précoces, non désirées et en tant que musulmane, c'est mon devoir. » (Jeune femme camerounaise#3 abstinente primaire en relation amoureuse, 20 ans en classe de Terminale, Musulmane).

La douleur lors de la pénétration vaginale constitue également une autre raison poussant les jeunes filles à avoir peur des rapports sexuels. Comme l'a fait remarquer une élève camerounaise sexuellement abstinente en classe de 2nde : *« [...] des douleurs atroces lors de la perte de la virginité (j'aime pas souffrir pour quelqu'un). »* (Adolescente#15, 17 ans en relation amoureuse, Catholique).

• Croyances religieuses

La religion a été mentionnée par certains participants comme un bouclier aux rapports sexuels. En effet, le rapport sexuel avant le mariage est considéré comme un péché par certains élèves tchadiens et camerounais. Par exemple, deux élèves tchadiens sexuellement abstinents, respectivement, en classe de 2nde et 1^{re}e ont commenté : *« Selon moi le rapport sexuel avant le mariage est un péché comme la Bible a même interdit l'amour avant le mariage. »* (Adolescent#15 en relation amoureuse, 17 ans, Protestant) et *« La raison qui m'a poussé à arrêter les rapports sexuels est que la religion chrétienne nous demande de s'abstenir de faire les rapports sexuels avant le mariage. »* (Jeune homme#32 en relation amoureuse, 23 ans, Protestant). De même qu'au Cameroun, certains élèves sexuellement abstinents ont déclaré : *« Je n'ai jamais eu de rapports sexuels avec mon copain, malgré que je l'aime car c'est une promesse que je me suis faite depuis toute petite, une sorte d'alliance avec Dieu que je devrais attendre jusqu'au mariage. »* (Jeune femme#1 en relation amoureuse, 21 ans en classe de Terminale, Protestante) et *« Ma religion Catholique refuse cet acte (rapport sexuel), [...] »*

(Adolescente#15 en relation amoureuse, 17 ans en classe de 2^{nde}, Catholique).

Même certains élèves qui ont eu de rapports sexuels ont souligné la religion comme une force de dissuasion aux activités sexuelles préconjugales. Les commentaires de certains élèves pratiquant l'abstinence secondaire sont assez révélateurs : « *Bon les raisons avant je faisais ça mais quand je me suis engagé à faire la volonté de Dieu, je trouve ça mauvaise donc j'ai décidé moi-même d'arrêter.* » (Adolescent tchadien#2 en relation amoureuse, 19 ans en classe de 2^{nde} ayant eu son premier rapport sexuel à 15 ans, Protestant) ;

« *Les raisons qui m'ont poussé à ne plus jamais avoir de rapports sexuels sont le regret et en faisant les rapports sexuels avant le mariage, cela causera des problèmes spirituels dans ta vie et comme notre Dieu l'a dit, tu ne commettras point d'adultère, tu convoiteras point la maison de ton prochain et ni tout ce qui s'y trouve.* » (Adolescent tchadien#16 en relation amoureuse, 18 ans en classe de 2^{nde} ayant eu son premier rapport sexuel à 16 ans, Protestant).

- **Expériences sexuelles négatives**

Les expériences sexuelles négatives ont servi comme catalyseur pour la pratique de l'AS ou le désir d'arrêter les rapports sexuels chez certains jeunes élèves. En effet, ces expériences personnelles ont renforcé leur décision de s'abstenir. Les commentaires de certains élèves tchadiens et camerounais sont très illustratifs des raisons qui d'une manière ou d'une autre poussent certains jeunes sexuellement actifs à arrêter subitement des rapports sexuels :

« *Les raisons qui m'ont poussée à arrêter d'avoir de rapports sexuels c'est la peur. Bref, je n'ai eu qu'un seul rapport mais ça n'a pas été facile vu que ce n'était pas de mon propre gré. J'ai été prise par la force.* » (Adolescente tchadienne#1 en relation amoureuse, 19 ans en classe de 1^{ère} ayant eu son premier rapport sexuel à 18 ans, Catholique) ;

« J'ai décidé de ne plus jamais avoir des rapports sexuels avant mon mariage parce qu'après avoir fait le rapport, je me sens mal, comme si je suis malade. L'odeur de l'homme ne me quitte pas facilement et c'est difficile pour moi de manger suite à cette odeur. Ce moment de rapport m'est souvent désastreux et je me souviens de temps en temps de ce moment. Ça fait très mal et surtout quand on est une fille, tout le poids de l'homme repose sur elle, les mouvements du va et vient du pénis dans le vagin fait mal et aussi l'homme qui pèse. » (Adolescente tchadienne#8 en relation amoureuse, 19 ans, élèves en classe de 1^{ère} ayant eu son premier rapport sexuel à 19 ans, Catholique) ;

« Lors d'une très grande déception amoureuse où je me suis retrouvé en train d'élever le fruit de notre amour toute seule. » (Jeune femme camerounaise#2 sans relation amoureuse, 21 ans en classe de Terminale, ayant eu son premier rapport sexuel à 18 ans, Protestante) ;
 « L'une des principales raisons est que ma copine était tombée enceinte de moi et je n'étais que jeune avec la peur de mes parents et beaucoup de douleur en nous. Nous avons avorté l'enfant et stoppé les rapports sexuels. » (Jeune homme camerounais#77 en relation amoureuse, 20 ans en classe de Terminale ayant eu son premier rapport sexuel à 14 ans, Protestant).

- **Valeur du partenaire**

La valorisation du partenaire, notamment le manque de sérieux des hommes dans la relation amoureuse, constitue une autre raison qui pousse précisément certaines jeunes filles tchadiennes et camerounaises à ne pas s'engager dans des activités sexuelles ou à arrêter les rapports sexuels. Certaines élèves ont une opinion pragmatique des hommes/garçons et leur comportement. Elles ont reconnu que les hommes/garçons ne s'intéressent qu'au sexe et non à une relation amoureuse. Les extraits des commentaires suivants

décrivent explicitement la position de certaines jeunes femmes tchadiennes et camerounaises quand il s'agit des relations sexuelles :

« *Je ne veux pas avoir de rapports sexuels parce que les garçons de nos jours sont vraiment compliqués quand tu laisses ton corps à eux.* » (Jeune femme tchadienne#45 abstinente secondaire sans relation amoureuse, 20 ans en classe de 1^{ère} ayant eu son premier rapport sexuel à 17 ans, Musulmane) ;

« *Le pire, nos soi-disant mecs sont des gens sans cœur, ils veulent faire le rapport sexuel avec leurs copines bien mais dès que ça tourne mal, ils jouent à l'innocence.* » (Adolescente tchadienne#30 abstinente primaire en relation amoureuse, 18 ans en classe de 1^{ère}, Protestante) ;

« *La raison de mon abstinence est la responsabilité, je ne suis jamais tombée sur un partenaire responsable qui va me pousser à me donner à lui ou j'ai personne que j'aime au point de faire des rapports sexuels avec lui.* » (Adolescente camerounaise#6 abstinente primaire en relation amoureuse, 18 ans en classe de Terminale, Protestante) ;

« *Parce que certains partenaires pensent que ton corps leur appartient. Ils entrent comme ils veulent et ressortent comme ils veulent. Après avoir eu les rapports sexuels avec un garçon, il t'injure car il a obtenu ce qu'il voulait.* » (Adolescente camerounaise#64 abstinente primaire sans relation amoureuse, 18 ans en classe de 1^{ère}, Protestante).

- **Honneur**

Pour certaines filles, il y a des choses plus importantes dans la vie que le rapport sexuel et atteindre ces choses est plus importante pour ces filles que d'avoir des rapports sexuels pour en subir les conséquences. Les filles ont exprimé clairement la manière dont elles voyaient leur virginité, notamment en termes de respect pour soi et du respect à gagner auprès du futur mari. Par exemple, une élève tchadienne sexuellement abstinente en classe de 2^{nde} a déclaré « *La raison principale de mon abstinence au rapport sexuel est le respect que je*

vais recevoir de mon futur mari et la seconde est mon honneur. » (Adolescente#40 en relation amoureuse, 18 ans, Catholique).

Certaines élèves considéraient leur virginité comme un cadeau à offrir à leur futur mari et une fierté. Cette considération les poussait à choisir l'abstinence comme un moyen pour y parvenir. Par exemple, certaines filles camerounaises ont affirmé : *« J'ai fait le choix d'être vierge jusqu'au mariage parce que c'est d'abord le plus beau cadeau qu'une femme peut offrir à son mari [...]. »* (Jeune femme#7 abstinente primaire sans relation amoureuse, 21 ans en classe de Terminale, Protestante) ; *« [...] permettre à mon mari d'être fier de moi car j'aurai gardé ma virginité et cela m'épargnera de tout entrave dans le futur. »* (Adolescente#30 abstinente primaire en relation amoureuse, 15 ans en classe de 2^{nde}, Catholique).

- **Influence des autres**

L'environnement dans lequel vivent les jeunes exerce une influence soit positive ou négative sur leur décision sexuelle. Certains élèves ont souligné qu'ils ont été conseillés par leurs entourages, plus précisément par leurs parents. Ces messages reçus, par exemple à travers les interdits, leur permettent d'éviter toutes les situations qui pourraient augmenter la possibilité de s'engager dans les activités sexuelles. Une élève tchadienne en classe de 2^{nde} a confié : *« Les raisons qui m'ont poussé à ne jamais avoir de rapports sexuels ce sont les conseils des parents. Je ne suis pas pressée pour avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je garderai a virginité jusqu'au mariage. »* (Adolescente#9 abstinente primaire sans relation amoureuse, 17 ans, Protestante). De même qu'au Cameroun, la famille ou l'entourage exerce une influence significative sur la décision des jeunes de pratiquer l'AS. Une élève camerounaise sexuellement abstinente en classe de 2^{nde} a commenté *« [...] parce que mes parents me conseillent et comptent sur moi pour que j'aie des rapports dans le mariage [...]. »* (Adolescente#28 en relation amoureuse, 15 ans, Protestante). Deux autres adolescents camerounais sexuellement abstinentes en classe de 2^{nde} ont déclaré : *« La situation financière dans lequel je suis et les conseils de maman et papa qui me poussent à pratiquer l'abstinence. »* (Adolescent#73 sans relation amoureuse, 15 ans, Protestant) et *« C'est parce que mes parents m'ont dit de ne jamais*

avoir les rapports sexuels avant le mariage. » (Adolescent#74 sans relation amoureuse, 15 ans, Protestant).

D'autres ont évoqué le contrôle de leurs parents sur leur vie comme une raison dissuasive à la pratique des rapports sexuels. Comme l'a fait remarquer une élève tchadienne sexuellement abstinente en classe de 2^{nde} : « *Les parents contrôlent ma vie, ça veut dire qu'ils veulent mon bien comme ma santé, l'avenir et bien autre chose de la vie.* » (Jeune femme#26 en relation amoureuse, 20 ans, Catholique).

- **Engagement scolaire**

Le désir de finir les études et d'avoir une vie meilleure à l'avenir conduit beaucoup d'élèves tchadiens et camerounais à considérer l'AS comme une option sûre pour arriver à leur fin. Ainsi, ces jeunes considéraient le rapport sexuel comme une distraction qui pourrait les empêcher de réussir, d'atteindre leur plein potentiel de vie ou d'améliorer leur future vie. Certains élèves tchadiens ont affirmé : « *Je veux obtenir d'abord mon baccalauréat et suivre les études supérieures avant d'avoir des relations sexuelles.* » (Adolescente#33 abstinente primaire en relation amoureuse, 17 ans en classe de 2^{nde}, Catholique) ; « *J'ai beaucoup d'espoir sur ma vie scolaire [...].* » (Adolescent#19 abstinente primaire en relation amoureuse, 19 ans en classe de 2^{nde}, Protestant). De même qu'au Cameroun, certains élèves ont déclaré : « *J'ai arrêté parce que ça ne me donnait rien et me concentrer sur mes études.* » (Adolescente#76 abstinente secondaire en relation amoureuse ayant eu son premier rapport sexuel à 16 ans, 18 ans en classe de Terminale, Catholique) ; « *Je veux finir mes études ; je veux m'abstenir jusqu'au mariage.* » (Adolescente#79 abstinente primaire en relation amoureuse, 15 ans en classe de 2^{nde} Protestante) ; « *J'ai décidé de finir d'abord l'école et avoir un travail stable avant d'avoir de relations sexuelles.* » (Adolescent#93 abstinente primaire sans relation amoureuse, 15 ans en classe de 2^{nde}, Protestant) ; « *[...] pour me concentrer sur mon école [...].* » (Adolescent#94 abstinente primaire en relation amoureuse, 18 ans en classe de 2^{nde}, Catholique).

- **Immaturité**

L'immaturité socio-physique constitue une autre raison soulignée par certains élèves tchadiens et camerounais, surtout les plus jeunes. Ils

ont affirmé être trop jeunes pour s'engager dans des activités sexuelles. Les extraits des commentaires suivants de certains élèves camerounais sont assez révélateurs : « *Je n'ai pas encore l'âge [...].* » (Adolescente#16 abstinente primaire en relation amoureuse, 16 ans en classe de 2^{nde}, Catholique) ; « *La raison qui m'a poussé à ne pas encore avoir de rapports sexuels c'est mon âge. Je n'ai pas encore cet âge-là, il me faut grandir et connaître la vie avant de m'aventurer.* » (Adolescent#20 abstinente primaire en relation amoureuse, 15 ans en classe de 2^{nde}, Catholique) ; « *La raison est que mon âge n'est pas encore capable d'avoir de rapports sexuels donc je patiente pour l'âge adulte.* » (Adolescent#22 abstinente primaire sans relation amoureuse, 15 ans en classe de 2^{nde}, Catholique) ; « *Je n'ai jamais eu de rapports sexuels car pour moi, mon âge ne me permet pas de me livrer à un certain nombre de choses et que je devrais patienter encore un peu.* » (Adolescente#43 abstinente primaire sans relation amoureuse, 15 ans en classe de 2^{nde}, Catholique). De même qu'au Tchad, certains élèves ont souligné l'âge comme une raison, comme l'a révélé une élève sexuellement abstinente en classe de 2^{nde} : « *Je suis encore petite.* » (Adolescente#33 en relation amoureuse, 17 ans, Catholique). D'autres encore ont souligné leur immaturité en lien avec leur manque d'autonomie et leur immaturité sociale, comme l'a déclaré un élève en classe de 1^{ère} qui a arrêté les rapports sexuels : « *Je suis encore sous la responsabilité des parents et je n'ai pas encore l'âge d'en faire en cas de grossesse d'une amie.* » (Jeune homme tchadien#44 sans relation amoureuse, 21 ans ayant eu son premier rapport sexuel à 18 ans, Catholique).

- **Hygiène sexuelle et corporelle**

Ce thème a émergé des analyses des réponses des élèves camerounais. Certains élèves ont reconnu que leur décision de s'abstenir des rapports sexuels est liée à l'hygiène de leur partenaire. Les extraits de certaines déclarations des participants suivantes sont assez illustratifs : « *Les raisons qui m'ont poussé à ne jamais avoir des rapports sexuels sont : la santé de mon partenaire ; l'insalubrité de mon partenaire [...].* » (Adolescente#60 abstinente primaire en relation amoureuse, 15 ans en classe de 2^{nde}, Protestante) ; « *[...] le dégoût de voir le cul (vagin) sale des filles.* » (Adolescent#63 abstinente secondaire en

relation amoureuse, 15 ans en classe de 2nde et ayant eu son premier rapport sexuel à 11 ans, Catholique).

4. Discussion

Cette étude fournit de nouvelles connaissances sur les motivations d'abstinence des AJA tchadiens et camerounais. Les résultats ont révélé qu'un ensemble de scripts intrapsychiques et culturels participent à façonner les décisions sexuelles des AJA tchadiens et camerounais. Ainsi, la théorie des scripts sexuels postule que la sexualité ou les décisions sexuelles des individus sont intégrées dans des contextes sociaux et culturels (Johnsdotter & Essén, 2015) et que le comportement sexuel provient des scripts métaphoriques que les individus acquièrent et incorporent à travers des croyances partagées (Wiederman, 2015). En effet, les perceptions négatives de la sexualité prémaritale et la dévalorisation de l'activité sexuelle constituaient des raisons qui poussent certains élèves à s'investir dans l'AS. Ces résultats corroborent d'autres études qui ont révélé que certains jeunes ont une attitude négative à l'égard de la sexualité prémaritale (Ghaffari et al., 2016 ; Mbotho et al., 2013).

L'étude a révélé que les risques sexuels perçus étaient la principale raison la plus citée par les élèves. En effet, les conséquences négatives liées au rapport sexuel découragent beaucoup de jeunes à entrer dans la vie sexuelle. Ce résultat est en lien avec d'autres études qui ont démontré que les risques associés à l'activité sexuelle tels que les IST, les grossesses non désirées poussent certains jeunes à ne pas s'aventurer dans les activités sexuelles (Ghaffari et al., 2016 ; Mbotho et al., 2013 ; Long-Middleton et al., 2013 ; Morrison-Beedy et al., 2008).

L'étude a mis en évidence l'adhérence à un script sexuel religieux par certains élèves démontrant que les croyances religieuses constituent un catalyseur pour la pratique d'abstinence. Ce résultat corrobore d'autres études (Ghaffari et al., 2016 ; Mbotho et al., 2013). Uecker et al. (2008) argumentent que les jeunes qui adhèrent au script sexuel religieux ne le font souvent pas simplement en raison de leur intégration sociale dans une communauté religieuse mais plutôt leur foi personnelle et leur internalisation d'un script religieux qui conduisent à éviter les rapports sexuels.

L'étude a souligné que les expériences sexuelles négatives vécues constituaient un élément conduisant certains élèves, surtout ceux sexuellement actifs, à éliminer la dimension sexuelle dans leur relation. En effet, les jeunes ayant vécu des expériences négatives ont la peur de revivre d'autres moments traumatisants. Ce résultat soutient celui d'autres études révélant que les expériences sexuelles/relationnelles négatives vécues conduisaient certains jeunes à opter l'abstinence (Bradley et al., 2012 ; Mbotho et al., 2013).

Les résultats ont également démontré que le manque de sérieux du partenaire, l'honneur, l'hygiène, l'âge constituaient des motifs d'abstinence pour certains jeunes scolarisés. Ces résultats confirment d'autres études selon lesquels l'immaturation perçue (Long-Middleton et al., 2013 ; Ott et al., 2006 ; Useche et al., 2014), le respect et la valeur accordée à la virginité (Abbott & Dalla, 2008 ; Morrison-Beedy et al., 2008) et le manque de responsabilité des garçons (Morrison-Beedy et al., 2008) constituaient un catalyseur dans la décision sexuelle des jeunes.

Les résultats ont souligné que les autres, spécialement la famille et les aspirations scolaires et d'une meilleure vie future exerçaient une influence sur la décision sexuelle de certains élèves. Ces résultats corroborent d'autres études selon lesquelles les parents, amis, et les enseignants (Alimoradi et al., 2019) et les aspirations pour une meilleure vie (Bradley et al., 2012 ; Mokwena & Morabe, 2016 ; Morrison-Beedy et al., 2008 ; Oladepo & Fayemi, 2011 ; Ott et al., 2006) sont des sources de motivation à l'abstinence pour certains jeunes.

4.1. Limites de l'étude

Cette étude comporte des limites. Bien que l'utilisation d'un questionnaire ouvert permette de collecter des données textuelles riches et d'éviter le sentiment d'inconfort dans des contextes où la sexualité est un réel tabou, il ne permet pas d'interagir directement avec le participant pour observer des émotions et autres gestes. Deuxièmement, la technique d'échantillonnage utilisée peut constituer un biais. De plus, les données ont été collectées auprès des élèves d'un seul établissement dans la ville de N'Djamena et celle de Yaoundé. Ainsi, les résultats ne pourraient pas être généralisés à l'ensemble des jeunes. Ces limites peuvent être mitigées par des études qualitatives

utilisant des entretiens individuels semi-directifs et en focus groupe et impliquant des jeunes scolarisés et non-scolarisés.

4.2. Implications de l'étude

Basés sur ces résultats obtenus, des programmes de promotion de santé sexuelle doivent être développés pour aborder certains ou tous ces facteurs identifiés, incluant des interventions basées sur les aspirations du futur/les objectifs de vie importants à réaliser, la communication des parents et autres avec les jeunes, ainsi que les aspects positifs de la pratique de l'abstinence chez les jeunes en milieu scolaire. De plus, la littérature a révélé que l'approche basée uniquement sur l'abstinence jusqu'au mariage n'est pas suffisante pour retarder l'entrée dans la vie sexuelle (Kohler et al., 2008 ; Underhill et al., 2007). Il serait donc important de doter les AJA des compétences psychosociales nécessaires leur permettant de résister à la pression des pairs. Ainsi, une approche fondée sur la réduction de risque ou sur l'abstinence jusqu'à la maturité socio-physique, au bon moment ou jusqu'à la finalisation des études doit être utilisée. Ces interventions de promotion de santé sexuelle doivent préparer les jeunes à leur sexualité, ainsi lorsque les rapports sexuels auront lieu les jeunes pourront se protéger des IST et grossesses non-planifiés.

5. Conclusion

L'étude a exploré les motivations à l'abstinence chez les élèves en contexte tchadien et camerounais à travers une approche de recherche qualitative. Les résultats ont permis de mettre en évidence plusieurs motivations intrinsèques et extrinsèques qui sous-tendent les décisions sexuelles chez les AJA scolarisés, incluant les risques associés aux rapports sexuels prémaritaux, les expériences relationnelles négatives, les croyances religieuses et d'autres motivations intrinsèques tels que l'engagement scolaire, la valeur du partenaire. Cette étude suggère le rôle déterminant de la famille, de l'école et de la société dans la promotion de l'abstinence comme l'une des options fiables pour prévenir les IST, grossesses non-planifiées et autres conséquences socio-sanitaires en milieu scolaire permettant aux jeunes d'atteindre leurs objectifs de vie. Ainsi, des programmes d'éducation à la sexualité doivent être développés et implémenter dans les

établissements scolaires afin de promouvoir des pratiques sexuelles saines qui pourront contribuer à la santé sexuelle des jeunes tout en impliquant la communauté, la famille et les jeunes eux-mêmes.

6. Références

AMOS Oyesoji Ameru, ABDULFATAI A. Owodunni et T. S. Adenegan, 2017. « Promoting sexual abstinence among in-school adolescents in Ondo State using psycho-education group therapy », *Medical Science*, Vol 21, N°83, pp. 16-28.

ANGE Maïn-ndeiang Laoungang, GUSTAVE Soh et ANDRE Wamba, 2025. « Factors shaping sexual abstinence among adolescents and young adults : A systematic review », *Journal of Sexual Medicine*, Vol 22, N°8, pp. 1336-1362.

BERNARDO Useche, GILDA Medina, MICHAEL W. Ross et CHRISTINE Markham, 2014. « “Your clothes aren’t going to magically come off” : An exploratory study of U.S. Latino adolescents’ reasons for having or not having first-time vaginal intercourse », *Universitas Psychologica*, Vol 13, N°4, pp. 1409-1418. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-4.ycag>

DIANNE Morrison-Beedy, MICHAEL P. Carey, DENISE Côte-Arsenault, SUSAN Seibold-Simpson et KERRY ANNE Robinson, 2008. « Understanding sexual abstinence in urban adolescent girls », *Journal of Obstetric, Gynecology and Neonatal Nursing*, Vol 37, N°2, pp. 185-195.

DOUGLAS A. Abbott et ROCHELLE L. Dalla, 2008. « “It’s a choice, simple as that” : Youth reasoning for sexual abstinence or activity », *Journal of Youth Studies*, Vol 11, N°6, pp. 629-649.

ELLEN R. Long-Middleton, PAMELA J. Burke, CHERYL A. CAHILL Lawrence, LAUREN B. Blanchard, NAOMI H. Amudala et SALLY H. Rankin, 2013. « Understanding motivations for sexual abstinence among adolescent young women: insights into effective sexual risk reduction strategies », *Journal of Pediatric Health Care*, N°27, pp. 342-350. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2012.02.010>

ERIN L. P. Bradley, JESSICA M. Sales, KIRK W. Elifson et RALPH J. DiClemente, 2012. « Motivations for secondary abstinence among African American females at risk for HIV/Sexually transmitted

infections », *Journal of Black Psychology*, Vol 39, N°4, pp. 355-374.
<https://doi.org/10.1177/0095798412454678>

HSIU-FANG Hsieh et SARAH E. Shannon, 2005. « Three approaches to qualitative content analysis », *Qualitative Health Research*, Vol 15, N°9, pp. 1277-1288.
<https://doi.org/10.1177/1049732305276687>

JEREMY E. Uecker, NICOLE Angotti et MARK D. Regnerus, 2008. « Going most of the way: “technical virginity” among American adolescents », *Social Science Research*, N°37, pp. 1200-1215.

KARIN Hammarberg, MAGGIE Kirkman et SHERYL De Lacey, 2016. « Qualitative research methods : When to use them and how to judge them », *Human Reproduction*, Vol 31, N°3, pp. 498-501.

KEBOGILE Mokwena et MAMAPONESA Morabe, 2016. « Sexual abstinence: What is the understanding and views of secondary school learners in a semi-rural area of North West Province, South Africa », *SAHARA J-Journal of Social Aspects of HIV/AIDS*, Vol 13, N°1, pp. 81-87. <https://doi.org/10.1080/17290376.2016.1195281>

KRISTEN Underhill, DON Operario et PAUL Montgomery, 2007. « Systematic review of abstinence-plus HIV prevention programs in high-income countries », *PLoS Medicine*, Vol 4, N°9, pp. e275. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040275>

LOUIS Cohen, LAWRENCE Manion et KEITH Morrison, 2018. *Research methods in education* (8th Edition). Routledge, London and New York.

MARY A. Ott, ELIZABETH J. Pfeiffer et DENNIS Fortenberry, 2006. « Perceptions of sexual abstinence among high-risk early and middle adolescents », *Journal of Adolescent Health*, N°39, pp. 192-198. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2005.12.009>

MBALI Mbotho, MICHELLE Cilliers et OLAGOKE Akintola, 2013. « Sailing against the tide? Sustaining sexual abstinence among Christian youth in a University setting in South Africa », *Journal of Religious Health*, N°52, pp. 208-222. <https://doi.org/10.1007/s10943-011-9466-8>

MICHAEL W. Wiederman, 2015. « Sexual script theory: Past, present, and future », In : *Handbook of the sociology of sexualities*, J. D DELAMATER & R. PLANTE, pp. 7-22, Springer International Publishing.

MOHTASHAM Ghaffari, ZABIHOLLAH Gharlipour Gharghani et SAKINEH Rakhshanderou, 2015. « The relationship between religious beliefs and behaviors and the intention of premarital sexual abstinence among Iranian youths », *Health, Spirituality and Medical Ethics*, Vol 2, N°2, pp. 2-7.

MOHTASHAM Ghaffari, ZABIHOLLAH Gharlipour Gharghani, YADOLLAH Mehrabi, ALI Ramezankhani et MAJEED Movahed, 2016. « Premarital sexual intercourse-related individual factors among Iranian adolescents : A qualitative study », *Iranian Red Crescent Medical Journal*, Vol 18, N°2, pp. e21220. <https://doi.org/10.5812/ircmj.21220>

OLADIMEJI Oladepo et MOJISOLA M. Fayemi, 2011. « Perceptions about sexual abstinence and knowledge of HIV/AIDS prevention among in-school adolescents in a western Nigerian city », *BMC Public Health*, N°11, pp. 304-314. <http://www.biomedcentral.com/1471-2458-11/304>

PAMELA K. Kohler, LISA E. Manhart et WILLIAM E. Lafferty, 2008. « Abstinence-only and comprehensive sex education and the initiation of sexual activity and teen pregnancy », *Journal of Adolescent Health*, N°42, pp. 344-351. <https://doi.org/10.1016/j.adohealth.2007.08.026>

PETER R. Loewenson, MARJORIE Ireland et MICHAEL D. Resnick, 2004. « Primary and secondary sexual abstinence in high school students », *Journal of Adolescent Health*, Vol 34, N°3, pp. 209-215. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2003.05.002>

PHILIPPE Wanlin, 2007. « L'analyse de contenu comme méthode d'analyse qualitative d'entretiens : une comparaison entre les traitements manuels et l'utilisation de logiciels », *Recherches Qualitatives*, N°3, pp. 243-272.

REBECCA L. Collins, MARC N. Elliott, SANDRA H. Berry, DAVID E. Kanouse, DALE Kunkel, SARAH B. Hunter et ANGELA Miu, 2004. « Watching sex on television predicts adolescent initiation of sexual behavior », *Pediatrics*, Vol 114, N°3, pp. e280-e289. <https://doi.org/10.1542/peds.2003-1065-L>

SARAH Raifman, MICHELLE A. DeVost, JEAN C. Digitale, YEA-HUNG Chen et MEGHAN D. Morris, 2022. « Respondent-driven sampling: A sampling method for hard-to-reach populations and

beyond », *Current Epidemiology Reports*, Vol 9, N°1, pp. 38-47.
<https://soi.org/10.1007/s40471-022-00287-8>

SARA Johndotter et BIRGITTA Essén, 2015. « Cultural and sexual scripts in and out of Africa: Understanding FGC in relation to sexuality », *Management of Women with FGM/C: 1st International Consultation*, 27 – 28 january 2015, 1-6.

ZAINAB Alimoradi, NOUROSSADAT Kariman, FAZLOLLAH Ahmadi, MASOMEH Simbar et KELLY-ANN Allen, 2019. « Iranian Adolescent Girls' Perceptions of Premarital Sexual Relationships: A Qualitative Study », *The Qualitative Report*, Vol 24, N°11, pp. 2903-2915.

Modélisation Econométrique des Cotisations Sociales Perçues par une Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Cas de la CNSS Katanga I.

Malamba Lubelo Jimmy

*Chef de travaux à l'ISS/L'SHI/RDC
jimmymalamba724@gmail.com*

Lushiku Kantu Richard

*Chargé de cours à l'ISP/L'SHI/RDC
lushikurichard@gmail.com*

Résumé

L'objectif de notre recherche était de construire le modèle économétrique de cotisations sociales perçues par la CNSS Katanga I pouvant conduire à une pleine couverture des prestations aux familles et à déterminer les facteurs explicatifs de dites cotisations.

Il ressort des résultats des analyses effectuées que le modèle de régression monotone convient le mieux pour expliquer les cotisations sociales de la CNSS Katanga I et que toutes les variables considérées dans le modèle c'est-à-dire les allocations familiales, les enfants immatriculés et le taux de couverture sociale influencent significativement la variation totale de cotisations sociales.

Mots clés : modélisation, cotisations sociales, sécurité sociale, allocations familiales.

1. Introduction

Les chocs aléatoires qui affectent les économiques en général et particulièrement les agents économiques restent très imprévisibles et de fois difficiles à y faire face si aucune fonction des réactions n'a été prévue en amont. C'est sous cette donne que les agents économiques ont développé des politiques économiques susceptibles d'anticiper et d'en amortir les chocs y associés dans le temps. Parmi ces politiques se trouve également celle de la protection sociale. Pourtant, celle politique de protection sociale, dans la majorité des Etats en développement, émergents ou développés, constitue un investissement monétaire significatif vu que son financement impose la mobilisation suffisante des ressources dans le strict respect des procédures couplées à un professionnalisme par peur qu'elle puisse porter préjudice à l'économie nationale.

La Politique Nationale de Sécurité Sociale (PNSS), en République Démocratique du Congo (RDC), vise à protéger les couches sociales les plus vulnérables et les plus démunies en leur octroyant des soins de santé de qualité, un revenu minimum, une alimentation saine et équilibrée (Barrientos, A. and Hulme, D. ,2008). C'est pourquoi, le régime de protection sociale qui en découle garantit des prestations d'assurance invalidité-vieillesse-décès (survivants), des prestations d'accidents du travail, maladies professionnelles, des prestations familiales et des indemnités journalières de maternité . Bien qu'existant sur toute l'étendue du pays, dans le cadre de notre étude, le régime dit des protections aux familles pose de sérieux problèmes dans les milieux socioprofessionnels du fait de comparaison entre la cotisation et la prise en charge. C'est pourquoi, la responsabilité est de mettre de la lumière tant sur les aspects fondamentaux du financement du régime général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) que sur sa gestion budgétaire, tout en se concentrant essentiellement sur le régime ayant trait à la protection aux familles (P .F) dans le temps. Vu que la soutenabilité financière en matière de cotisations sociales et que les programmes de protection aux familles en RDC demeure un sujet d'actualité, la présente recherche a pour objectif d'analyser la relation de cause à effet entre les cotisations sociales encaissées par la caisse nationale de sécurité sociale et les prestations sociales versées aux familles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en considérant les données de 2010 à 2023.

En République Démocratique du Congo et particulièrement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale KATANGA 1, la couverture sociale des enfants est très faible voire inexistante comparativement à ce que la Caisse perçoit en terme des cotisations .Eu égard à ce qui précède, nous avons soulevé les questions de recherche suivantes :

Quel modèle de cotisations sociales faut-il mettre en place pour couvrir pleinement les prestations aux familles ?

Quelles sont les variables qui influencent significativement la variation totale de cotisations sociales encaissées par la CNSS Katanga 1 ?

Face à ces préoccupations, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

- H1 : Le modèle de régression monotone serait approprié pour expliquer les cotisations sociales totales et permettre de couvrir pleinement les prestations aux familles.

-H2 : Toutes les variables considérées dans le modèle c'est-à-dire les allocations familiales, les enfants immatriculés et le taux de couverture influenceraient significativement la variation totale de cotisations sociales.

2. Approche méthodologique

Dans le cadre de notre recherche , nous avons utilisé les méthodes et techniques suivantes :

➤ méthode économétrique

Cette méthode va nous permettre de construire le modèle économétrique de cotisations sociales encaissées par la CNSS Katanga I à l'aide de la régression monotone.

➤ Technique documentaire

La technique documentaire consiste à collecter, analyser et exploiter des informations provenant des documents afin de répondre à une problématique ou d'approfondir une recherche. Elle permet de s'appuyer sur des sources crédibles et véritables pour développer une analyse ou une argumentation.

Cette technique nous a permis de collecter les données en rapport avec les variables de notre étude c'est-à-dire les données sur les cotisations sociales, les allocations familiales , le taux de couverture et les enfants immatriculés.

➤ Technique d'interview

Cette technique permet d'obtenir des informations détaillées, précises et spécifiques, adaptées à notre sujet. Elle nous a permis d'approfondir des thèmes ou des questions que d'autres techniques n'ont pas pu explorer.

Par cette technique, nous avons obtenu les informations en rapport avec les cotisations sociales à partir d'un dialogue avec les responsables de la CNSS Katanga 1.

➤ **Technique d'observation directe**

Cette technique permet d'obtenir des données authentiques sur ce que les entités font réellement. Elle est utile pour l'analyse des relations entre individus.

Elle nous a permis d'observer directement les phénomènes, les comportements des affiliés à la CNSS Katanga 1.

Un travail préparatif de saisie des données a été effectué sur un fichier Excel avant de procéder à l'importation de ces données vers le logiciel XLSTAT 2025 qui nous a permis de construire le modèle économétrique des cotisations sociales encaissées par la CNSS Katanga 1 en utilisant la régression monotone.

Spécification du modèle

La régression monotone ou régression isotonique est une technique statistique puissante qui permet de modéliser la relation entre une variable dépendante quantitative et une ou plusieurs variables indépendantes (quantitatives ou qualitatives) de manière à préserver l'ordre des points de données (Nathan Minois, 2018)

Contrairement aux méthodes de régression traditionnelles, qui produisent des courbes oscillantes et ne conservant pas nécessairement une direction cohérente, la régression monotone garantit que la ligne ajustée est soit non décroissante, soit non croissante.

La régression monotone détermine la meilleure approximation des données par une fonction qui suit une tendance générale sans avoir à respecter une forme fonctionnelle spécifique.

La régression linéaire permet à la fois des tendances à la hausse et à la baisse, mais n'impose pas la monotonie. Ce qui peut conduire à des interprétations erronées. La régression monotone résiste aux valeurs aberrantes étant donné qu'elle se concentre sur la tendance générale plutôt que d'être influencée par des points de données individuels.

Le principe de la régression monotone repose sur la minimisation de la somme des carrés des résidus en tenant compte de la contrainte de monotonie.

Le modèle économétrique possède 4 variables dont une variable expliquée qui représente les cotisations sociales encaissées par la CNSS et 3 variables explicatives.

Tableau 1. Synthèse des variables explicatives des cotisations sociales.

Libellés des variables	Symboles	Paramètres	Signes attendus
Les allocations familiales	X_1	a_1	+
Les enfants immatriculés	X_2	a_2	+
Le taux de couverture	X_3	a_3	-

Source : Nous-même à partir des hypothèses et de la littérature.

Le modèle correspondant est :

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \varepsilon$$

Où Y est la variable expliquée, représentée par les cotisations sociales encaissées par la CNSS Katanga 1 et ε , le terme d'erreur.

- Les cotisations sociales sont des sommes destinées au financement de la sécurité sociale à verser, pour chaque assuré, en partie par lui-même par retenue et en partie par l'employeur par cotisation patronale dans le cadre d'un régime général.
- L'allocation familiale est une prestation pécuniaire payable à un travailleur pour tout enfant à charge, conformément à la législation sur le contrat de travail. Un enfant à charge est défini par le code de famille comme toute personne ayant jusqu'à 25 ans, sauf cas d'invalidité.

Tout travailleur a droit chaque mois à des allocations familiales au profit de ses enfants à charge et ces allocations sont à charge de l'employeur et sont payées au même moment que le salaire.

- L'immatriculation est l'opération administrative qui constate la qualité d'assuré social par l'attribution du numéro d'immatriculation.
- Les prestations aux familles ont pour but d'aider le travailleur à faire face à ses charges familiales et promouvoir la protection maternelle et infantile ainsi que l'éducation des enfants.
- Le taux de couverture sociale est la proportion d'une population donnée qui bénéficie d'une protection sociale, c'est-à-dire d'un accès à des prestations ou services sociaux qui peuvent être par exemple la santé, la retraite, les allocations familiales, etc.

3. Résultats de la recherche.

3.1. Présentation des données

Les données recueillies au service de comptabilité de la CNSS Katanga 1 en rapport avec les cotisations sociales et les allocations familiales sont exprimées en CDF, les enfants immatriculés en nombre d'enfants, le taux de couverture en % et se rapportent sur une période de 14 ans allant de 2010 à 2023.

Tableau 2. Cotisations sociales, allocations familiales, enfants immatriculés et taux de couverture.

Année	Cotisations sociales	Allocations familiales	Enfants immatriculés	Taux de couverture
2010	454977036,1	155422150,1	12410	34,16
2011	646638300,1	201613433,3	12111	36,11
2012	866217780,1	272534500	11915	31,46
2013	866157210,1	269020000	11400	31,05

2014	525840210,1	184885427,2	11444	35,16
2015	520587036	215683300	11345	41,4
2016	343150200,2	113433789,4	11200	33,05
2017	728956800,1	264763019,2	11133	36,32
2018	703587600,2	252789908,1	11148	35,92
2019	1047578760	112768334,9	11023	10,76
2020	892431828	279011700	12059	31,26
2021	536412168,1	289413679,9	12133	53,95
2022	714951252,1	215786455,1	12900	36,11
2023	856083888,2	291679333	12981	34,07

Source : *Service de comptabilité de la CNSS Katanga 1*

3.2. Présentation des résultats des analyses

3.2.1. Estimation des paramètres de la loi normale

Tableau 4. Paramètres estimés

Paramètre	Valeur
μ	693112147,8156
sigma	199491197,0788

Source : *Logiciel XLSTAT 2025*

3.2.2. Ajustement de la distribution des cotisations sociales à la loi normale

Tableau 5. Test de khi-deux d'ajustement

Khi ² (Valeur observée)	7,6953
Khi ² (Valeur critique)	14,0671
DDL	7
p-value	0,3602
alpha	0,05

Source : Logiciel XLSTAT 2025

Interprétation du test :

H_0 : La distribution des cotisations sociales s'ajuste à la loi normale de moyenne 693112147,8156 CDF et d'écart-type 199491197,0788 CDF

H_a : La distribution des cotisations sociales ne s'ajuste pas à la loi normale de moyenne 693112147,8156 CDF et d'écart-type 199491197,0788 CDF

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil $\alpha=0,05$, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 .

Figure1. Diagramme à barres des effectifs observés et théoriques

Source : Logiciel XLSTAT 2025

La figure 1 montre que de manière générale, pour les dix classes, le khi- deux est faible ; Ce qui confirme l'ajustement à la loi normale.

Figure2. Histogramme des recettes totales

Source : Logiciel XLSTAT 2025

La figure 2 montre que la distribution des cotisations sociales encaissées par la CNSS Katanga 1 s'ajuste correctement à la loi normale.

3.2.3. Statistiques descriptives

Tableau 6. Paramètres de tendance centrale et de dispersion.

Variable	Observations	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type
Cotisations sociales	14	343150200,15	1047578760,12	693112147,8156	199491197,0788
Allocations familiales	14	112768334,89	291679333,01	222771787,8700	62144694,7333
Enfants immatriculés	14	11023	12981	11800,1429	655,8764
Taux de couverture	14	10,76	53,95	34,3414	8,9190

Source : Logiciel XLSTAT

Le tableau 6 ci-dessus donne les statistiques descriptives en rapport avec les différentes variables de recherche. On peut y lire que la moyenne des cotisations sociales est de 693112147,8156 CDF avec un écart-type de 199491197,0788 CDF ; Pour les allocations familiales, elle est de 222771787,8700 CDF avec un écart-type de 62144694,7333 CDF ; pour les enfants immatriculés, elle est de 11800 enfants avec un écart-type de 656 enfants et le taux de couverture moyen est 34,3414 % avec un écart-type de 8,9190%.

Tableau 7. Matrice de corrélations

Variables	Allocations familiales	Enfants immatriculés	Taux de couverture	Cotisations sociales
Allocations familiales	1,0000	0,3213	0,4949	0,3359
Enfants immatriculés	0,3213	1,0000	0,2896	0,0287
Taux de couverture	0,4949	0,2896	1,0000	-0,6041
Cotisations sociales	0,3359	0,0287	-0,6041	1,0000

Source : Logiciel XLSTAT 2025

La principale information qui se déduit du tableau 7 est qu'il existe une corrélation positive de 33,59 % entre les cotisations sociales et les allocations familiales. Une corrélation positive de 2,87% entre les cotisations sociales et les enfants immatriculés et une corrélation négative de 60,41% entre les cotisations sociales et le taux de couverture.

Tableau8. Statistiques de multicolinéarité.

Statistique	Allocations familiales	Enfants immatriculés	Taux de couverture
Tolérance	0,7205	0,8742	0,7360
VIF	1,3879	1,1439	1,3587

Source : Logiciel XLSTAT 2025

Les facteurs d'inflation de la variance de toutes les variables exogènes étant inférieurs à 5, il n'y a pas de multicolinéarité entre les dites variables.

3.2.4. Statistiques des estimations

Tableau 9.Coefficients d'ajustement

Observations	14,0000
DDL	10,0000
R²	0,9810
R² ajusté	0,9753
MCE	982320183207062,0000
RMCE	31341987,5440
DW	2,6556

Source : Logiciel XLSTAT 2025

Le tableau 9 donne les coefficients d'ajustement du modèle des cotisations sociales perçues par la CNSS Katanga 1.

Tableau 10. Analyse de la variance du modèle de cotisations sociales

Source	DD L	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Pr > F
Modèle	3	50753438842286300	16917812947428800	172,223	< 0,0001
Erreur	10	9823201832070620	982320183207062		
Total corrigé	13	51735759025493400			

Source : Logiciel XLSTAT 2025

Le tableau 10 montre que le modèle économétrique des cotisations sociales encaissées par la CNSS Katanga 1 est significatif.

Tableau 11. Paramètres du modèle

Source	Valeur	Erreur standard	t	Pr > t
Constante	431753276,1188	157955166,6351	2,7334	0,0211
Allocations familiales	2,9813	0,1648	18,0916	< 0,0001
Enfants immatriculés	32489,0238	14175,2157	2,2920	0,0449
Taux de couverture	-22892911,5521	1136043,1054	-20,1514	< 0,0001

Source : Logiciel XLSTAT 2025

Le tableau 11 montre que la constante , les allocations familiales , les enfants immatriculés et le taux de couverture sont significatifs dans le modèle des cotisations sociales.

L'Equation du modèle de cotisations sociales est :

$$Y=431753276,1188+2,9813X_1+32489,0238X_2-22892911,5521X_3$$

Le coefficient de détermination R^2 est de 97,53%, ce qui signifie que les allocations familiales, les enfants immatriculés et le taux de couverture sociale expliquent à 97,53% la variation totale du modèle des cotisations sociales.

3.2.5. Analyse des résidus

3.2.5.1. Test d'autocorrélation des erreurs.

Tableau 12. Test de Durbin Watson

U	2,6556
p-value	0,9299
alpha	0,05

Source : Logiciel XLSTAT 2025

Interprétation du test

H_0 : Les erreurs ne sont pas autocorrélées

H_1 : Les erreurs sont autocorrélées

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil $\alpha=0,05$,

on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 c'est-à-dire les erreurs ne sont pas autocorrélées.

3.2.5.2. Test d'hétéroscédasticité des erreurs.

Tableau 13. Test de White

U	2,6556
p-value	0,9299
alpha	0,05

Source : Logiciel XLSTAT 2025

Interprétation du test

H_0 : Les erreurs sont homoscedastiques

H_1 : Les erreurs sont hétéroscédastiques

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau

de signification seuil $\alpha=0,05$, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 c'est-à-dire les erreurs sont homoscédastiques.

4. Discussion

Les résultats du test de student montrent que les allocations familiales ($t=18,0916$) influencent positivement et d'une manière hautement significative la variation totale des cotisations sociales. Nos résultats corroborent avec ceux trouvés par les auteurs : (Raphaël Opumo, Août 2022) qui pense que le prélèvement des cotisations auprès des assujettis du secteur régi par le code du travail et géré par la CNSS est plus direct et donne lieu à une redevabilité plus obligatoire de ses assujettis, (Makele Masirika, Mars 2022) qui a démontré que le plus grand nombre d'indicateurs sociaux est impacté en grande partie par les prestations sociales de la CNSS et ces dernières ont un effet positif sur la vie sociale des bénéficiaires.

De même, la statistique de student ($t= 2,2920$) montre que les enfants immatriculés influencent significativement et positivement la variation totale des cotisations sociales. Ce résultat concorde avec celui trouvé par (Antoine Math, 2014).

Par contre, le taux de couverture sociale ($t=-20,1514$) influence significativement et négativement la variation totale des cotisations sociales c'est-à-dire si le taux de couverture sociale augmente, les cotisations sociales diminuent. Ce résultat se rapproche à celui trouvé par (Lenake Pwèmdéou et al., 2024) qui ont montré qu'en zone de CIPRES, le chômage est juvénile, ce qui marque la non couverture sociale du secteur entraînant une baisse de l'effectif des actifs des cotisants et par conséquent les recettes des régimes de retraites.

5. Conclusion

Notre recherche visait à établir le modèle de cotisations sociales perçues par la CNSS Katanga 1 pour couvrir pleinement les prestations sociales et à déceler les variables qui influencent significativement la variation totale de dites cotisations.

Pour atteindre l'objectif sus-évoqué, nous avons fait recours à la méthode économétrique et aux techniques documentaire, d'interview

et d'observation directe qui ont permis respectivement de construire le modèle de cotisations sociales perçues par la CNSS et de collecter les données en rapport avec les variables du modèle. Le test d'adéquation du modèle a montré que la régression monotone convenait pour expliquer les cotisations sociales et couvrir pleinement les prestations aux familles et que celui de student effectué sur chaque variable retenue dans le modèle a révélé que les allocations familiales, le nombre d'enfants immatriculés et le taux de couverture influençaient significativement la variation totale du modèle de cotisations sociales.

Les résultats trouvés nous permettent de confirmer nos hypothèses et de suggérer aux gestionnaires de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en général et ceux de la CNSS Katanga I en particulier d'adopter notre modèle économétrique basé sur la régression monotone qui constitue la solution pour maximiser les cotisations sociales et par conséquent couvrir pleinement les prestations aux familles.

Références bibliographiques

Alain Bultez et al.(Février2025), « Quantification des relations entre les variables catégorielles ordinales, Application aux métriques suivies par les baromètres de satisfaction, Recherche et Applications en Marketing », *Journal indexing and metrics*,Vol.40,issue 2

Antoine Math (2014), « Coût des enfants et politiques publiques, Quelques enseignements d'une évaluation des dépenses consacrées par la société aux enfants »,*La Revue de l'Ires*, Vol.4, n°83

Guillaume Horny (Novembre 2006), « Modèles de durée multivariés avec hétérogénéité multiple : Applications au marché du travail », Thèse de doctorat en Sciences Economiques, Université Louis Pasteur Strasbourg1.

Jean Paul Fischer(2022), « La modélisation (principalement par régression),Difficultés, complications et incertitudes », *Dossier statistiques*,Vol.16,n°3, pp.175-187.

Kouakou Konan Jean Geoffroy (2022), « Inférence statistique dans le modèle de poisson bivarié à inflation de zéros », Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny.

Lenake Piwèmdéou et al. (2024), « Analyse du déficit structurel des régimes de retraites par la répartition en zones de CIPRES » : Cas du régime général de la CNSS du Togo, *Revue internationale du chercheur*, Vol.5,n°3.

Makelele Masirika Emmanuel (2023), « Effets du paiement des prestations sociales par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sur la vie socioéconomique des prestataires sociaux de la ville de Bukavu en République Démocratique du Congo », *International journal of innovation and applied studies*,vol.40,n°3,pp.53-612

Mangbala Ekibe Didier et al.(Mars 2022), « Déterminants de la prise en charge des retraites de la caisse nationale de sécurité sociale (Duk/Nord) dans la commune de la Gombe, Kinshasa »,*Global scientific Journals*,Vol.10,issue3.

Raphaël Opumo Baba (Août 2022), « Etude comparative de la sécurité sociale(CNSS) et la fonction publique en République Démocratique du Congo. Cas de la ville d'Isiro », *Journal of social science and humanities research*,Vol.7,issue8.

Winzenrieth Nelly(2014), « Choix d'une famille de distribution pour la modélisation de score », Mémoire de master en statistique, Université de Strasbourg.

Yvonnick Noël, « Modèles linéaires généralisés à effets fixes et aléatoires de la variabilité inter et intra-individuelle », Presses Universitaires de Rennes 2, pp. 237-263.

Être Angolais au Portugal : Entre appartenance et exclusion sociale dans *Luanda, Lisboa, Paraíso* de Djaimilia Pereira de Almeida

Mark Séraphin DIOMPY

Enseignant-chercheur Université Cheikh Anta Diop - Dakar
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
msdiompy1@gmail.com

Résumé

Cet article aborde la question de la migration angolaise au Portugal, l'un des thèmes principaux de l'ouvrage Luanda Lisboa Paraíso de Djaimilia Pereira de Almeida, paru en 2018. Au lendemain des indépendances, le Portugal était perçu comme une terre d'accueil idéale pour les populations des pays africains lusophones (PALOP). Pour diverses raisons, plusieurs générations d'hommes et de femmes ont quitté leurs pays en quête d'un rêve qui peut, parfois, virer au cauchemar. Il est important de noter que beaucoup préfèrent affronter le racisme et l'exploitation au Portugal plutôt que de vivre paisiblement auprès de leurs familles en Afrique. Or, au fil du temps, les travaux sur les migrations transatlantiques ont permis de sensibiliser lecteurs et populations aux problèmes posés par ces déplacements non planifiés, qui privent les pays d'origine d'une main-d'œuvre qualifiée susceptible de contribuer au développement de leurs ressources humaines. C'est dans ce contexte que l'œuvre de Djaimilia interroge la quête d'appartenance et l'exclusion sociale subies par Cartola et Aquiles, deux personnages du roman qui tentent de survivre dans l'espoir d'obtenir un jour la nationalité portugaise et d'appartenir à une patrie rêvée par le père et le fils, au point de ne même pas envisager de retourner en Angola.

Mots-clés : Immigration angolaise, Portugal, appartenance, exclusion sociale.

Abstract

This article addresses the issue of Angolan migration to Portugal, one of the main themes of Djaimilia Pereira de Almeida's 2018 book, Luanda Lisboa Paraíso. In the aftermath of independence, Portugal was seen as an ideal destination for people from Portuguese-speaking African countries (PALOP). For various reasons, several generations of men and women left their countries in search of a dream that can sometimes turn into a nightmare. It is important to note that many prefer to face racism and exploitation in Portugal rather than live peacefully with their families in Africa. Over time, research on transatlantic migration has raised awareness among readers and the general public about the problems posed by these unplanned displacements, which deprive countries of origin of a skilled workforce capable of contributing to the development of their human resources. It is within this context that

Djaimilia's work explores the quest for belonging and the social exclusion experienced by Cartola and Aquiles, two characters in the novel who struggle to survive in the hope of one day obtaining Portuguese citizenship and belonging to a homeland dreamed of by both father and son, to the point that they don't even consider returning to Angola.

Keywords : Angolan immigration, Portugal, belonging, social exclusion.

Introduction

L'homme, dans sa quête de meilleures conditions de vie a toujours été considéré comme un éternel nomade. Les motivations de ces déplacements se manifestent selon les attractions des continents et les ambitions dépendent, aussi, de la volonté de réussite de chaque génération. Ainsi, l'immigration des Angolais au Portugal est due à la recherche de bonnes conditions socioéconomiques et est motivée par une facilité d'obtention de visa pour les pays membres de la Communauté des Pays de Langues Portugaises (CPLP). Dans l'œuvre *Luanda, Lisboa, Paraíso* publiée en 2018, Djaimilia Pereira de Almeida aborde la question de la diaspora angolaise au Portugal, une communauté estimée à 92.348 âmes en 2025 contre 43.800 en 2023 selon le Rapport de Migration et d'Asile de l'Agence pour l'Intégration, de Migrations et d'Asile (AIMA). Vu l'importance de cette population, l'auteur sensibilise son lecteur sur les difficultés d'intégration, le racisme, l'exclusion sociale et comment ces hommes et femmes essaient de créer une identité ou forger leur appartenance dans un pays où ils peinent à trouver des repères vu les problèmes auxquels ils sont confrontés. Notre objectif est de voir quels sont les mécanismes que la diaspora angolaise utilise pour forger son sentiment d'appartenance au Portugal ? Quels sont les types d'exclusions dont elle est victime et quels sont les obstacles à leur intégration. Le choix de ces questionnements est motivé par la place du roman de Djaimilia Pereira de Almeida dans la littérature post-coloniale et transatlantique, d'une part et par sa contribution dans la scène littéraire afroportugaise contemporaine, d'autre part. Ce travail est une analyse littéraire comparative basée principalement sur *Luanda, Lisboa, Paraíso* et des romans d'autres auteurs comme *Um Preto muito Português* de Telma Tvon traitant de la même thématique (Littérature post-coloniale et afroportugaise contemporaine). Il sera

divisé en deux parties : dans la première, nous allons analyser les mécanismes identitaires de la diaspora, le sentiment de déracinement et une quête d'appartenance ; dans la seconde, il sera question d'aborder les formes de racisme, d'exclusion et les obstacles à l'intégration socioéconomique.

1. L'Appartenance

Dans le roman *Luanda, Lisboa, Paraíso* de Djaimilia Pereira de Almeida, l'appartenance peut être définie comme la construction, par les personnages, d'un espace physique ou psychologique ou la création des relations d'amitiés pour se forger une place dans la société portugaise. Ainsi, Cartola et Aquiles essaient de construire leur appartenance hybride entre les deux mondes (Luanda et Lisbonne) qui faciliterait leur intégration tandis que Pepe et Iuri sont à la recherche d'une amitié pour consolider leur appartenance à *Quinta do Paraíso* un quartier de la banlieue lisboète où immigrés africains et espagnols cohabitent.

1.1. Construction du sentiment d'appartenance.

Dans l'œuvre de Djaimilia, la construction du sentiment d'appartenance de Cartola et Aquiles est basée sur plusieurs aspects. Les deux personnages principaux, dès leurs arrivées au Portugal, ont cherché à préserver leurs appartenances à la communauté angolaise déjà bien intégrée. Le père a très tôt repéré un lieu de rencontres (Teatro Dano Maria II) au centre-ville où il pourra avoir des nouvelles du pays afin d'élargir son cercle de connaissance. Il a aussi, à ses débuts, tenté de garder son appartenance à sa terre natale *Moçâmedes*, car il n'a cessé de recevoir des colis alimentaires (poissons et viande fumés), venus du pays. Cependant, Cartola va vite tourner le dos à l'Angola pour essayer de construire sa nouvelle appartenance : « Le père de Aquiles voulait vomir Luanda, mais il n'y arrivait pas ; il voulait se débarrasser de sa première vie (Almeida : 2018, p 52) ». À travers l'expression "se débarrasser de sa première vie", l'auteur montre que le père ne veut plus entendre parler de Luanda parce qu'il pense qu'il sera bientôt détenteur de la nationalité portugaise et c'est d'ailleurs ce qui le pousse à adopter certaines attitudes.

Ainsi, pour Cartola, il n'est pas question d'être au Portugal sans pour autant comprendre et dominer la langue portugaise. Alors, il s'est mis dans sa tête qu'il lui faut impérativement parler comme un natif en roulant les "rr", chose qu'il a très tôt voulu imposer à son fils Aquiles. Lors d'une promenade à travers les rues de Lisbonne, Cartola commença à apprendre la conjugaison à Aquiles en ces termes :

Cartola conjugait des verbes que Aquiles devait répéter en marchant au même rythme : « Répète, mon fils : je suis allé, tu es allé, il est allé, tu vois ? Allez : à, avant, après, jusqu'à... en avant, jeune homme ! ». Mais Aquiles se demandait si son père comprenait où il était. Il marchait à côté de son fils comme s'il faisait semblant de maîtriser une langue étrangère (Almeida : 2018, p. 38).

Sur ces propos, l'auteur souligne que Cartola accorde une grande importance à la maîtrise de la langue portugaise en oubliant que le portugais parlé en Angola est complètement différent de celui parlé à la métropole. Alors, pour ne pas être confondu aux immigrés fraîchement débarqués du pays, il lui faut parler comme des Lisboètes. C'est d'ailleurs ce qui amène Aquiles à dire que son père faisait "semblant de maîtriser une langue étrangère". Tout cela pour dire à son lecteur que l'accent africain est toujours présent quand nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre.

Dans l'imaginaire de Cartola, il faut aussi connaître parfaitement la géographie du Portugal et avoir une grande connaissance de la culture portugaise, pour, une fois à la métropole, ne pas se perdre ou être considéré comme un ignorant. C'est pour cela, quand il a su que son visa était sorti et que l'heure de faire ses valises était arrivée, il plongea dans un rêve où il se voyait déjà à Lisbonne. L'auteur nous décrit ce rêve en ces termes :

Assis sur un banc, Cartola roulait son tabac près de la fenêtre. Il répétait autant de noms de rues de Lisbonne qu'il en connaissait et affinait sa prononciation comme s'il parlait pour la première fois. « António Augusto Aguiar,

en effet, mon cher ami, allons à António Augusto Aguiar, s'il vous plaît », disait-il à un chauffeur de taxi imaginaire, et, les yeux rivés même sur l'immeuble d'en face, il traversait la capitale comme un défunt, au volant d'une Mercedes-Benz. Il arrivait vieux dans cette métropole dont la rapidité du départ l'avait effrayé. « Allons à Sete Rios, s'il vous plaît », mais le chauffeur de taxi, à la grammaire irréprochable, répondit, d'une quinte de toux, qu'il n'avait pas de monnaie de cinq cents escudos (Almeida : 2018, pp 23-24).

A travers la lecture de ce passage, le comportement de Cartola peut paraître bizarre, mais il faut rappeler que nous sommes au lendemain des indépendances et que le Portugal, durant toute la durée de la colonisation, avait fait croire aux Angolais qu'ils étaient aussi des Portugais. Ainsi, Cartola, dans son for intérieur doit s'assurer qu'il maîtrise, non seulement, la langue portugaise, mais aussi, qu'il a une parfaite connaissance de la Capitale lisboète et il n'est pas le seul à avoir cette posture. Son fils, Aquiles, dès qu'il a appris le voyage, a passé des jours à faire une représentation de Lisbonne à travers des dessins pour montrer à sa mère qu'il connaît là où ils vont déménager. Dans leurs imaginaires, ils pensaient à une intégration automatique dès leurs arrivées en acquérant la citoyenneté portugaise. Cette attitude va même pousser Cartola à se rendre, à maintes reprises, au cimetière de *Prazeres* pour se choisir un lopin de terre qui lui servira de tombe si jamais il venait à mourir. Retourner en Angola ne fait plus partie de ses plans et c'est ce qui amène l'auteur à nous dire :

Mais il ressemblait à un escargot qui s'apprête à acheter une nouvelle coquille. Il pensait qu'à *Prazeres*, personne ne pouvait l'atteindre, sans se rendre compte qu'après la mort, aucune provocation ne le menacerait. Si, de son vivant, il ne pouvait rien posséder de visible, son rêve était de posséder un lopin de terre sous lequel il pourrait espérer dormir paisiblement, minuscule partie de la plus grande de toutes les œuvres. C'était toujours au Portugal, sous le vent et la pluie, en compagnie d'autant de

personnalités, voilé par un vase rempli de cette invention supérieure à toutes les autres (Almeida : 2018, p 94).

La lecture de cet extrait montre que Cartola veut, à tout prix, être portugais parce que là où il veut être enterré n'est pas un cimetière ordinaire, à la portée de tous citoyens du pays. Il est réservé aux héros de la nation, les grands hommes et pour y avoir une place, la décision ne peut qu'émaner des instances supérieures de la nation. Cependant, confronté à la réalité de l'immigration, père et fils ont commencé à déchanter à cause de la nationalité qui peine à sortir après cinq ans de séjour. Ce désespoir apparaît dans les propos suivants :

Il vivait dans la crainte de la police, des descentes de police. Il prévoyait de simuler la mort s'ils l'approchaient. Il semblait croire qu'un jour ils frapperaient à sa porte et lui annonceraient que tout était réglé, qu'il était enfin portugais, un droit qu'il estimait lui appartenir. Il ne savait ni conjuguer le gérondif ni l'origine étymologique du mot Tâge (Almeida : 2018, p 89).

Ce passage souligne la naïveté de Cartola qui, après des années, croit toujours qu'obtenir la nationalité portugaise est un droit qu'il faut réclamer. Ce sentiment avait aussi animé beaucoup de ses congénères qui avaient quitté le pays au lendemain des indépendances car ils étaient convaincus qu'une fois à la métropole qu'ils allaient obtenir facilement la nationalité dans les pays d'accueil. Mais, cette construction d'une appartenance motivée par la recherche insatiable de solutions dans une patrie qui peine à nous reconnaître ne va-t-elle pas entraîner un déracinement chez nos personnages.

1.2. Appartenance et déracinement

La question d'appartenance des immigrés angolais dans le roman de Djaimilia a été abordée sous toutes ses formes : sociale, économique, voire religieuse. Cette lutte acharnée des personnages nous fait penser à de possibles déracinement qui, après de longues années de séjour, ne sont plus connectés avec les réalités de leurs pays d'origine. Ainsi dans *Luanda, Lisboa, Paraíso*, Cartola et Aquiles avaient quitté l'Angola dans l'espoir d'obtenir rapidement des soins

(une opération de la cheville de Aquiles) et de retourner au pays, mais au fil des années, ils ont compris que l'idée de retour est hypothéquée, d'une part par l'échec des différentes tentatives d'opérations : « La première opération de Aquiles se déroula aussi mal que les trois suivantes (Almeida : 2018, p 41) ». D'autre part, par la volonté de refaire une nouvelle vie au Portugal avec les autres membres de la famille restés en Angola et qui nourrissent l'espoir de rejoindre un jour leur père au Portugal. Ainsi, ce long, séjour non préparé, va commencer à peser psychologiquement chez les deux protagonistes du roman. Cartola a la nostalgie de son épouse *Glória* et Aquiles ressent le manque d'amour maternel. Le temps étant le meilleur juge, père et fils ont commencé à oublier Luanda et ces habitants. Ils parlent rarement de *Moçâmedes*, leur Terre natale. Ces attitudes sont dues à un déracinement géographique qui se manifeste à travers le comportement de Cartola qui cherche toujours un prétexte pour éviter d'appeler sa femme ou tarde à répondre à ses lettres. C'est dans cette logique que l'auteur nous dit : « Les appels téléphoniques à Gloria se firent plus rares faute d'argent et parce qu'il trouvait insupportable de jouer au téléphone un rôle dont elle seule se souvenait clairement, se sentant obligée de lui mentir (Almeida : 2018, p 87) ». Sur ces propos, nous ne pouvons pas condamner Cartola, car il y a un adage qui dit : "loin des yeux, loin du cœur". Ayant quitté le pays, il y a de cela des années, l'époux s'éloigne petit à petit de son épouse qui est restée à Luanda. Dans certaines réponses de lettres, il invente des meilleures conditions de vie pour masquer sa situation économique et ses souffrances quotidiennes. Dans une de ces lettres nous pouvons lire :

Vive maman !

On a construit notre maison ! Alléluia, maman !

Elle est petite, mais assez grande pour nous trois. Le sol est en mosaïque turquoise. On n'a pas encore de vaisselier, mais comme tu le dis, ma reine, Dieu pourvoit toujours.

Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu arriveras à Lisbonne, on fêtera notre nid avec une mayonnaise au homard préparée par ma femme. Le secret ? Le citron, mon petit plaisir sucré... (Almeida : 2018, p 205).

Après une lecture rigoureuse du roman, nous savons bel et bien que les conditions économiques de Cartola ne sont pas des meilleures, la maison manque, des fois, de nourritures et promettre une fête à sa femme est une façon d'inventer une vie de rêve, tout en sachant que *Glória* ne peut pas les rejoindre au Portugal à cause de sa maladie et faute de visa. Mais, Cartola aussi n'a pas les moyens de nourrir sa femme au Portugal. Alors, après plus de sept ans passés à l'étranger, Cartola a, maintenant, de vagues souvenirs de sa femme et du pays. Ce déracinement familial lui a poussé à couper les ponts, à penser qu'il peut refaire une nouvelle vie sans la femme qu'il a aimée et qui l'attend toujours au pays.

Il est aussi bien de souligner que dans le roman, l'un des principaux déracinements dont souffrent Cartola et Aquiles est la perte de leur identité angolaise. Ils sont arrivés à Lisbonne croyant être des citoyens portugais selon la promesse coloniale, mais après l'expérience vécue, ils ont compris que cette promesse n'était qu'une pure fiction ; illusoire. Ce désespoir est aussi partagé dans un autre roman de Djaimilia où un des personnages nous dit : « Si ma mère a raison, alors ma position est erronée et j'y suis condamné. Quelle patrie aurai-je, sinon mon Portugal et mon peuple ? Quelle autre patrie sera la mienne, sinon cette illusion ? (Almeida : 2021, p 72) ». Cette illusion est présente dans les deux œuvres de notre auteur et témoigne un regret de la part de nos compatriotes immigrés. Avant de comprendre que la citoyenneté promise n'était qu'une illusion, Cartola et Aquiles se retrouvent face à un dilemme : ils ne sont pas reconnus comme Portugais, mais, ils ne sont pas complètement Angolais aussi. Face à ce désespoir, l'auteur compare cette situation avec la disparition d'un enfant en ces termes : « Tant d'années s'étaient écoulées que son retour à la vie ressemblait à celui d'un parent perdu de vue depuis longtemps qui, au lieu de raviver de bons souvenirs, ne comprenait pas pourquoi personne ne le reconnaissait plus (Almeida, 2018, p 156) ». Si l'Angola ne parvient plus à reconnaître ses enfants, nous pouvons dire que dans ces propos, les responsabilités sont partagées, d'une part, le Portugal n'a pas tenu sa promesse envers les gens à qui il avait promis nationalité et protection, c'est-à-dire les immigrés angolais en général et ceux de la CPLP en particulier. D'autre part Cartola et Aquiles avaient eu la naïveté de croire à une promesse coloniale allant

jusqu'à renier leur identité. Face à ce dilemme, l'unique solution qui s'offre à eux est de disparaître à *Quinta do Paraíso* comme beaucoup d'immigrés africains. Les propos suivants nous expliquent comment :

Aquiles et son père étaient protégés par le brouillard de leur existence clandestine. Ainsi, ils pouvaient dormir en paix, insensibles à la pression que quiconque aurait voulu leur voler leurs mots, indifférents à leur douleur et aux variations de leur ambivalence, sans comprendre pourquoi ils étaient devenus incapables de pleurer, pourquoi le souvenir de leur patrie avait disparu de leurs cœurs, pourquoi ils n'avaient pas décidé de rentrer, et pourquoi ils ne se plaignaient pas (Almeida : 2018, p 173).

Ce questionnement que soulève l'auteur n'est rien d'autre que le refus de ses personnages et de beaucoup d'immigrés angolais ou africains d'admettre que le racisme existe et qu'il a seulement changé de formes : la marginalisation de l'étranger pour le pousser à rejoindre ses congénères dans les quartiers périphériques. Les immigrés qui n'ont pas encore compris cette leçon avant de quitter leurs pays préfèrent vivre dans l'exclusion européenne que de retourner vivre dignement auprès de leurs familles.

2. Exclusion

Dans *Luanda, Lisboa, Paraíso* de Djaimilia Pereira de Almeida, l'exclusion peut être définie comme l'ensemble des difficultés qui ont poussé les personnages immigrés à se retrouver dans une marginalisation injustifiée. L'auteur a créé un cadre géographique loin des regards de la bourgeoisie lisboète pour dénoncer les conditions de vie précaires des immigrés angolais.

2.1. Exclusion sociale

Dans le roman, Cartola et Aquiles sont confrontés à une réalité qui est de recevoir le même nom que les autres immigrés. C'est-à-dire, le statut d'étranger perpétuel, un dénominateur commun bien que

d'autres soient nés au Portugal ou possèdent déjà la nationalité. Ce mécanisme est bien pensé pour asseoir une exclusion basée sur le racisme, car pour le Portugais, en général, et son congénère Blanc, en particulier, l'immigré ne peut jamais avoir les mêmes droits que les natifs et cela se justifie par des cas de racisme que l'auteur souligne dans son roman. Lors d'une promenade dans les rues de Lisbonne, Justina et Aquiles se voient traités de Chimpanzé par les passants. Cela apparaît dans les propos suivants : « Mais il était impossible de dire qui les observait, car les autres, passant par-là, les virent aussi et, à leurs yeux, c'étaient trois pauvres diables sans avenir, une famille de chimpanzés déguisés en humains (Almeida : p 144) ». Ces propos ne peuvent pas surprendre plus d'un, parce que dans la littérature afroportugaise contemporaine, d'autres auteurs comme Telma Tvon dans son œuvre intitulée *Um Preto muito português* se plaint de ce racisme dont est victime les citoyens portugais quotidien à cause de la couleur de leur peau. Pour montrer son indignation Budjurra, personnage principal de ce roman nous dit :

D'où suis-je originaire ? Je suis née à Lisbonne, mais on me considère souvent comme une étrangère. Pas par choix au départ, mais plus tard, avec le temps et les échanges avec les autres, j'ai réalisé que j'étais l'une des nombreuses Lisboètes qui ne sont pas considérées comme des Lisboètes de souche "Alfacinhas" (Tvon : 2024, p 9).

Sur ces propos, on ressent d'une part, une ségrégation raciale due au racisme des Portugais et d'autre part, une colère du personnage à qui on veut refuser son appartenance à sa ville natale : Lisbonne. Cartola et Aquiles vont connaître le même sort que Budjurra parce que leur statut d'étranger ne va pas faciliter leur intégration pour des questions liées à la couleur de leurs peaux.

L'exclusion spatiale est aussi une question centrale dans l'œuvre. Le choix des quartiers périphériques de Lisbonne n'est pas fortuit. *Pensão Covilhã* est un immeuble presque abandonné, mais, qui sert de logement aux pauvres immigrés venus d'Afrique. Dans le roman, l'auteur s'attarde sur la description de ce bâtiment pour nous montrer non seulement les conditions de vie de ses personnages, mais

l'exclusion dont ils sont victimes de la part de la société portugaise. Dans ces propos, il nous dit :

Le hall d'accueil de la *Pensão Covilhã* sentait le mois. Guidés par une dame à lunettes, père et fils montèrent un escalier en colimaçon branlant et entrèrent dans la chambre 111. La fenêtre rouillée de style américain donnait sur un mur et une poubelle. La vue n'était pas terrible, mais ils étaient vivants (Almeida : 2018, p 34).

Alors, Cartola et Aquiles étaient contents d'avoir un logement parce qu'ils venaient à peine d'arriver à Lisbonne et ne connaissaient pas encore les réalités. Après quelques mois, l'étroitesse de la chambre commence à les hanter, mais ils n'ont pas de solution vue que leurs revenus ne les permettaient pas encore d'aller chercher ailleurs. Confronté à une ségrégation urbaine, Cartola et Aquiles étaient obligés de déménager à *Quinta do Paraíso*, un quartier d'immigrés de la banlieue lisboète, pensant y trouver paix, tranquillité et épanouissement auprès de leurs voisins de fortune sans se douter qu'ils sont toujours poursuivis par l'exclusion sociale qui ne dit pas son nom et imposée par une société de consommation :

Avant même de tout perdre, Cartola et Aquiles étaient loin de savoir pourquoi ils étaient venus à Quinta do Paraíso. L'histoire les avait marginalisés sans qu'ils réalisent avoir atteint le rivage. Abandonnés, ils n'avaient ni la dignité des dépossédés ni l'honneur rédempteur des malheureux. Il ne leur restait que l'héroïsme insoupçonné d'avoir été laissés de côté, tels des mauvaises herbes, des chérubins, des miettes de pain, et la grâce de pouvoir renaître hors du champ de vision de ceux qui connaissaient leur existence, auparavant cachés dans ce lieu obscur où les habitants n'osent même pas se réjouir d'avoir vu ce que personne d'autre n'a vu, ni dire que personne n'y pénètre (Almeida : 2018, p. 173).

Ces propos soulignent une marginalisation inconsciente de nos immigrés car ils sont obligés de suivre le chemin tracé par les

conditions sociales. Cartola et Aquiles ont quitté un espace fermé (la chambre 111) pour un quartier de la périphérie (Quinta do Paraíso), mais, cela ne signifie pas que les conditions de vie ont changé. Dans ce nouvel espace de fortune, l'auteur nous fait savoir que, c'est un quartier où les riverains ne fréquentent pas, c'est-à-dire, ce sont des périmètres de la ville à éviter par d'honnêtes citoyens. Cette politique prônée par les élites ne fait que renforcer le sentiment d'exclusion envers les populations de la banlieue : les immigrés et/ou les apatrides.

Cependant, il ne faut pas aussi condamner les personnes qui pensent que la banlieue est un endroit à éviter car visiter ces endroits peut éveiller un sentiment de révolte ou de mépris envers leurs autorités. La description que l'auteur fait de Cartola et Aquiles est révoltante pour un simple lecteur à plus forte raison pour une personne qui côtoie ces personnes et connaît leur misère. Voyons ce que nous dit le texte :

C'est dans la cabane de Pepe, à l'arrière de la taverne, qu'ils passèrent un hiver glacial, dans ce lieu grouillant d'animaux où même Tristan hésitait à entrer. Et là, les yeux rivés sur la structure en bois délabrée, au milieu d'un vélo motorisé rouillé, de balais de paille, d'un alambic, de caisses de chou frisé et de tonneaux de vin, devenus autant d'éléments de l'arrière-auberge, ils somnolèrent, ignorant qui leur ami Pepe servait au comptoir (Almeida : 2018, p 174).

La triste réalité de ces propos souligne les conditions de logement de Cartola et Aquiles qui ont été trahis par une promesse coloniale, mais témoignent aussi de la situation des milliers d'immigrés angolais au Portugal et d'Africains vivant partout en Europe. N'ayant pas de logement, père et fils étaient obligés de dormir à la belle étoile sous un hiver glacial. C'est dans ce contexte que Bruno Xavier Martins, dans son esprit de critiquer les politiques de marginalisations des logements sociaux au Brésil avoue :

Si le marché du travail plonge une partie de la population dans la pauvreté, le marché immobilier prive les plus démunis de la possibilité de vivre dans les mêmes logements que ceux qui en ont les moyens. Il en résulte

une demande économiquement irréalisable, mais socialement indéniable. De cette contradiction naît le logement social (Martins : 2013, p 103).

Cependant, même si ces propos Martins ont été tenus dans le cadre d'un programme de logements sociaux au Brésil intitulé *Minha Casa Minha Vida*, du gouvernement de Lula, ils collent parfaitement avec la situation que vivent Cartola et Aquiles. Martins soulève la question de séparation involontaire de logements due aux conditions économiques et l'exclusion sociale volontaire des personnes par une société qui peine à les reconnaître d'où l'obligation d'aborder les obstacles liés à l'intégration de la communauté angolaise au Portugal dans le roman en question.

1.2. Obstacles à l'intégration

La situation économique et le mirage d'un eldorado peuvent, parfois, amener l'homme à quitter son pays à la recherche de meilleures conditions de vie. C'est d'ailleurs ce qu'a poussé José Maria Ferreira de Castro, dans son roman intitulé *Emigrantes* à dire : « Dans tous les villages voisins, dans toutes les contrées, on retrouvait le même désir d'émigrer, d'aller à la recherche de la richesse sur des continents lointains. (Castro, 1928 p 10) ». Cependant, cette envie de départ non préparé peut avoir des conséquences chez nos parents immigrés puisque beaucoup d'entre eux vont dans des pays dont ils ne comprennent ni ne maîtrisent la langue. Alors, l'un des premiers obstacles à leur intégration est la barrière linguistique et culturelle. Dans le roman *Luanda, Lisboa, Paraíso* même si Cartola et Aquiles nous viennent d'un pays lusophone ; le portugais parlé en Angola est totalement différent de celui parlé à la métropole, cette différence linguistique aussi subtile qu'elle paraisse les empêche d'avoir le même parler que les natifs lisboètes. Cartola, ayant compris cela, a décidé d'inscrire son fils Aquiles dans une école après son opération pour une formation professionnelle en dactylographie. Cette attitude va dans le sens aussi de renforcer ses connaissances en langue portugaise, mais, cette formation ne peut pas donner à Aquiles l'accent d'un portugais de naissance, chose que son père ignore en voulant forcer une intégration à son fils. À ces problèmes linguistiques s'ajoute aussi la visibilité raciale des personnages. Les deux protagonistes d'origine

angolaise sont de peau noire en plus de cela Aquiles à une posture imposante qui attire les regards. Le roman montre comment ces regards lui font savoir qu'il est un éternel étranger ce qui augmente sa visibilité et sa vulnérabilité. Les opérations lui ont plus fait perdre la confiance en lui, il a fini par avoir peur des regards des autres. Pour ces rares sorties à *Rossio*, il se cache pour ne pas avoir à croiser des personnes et en s'attardant sur la déformation physique de Aquiles, l'auteur montre comment les regards externes peuvent avoir un impact sur l'intégration des étrangers dans les pays européens.

Cependant, avec le temps, ces facteurs susmentionnés peuvent être vaincus à travers l'adaptation, le courage et la résilience. Mais, ce qui perdure chez les immigrés et qui fait obstacle à leur intégration est la précarité économique. C'est ce qui a amené Castro à avouer ceci : « Ici, comme partout dans le monde, les conditions sont difficiles. On gagne à peine de quoi vivre. (Castro, 1928, p. 123) ». Sur ces propos, nous pouvons affirmer que, ce sont ces difficiles conditions de vie qui ont rattrapé Cartola et Aquiles, après que leurs économies soient finies. Ils ne parviennent plus à joindre les deux bouts et c'est ce qui a poussé l'auteur à souligner :

Père et fils s'habituerent à ignorer les présages de malheur et commencèrent à faire comme s'ils n'avaient pas de verrue à l'œil, que leurs dents ne leur faisaient pas mal, ou qu'ils n'avaient pas faim – une habitude qui, impossible à maîtriser, s'enracina en Cartola et Aquiles comme une épidémie. Leurs corps étaient devenus un objet d'attention dont ils ne pouvaient plus à se distinguer. Il leur était difficile de garder le moral sous l'emprise de cette affliction, sachant que rien ne pouvait mal tourner. La moindre négligence les jetterait à la rue. Surtout, ils ne devaient pas tomber malade, ce que le père évitait en suçant des tranches de citrons et en les épluchant pour son fils, jusqu'à ce que les citrons, comme les médicaments, deviennent un luxe (Almeida : 2018 p. 74).

Cette privation de nourriture causée par un manque de revenus va pousser Cartola à trouver un travail pour essayer de sortir de cette situation. Mais, il va vite comprendre que son statut de cadre de

l'hôpital de *Moçâmedes* (aide-soignant) ne va pas lui servir à grande chose au Portugal et il était obligé de travailler dans un chantier naval à *Odivelas*, dans la banlieue lisboète comme aide-maçon avec l'aide d'un tiers :

Par l'intermédiaire de Tavares, un ouvrier de l'île de Fogo, son père commença à travailler comme journalier pour Mota, un entrepreneur qui recrutait des hommes à Campo Grande pour travailler aux chantiers navals Somitex, à Odivelas, où l'on construisait un pont au-dessus du fleuve. Comme aide-maçon, ses tâches comprenaient la pose de fondations, le cassage de briques, la construction de murs, le transport de seaux d'eau et de sacs de ciment, et le balayage du chantier. Mota ne semblait pas disposé à le laisser monter sur les échafaudages ni à conduire des engins. Une cigarette au coin des lèvres, il disait qu'il avait la force d'un mannequin de vitrine et les mains d'un pianiste (Almeida : 2018, p 59).

Dans ce texte, l'auteur s'attarde un peu sur les tâches à effectuer et la description physique de Cartola pour nous montrer qu'il n'est pas habitué à faire ce genre de travail dans son pays d'origine. Alors, confronté aux réalités de l'immigration, il est obligé d'être un journalier de chantier afin de payer ses factures. Au fil du texte, nous comprendrons que son patron est un mauvais payeur et qu'il est obligé de recourir aux dettes pour se nourrir et c'est cette précarité soulignée dans l'œuvre qui, parfois, constitue un frein à l'intégration de nos parents qui vivent en Europe. Pour surmonter ses difficultés, ils préfèrent vivre en communauté, choses qui peuvent renforcer leurs exclusions sociales, tel est le cas de Cartola et Aquiles qui ont décidé de déménager à *Quinta do Paraíso* juste pour aller se joindre à une communauté d'immigrés de plusieurs nationalités pour plusieurs raisons. D'une part, avoir des gens avec qui ils peuvent avoir une amitié sincère et se communiquer et d'autre part, chercher une protection sociale car dans cette communauté, ils sont unis dans un même destin : s'entre-aider et se protéger. À *Pensão Covilhã*, quand ils n'avaient pas de quoi manger, ils allaient emprunter chez les voisins, mais à *Quinta do Paraíso*, ils bénéficiaient, des fois, de la nourriture gratuitement des voisins. Ainsi, l'auteur magnifie cette

solidarité lors de la construction de la maison de Cartola qui avait été victime d'un incendie. Chacun avait apporté sa pierre à l'édifice pour le bien de Cartola et du vivre ensemble à *Quinta do Paraíso*.

Conclusion

L'analyse du roman *Luanda, Lisboa, Paraíso* de Djaimilia Pereira de Almeida a été faite en deux parties. Dans un premier temps, nous avons montré comment les différents mécanismes identitaires pour une intégration dans la société portugaise ont été abordés, tout en soulignant que cette quête identitaire peut entraîner un probable déracinement chez les personnages. Il a aussi été question de souligner, dans la seconde partie du texte, les formes de racisme dont sont victimes les immigrés angolais au Portugal en plus de dénoncer l'exclusion sociale de cette communauté avant d'évoquer les obstacles liés à leurs intégrations. Ainsi, voulant montrer à ses personnages (Cartola et Aquiles) que l'eldorado tant rêvé a fini par être un paradis perdu, Djaimilia est comme une lanceuse d'alerte pour les jeunes générations qui comptent toujours sur l'immigration pour vivre leur rêve de réussite. Alors, les différentes questions soulevées par l'auteur dans son œuvre *Luanda, Lisboa, Paraíso* ne pourraient être réglées que si les portugais considèrent les Angolais comme leurs frères d'outremer et que les autorités angolaises créent aussi des conditions pour éviter le départ des jeunes.

Références bibliographiques

ALMEIDA Djaimilia Pereira de, 2018. *Luanda, Lisboa, Paraíso*, Campanhia das Letras, Lisboa

ALMEIDA Djaimilia Pereira de, 2021. *Maremoto*, Relógio d'Água Editores, Lisboa

CASTRO José Maria Ferreira de, 1928. *Emigrantes*, Livraria Editora, Lisboa

MARTINS Bruno Xavier, 2013. *O Programa Minha Casa Minha Vida: da crise do capital à sociabilidade da dívida no urbano*, Biblioteca digital, São Paulo

TVON Telma, 2024. *Um Preto muito Português*, Quetzal editora, Lisboa

L'Afrique centrale face aux défis de la coopération verte : les dessous des relations entre acteurs

Mepongo Fouda Pierre Francis

Université de Bertoua, Cameroun.

fmepongopierre@gmail.com +237 677799704

Résumé

L'exploitation illicite transfrontalière de la faune et de la flore dans la zone CEMAC en Afrique centrale pose le problème de la conservation coopérative internationale. Le constat est entre autres à mettre en rapport avec les nouvelles politiques environnementales mondiale, qui exigent l'intervention de plusieurs acteurs du domaine de la conservation : l'environnement naturel étant devenu un bien mondial. Face à l'ampleur de l'exploitation frauduleuse des ressources naturelles, notamment la faune sauvage ou à sa nature transnationale, aucun Etat ne peut à lui seul, répondre aux besoins de la protection et de la conservation de ses ressources naturelles. La mise en place d'une gestion mondiale, avec des institutions internationales solides et capables de gérer de pareils grands défis collectifs, nécessite de plus en plus l'affirmation d'une diplomatie multilatérale. Cette réflexion postule que l'exploitation illicite transfrontalière des ressources naturelles et les nouvelles politiques mondiales de conservation de l'environnement naturel ont suscité la « coopération verte » dans la zone CEMAC en Afrique centrale. Cette étude s'appuie sur les méthodes géopolitique, géostratégique, historique et sociologique, adossée au transactionalisme de Joseph S. Nye et Robert O. Keohane, et à la lumière des sources écrites et orales qui permettent d'analyser les dessous des relations entre acteurs dans le système de coopération internationale en matière de gestion des complexes d'aires protégées transfrontaliers dans la CEMAC.

Mots clés : Coopération verte, acteurs, CEMAC, Afrique centrale.

Abstract

The illegal transboundary exploitation of wildlife and flora in the CEMAC zone of Central Africa raises the issue of international cooperative conservation. This situation is linked, among other things, to new global environmental policies, which require the intervention of multiple actors in the field of conservation, as the natural environment has become a global asset. Given the scale of the fraudulent exploitation of natural resources, particularly wildlife, and its transnational nature, no single state can meet the needs of protecting and conserving its natural resources alone. The establishment of global management, with robust international institutions capable of addressing such major collective challenges, increasingly necessitates the strengthening of multilateral diplomacy. This analysis posits that the illegal

transboundary exploitation of natural resources and new global policies for the conservation of the natural environment have spurred "green cooperation" in the CEMAC zone of Central Africa. This study draws on geopolitical, geostrategic, historical, and sociological methods, grounded in the transactionalism of Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, and informed by written and oral sources that allow for an analysis of the underlying relationships between actors within the international cooperation system for the management of transboundary protected area complexes in the CEMAC region.

Keywords: Green cooperation, actors, CEMAC, Central Africa.

Introduction

L'Afrique centrale abrite une richesse écologique exceptionnelle, comparable à celle de l'Amazonie. Elle est de ce fait, l'un des « joyaux écologiques », l'un des « coffres forts de la biodiversité », l'un des « écrins d'une biodiversité inestimable », l'un des « paradis de la nature » que connaît le monde. Telles sont quelques-unes des formules fortes qui qualifient la nature en Afrique centrale et que reprennent certains naturalistes comme Sophie Goedefroit¹. Cela nous renvoie aux impressions des premiers explorateurs découvrant l'Afrique centrale à travers les témoignages comme celui de Chevalier qui déclare que "l'Afrique noire, le seul pays tropical où j'avais vécu (avant 1913) est une terre primitive où la nature et l'homme n'ont pour ainsi dire pas évolué²". La suite de ces témoignages, l'histoire nous l'enseigne, fut l'exploitation abusive des ressources naturelles de cette partie de l'Afrique.

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) signée au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 par plus de 150 États a eu pour conséquence, le changement de paradigme pour la conservation de l'environnement naturel. Plusieurs initiatives de construction d'une gestion internationale des ressources naturelles qui

¹ S. Goedefroit, « Stratégies patrimoniales au paradis de la nature », In Cormier-Salem M.-C., Juhé-Beaulaton D., Roussel B. (éd.): *Patrimonialiser la nature tropicale*, Paris, IRD Éditions, Coll. Colloques et séminaires, 2002, 467 p.

² A. Chevalier, « l'étude scientifique des bois des colonies françaises », in *le monde colonial illustré*, n°61, septembre 1928, p.1.

s'imposent au monde trouvent leurs origines à l'issue de cette conférence.

C'est dans ce contexte que, l'Afrique centrale et la zone CEMAC victimes de la criminalité faunique et floristique transfrontalière organisée, sont apparues comme des lieux paradigmatiques de la construction des politiques environnementales internationales. La matérialisation de ces politiques à travers la création des complexes d'aires protégées transfrontaliers entre les États du Cameroun-Congo-Gabon-RCA, nous a poussés à questionner et analyser le jeu des acteurs, dans l'organisation institutionnelle et internationale de ces complexes dans la zone CEMAC. En d'autres termes, nous tentons de montrer et analyser, la « coopération verte » dans la zone CEMAC de l'Afrique centrale. Pour contribuer à cette dynamique de gestion transnationale des espaces protégés frontaliers, nous proposons dans cette réflexion de faire une analyse des dessous des relations entre acteurs sur une « administration de la nature et des hommes » caractérisée par l'internationalisation des modes de gestion, et non sur la valorisation des richesses naturelles, dans le cadre de politiques publiques nationales. Il s'agit aussi de suivre la construction et le mode d'intégration des politiques internationales de l'environnement naturel en mobilisant un regard géopolitique et géostratégique. La réflexion s'inscrit donc dans une démarche de distanciation par rapport aux questions relatives à l'environnement dans son seul sens biophysique. Il ne s'agit pas directement de cet environnement même si celui-ci est toujours à l'arrière-plan, mais de la présentation et de l'analyse de l'internationalisation de la gestion des espaces protégés frontaliers en Afrique centrale. Ainsi, après une contextualisation de la genèse des espaces protégés (I), nous présentons l'internationalisation de la gestion des espaces protégés frontaliers dans la zone CEMAC (II), et enfin, nous montrons et analysons les dessous des relations entre acteurs, à la lumière des sources orales et écrites, adossé au transactionnalisme de Joseph Nye et Robert Keohane qui nous a permis de mettre en avant le rôle des acteurs non étatiques dans les relations internationales.

I. La genèse des espaces protégés en Afrique centrale

Jusqu'en 1880, l'Afrique était un continent dont son territoire³ était gouverné par ses propres fils : rois, reines, chefs de clans et/ou de lignages, dans des empires, des royaumes, des communautés et des unités d'importance et de nature variées. Cette société que nul ne peut douter de son organisation, avait selon ses tributs, ses clans et ses ethnies une politique de gestion des ressources naturelles, basée sur les interdits, les coutumes et les rites. Les sites sacrés constituaient alors les espaces protégés. Après plusieurs années, l'Afrique assista à un bouleversement extraordinaire de sa relation avec l'environnement naturel, pour ne pas dire radical, de sa situation d'antan. Une nouvelle organisation du territoire et une nouvelle politique de gestion des ressources naturelles naquirent. De toute évidence, l'Afrique centrale fit face, entre 1880 et 1960, à une exploitation abusive de ses ressources naturelles par les puissances colonisatrices.

1. L'exploitation coloniale des ressources naturelles et ses conséquences sur la faune

L'une des conséquences du travail des corps expéditionnaires en Afrique centrale fut l'exploitation abusive des ressources naturelles, notamment la faune. A travers les écrits, les images et les avoirs rassemblés en AEF⁴, les explorateurs avaient créés un déferlement du peuple européen vers l'Afrique en général, et surtout en Afrique centrale⁵. Ce déferlement fut aussi remarquable au point où, à la fin du XIX^{ème} siècle, les territoires d'Afrique centrale les plus reculés et encore inexplorés par les Européens furent pratiquement tous reconnus⁶.

³ La colonisation territoriale de l'Afrique commence sous Louis-Philippe (1830-1848) par la conquête de l'Algérie. Sous le second empire, le projet et l'idéologie coloniale se firent jour. Source : AGIR, «La France coloniale d'hier et d'aujourd'hui», Octobre 2006, p.7. En [ligne] www.survie-france.org. Consulté le 16 septembre 2023.

⁴ AEF (Afrique Equatoriale Française)

⁵ AGIR, « La France coloniale d'hier et d'aujourd'hui », Octobre 2006, p.7. En [ligne] www.survie-france.org. Consulté le 16 septembre 2023.

⁶ Ibid.

Après la phase d'exploration, d'appréhension et de prise de possession par les Européens au XIX^{ème} siècle, il y eut la phase de colonisation, qui se traduit par une domination et une rupture des échelles de temps et d'espace. Cette phase de colonisation s'était nourrie des écrits des premiers explorateurs ; à l'exemple d'Auguste Chevalier en 1920 qui a écrit ce qui suit :

L'Afrique noire, le seul pays tropical où j'avais vécu (avant 1913) est une terre primitive où la nature et l'homme n'ont pour ainsi dire pas évolué. L'administrateur et le colon doivent lutter sans cesse contre tous les éléments. Tout est encore à organiser, à créer. C'est un pays de grand avenir sans doute, mais presque nulle part, il ne porte l'empreinte du travail méthodique⁷.

Ainsi, dès le début du XX^e siècle, l'opinion française et européenne est largement acquise au mouvement colonial. Partout en Occident, les récits des premiers explorateurs servirent de repères et de préparations à tous ceux qui venaient en Afrique.

La conséquence de la présence occidentale fut, non seulement l'annexion des territoires, mais aussi l'exploitation sauvage et abusive des ressources naturelles, avec un accent particulier sur la faune. Cette exploitation abusive a conduit à la destruction des ressources naturelles en Afrique, et a été à l'origine de la création des espaces protégés dans un nouvel ordre économique international.

⁷ A. Chevalier, « l'étude scientifique des bois des colonies françaises », in *le monde colonial illustré*, n°61, septembre 1928, p.1.

Illustration 1 : Les pointes d'ivoire des corps expéditionnaires au Nord du Moyen-Congo

Source : J.J. Renaud, 1993, cité par Roulet, “Chasseur blanc, cœur noir ?”, 2004, p.68.

2. L'ordre économique international

L'ordre économique international est la politique qui a consisté à prendre comme socle économique, les ressources naturelles⁸. Les défenseurs⁹ de cette politique à la vie dure, avait après la deuxième guerre mondiale multipliés des déclarations en faveur d'un « nouvel ordre » qui repartirait plus équitablement les richesses de ce monde. Pendant qu'on attendait la mise en exécution des déclarations, l'Europe a accru le pillage de l'Afrique qui n'a jamais cessé, depuis l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme.

En Occident en général, la maîtrise et le contrôle de l'ordre économique dépendaient fortement des matières premières et de la

⁸ H. Guillaume, *Du miel au café, de l'ivoire à l'acajou, La colonisation de l'inter fleuve Sangha-Oubangui et l'évolution des rapports entre chasseurs-collecteurs Pygmées Aka et agriculteurs (Centrafrique, Congo), 1880-1980*, IRD / Peeters, Selaï, 2002, p.112.

⁹ R. Dumont, *L'Afrique étranglée*, Edition du Seuil, 1982, p.24.

commercialisation de celles-ci. Une réalité qui depuis la nuit des temps avait été la cause de la colonisation de l'Afrique.

Ce nouvel ordre mondial a permis à la France dans la sous-région Afrique centrale, de s'appropriier et d'exploiter davantage les ressources naturelles au profit de ses industries et de son économie. Ce qui d'un coup, a fait revenir les autres Européens sur le sol africain après les indépendances. Ledit retour était marqué par un changement de méthodes et de discours. La mise en valeur des terres africaines était le leitmotiv, mais avec le slogan de « gestion durable ».

Au XVIII^{ème} siècle, l'Angleterre donne l'exemple avec la révolution du trèfle et du navet¹⁰. La conséquence de cette révolution fut, la révolution dite industrielle (liée au développement du capitalisme), qui a changé la face du monde : mais pas toujours pour le meilleur de l'Afrique. R. Dumont dit de cette révolution industrielle, qu'elle a accélérée le gaspillage et la destruction des richesses naturelles¹¹.

D'une manière générale, le monde occidental change. La surexploitation des ressources naturelles a fini par conduire le monde occidental à sa perte en faisant naturellement réfléchir tout le monde entier, en occurrence ; les riches, le Club de Rome, les écologistes, les spécialistes de l'environnement etc. En outre, après l'épuisement des réserves non renouvelables des pays riches, les Occidentaux retournent une fois de plus vers l'Afrique avec de nouveaux slogans tels que : le développement durable, le réchauffement climatique, la pollution insoutenable, les gaz à effets de serre etc. La confirmation de ce retour est marquée par la conférence internationale sur l'environnement naturel de 1972 à Stockholm.

II. L'avènement de l'internationalisation des espaces protégés en Afrique centrale

A partir des années 1990, émerge en Afrique centrale, un nouveau discours basé sur un processus à la fois politique, idéologique et scientifique appelé « écologisation ». Il avait pour ambition de faire de la conservation de l'environnement naturel un principe légitime du

¹⁰ Ibid. p.33.

¹¹ Ibid.

« bien mondial » et un référentiel d'action collective de gestion publique. Ce discours s'est traduit par le changement des paradigmes de conservation de l'environnement naturel et de développement, et a laissé un impact sur le comportement et les pratiques des différents acteurs du domaine de la biodiversité.

1. Le nouveau discours de la conservation de l'environnement naturel en Afrique centrale

Depuis la conférence de 1992 à RIO, tous les projets de développement ont pour condition majeur de réalisation, la prise en compte de l'environnement naturel et l'implication des différents acteurs : étatique et non étatique. Par ailleurs, les controverses liées aux multiples initiatives conduites dans ce cadre (milieux à protéger, participation des populations locales, modèles de gestion, marchés à mettre en place, indicateurs à définir, modes de financement à instaurer...) montrent les limites des politiques nationales de conservation. En effet, aucun Etat n'est en mesure de juguler l'exploitation illicite et transnationale des ressources naturelles. En plus, le coût de la restauration des services de la conservation reste exorbitant pour les Etats pauvres et très endettés comme c'est le cas en Afrique centrale. C'est d'ailleurs dans ce sens que Rio + 20 de juin 2012, a été pensé pour la promotion d'une « économie verte ».

La COP d'octobre 2010 à Nagoya au Japon, a été convoqué pour régler les soucis de la conservation de la biodiversité suite à l'échec de dix-huit années de négociations. A l'issue de cette concertation, il a été demandé aux Etats et à la communauté internationale de favoriser l'expansion des espaces protégés pour arriver à une moyenne de 17 % contre 13,5 en 2010 (en faisant passer les aires maritimes de 1 % à 10 %¹²).

En Afrique centrale, les résolutions de Nagoya amènent les Etats et les gouvernements à signer davantage des conventions, accords et traités internationaux de la protection de l'environnement naturel.

¹² Source : Les perspectives mondiales de la biodiversité (GB03) publiées par le PNUE de 2010.

Après deux décennies de récits sur le développement durable, émerge un nouveau récit, celui du financement durable qui reconceptualise l'action environnementale en l'adossant aux mécanismes internationaux. Ainsi, de nombreuses dispositions du droit international et des initiatives des ONG et organismes internationaux de la protection de la nature, approuvés par les Etats de la CEMAC, au-delà de la recommandation de la création des aires protégées nationales, mentionnaient aussi tout l'intérêt qu'il y a, à créer les complexes d'espaces protégés transfrontaliers, à partir des regroupements à caractère écologique. C'est ainsi que plusieurs espaces protégés furent rénovés, réorganisés administrativement, les gardes forestiers remoulés dans la formation militaire etc. De même, plusieurs accords furent signés pour la création des complexes d'espaces protégés entre les Etats de la CEMAC en Afrique centrale.

2. Les crises politiques et les désastres des ressources naturelles

Les zones frontalières des Etats de la CEMAC ont la particularité d'abriter des peuples transfrontaliers que la colonisation a pris le soin de diviser. Ces zones sont aussi en proie à une insécurité transfrontalière du fait des crises socio-politiques. La dynamique transfrontalière économique, les mouvements de bandes criminelles traversant, eux aussi, plus ou moins librement les territoires nationaux présentent une menace pour les ressources naturelles.

Les anciens combattants du Tchad, de la République centrafricaine et du Congo ; soldats et miliciens confondus, qui n'arrivent pas à trouver une place civile à l'intérieure de la société des Etats, se convertissent en braconniers transfrontaliers ou en contrebandiers armés. La proximité du territoire tchadien ainsi que le soutien apporté par le gouvernement Déby au putschiste Bozizé en 2003 sous forme de transfert d'armes et de soldats¹³, explique la présence importante des militaires tchadiens dont les activités ne se trouvent pas en conformité avec les lois et les intérêts nationaux et qui amplifient le phénomène de brigandage, de celui des coupeurs de routes et du braconnage transfrontalier dans la région.

¹³ Saïbou Issa, « Embuscade sur les routes des abords sud du lac Tchad », Politique Africaine autour du lac Tchad : Intégration et désintégration, juin 2004, n°94, p.100.

Le caractère régional de ces activités et de ces mouvements se révèle en premier lieu par le fait que, ces acteurs ne semblent pas plus ancrés dans un contexte national précis, mais traversent les frontières plus ou moins librement, suivant les développements économiques ou encore en fonction des politiques mises sporadiquement en place par les gouvernements du Cameroun, de la République centrafricaine et du Congo en matière de contrôle frontalier et de lutte contre la criminalité. Faisant donc preuve d'une forte mobilité transnationale, les criminels de la faune ou les brigands se présentent ainsi plus comme des acteurs régionaux que des acteurs insérés dans un cadre national évident.

Dans la même veine, la coopération entre acteurs issus de différents pays est un phénomène assez fréquent. Ainsi, certains groupes font preuve d'une hétérogénéité ethnique ou nationale interne considérable. Karine Bennafla écrit à ce sujet que :

Généralement en Afrique centrale, la plupart de ces bandes sont formées par des éléments de l'armée tchadienne en déroute (soldats déflatés, militaires impayés), qui sévissent avec la complicité de ressortissants locaux (camerounais, centrafricains, nigériens). Ceux-ci leur servent de guides et d'indicateurs, et sont souvent recrutés parmi les chômeurs et les jeunes désœuvrés¹⁴.

A ceci s'ajoute le comportement des milices congolais qui vendent à vil prix les armes légères et même de guerre dans les localités de Libongo, Kika, Moloundou au Cameroun. Avec ces armes, des bandes armées organisées déciment les espèces fauniques dont la plus prisée est l'éléphant.

En se manifestant parfois sous forme d'activités de contrebande ou de trafic illégal de marchandises telles que la drogue, les armes et les ressources naturelles, ces mouvements criminels transnationaux font certes preuve d'aspects proches de ceux liés au

¹⁴ Karine Bennafla, « Commerce transfrontalier, Etat et territoire en Afrique Centrale », Journées d'études, *Les processus de privatisation en Afrique*, CEAN, CNRS/IEP, Bordeaux, 1998, p.170.

simple commerce transfrontalier en biens vivriers ou manufacturiers, ce qui mène parfois à une confusion de ces deux phénomènes. Déjà l'objectif poursuivi par ces acteurs est dans beaucoup de cas, la recherche de l'amélioration des conditions de vie que le recours à l'Etat et au secteur public ne permet plus. A ceci s'ajoutait le fait que les lieux d'échanges de biens de consommation et de marchandises illicites soient les mêmes marchés. Karine Bennafla propose pour cette raison dans son analyse des marchés frontaliers, une différenciation entre le commerce dit apparent et le commerce souterrain, pour mieux séparer ces deux formes de commerce qui avaient souvent lieu simultanément. Alors que le commerce apparent concerne la vente et l'achat de produits vivriers, manufacturiers et de consommation courante, le commerce souterrain lui regroupait des opérations commerciales autour du trafic de la drogue, l'or, d'armes et des trophées d'animaux sauvages¹⁵. Dans cet engrenage, les activités transnationales criminelles se révèlent dynamiques et flexibles. Ainsi, les points de passage de frontières et les trajectoires empruntés changent plus ou moins rapidement en fonction des contrôles étatiques, des ressources disponibles et de la qualité des infrastructures et des routes. En un mot, ils vont et viennent, au gré du mouvement des ressources qu'ils convoitent, gérant la frontière comme un pont entre le lieu de crime et le lieu de la jouissance du butin¹⁶. C'est ainsi que des mouvements criminels transfrontaliers, et avec ceux-ci, un «banditisme rural professionnel trans-ethnique¹⁷ » émergent et se développent en fonction des conditions et des circonstances de vie dans les différents Etats.

La menace globale et organisée des crimes fauniques transfrontaliers inaugure une nouvelle approche de gouvernance et de gestion des espaces protégés frontaliers sous le prisme des complexes d'Aires Protégées Transfrontalières de la Tri National de la Sangha (TNS) et du Tri national Dja-Ozala-Minkebe (TRIDOM) respectivement entre les Etats du Cameroun-RCA-Congo et du Cameroun-Congo-Gabon.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Saïbou Issa, « Embuscade sur les routes des abords sud du lac Tchad », in *Politique Africaine autour du lac Tchad : Intégration et désintégration*, juin 2004, n°94, p.102.

¹⁷ Ibid. p.88.

Créée en mars 1999 à la suite du sommet de la CEEAC à Yaoundé, la TNS avait presque les mêmes objectifs que le TRIDOM qui vit le jour cinq ans (2005) après la TNS. Leurs principaux objectifs furent : La protection et la gestion durable de la biodiversité dans le bassin congolais, l'élimination des barrières au libre déplacement des écogardes au travers des frontières internationales, l'amélioration de l'accès au tourisme et l'établissement des groupes de travail transfrontalier tout en soutenant la coopération à long terme pour la conservation de la biodiversité¹⁸. L'un des buts et pas le moindre, fut la lutte contre la criminalité faunique dans le but de conserver, préserver, gérer et exploiter de manière harmonieuse et durable les ressources fauniques.

Sur le devant de la scène internationale, le Cameroun et ses voisins Congolais, Centrafricains et Gabonais sont devenus de véritables cas d'école de la « coopération verte » dans la CEMAC et des acteurs sérieux du processus de conservation de la nature, aux enjeux économiques désormais mondialisés.

III. La gestion internationale des espaces protégées : les dessous des relations entre acteurs

Les normes transnationales de la gestion des complexes d'espaces protégés entre les Etats ont suscité l'émergence de nouvelles formes de gestion. Ces nouvelles formes de gestion ont généré des orientations complexes, comme l'expansion des espaces de conservation dans un contexte politique d'implication des communautés locales et des ONG internationaux dans la gestion des ressources naturelles. Mais la grande interrogation est de savoir lequel des groupes sociaux bénéficient réellement de la requalification territoriale et des retombées de la « coopération verte » transnationale des espaces protégés?

¹⁸ L.E.O. Braak *et al*, *Security Considerations in the Planning and Management of Transboundary Conservation Areas*, IUCN, Gland, 2006, p.15.

1. Les acteurs de la protection de la nature et la triptyque normes/acteurs/territoires.

Dans un système de coopération internationale de gestion des espaces protégés, les auteurs sont confrontés au vécu des peuples autochtones. En effet, les Etats de la TNS et du TRIDOM s'inscrivent dans une histoire de l'environnement naturel faite de ruptures, bifurcations, linéarités où domine le récit d'une destruction des ressources naturelles. Avec le nouveau système de protection et de conservation, cette histoire de la nature s'écrit dans des périodes et des temporalités cadrées au sein de l'arène multilatérale et déclinées en agendas. Désormais, l'environnement naturel, condition du développement, doit être bien géré pour assurer la durabilité de ses ressources.

La notion de normes dans ce contexte, est adossée à la conservation de la biodiversité. Ainsi, la biodiversité en elle-même est ce qui mobilise, proclame et met en place les règles et normes. Garante de la poursuite de l'évolution biologique pour les scientifiques, patrimoine naturel dont l'homme a l'entière responsabilité pour certains, source de richesses économiques pour d'autres, la biodiversité s'est imposée dans la rhétorique collective et est devenue une norme, un critère d'évolution positive des systèmes écologiques. Son référentiel de pensée se constitue à l'échelle planétaire, conçu en grande partie au sein des organismes et programmes comme le PNUE, le WWF, l'UICN... et à travers les conventions et conférences internationales. Cependant, la difficulté de constituer un monde commun sur ces bases est un problème à l'échelle locale. Comment la construction d'un ordre politique global de gestion du vivant s'accorde-t-elle à des dynamiques locales dans le sens d'une « écologisation » des pratiques?

On constate dans de nombreux pays au monde, l'apparition d'un paysage institutionnel instable avec la tentative via les ONG de définir des règles d'accès aux ressources naturelles et aux terres. Suivant les lieux et les dispositifs, s'installe une remise en cause des relations de pouvoir « traditionnel » associée à l'affaiblissement de la légitimité de certains acteurs politiques et cela au sein des

administrations, dans les relations entre gouvernés et gouvernants ou encore au sein même des populations locales.

Dans cette veine, la notion d'acteurs, renvoie au constat de la fin du monopole local de l'action publique nationale. Tel est le cas pour certaines populations locales, métamorphosées en acteurs potentiels du développement durable par les savoirs qu'elles véhiculent sur la nature, mais aussi et surtout, par leur proximité quotidienne avec les ONG de la protection et de la conservation de l'environnement naturel. Ainsi, la construction des complexes d'espaces protégés à la gestion transnationale entre les Etats de la TNS et du TRIDOM repose plus sur le pari de l'intégration des populations locales au processus politique que sur la certitude du caractère conservatoire de leurs pratiques. Au-delà des discours et des professions de foi, il est important de pouvoir identifier ces acteurs, de mesurer leur hétérogénéité et ce qu'elle suscite.

Plusieurs niveaux de réalité sociale sont en effet en jeu. Portées tantôt par l'Etat qui joue le rôle de facilitateur, tantôt par des médiateurs à cheval entre plusieurs univers de sens. Le cas des dynamiques participatives est particulièrement important à saisir. Que se joue-t-il dans ces interactions et ces mises en confrontation. L'usage aujourd'hui galvaudé de la notion de « gérance » renvoie à la complexification de la façon de gérer en même temps qu'il exprime un questionnement sur le rôle de l'Etat, sur le déplacement de la frontière entre action publique et action privée par la multiplication de normes privées (référentiels, accords volontaires, labels, etc.) ou d'actions collectives se déroulant en dehors du cadre de l'action publique traditionnelle.

La dernière notion, celle de territoires, est devenue depuis les années 1990 un concept étroitement lié à la gouvernance de la biodiversité. En effet, l'évolution des modalités d'intervention de l'Etat s'accompagne de l'émergence de nouveaux espaces politiques et l'apparition de dispositifs politiques qui ne s'inscrivent plus dans la limite des Etats-nations. Dans le cadre de notre étude, le territoire est synonyme d'instrument du développement durable. Les politiques environnementales mettent en place des dispositifs territorialisés qui entraînent des recompositions et des reconfigurations. Elles convoquent le territoire comme nouvelle entité de gestion qui intervient en tant qu'opérateur, vecteur ou encore opportunité de

changement. Le territoire est aussi un espace de mise en réseaux de lieux, autrement dit un territoire réticulaire, illustré par le Système des complexes d'espaces protégés dans la CEMAC. Ainsi, la gestion commune de ces espaces, est une manière de retisser des liens entre éléments isolés, de créer de la « connectivité » entre les acteurs. Ainsi, le jeu entre les acteurs de la gestion transfrontalière des complexes d'espaces protégés est double.

Le premier se penche sur la compréhension des relations des humains à la nature et des humains entre eux en mobilisant la notion de gouvernementalité proposée par M. Foucault¹⁹, pour rendre compte de l'intériorisation des obligations ou des valeurs par les individus eu égard à la norme environnementale et d'une capacité à gérer. Cette démarche est aussi présente dans la notion d'« environnementalité » « *environmentality* » proposée par A. Agrawal²⁰ et que l'on pourrait traduire ici en termes de gouvernementalité environnementale. Celle-ci ne repose pas uniquement sur des institutions formelles, mais s'exerce aussi de manière diffuse dans des réseaux d'interdépendance complexe.

Le second s'attarde sur la gouvernementalité en réintroduisant le politique là où la gouvernance efface le pouvoir et la profondeur historique en laissant supposer que tout est négociable ou équitable.

C'est le lieu de reconnaître que les oppositions entre une paysannerie qui façonne le territoire et les complexes d'espaces protégés sont loin d'être apaisées. Il est difficile de croire à une entente qui serait efficace en termes de redistribution des richesses et de conservation de la nature, tant la réalité est éloignée de ce type de « croyances ». En outre, l'image des causes de l'exploitation abusive de la biodiversité que renvoie la communauté internationale en fait une figure d'autant plus emblématique de la conservation que cette biodiversité est présentée en danger face aux agissements des sociétés paysannes, principales utilisatrices des ressources naturelles. Les difficultés de compréhension et de dialogue entre les tenants du conservationnisme et le monde paysan relèveraient de ces représentations du monde contrastées bien qu'inscrites dans les mêmes dualismes (forêt/agriculture et conservation/ruralité).

¹⁹ M. Foucault, *Naissance de la biopolitique*, Éd. F. Ewald et A. Fontana, Hautes Études, 2004 b, p.7.

²⁰ A. Agrawal, *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*, Duke University Press, Durham, 2005, p.5.

L'histoire de l'occupation humaine des territoires en Afrique (acquisition des terres) n'est évidemment pas étrangère au fait que les populations rurales soient aujourd'hui victimes d'une vision très restrictive de l'environnement naturel. En assimilant forêt et environnement, les acteurs occidentaux font de l'enclosure de la forêt le principal outil des politiques environnementales mettant ainsi un terme au processus d'occupation pionnière, élément constitutif des dynamiques agraires locales. Les acteurs africains (populations) considèrent la forêt comme une réserve foncière et de ressources et intègrent cet espace à leurs pratiques socioculturelles.

Confrontées à leur propre histoire, les populations rurales de la TNS et du TRIDOM n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs pratiques socioculturelles sur la recomposition transnationale des espaces protégés frontaliers et/ou de participer à l'élaboration d'une pensée socio-environnementale qui fasse sens pour eux. Ainsi, les dessous des relations entre les acteurs de la protection et de la conservation de l'environnement naturel dans la zone CEMAC sont faits de domination occidentale et des pratiques de résistance locale face à des processus de gestion internationale. Comment dépasser ces oppositions entre représentations, nécessité de la subsistance et conservation ?

2. La Spirale descendante et les stratégies de survie des acteurs

Plusieurs de nos informateurs²¹ préconisent le renforcement de l'expertise nationale en réduisant la bureaucratie et ses goulets d'étranglement administratif, en s'appuyant plus sur les ONG locales et moins sur les Organisations Non Gouvernementales Internationales. Cette perspective semble réaliste. Car, toute ONG doit faire face à la réalité de reconnaître la culture de chaque localité et le rôle de l'Etat comme complémentaire. Cela implique que les ONG internationaux de la protection et de la conservation de l'environnement naturel s'occupent spécialement des domaines techniques dont l'expertise échappe encore aux acteurs locaux. Que les Etats, quant à eux, s'occupent de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, en construisant des routes, des ponts, des chemins de fer, des systèmes de

²¹ Aimé Mathurin Moaza, Thomas Mpouob, Wilfried Pissokel Aliakol, Stéphane Mindjas.

télécommunications, des écoles, des hôpitaux et des problèmes d'assainissement, de la facilitation des exportations agricoles des campagnes vers les villes et du rétablissement de la loi et de l'ordre. Que les populations locales s'adaptent et prennent en compte les réalités mondiales du climat et de la gestion de la nature. Car, l'orientation anhistorique et apolitique des ONG néo-classiques suscite un certain scepticisme des populations locales. Elle est anhistorique dans la mesure où elle refuse de prendre en considération le rôle central joué par les acteurs locaux de la conservation.

En observant le fonctionnement des sociétés africaines qui ont à cœur le respect du Chef, il n'y a aucun souci à se soumettre à la loi. Le problème est plutôt lié au fait que les exigences politiques et les errements du pouvoir personnel bouleversent la rationalité sociale. Ainsi, ce n'est pas l'encadrement des ONG internationaux ou la présence et la taille du secteur public, ou même l'étendue de leur intervention qui fait problème, mais la logique qui oriente les décisions des acteurs internationaux, des hommes politiques et des administrateurs nationaux qui piétinent les réalités locales. C'est pourquoi, les dessous des relations entre les acteurs sont nuageux et engluées dans des systèmes néo-patrimoniaux. Cette situation expose ainsi le contenu apolitique des propositions des ONG internationaux. De même, lors des crises sociales, les belligérants n'accordent jamais assez d'attention aux causes ou aux effets secondaires.

Néanmoins, les obstacles politiques sont fondamentaux parce que les crises sociopolitiques affaiblissent le pouvoir et/ou la puissance des membres politiques du système. Le problème numéro un est donc d'ordre politique : où se situe, la volonté de libérer les collectivités territoriales décentralisées et de restreindre le rôle de l'Etat. Mais, même si le poids des firmes internationales et des ONG comme le Fonds Monétaire International, la Banque mondiale et des organisations d'aide occidentales suffit à pousser les gouvernements africains dans la direction de politiques économiques conservatrices, d'autres problèmes apparaissent. Le pouvoir personnel est un mode de gouvernement qui, malgré tous ses inconvénients, est une réponse aux problèmes décisifs posés par l'administration des collectivités non intégrées. Si la survie de la biodiversité des pays africains en général et des Etats de la TNS et du TRIDOM dans la CEMAC en particulier en tant qu'États-nations légaux est un objectif honorable, quels

mécanismes autres que la coercition peuvent y contribuer, la réduction du secteur public retirant aux machines politiques l'usage de leurs ressources matérielles ? Il est possible que, à long terme, le meilleur espoir pour ces Etats réside dans un développement soutenu par les mécanismes mêmes de la coopération que les crises de la gestion transfrontalière de l'environnement naturel ont suscité.

L'auto-organisation locale est donc un des premiers moyens de survie, dans un contexte de détérioration de la paix avec des Etats corrompus et incapables. Les communautés locales des Etats de la TNS et du TRIDOM ne peuvent pas espérer construire une vie meilleure avec l'aide des autorités centrales et des agences de planification avec en position de supra puissances les ONG internationales occidentales. Elles doivent, dans une très grande mesure, se débrouiller elles-mêmes. Cela implique d'habitude une série d'efforts pour améliorer leurs économies informelles, afin qu'un grand nombre de leurs besoins élémentaires soient satisfaits localement ou grâce au commerce avec des communautés voisines. Ainsi, le poids des économies villageoises se déplace des cultures de rente vers les cultures d'autosubsistance. Les paysans vendent leurs produits au moyen de leurs propres réseaux, se moquant des frontières politiques, des offices de commercialisation et des prix officiels. Les villageois remplacent par des produits locaux, les produits achetés auparavant dans des boutiques. Et, dans la mesure où les outils sont pratiquement introuvables, ils les substituent par des instruments locaux. On assiste à un retour à l'auto construction des maisons avec des matériaux locaux. Tout cela exige la renaissance de métiers qui étaient tombés en désuétude - ceux du potier, du rétameur et du forgeron. Une extension territoriale de ces activités implique une expansion de l'économie parallèle, au point que l'expression devient tout à fait trompeuse. Dans ce carcan, la nature est de plus en plus sollicitée et les règles de son exploitation bafouées.

Ce recours à l'auto-organisation est certainement une adaptation créatrice à une situation difficile. Un grand nombre de communautés ont limité la dégradation de leur niveau de vie en s'isolant de l'économie formelle et de l'Etat. En se comportant ainsi, le peuple a démontré involontairement la possibilité d'une position utopique dans la théorie de coopération internationale qui considère

les solutions à l'échelle de petites communautés préférables dans n'importe quelle circonstance.

D'après la théorie de coopération face aux menaces globales comme forme de gestion, le fait de compter sur ses propres forces à la base s'avère libérateur de deux manières : non seulement le développement participatif libère les communautés des rigueurs de la pénurie matérielle, mais il peut être également libérateur dans un sens plus large. En définissant leurs propres besoins, en établissant et en appliquant leurs propres projets, les acteurs locaux s'éduquent eux-mêmes grâce à une dynamique organisationnelle et autogestionnaire. Avec le temps, cette capacité locale à l'organisation et cette mise en confiance peuvent développer une pression populaire pour le changement au niveau territorial. Est-ce trop espérer que de croire qu'à la suite d'une crise du système, d'une désillusion et d'un retrait populaire, puisse apparaître une base autonome pour l'élaboration de structures politiques et économiques organiques plus satisfaisantes ? Pour être complet dans cette démarche, il faudra respecter les principes de la démocratie et surtout faire confiance aux ONG locales qui de bonne foi, seront objectifs dans la gestion des crises de l'environnement naturel et de gestion coopérative des ressources.

Conclusion

Parvenu au terme de cette réflexion où il était question de la coopération internationale dans la CEMAC et les dessous des relations des acteurs, il ressort après analyse que, les causes de la gestion transnationale des complexes d'espaces protégés entre les Etats de la TNS et du TRIDOM sont anciennes et font l'objet d'une préoccupation géopolitique et géostratégique. La dimension géopolitique de la gestion transnationale montre la façon dont ces deux dimensions - géopolitique et environnement - se lient, se relie ou se délient entre les Etats, aux enjeux environnementaux particulièrement sensibles. Ainsi, le nouveau contexte international de la protection des espèces fauniques et floristiques, vise le dépassement de l'approche statocentrique pour une approche plus ouverte et plus large dans une dynamique géostratégique. C'est pourquoi, la gestion transnationale n'est plus seulement perçue comme un moyen d'établir des liens pacifiques entre un certain groupe d'Etats, mais bien plus comme une

approche permettant de garantir la gestion commune de la biodiversité là où l'Etat ne se présente plus comme le seul acteur approprié. Il s'agit donc d'une idéologie territoriale à l'épreuve des politiques environnementales internationales et la recherche de l'optimum managérial, pour la conservation de la biodiversité. Ainsi, la prise en compte de l'exploitation illicite des ressources naturelles et du braconnage transfrontalier a contribué non seulement à la recomposition des espaces protégés transfrontaliers, mais a également donné plus de visibilité sur les dessous des relations des acteurs qui animent la conservation de l'environnement naturel. Pour illustrer la nature des dessous des relations entre acteurs, inspirons-nous de la métaphore du marabout de Mbaya Kankwenda qui dit : "le guérisseur physique et spirituel ou le marabout, dispose des connaissances divinatoires utiles à la société pour son orientation". A l'image de cette métaphore du marabout, nous pouvons dire que les occidentaux, à travers leurs ONG, génèrent des ressources en appliquant une stratégie individuelle ou collective des politiques de conservation et protection qui étranglent au quotidien, les acteurs locaux (populations locales). En effet, lorsqu'on scrute de très près les politiques de gestion internationale des espaces protégés, l'on se rend compte que l'action des ONG internationales témoigne de la continuité du rapport de force entre la vision occidentale de l'environnement naturel et celle des Africains. Ainsi, nous pouvons dire de nos jours que la coopération autour de la lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles est louable ; mais, le type et la nature des relations qui animent cette coopération sont déséquilibrés à l'avantage des acteurs occidentaux. Il serait donc judicieux que les dirigeants des Etats africains prennent conscience et encouragent la formation dans les universités, des spécialistes en environnement naturel, qui pourront gérer les ressources naturelles dans l'ADN de la culture africaine.

Reference bibliographiques

Ouvrage

AGRAWAL Arun, 2005. *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*, Duke University Press, Durham

BRAAK Leo, SANDWITH Trevor, PETERMANN Thomas and PEDDLE David, 2006. *Security Considerations in the Planning and Management of Transboundary Conservation Areas*, IUCN, Gland

DUDLEY Nigel, 2008. *Lignes directrices pour l'application des catégories de gestion aux aires protégées*, Gland, UICN

DUMONT René, 1982. *L'Afrique étranglée*, Edition du Seuil

FOUCAULT Michel, 2004. *Naissance de la biopolitique*, Hautes Études, EHESS, Gallimard, Seuil

GUILLAUME Henri, 2002. *Du miel au café, de l'ivoire à l'acajou, La colonisation de l'inter fleuve Sangha-Oubangui et l'évolution des rapports entre chasseurs-collecteurs Pygmées Aka et agriculteurs (Centrafrique, Congo), 1880-1980*, IRD / Peeters, Selaï

Article

CHEVALIER Auguste, 1928. « L'étude scientifique des bois des colonies françaises », in *le monde colonial illustré*, n°61, septembre 1928, pp 22-38

GOEDEFROIT Sophie, 2002. « Stratégies patrimoniales au paradis de la nature », in CORMIER-SALEM Marie-Christine, JUHE-BEAULATON Dominique, ROUSSEL Bernard, (éd.): *Patrimonialiser la nature tropicale*, IRD Éditions, Paris, pp 77-92

BENNAFLA Karine, 1998. « Commerce transfrontalier, Etat et territoire en Afrique Centrale », Journées d'études, *Les processus de privatisation en Afrique*, CEAN, CNRS/IEP, Bordeaux, pp160-175

SAÏBOU Issa, 2004. « Embuscade sur les routes des abords sud du lac Tchad », in *Politique Africaine autour du lac Tchad : Intégration et désintégration*, juin 2004, n°94, pp 97-102

SARRASIN Bruno, 2005. « La construction des problèmes environnementaux en Afrique subsaharienne : la mise en place d'un « diagnostic de Washington » sur les ressources naturelles », *Canadian Journal of Development Studies*, 4, pp 799-815

Journaux, rapports et documents divers

AGIR, 2006. « La France coloniale d'hier et d'aujourd'hui », Octobre 2006

Rapport du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique de la CDB, 2004. « Convention sur la diversité biologique », sur le Programme de Travail sur les Aires Protégées à Montréal en 2004

Source orale

Nom et prénom	âge	profession	Lieu et date de l'interview
Mindjas Stéphane	38 ans	Chef de poste forestier	N°Gaoundéré, 12 octobre 2023
Moaza Aimé Mathurin	44 ans	Président de l'ONG « Nature et Développement »	Yokadouma, 10 janvier 2024
Mpouob Thomas	41 ans	Cubeur ALPICAM	Mikel, 20 décembre 2023
Pissokel A. Wilfried	37 ans	Chef de poste forestier	Bengbiste, 10 novembre 2022

Site web

<http://www.ids.ac.uk/files/wRP04.pdf>.

<http://www.survie-france.org>.

<http://www.survie-france.org>.

<http://www.ids.ac.uk/files/wRP04.pdf>.

<http://cybergeog.revues.org/index3901.html>.

Mécanismes et stratégies de la coproduction de sécurité aux confins du Cameroun et du Tchad entre 1975 et 2025

NTEANJEMGNIGNI Yaya

Université de Maroua

Département d'Histoire de l'École Normale Supérieure

nteanjemgnigniyaya@gmail.com

Résumé

L'un des enjeux des confins du Cameroun et du Tchad est la persistance des crises sécuritaires qui combinent, de manière concomitante, vol du bétail, enlèvement des personnes, trafic de drogues, trafic d'êtres humains, trafic d'armes et terrorisme. Le phénomène transfrontalier de la criminalité aux marges territoriales du Cameroun et du Tchad multiplie les facteurs de vulnérabilité et de précarité dans un environnement géopolitique déjà soumis à la raideur climatique et à la dégradation des moyens de subsistance. Face à l'investigation de la violence organisée comme moyen de l'entrepreneuriat des bandes militaro-criminelles, le Cameroun et le Tchad déploient des mécanismes opérationnels structurés autour d'une stratégie régionale intégratrice en vue de juguler voire endiguer la criminalité transfrontalière. Ce travail met en exergue la construction de la coproduction de la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et le Tchad aux marges de leurs territoires. Il s'agit d'examiner le contexte de production de l'insécurité transfrontalière, les mécanismes bilatéraux, les stratégies et les pratiques sécuritaires qui sous-tendent la coresponsabilité des deux États en matière sécuritaire dans leurs confins territoriaux communs. L'analyse mobilise le constructivisme structuraliste qui s'articule autour des mécanismes d'intériorisation de l'extériorisation dans une dynamique réflexive de la co-production d'une réalité sécuritaire et géopolitique ambivalente. Les sources utilisées combinent à la fois des synthèses documentaires, des archives et des entretiens oraux. In fine, l'enlisement de la criminalité transfrontalière entre le Cameroun et le Tchad s'est fait dans un contexte de fragilité des États et la pluralité des moyens mis en œuvre par des acteurs institutionnels et non institutionnels. Ces mécanismes et stratégies prennent en compte les modalités de la coproduction de la sécurité aux confins du Tchad et du Cameroun.

Abstract

One of the challenges facing the border regions of Cameroon and Chad is the persistence of security crises that combine cattle theft, kidnapping, drug trafficking, human trafficking and terrorism. The cross-border phenomenon of crime on the territorial fringes of Cameroon and Chad increases vulnerability and precariousness in a geopolitical environment already subject to harsh climatic conditions and the deterioration of livelihoods. Faced with organised violence as a means of

entrepreneurship by military-criminal gangs, Cameroon and Chad are deploying operational resources structured around an integrative regional strategy to curb or even stem cross-border crime. This work highlights the construction of cross-border security co-production between Cameroon and Chad on the margins of their territories. It examines the security strategies and practices that underpin the joint responsibility of the two states for security within their shared territorial borders. The analysis draws on structuralist constructivism, which focuses on the mechanisms of internalising external factors in a reflexive dynamic of co-producing an ambivalent geopolitical reality. The sources used combine documentary summaries, archives and oral interviews. Ultimately, the stalemate in cross-border crime between Cameroon and Chad occurred in a context of state fragility, and the variety of means employed by institutional and non-institutional actors takes into account the co-productive nature of security.

Introduction

Dans les nouvelles figurations et configurations stratégiques des menaces contre les États depuis la fin de la guerre froide, les zones frontalières sont devenues porteuses des vulnérabilités et des fragilités sécuritaires dans les dispositifs de la défense nationale. Les recompositions d'acteurs (terroristes, migrants, travailleurs saisonniers, contrebandiers, trafiquants, bandes armées, etc.) qui préfigurent les menaces réelles et potentielles dans les zones frontalières, en Afrique, permettent de questionner le rôle de l'État wébérien de type jacobin dans ses fonctionnalités stratégiques normatives et protectrices. En effet, la problématique du contrôle de l'espace frontalier et celle de sa territorialisation en tant que capacité d'exercice d'autorité sur les populations sont âprement discutées entre l'État, les acteurs sub-étatiques et transnationaux. Dans lesdites zones de confluence stratégique actuelle, notamment dans le bassin du lac Tchad, l'espace Saharo-Sahélien et dans les « périphéries nationales » (Igué, 1989) des États en Afrique Centrale, la reconfiguration d'acteurs met en évidence la réalité de la pluralité des détenteurs de la violence, de détenteurs d'autorité et de l'exploitation des ressources naturelles. Saisissant cette réalité géopolitique de « turbulence » (Roseneau, 1990) et de déchéance sécuritaire aux confins des territoires nationaux en Afrique, les auteurs à l'instar de Joseph Nye et Keohane (1971) introduisent, dans le champ de l'analyse stratégique, le concept du « monde multicentré » en faisant des acteurs non étatiques tels que les groupes terroristes, les bandes armées, les

entrepreneurs criminels, les firmes multinationales et les Organisations non Gouvernementales, les catalyseurs principaux de la politique extérieure. L'éclatement du monde interétatique à la faveur du recentrage de l'axe transfrontalier structurant la géoéconomie (Edward Luttwak, 1995) et débouchant sur les rivalités entre acteurs non étatiques en vue du contrôle des flux internationaux et transnationaux des richesses mettent à rude épreuve le monopole étatique de la violence légitime.

En effet, les régions transfrontalières, considérées comme des zones de fragilité et d'incertitude sécuritaires, constituent la matrice stratégique dans la construction de la sécurité transétatique aux confins du Cameroun et du Tchad. Ainsi, les défis transfrontaliers que pose la criminalisation de l'économie des enclaves (Igué, 1989, 595), des franchises frontalières (Bennafla, 1999, 27) et du régionalisme transétatique (Bach, 1994) s'inscrivent dans des nouvelles dynamiques du retournement du monde interétatique. Certains y voient, dans ce retournement, le bouleversement du monde ou la turbulence à l'instar de James Rosenau (1990). D'autres, par contre, pensent au glissement du monde statocentré vers un monde multicentré (Stéphane Paquin, 2001) ponctué des crises et des insécurités. Ce monde éclaté remet en cause les paradigmes westphaliens de la souveraineté et du monopole étatique de l'exercice légitime de la violence. La pluralité d'acteurs de la violence et les logiques subséquentes de sa rentabilisation sont devenues, aux confins du Cameroun et du Tchad, un enjeu âprement discuté entre les acteurs étatiques et sub-étatiques. De ce fait, les régions de confluence stratégique à l'instar des confins territoriaux du Cameroun et du Tchad sont porteuses des défis stratégiques pluriels et des enjeux sécuritaires multidimensionnels qui nécessitent l'élaboration d'une approche, non seulement intégrée du phénomène sécuritaire, mais aussi interétatique en vue de leur stabilisation. C'est à partir de ces complexités stratégiques que le Cameroun et le Tchad ont opté pour la construction d'une architecture de paix et de sécurité fondée sur la coproduction de la paix, de stabilité et de la sécurité.

Autrement dit, le monde des États, longtemps perçu dans la géopolitique classique comme pivot des relations internationales, revêt, dans ces analyses, son sens primordiale. Mais nous y incorporons à la compréhension de la géopolitique classique et surtout

westphalienne, les dynamiques théoriques transnationales dans la rhétorique et la sémantique stratégique de la coproduction de la sécurité pour saisir les enjeux qui sous-tendent le regain d'intérêt des États pour la sécurité collective. La grammaire stratégique sur la problématique de la limologie fait des frontières internationales des États des espaces d'interface économique, des zones d'intégration régionale et la matrice de la coopération stratégique. Vu sous cet angle, le concept de bordering est perçu comme le processus de construction, de déconstruction et de reconstruction de la frontière à travers la configuration et les reconfigurations stratégiques, les représentations et la coproduction de la sécurité (Durant, 2014). Cette reconfiguration de la géographie des menaces sécuritaires frontalières pousse les États à l'assouplissement du principe de souveraineté pour la promotion de la construction des zones d'inter territorialité (Débarbieux, 2009).

Au point de vue opérationnel, les questions de la frontière, de la criminalisation de l'économie transfrontalière, de l'errance des bandes armées aux confins des territoires nationaux et du trafic des ressources naturelles transcendent les enclos territoriaux nationaux. Il s'agit de l'émergence des espaces anarchisés selon l'expression de Buzan, Jones et Little (1993). Dès lors, la planétarisation des menaces terroristes, la persistance du phénomène criminel transfrontalier et les transbordements des contestations politiques militarisées posent les jalons de l'exercice mutuel de la sécurité et le remodelage de l'idée classique de la souveraineté. Ainsi, la sécurité collective, socle à partir duquel découlent les subsidiarités opérationnelles de la sécurité régionale et de la co-sécurité interétatique met, en orbite stratégique, la coresponsabilité des États en matière d'ordre et de sécurité, la mutualisation des moyens opérationnels et tactiques et l'interopérabilité des forces de défense et de sécurité (FDS) dans le domaine de la répression du phénomène criminel transfrontalier.

En questionnant les dispositifs stratégiques, opérationnels et tactiques mis en œuvre dans la construction de la coproduction de la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et le Tchad, la réflexion balise les nouvelles dynamiques de la coopération militaire dans le bassin du lac Tchad. Il en est ainsi de la structuration de la problématique du partenariat militaire transfrontalier dont le tremplin stratégique réside dans la volonté de lutte commune contre les violences criminelles transnationales. Pour questionner et rendre

compte de l'intelligence stratégique structurant la coopération Cameroun-Tchad, la méthodologie s'adosse sur la combinaison des sources alliant exploitation de la documentation scientifique, usage de l'enquête orale et l'observation. La compilation des données par l'entremise des enquêtes orales, l'exploitation de la littérature existante sur le domaine de l'histoire militaire et la fouille des archives portant sur les questions stratégiques ont permis la structuration de ce travail de recherche. L'interview des acteurs au Cameroun et des ressortissants tchadiens, notamment les militaires, les membres des comités de vigilance et les autorités en charge de la sécurité a permis de mobiliser un matériau adéquat sur la problématique de la sécurité transfrontalière. Ainsi avons-nous interrogé une dizaine de personnes exerçant dans diverses activités dont les plus saisissantes sont les pratiquants de la frontière, les policiers de l'Emi-immigration, les militaires et gendarmes. L'exploitation de la documentation combinée aux sources orales a permis d'articuler les résultats de la recherche autour du contexte criminogène des confins du Cameroun et du Tchad et l'examen des mécanismes et des stratégies adoptées par les deux États dans la coproduction de la sécurité transfrontalière.

1. Instabilité régionale, fragilité des États souverains et rémanence du phénomène de la criminalité transfrontalière aux confins du Cameroun et du Tchad entre 1975 et 2025

Les transformations structurelles de la région du Bassin du lac Tchad, depuis l'avènement du djihad islamique, s'est accompagnée des ruptures sociales, des bouleversements économiques et des violences politiques de tous ordres. L'environnement géopolitique du bassin du lac Tchad avait été marqué par la violence structurale dont la logique de la prédation fut l'un des éléments majeurs de l'économie d'appropriation. En effet, les transformations ont introduit, dans la région, avec l'aventure coloniale européenne, des nouvelles frontières étatiques, des nouvelles structurations des espaces et des nouvelles modalités d'administration des territoires. C'est dans ce contexte que la colonisation européenne accoucha des institutions politiques fragiles adossées sur un socle territorial inadéquat conçu comme enclos du pouvoir territorial. De ce fait, le bassin du lac Tchad, morcelé entre les États de la Commission du Bassin du Lac Tchad

(CBLT) et en tant que région de confluence des dynamiques politiques plurielles, cumule les facteurs des vulnérabilités institutionnelles et des fragilités sociopolitiques débouchant, le plus souvent, sur des crises diversifiées. C'est dans cette logique que Saïbou Issa (2010) situe les fondements des vulnérabilités des États et des fragilités sociales dans les abords sud du lac Tchad.

1.1. Vulnérabilités étatiques et fragilités socioéconomiques aux confins du Cameroun et du Tchad

L'une des constances dans l'histoire du bassin du lac Tchad durant les soixante dernières années postcoloniales est la rémanence de la violence dans l'articulation des modalités transformatrices des relations de pouvoir entre citoyen et État, entre acteurs civils et militaires et entre richesses et modalités d'appropriation. La dynamique sociopolitique violente qui module, sur le plan géostratégique, les logiques d'appropriation des territoires, de soumission des masses et de transfert des richesses économiques met les États du bassin du lac Tchad dans une situation constante de concurrence avec les acteurs sub-étatiques, trans-étatiques et multinationales. De ce fait, la conjoncture des crises (Chouala, 2001) à l'heure de la « privatisation de la violence et de la criminalisation de la politique » (Badie, 1999 :10) plonge les confins du Cameroun et du Tchad dans une instabilité à la fois politique du fait des multiples coups d'État au Tchad et au Nigéria, de la multiplication des mutineries au sein des casernes militaires et des contestations populaires des modes de gouvernance. Les crises environnementales et climatiques, l'enlisement de la pauvreté du fait des politiques d'Ajustement Structurels et la prolifération de la violence du fait de la présence des bandes armées criminelles, des trafiquants d'armes et des narcotraffiquants ont transformé les confins du Tchad et du Cameroun en un espace crimino-gène. Cette configuration du paysage criminel révèle les vulnérabilités auxquelles les États du Cameroun et du Tchad font face depuis leur accession à l'indépendance en 1960.

En effet, les espaces frontaliers des confins du Cameroun et Tchad, connectés aux marchés régionaux et internationaux du crime organisé, constituent, sur le plan géopolitique, des zones d'incertitude stratégique, de vulnérabilité politique et de fragilité socioéconomique.

Depuis 1966, année durant laquelle le Tchad plonge dans une longue période d'instabilité politico-militaire, les espaces frontaliers aux confins des deux pays devinrent l'un des grands marchés criminels dans la région. La brousse, concept utilisé par les criminels issus des rangs des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Tchad et de la République Centrafricaine (RCA) pour désigner les espaces ruraux et les frontières internationales sont, selon Roitman (2003 :2) des « espaces de grand business ». Cela s'explique par un ensemble de vulnérabilités politiques, économiques et sociales. Le coup d'État du 13 avril 1975 contre le Président Ngarta Tombalbaye du Tchad et la guerre civile de 1979 à 1982 jetèrent, aux confins du Tchad et du Cameroun, des soldats-bandits aguerris aux managements des armes lourdes et légères. La divagation des hommes en armes dans les régions frontalières du bassin du lac Tchad envenima le climat d'insécurité et exacerba les accrochages entre les FDS du Cameroun et les bandes militaro-criminelles. L'ex-capitaine Issa Mahamat de l'armée tchadienne, rencontré dans le cadre de ces investigations, relevait que l'activité en brousse était plus rentable que le service dans l'armée¹. De même, Notoloum Albert, ancien militaire tchadien révéla au cours de nos entretiens que ces camarades, mal payés par l'État du Tchad, s'organisaient parfois en bandes criminelles pour attaquer les véhicules sur les axes routiers au Tchad et au Cameroun². Ces informations sont corroborées par l'exploitation des archives de la prison de Maroua et de Ngaoundéré confirmant le passage de nombreux Tchadiens et Centrafricains dans les milieux carcéraux pour vol aggravé en coaction, consommation et vente des produits psychotropes et assassinat³. Toutefois, ces archives ne donnent pas des précisions sur la profession des pensionnaires étrangers des dites prisons.

À l'analyse, les reconfigurations contemporaines du crime et du criminel, dans les confins territoriaux des États en Afrique et les espaces transnationaux, rendent flou la distinction classique entre champ militaire et champ criminel. L'ambivalence entre les acteurs à

¹ Entretien avec Issa Mahamat à Maroua, le 23 septembre 2023.

² Entretien avec Notoloum Albert à Maroua le 4 octobre 2023.

³ Les archives de la prison de Ngaoundéré révèlent les cas de Djim Christophe (tchadien), Boubou Kari (Nigérien) et Gakere Basile (Centrafricain) et bien d'autres condamnés pour vol aggravé en coaction. Ils faisaient partie des bandes criminelles opérant dans les zones frontalières du Cameroun septentrional.

la fois soldats et criminels ou criminels et soldats instille, au sein des populations, des attitudes de méfiance vis-à-vis des porteurs d'armes. Militaires et criminels, dans une certaine mesure, se confondent dans une région du bassin du lac Tchad où la prédation semblait devenir l'un des mécanismes le plus usité de l'accumulation des biens matériels. Certains soldats Tchadiens, Centrafricains, les ex-combattants dans les factions rebelles et les fugitifs des armées soudanaises entrent, parfois, en « brousse » pour prélever ou capter leurs subsistances des flux financiers des commerçants nationaux et transnationaux. L'on observe que les guerres civiles (Tchad, RCA, Darfour), les insurrections religieuses au Nigéria et l'implosion de la Lybie ont mis, sur le marché criminel du bassin du lac Tchad, des professionnels aguerris aux manèges des armes. Cette prolifération d'hommes en armes a conduit, inexorablement, à la militarisation du banditisme transnational dans tout le bassin du lac Tchad en général et particulièrement aux confins du Cameroun et du Tchad. Saïbou Issa (2004), dans ses investigations heuristiques sur le phénomène criminel transfrontalier, relève avec pertinence que : « la généralisation et la quotidienneté des coups de main perpétrés par les bandits ont fait des routes du bassin tchadien un espace d'atavisme « insécurisant ».

La déstabilisation du Tchad, de la RCA et du Nord du Nigéria durant les décennies 1980, 1990 et 2000 avait transformé les confins territoriaux des États du bassin du lac Tchad en espaces de prédation, de trafic d'armes légères et de petits calibres. La disponibilité des armes et des munitions à la suite de l'échec des politiques de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion au sein des armées tchadiennes et centrafricaines durant la décennie 1990 ont donné, au banditisme rural et à la criminalité transfrontalière, les ressources nouvelles en matière du personnel criminel qualifié, de la logistique militaire sophistiquée et un réseau de complicité dense (Roitman, 2003). Aussi peut-on relever qu'avec l'austérité économique des années 1980 et la mise en œuvre des Programmes d'Ajustement Structurel de la Banque Mondiale, le pouvoir d'achat des masses populaires s'est effondré. Cet effondrement s'est accompagné de la recomposition des logiques d'accumulations en mettant en exergue la violence criminelle comme forme dominante de transfert de propriété d'un individu à l'autre ou d'un groupe à l'autre. La préfiguration de cette économie de prédation s'observait, dans les espaces frontaliers

ou d'interconnexion Tchad-Cameroun par le biais d'effondrement des économies nationales.

De même, à la faveur des politiques d'Ajustement Structurel du Fonds Monétaire international et de la Banque Mondiale durant les décennies 1990 et 2000, la privatisation des entreprises parapubliques jetait, dans les rues, des milliers de chômeurs qui devinrent des nouveaux pauvres. La décadence de l'économie camerounaise se caractérisait par des baisses drastiques des salaires dans la fonction publique, des compressions du personnel dans les entreprises parapubliques et la privatisation du secteur productif de l'économie de l'État débouchant sur la désorganisation du tissu industriel embryonnaire. L'accumulation des facteurs sociaux de radicalisation finit par cristalliser l'enlisement de la criminalité rurale, le gangstérisme urbain et le banditisme transfrontalier comme vecteur de captation des ressources économiques. En outre, la déliquescence des capacités opérationnelles des États du Tchad et du Cameroun, en matière de maintien de l'ordre public et de la défense de leurs territoires respectifs, céda le terrain aux bandes armées criminelles et aux acteurs de la recomposition de la violence. Les travaux de Nteanjemgnigni Yaya (2024), Seignobos (2020) et Roitman (2004) font une peinture nécrologique des activités du banditisme dans les confins du Tchad, de la Centrafrique et du Cameroun.

Les guerres du Darfour, l'instabilité politico-militaire durable au Tchad entre 1975 et 2008, les conflits intercommunautaires entre Arabes Choa et Kotoko au Cameroun depuis 1992 et l'installation durable du Nord-Nigéria dans les insurrections religieuses ont façonné, dans les confins territoriaux desdits États, les conditions du retour des raids militaires, des campagnes de razzias et de rackets entrepris par des acteurs du banditisme rural et des entrepreneurs transnationaux de la criminalité. Ce climat de pillage rappelle la bande de Hamman Yajji, excellent chef militaire, razzieur d'hommes et de bétails et figure d'oppression des « infidèles » aux abords sud du lac Tchad pendant la période précoloniale (Seignobos, 2020). L'affaiblissement de l'autorité de l'État ou l'effondrement de celui-ci a balisé un terreau d'enracinement durable du banditisme transfrontalier. L'arrivée des rebelles-bandits, des factions politico-militaires et des bandes militaro-criminelles tchadiens, soudanais, centrafricains et terroristes nigériens ont conduit à la réinvention de

l'activité criminelle. Il s'agit d'une transformation de la criminalité transfrontalière en un phénomène stratégique et polémologique. Dans la zone de confluence stratégique Tchad-Cameroun, Saïbou Issa (2010) souligne que les rebelle-bandits usent du banditisme transfrontalier pour se ravitailler en moyens de subsistance et de résilience à l'égard des pressions étatiques. De même, Janet Roitman (2003), Saïbou Issa (2004 ; 2006 ; 2010), Christian Seignobos (2011), Emmanuel Chauvin et Christian Seignobos (2013) questionnent la trajectoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du lac Tchad en mettant, dans une perspective diachronique, les conditions environnementales, la réinvention des identités régionales et la déliquescence des États pour expliquer l'enlisement de la région dans les conflits et la violence criminelle.

1.2. Trafic d'armes et reconfiguration de la criminalité transfrontalière aux confins du Cameroun et du Tchad entre 1990-2025

Les abords sud du bassin du lac Tchad, dans lesquels se situe la frontière Tchad-Cameroun, s'inscrivent dans une longue tradition historique de violence politique et criminelle. L'archéologie de la formation des institutions politiques au sein des sociétés de la région du bassin du lac Tchad et la fabrication des formes économiques dominantes des échanges firent de l'usage des armes, non seulement un instrument de puissance expansionniste des États et de défense des communautés, mais également un outil d'accumulation des richesses. Dès lors, la violence a toujours été un déterminant dans la modulation stratégique de la cohabitation. Les campagnes esclavagistes, des razzias et des pillages, autrefois entreprises le plus souvent par les États du Baguirmi, du Kanem-Bornou, du Wandala et, plus proche de nous, les expansions djihadistes des héritiers de Modibo Uthman Dan Fodio avant l'intrusion coloniale européenne, firent de la détention d'armes, un moyen essentiel de la domination. Les confins du Cameroun et du Tchad rentrent dans une tradition séculaire de la violence comme forme politique dominante de la construction de la subordination sociale.

Avec l'érection des frontières coloniales et leurs usages postcoloniaux entre le Cameroun et Tchad, l'on a noté la bifurcation des violences politiques vers la criminalité transfrontalière. Ainsi, la

volonté de la construction d'un glacis stratégique français dans la région par l'entremise des bases militaires au Tchad et celle de l'affirmation de la souveraineté des États postcoloniaux au Cameroun une aporie stratégique. Dans ces dynamiques antagoniques, l'acteur transfrontalier du crime constitue l'enjeu du rapprochement deux logiques. Aussi convient-il de souligner au préalable que les relations transnationales sont définies par Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts (1999 :15) comme étant « toute relation qui, par volonté délibérée ou par destination, se construit dans l'espace monde au-delà du cadre étatique national et qui se réalise en échappant au moins partiellement au contrôle ou à l'action médiatrice des États. Les régions périphériques des États où s'agrègent les activités transnationales s'articulent autour de la crise de la souveraineté et de la crise de l'autorité. Ces crises de l'État postcolonial constituent un facteur des vulnérabilités stratégiques et de la construction d'un pont criminel entre les nations. Qu'ils s'agissent de la région du Liptako Gourma entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso ; des confins du Soudan-Tchad-Lybie et de la baie du Biafra, l'affaiblissement de l'autorité de l'État et la crise de la souveraineté ont érigé lesdits espaces en région de convergence et de transit des armes de tout calibre.

Les confins du Cameroun et du Tchad s'inscrivent dans cette temporalité criminelle globale en Afrique qui oscille entre revendication régionale ou identitaire, crise de souveraineté de l'État et trafic criminel de tous ordres. C'est un espace de convergence d'armes de tout calibre et de transit vers d'autres espaces criminogènes à l'instar du Sahel. Les enquêtes de terrain que nous avons mené en 2010 dans la région montraient qu'avant l'effondrement de l'État libyen en 2011, les armes les plus vendues par les entrepreneurs du trafic étaient entre autres les AK47 russes, les G3 allemands, les FN-FAL belges, les mitrailleuses tchèques et les lance-roquettes serbes⁴. À la faveur des crises politiques du Tchad durant les années 1975, 1979, 1982 et 1990, les militaires tchadiens et les combattants Janjawids engagés dans le conflit du Darfour au Soudan s'étaient constitués en trafiquants et passeurs d'armes aux confins du

⁴ Ces informations viennent de la synthèse des données que nous avons collectées dans les localités de Mora, Waza, Kousseri et Ndjamena.

Cameroun, du Tchad et de la RCA⁵. Les travaux de Saïbou Issa (2004) confirment ces allégations en indiquant qu'à la suite de la guerre civile de 1979-1982 au Tchad, la ville de Kousseri, au Cameroun, fut inondée d'armes et des munitions. Les militaires tchadiens en fuite qui abandonnaient leurs armes aux bords du fleuve Logone pour entrer au Cameroun et les armes dissimulées dans les bagages rendirent la région fortement militarisée.

Aussi Saïbou Issa inscrit-il le trafic illicite des armes dans la région dans une longue tradition criminelle lorsqu'il montre qu'en 1930, l'administration française diligenta une mission d'inspection dont le rapport débouchait sur l'ouverture d'une information judiciaire contre le sultan de Goulfei sur lequel pesaient, non seulement des accusations d'extorsion de biens et de coaction avec les bandits et autres trafiquants d'armes entre le Cameroun et Tchad, mais aussi des soupçons de meurtre (Saïbou Issa, 2005 :203). La conjoncture des crises sécuritaires a multiplié les porteurs d'armes. Les conflits au Nigéria, en RCA, au Soudan, au Tchad et en Lybie a renchérit l'activité des trafiquants en rendant les armes et les munitions disponibles. La prolifération des armes aux confins du Cameroun et du Tchad est également l'œuvre des pasteurs Mbororo et Arabes du Batha au Tchad. Dans un contexte où l'autorité des États tchadien et camerounais peine à s'exercer sur leurs marges territoriales, la détention d'une arme est devenue, dans les zones frontalières, une assurance pour le berger et un outil de sécurisation des troupeaux. Le « trafic de fourmi » exercé par les pasteurs entre le Cameroun et le Tchad permet de rendre les armes disponibles et à moindre coût. Provenant des casernes militaires du Tchad, de la Lybie et du Soudan, les armes légères et de petit calibres (ALPC) ont transformé le banditisme transfrontalier en problème polémologique pour le Cameroun. La militarisation de la criminalité et sa professionnalisation par l'entremise des rebelles-bandits, des politico-militaires et des mercenaires complexifient le contexte régional du banditisme transnational.

La présence des groupes rebelles tchadiens, notamment le Rassemblement Populaire pour la Justice et l'Égalité du Tchad (RP-JET), le Mouvement pour la Révolution du Sud du Tchad (MRST), le

⁵ Ces informations viennent des sources tchadiennes du renseignement.

Mouvement pour la Paix, la Reconstruction et le Développement et l'Armée Dynamique Révolutionnaire du Sud (ADRS) ont interconnecté le Cameroun septentrional aux espaces conflictuels du bassin du lac Tchad. En créant leurs bases sur les marges frontalières du Logone Oriental proche de la RCA et du Cameroun, les groupes politico-militaires du Tchad font circuler les armes légères et de petits calibres dans la région trifrontière. Le Mouvement pour la Démocratie et le Développement (MDD), né en 1991 au sud du Tchad et les Forces Armées Révolutionnaires du Sahara (FARS) qui se sont installées à Diffa au Niger en 1990, ont favorisé la circulation d'armes entre le Niger, le Tchad, le Soudan, la Lybie, le Cameroun et le Nigéria (rapport des Nations Unies sur la circulation ALPC, 2020).

Les données collectées sur le terrain révèlent que les mouvements rebelles du Tchad et du Niger firent de la région du bassin du lac Tchad, un espace de transit d'armes et des munitions. Ainsi, les principaux couloirs de transit d'armes entre 1990 et 1993 furent Zender-Diffa (Niger)-Ndjamena (Tchad)-Kousseri (Cameroun)-Gambarou (Nigéria). Ce couloir ancien, datant de la période du commerce caravanier, a été rénové grâce à la multiplication des conflits politico-militaires dans la région. Les armes transitent par le couloir Ndjamena-Kousseri-Fotokol-Gambarou. Les armes en provenance du Nigéria passent par Gwoza du Nigéria pour entrer dans le Mayo-Tsanaga (Cameroun) ou dans le Mayo Louti et la Benoué. Avec l'avènement de Boko Haram et ISWAP dans la région, les couloirs de transit d'armes prennent en compte la Lybie, le Nord-Nigéria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, etc. Les armes en provenance du Niger, du Tchad, du Soudan et du Nigéria pour le Cameroun prennent les axes de transhumance. Les pasteurs nomades, trafiquants invétérés, dissimulent les armes et les munitions dans les bagages sur les dos des chameaux, des ânes et des bœufs⁶.

L'axe Moundou (Tchad) et Touboro (Cameroun) constitue un point névralgique dans la circulation d'armes et des munitions. La proximité et l'interconnectivité des foyers de belligérance entre la RCA, le Soudan et la RDC font drainer des quantités d'armes

⁶ Les informateurs révèlent que les pasteurs nomades et les transporteurs sont les principaux acteurs dans le trafic d'armes et des munitions entre le Cameroun et le Tchad. Parfois, les armes sont dissimulées dans les sacs de marchandise, dans les balles de coton, dans les châssis des véhicules et bien d'autres cachettes.

importantes vers le Cameroun. Le rapport *the Global Initiative against Transnational Organized Crime (2024)* montre que la prolifération d'armes dans la région tricontinentale Tchad-RCA-Cameroun a débouché sur la baisse drastique des coûts des armes légères et de petits calibres. En 2024, le prix des kalachnikovs variait entre 50.000FCFA à 100.000FCFA. Le prix du Browning Hi-Power appelé localement le Belgicain, c'est-à-dire un mélange du belge et d'américain oscillait entre un million et un million cinq cent mille FCFA. Le coût du Iwi Galil Ace variait entre 80.000 FCFA et 130.000FCFA (Elianor et Bish, 2024). Une enquête menée sur la question en novembre 2025 indique que le coût de la kalachnikov variait entre 30.000FCFA et 70.000FCFA. En dehors de la kalachnikov qui est très répandue dans la région, les fusils d'assaut à l'instar des FN-FAL de fabrication belge, les AK47 russes, les mitrailleuses de fabrication tchèque et bien d'autres marques sont en circulation aux confins du Cameroun et du Tchad.

La déliquescence de la Lybie a mis, depuis 2011, un arsenal militaire impressionnant composé de tous les types d'armes à la disposition des trafiquants. Dans ce marché criminel fleurissant, Boko Haram et ISWAP tentent de contrôler tous les couloirs et de tirer la meilleure partie de leur commercialisation. La bataille entre les éléments de Boko Haram et ISWAP tourne aussi autour du contrôle de ce grand marché d'armes dans la région du bassin du lac Tchad. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre les rivalités régionales entre les groupes terroristes extrémistes, les groupes politico-militaires et les entrepreneurs organisés en bandes dans la région. Au-delà des ressources de la contrebande des produits de la quincaillerie, de l'essence frelaté du Nigéria, de la drogue dure, il faut considérer les armes comme une source et une ressource des conflits dans le bassin du lac Tchad.

Au demeurant, le contexte régional du bassin du lac Tchad en général et les confins du Cameroun et du Tchad en particulier sont traversés par une série de crises qui cristallise la criminalité transnationale. La multiplication des foyers de belligérance, la prolifération des groupes politico-militaires, la convergence tous azimuts des mercenaires et l'affaiblissement des structures étatiques de régulation de l'ordre interne et transnational constituent les facteurs de vulnérabilité sécuritaire des États du Cameroun et du Tchad.

Conscients des faiblesses stratégiques en matière de défense et de sécurisation des frontières internationales, les deux États tentent de construire des mécanismes et des stratégies dans la coproduction de la sécurité dans leurs confins territoriaux communs.

2. Fondements, acteurs et mécanismes de la coproduction sécuritaire aux confins du Cameroun et du Tchad entre 1990 et 2025

La mutualisation des moyens stratégiques, militaires et tactique en matière de défense et de sécurité est devenue le principe moteur de toute dynamique internationale. La prolifération des menaces hybrides, la multiplication des zones grises et la dissémination des armes légères et de petits calibres, partout en Afrique, exigent, des États, l'élaboration des approches sécuritaires concertées, une défense commune des frontières et un partage des renseignements prévisionnels. L'échec du tout souverainisme, développé par le paradigme réaliste classique, met, au grand, la nécessité de construction des ponts stratégiques entre les États. Cependant, la coproduction de la sécurité entre les États dans leurs confins territoriaux communs ne signifie pas la délégation de la souveraineté. Elle ne signifie non plus l'expansion territoriale de l'État dans la sphère de souveraineté de l'autre. C'est un mécanisme stratégique de collaboration ou un partenariat opérationnel qui vise à coopérer dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la logistique en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Il convient d'examiner, les mécanismes et les acteurs de la coproduction de la sécurité aux marges territoriales du Cameroun et du Tchad.

2.1. Les mécanismes et les stratégies de la coopération sécuritaire entre le Cameroun et le Tchad entre 1990 et 2025

La coproduction de la sécurité est un concept opérationnel qui tire ses fondements de la doctrine de la sécurité collective. Cette dernière est un idéal stratégique apparu dans le jargon international au lendemain de la Deuxième guerre mondiale. Elle suppose la construction d'un ensemble ou d'un tout qui fixe, pour ses membres, les règles destinées à assurer leur sécurité. C'est un mécanisme de sécurité internationale inclusif rejetant les idéologies des blocs, des

alliances et des partenariats bi, tri ou multilatéraux. Aussi la sécurité collective suppose-t-elle, selon le paradigme néolibéral, le rejet de la polarisation du monde telle qu'on observe entre 1945 et 1991. Ce fut un monde des blocs constitué d'un intérieur amical et d'un extérieur hostile. Dès lors, la sécurité collective est un mécanisme global incarné par l'Organisation des Nations-Unies qui, par principe de subsidiarité est reprise par les organisations régionales et sous régionales du continent africain.

De même, il est nécessaire de différencier la coproduction de la sécurité des alliances militaires. Ces dernières correspondent à un engagement d'assistance militaire réciproque à partir de l'identification d'un ennemi commun, alors que la coopération qui sous-tend la coproduction de sécurité renvoie à un engagement militaire contre une menace préalablement identifiée. Le partenariat bilatéral en matière de sécurité ou de défense est un prolongement stratégique des préoccupations sécuritaires internes vers l'interétatique ou l'international. La globalisation des menaces asymétriques, la régionalisation de la criminalité organisée et la prolifération des armes légères et de petits calibres dans les États du sud convoquent la nécessité de la mutualisation des réponses face aux insécurités transnationales. C'est dans cet esprit que le Président Paul Biya engageait la diplomatie camerounaise en arguant lors du sommet de Yaoundé sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée qu'à « menace globale, riposte globale »⁷. La dorsale stratégique de l'action opérationnelle de la diplomatie militaire, de la coopération régionale et des relations interétatiques du Cameroun, en matière de défense, épouse cette orientation dans la recherche des solutions concertées, des actions communes et des réponses collectives face aux menaces du terrorisme et de la criminalité organisée transfrontalière. Le partenariat bilatéral de défense entre le Cameroun et le Tchad tire ses sources des mécanismes régionaux de lutte contre le trafic des ALPC. Les mécanismes régionaux de partenariat de sécurité de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale⁸ (CEEAC),

⁷ Discours du président Paul Biya au sommet conjoint de la CEDEAO et la CEEAC du 24 juin 2013 à Yaoundé portant sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée.

⁸ Il faut voir le COPAX (Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale ; le MARAC (Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale) ; FOMAC (Force Multinationale de l'Afrique Centrale ; la Coopération policière et judiciaire. Pour plus de détails, lire le Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale du 18 décembre 2019 de Libreville.

de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale⁹ (CEMAC) ou, plus globalement, de l’Union Africaine¹⁰ (UA) à travers le CAERT (Centre Africain d’Études et de Recherche sur le Terrorisme de l’Union Africaine) ont inspiré les approches de la coopération militaire opérationnelle entre le Cameroun et le Tchad.

En effet, la coopération militaire est une préoccupation historique dans le bassin du lac Tchad. Le phénomène accélérateur de cette coopération militaire est l’irruption de Boko Haram avec le potentiel de menace qu’il charrie contre les États. Ces menaces ont fait réactiver, dans le cadre de la coopération, au sein de la Commission du Bassin du Lac Tchad, le *Multinational Joint Task Force* (MNJTF) perçu comme mécanisme militaire proactif et inter opérationnel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L’inefficience et l’inefficacité opérationnelle dudit mécanisme ont conduit en 2015 à la reconfiguration des stratégies régionales et bilatérales de lutte contre les violences extrêmes. Aussi constate-t-on que les égoïsmes nationaux n’ont pas cédé la place à un grand mouvement militaire coopératif dans le bassin du lac Tchad. Cependant, les nécessités stratégiques de mutualisation des moyens opérationnels et tactiques entre les États ont cristallisé la relance des Forces multinationales mixtes. Composé de quatre États de l’espace géopolitique du bassin du lac Tchad, notamment le Nigéria, le Tchad, le Cameroun le Niger, plus le Benin qui se greffe, le MNJTF a montré ses limites à la fois sur le plan d’interopérabilité des forces nationales, du partage des renseignements et du soutien logistique. La Force Multinationale Mixte (FMM), instituée en 1994 puis réactivée en 2015, a, du moins, le mérite de baliser, sur le plan stratégique, le cadre opérationnel de la coopération bilatérale Cameroun/Tchad. Nonobstant ce cadre, les faiblesses doctrinales, les hésitations stratégiques et l’inféodation de la FMM au grandes puissances ont amené le Niger à claquer la porte en 2025.

⁹ Les mécanismes de défense de la CEMAC sont variés allant de la coopération sécuritaire régionale notamment le comité de défense et de sécurité à la réglementation économique et financière. Il faut voir le protocole 01/16/CEMAC/UMAC/CM sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

¹⁰ L’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (APSA) ; le Système continental d’Alerte Rapide (SCAR), la Force Africaine en Attente (FAA), le Fonds pour la Paix, les Mécanismes régionaux pour la Prévention et la Gestion des conflits. Pour plus de détail, lire le Protocole Relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine du 9 juillet 2002 à Durban.

De même, les mécanismes bilatéraux de la coopération militaire entre le Cameroun et le Tchad s'appuie sur la stratégie régionale de lutte contre les ALPC et le terrorisme adoptée à Libreville le 26 novembre 2015. Élaborée par le protocole relatif à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la stratégie régionale établit un cadre juridique et opérationnel pour la coordination des actions militaires en Afrique Centrale. La dissémination des ALPC et leurs conséquences dramatiques sur l'alimentation des conflits de basse intensité préoccupent les politiques sécuritaires de la région. Dans la continuité de la construction de l'architecture sécuritaire régionale, un cadre stratégique des opérations de lutte contre la criminalité organisée transfrontalière a été élaboré par la CBLT. La stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad d'août 2018 sous l'égide de la CBLT est l'une des projections des capacités dissuasives de l'organisation à l'égard des organisations criminelles. C'est une stratégie inclusive et multidimensionnelle qui vise la stabilisation de la région à travers le soutien des initiatives communautaires et socioéconomiques dans la région. C'est également un cadre opératif des actions civilo-militaires, de collaboration et des patrouilles conjointes des différentes armées nationales. Cela intervient à la suite de la convention de l'UA sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey, 2014) qui fixait le cadre stratégique et opérationnel de gestion intégrée et efficace des frontières en Afrique.

Par-delà les mécanismes assortis des stratégies régionales de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalières, les États du Cameroun et du Tchad ont créé un cadre de concertation, notamment la Commission Mixte Bilatérale (CMB). En 1999, le Cameroun et le Tchad créaient, à Ndjamen, une commission mixte permanente de sécurité. Cette commission se greffait sur celle en charge des questions politiques et du problème d'Emi/Immigration mise en place entre le 15 et le 16 juillet 1994 à Yaoundé¹¹. La troisième commission mixte *ad hoc* de sécurité entre le Cameroun et le Tchad s'est tenue du 17 au 20 octobre 2005 à Maroua (Cameroun). Celles du 23 octobre 2007 à Ndjamen, du 19 au 20 novembre 2009 portaient

¹¹ Archives du ministère Tchadien des Affaires Étrangères et de l'Intégration Africaine, procès-verbal de rencontre interministérielle Tchad-Cameroun, mars 1994 à Maroua (Cameroun).

sur la création des couloirs de transhumance pour le bétail, la problématique de leur sécurisation, la restitution des véhicules volés de part et d'autre de la frontière, la sécurité de pipelines et la sécurité transfrontalière¹². L'efficacité de ce mécanisme repose sur la coordination stratégique et le soutien opérationnel des initiatives communes de sécurité. La recherche des renseignements prévisionnels et la surveillance communes des frontières ont été définis les moyens d'action entre les deux armées. Ces instruments juridiques opérationnels visaient à faciliter la coordination des opérations militaires mixtes anticriminelles aux confins du Cameroun et du Tchad, la gestion du commerce transfrontalier et la création des circuits de transit du bétail. Cette architecture bilatérale projette aussi, dans le cadre du développement de la coopération militaire entre le Cameroun et le Tchad, la nature des questions névralgiques ou des menaces devant redimensionner l'action stratégique des deux États.

La réinvention et la reconfiguration des modes alternatifs de gestion des flux criminels transfrontaliers aux confins du Cameroun et du Tchad constituent la trame des rencontres et des réflexions entre les différentes délégations ministérielles depuis 1990. L'évolution du contexte régional de crise ponctué désormais par la prégnance des extrémismes violents à l'instar de Boko Haram et d'ISWAP a, progressivement, conduit à la reconfiguration des mécanismes de modulation de la sécurité transfrontalière. C'est ainsi que le 24 septembre 2025 à Yaoundé, un accord de coopération bilatérale de défense visant à renforcer la sécurité frontalière a été signé entre le Cameroun et le Tchad. Cet accord de partenariat militaire, mis en contexte d'« espace marginalisé » (Janet Roitman, 2004), du monde éclaté ou du « monde multicentré » (Badie et Smouts (1999) qu'est-ce la région du bassin du lac Tchad, révèle les transformations de la criminalité transfrontalière à travers sa militarisation et sa professionnalisation. La criminalité transfrontalière est devenue un phénomène impactant sur la plan économique et un fait structurant sur le plan diplomatique. Dans un tel environnement stratégique caractérisé par l'intensité des bouleversements liés à l'extrémisme violent, de la croissance du niveau d'incertitudes et des turbulences

¹² Archives du ministère Tchadien des Affaires Étrangères et de l'Intégration Africaine, procès-verbal de rencontre interministérielle Tchad-Cameroun, octobre 2007 à Ndjamena ; novembre 2009 à Maroua.

sociopolitiques et l'imprévisibilité des transformations futures de la criminalité, la coopération militaire bilatérale constitue un outil de prévention, de compréhension, d'action et d'influence destiné à soutenir les efforts de la paix et de la sécurité. Il se traduit, dans le contexte régional du bassin du lac Tchad, par la définition des doctrines stratégiques communes, les échanges de capacité et de compétences dans le domaine de la défense. Au plan opérationnel, la coopération militaire Cameroun-Tchad cherche à développer la connaissance-anticipation et la grande maîtrise de l'environnement stratégique. Cela passe par une grande interopérabilité des armées nationales des deux pays et une coordination simplifiée de leurs actions d'influence.

La recherche de la maîtrise de l'environnement stratégique et opérationnel autour du Cameroun s'inscrit dans une posture diplomatique marquée par la politique de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays voisin et la promotion de l'intégration régionale à travers l'ouverture des frontières. Ces mécanismes doctrinaux de la diplomatie camerounaise a conduit à la signature des accords de partenariats de défense et aux opérations militaires conjointes avec les États voisins. Il en est ainsi de l'accord du 28 février 2012 créant un Comité de Sécurité Transfrontalière (CST) entre le Cameroun et le Nigéria. Ce Comité de sécurité vise les échanges d'information, la mutualisation des moyens opérationnels et l'organisation des patrouilles mixtes entre les armées camerounaises et nigérianes (Thierry Djifack, 2024, 216). À partir de 2013, ce mécanisme entre dans sa phase opérationnelle à travers les patrouilles mixtes entre la *Rivers State Internal Security Task Force (RSISTF)*, la *Joint Task Force (JTF)* du côté du Nigéria et le Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) du côté du Cameroun. La tradition militaire de défense commune des frontières maritimes et terrestres entre le Nigéria et le Cameroun est révélée par l'Opération Dynamite en 1990 et l'Opération Galilée en 1994 pour lutter contre la piraterie maritime et la criminalité transfrontalière (Thierry Djifack, 2024).

La maîtrise de l'environnement stratégique des confins du Cameroun commande, sur le plan militaire, l'interopérabilité et la mutualisation des capacités de défense avec ses voisins. La signature de l'accord de coopération bilatérale de défense entre le Cameroun et le Tchad vise à renforcer la sécurité frontalière. Ce mécanisme

bilatéral de la coopération de défense est assorti des stratégies dont les objectifs opérationnels sont le partage de renseignements sensibles, la conduite des opérations conjointes, le renforcement de la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée transfrontalière et la transhumance des armes. L'opérationnalisation de la mutualisation des capacités de défense commune et de lutte contre les bandes criminelles transfrontalières fait appel à plusieurs acteurs.

2.2. Les acteurs de lutte contre la criminalité organisée transfrontalière aux confins du Cameroun et du Tchad entre 1990 et 2025

La complexité du terrain opérationnel dans la lutte contre les trafics d'armes, les bandes armées criminelles et politico-militaires fait des confins du Tchad et du Cameroun un espace d'incertitude stratégique. La régionalisation de la menace criminelle et terroriste, la professionnalisation du banditisme transnational du fait des militaires désertés des casernes au Tchad, au Soudan et en RCA, la prolifération des mouvements de rébellion, la connexion des réseaux transcontinentaux du trafic des armes et des stupéfiants ont érigé le militantisme politique militarisé et la criminalité au rang des problèmes stratégiques et existentiels pour les pays jouxtant le bassin du lac Tchad. L'hybridation de plus en plus développée des activités politico-criminelles, la prolifération des entrepreneurs criminels, leur développement en réseau transnationaux, leur rôle comme agent économique rationnel majeur en période de crise (Alain Bauer, 2016), l'offre des nouveaux débouchés aux personnes marginales et la saturation du marché criminel (Saïbou Issa, 2010) ont transformé les confins du Cameroun et du Tchad en zone rouge. L'obsession étatique et nostalgique d'un monde ancien fondé sur la paix, d'une part, et les effets des crises économiques et financières, d'autre part, ont laissé se faufiler dans les interstices du pouvoir monopolistique africaine, un système de réseautage criminel transfrontalier.

Dans le cas des confins du Cameroun et du Tchad, l'approche sécuritaire globale associe les acteurs étatiques aux acteurs de la sécurité communautaire en passant par les partenaires extérieurs et les organisations internationales. Cette posture s'inscrit dans un contexte de changement du paradigme sécuritaire et la naissance du continuum

sécurité-défense qui transforme les crises, non pas comme une lutte à mort pour conquérir un territoire, mais comme la confrontation des partenaires-adversaires qui doivent trouver le moyen de remettre en place un retour à la paix (Cecile Wendling, 2010). Le Cameroun, touché par les assauts des groupes rebelles tchadiens, centrafricains et les attaques des bandes criminelles organisées transfrontalières, a déployé, sur le théâtre de la violence dans ses confins territoriaux, plusieurs opérations militaires en vue de juguler le phénomène du banditisme rural et de la criminalité transfrontalière. Il en est ainsi de l'opération « Harmattan » de la police en 1998, de l'opération « nomade » en 1993, de l'opération « Scorpion » en 1994 et de l'opération « Lom-Kadei » en 2003 (Nteanjemgnigni Yaya, 2024). Ces opérations intervenaient dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de la rencontre bilatérale Tchad-Cameroun de 1994 à Yaoundé et celle de 1999 à Ndjamena au Tchad. Entre 1990 et 2010, les autorités camerounaises en charge des questions de la sécurité publique et de la défense du territoire national adossaient les opérations militaires spéciales de répression des organisations criminelles transfrontalières et de sanctuarisation du territoire national contre les débordements des conflits du Tchad et de la RCA sur une rhétorique politique de fermeté et de dissuasion. La politique de « tolérance zéro » et du « tout répressif » engagée contre les assauts des groupes rebelles centrafricains et tchadiens en territoire camerounais avait permis de juguler la crise sécuritaire.

La dissuasion, visée par la « politique de tolérance zéro » et la logique sécuritaire du « tout répressif » observée sur le terrain, avait créé, dans les zones de confluences stratégiques âprement discutées par les différents acteurs (rebelles, criminels, trafiquants et États), un climat de terreur et d'angoisse. Les opérations militaires spéciales engagées dans la répression du banditisme rural et de la criminalité transfrontalière dans l'espace trifrontières (Cameroun-Tchad-RCA) firent des centaines de morts du côté des bandits et des milliers de criminels arrêtés et jetés en prison. Les archives des prisons de Maroua, de Garoua et de Ngaoundéré gardent encore les traces des mercenaires organisés en « coupeurs de route » et des preneurs d'otages dans les confins du Cameroun et du Tchad. Saïbou Issa (2006) et Janet Roitman (2004) montrent à travers leurs travaux que la quotidienneté des coups de main perpétrés par les bandits avait fait

des routes du bassin du lac Tchad un espace d'atavisme « insécuritaire ».

Pour asseoir ou reconquérir la stabilité des zones périphériques et promouvoir le développement socioéconomique des espaces frontaliers, le Cameroun créa et déploya dans les espaces ruraux des Régions administratives de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord et aux abords des marchés frontaliers particulièrement visés par les acteurs du crime organisé transfrontalier, des unités spéciales issues des régiments de l'armée de terre. L'Escadron Polyvalent d'Intervention de la Gendarmerie (EPIG), créé en 1995 par décret du Chef de l'État, entra en opération la même année en vue d'endiguer le phénomène du banditisme rural et la criminalité transfrontalière dans les zones de trois frontières Tchad-Cameroun-RCA (Nteanjemgnigni Yaya, 2024). En 1997, le Groupement Polyvalent d'Intervention de la Gendarmerie Nationale fut créé et déployé dans les régions septentrionales du Cameroun. Il eut pour mission de sécuriser les routes, stabiliser les marchés frontaliers et garantir aux citoyens honnêtes la paix et la sécurité. Les résultats opérationnels de ladite force furent impressionnants eu égard au nombre de criminels neutralisés et la reprise du contrôle des voies de communication routière. Le GIPGN était renforcé par le Bataillon Léger d'Intervention (BLI) créé en 1998 par un décret du Chef de l'État. La superposition des unités spéciales de répression du phénomène criminel montre que le crime organisé était devenu un problème de défense nationale au Cameroun. C'est alors que le Haut commandement, conscient du danger que représente le banditisme rural transfrontalier contre les institutions et la souveraineté territoriale, décida de renforcer la lutte contre les acteurs de la déterritorialisation de l'ordre avec la création du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) et du Bataillon d'Intervention Motorisé (BIM), véritables instruments opérationnels et tactiques de la sanctuarisation du territoire national.

Ces opérations militaires spéciales visant la sanctuarisation du territoire national contre les flux des groupes politico-militaires tchadiens, centrafricains et soudanais en quête de refuge révèlent l'opiniâtreté des dispositifs sécuritaires du Cameroun. En effet, dans le borbier de l'Afrique Centrale de la décennie 1990, le Cameroun constituait l'îlot de paix et de stabilité offrant les possibilités d'un

asile sécuritaire aux groupes et aux individus fuyant les exactions des bandes rebelles dans leurs pays. Bangoura soulignait avec force dans le même contexte que, dans le cas de l'État postcolonial en Afrique, le monopole de la violence n'appartient pas à l'État mais au pouvoir politique au détriment de l'État. Selon lui, l'État postcolonial n'est ni légitime en ce concerne l'usage de la violence à l'intérieur du pays en raison d'un pouvoir politique illégitime et parfois illégal, ni efficace en termes de défense extérieure de l'intégrité du territoire en raison d'une incapacité opérationnelle (Bangoura, 1996). Ce double constat Bangoura sur l'inefficacité opérationnelle en matière de défense extérieure et l'illégitimité du pouvoir politique caractérise les États tchadiens, centrafricain et soudanais. Cette défaillance sécuritaire desdits États eut pour conséquence la saturation du marché criminel transfrontalier. Malgré les efforts opérationnels du Cameroun en matière de sécurisation de ses marges territoriales et le contrôle des voies de communication routière dans sa partie septentrionale, le flux des armes, des monitions, des bandes politico-militaires, des terroristes islamistes et des narcotrafiquants dans la région du bassin du lac Tchad exigent une approche sécuritaire à la fois régionale et intégrée.

L'approche régionale et intégrée de la sécurité transfrontalière constitue le socle de la coresponsabilité en matière de défense opérationnelle des frontières et de la sécurisation des activités économiques transnationales. La coproduction de la stabilité, de la sécurité frontalière et du développement des confins entre le Cameroun et le Tchad prend en compte les dynamiques locales et communautaires. La sécurité communautaire, articulée autour du profilage et des comités de vigilance est un Proxi dans la mise en œuvre de la toile des renseignements. C'est dans cette logique que les chefs traditionnels, les leaders communautaires et les membres des comités de vigilance sont mis en contribution dans la collecte et le partage des informations de sécurité. En s'appuyant sur le plan stratégique de Stabilisation du bassin du lac Tchad, les Armées camerounaises et tchadiennes, pour susciter la collaboration des populations aux efforts de lutte contre l'extrémisme violent, font des actions civilo-militaires un instrument de coordination stratégique.

En effet, dans l'engagement des unités spéciales antiterroristes et de lutte contre la criminalité transfrontalière, le Cameroun, à travers

les accords de partenariat de défense, partage les renseignements avec les forces armées tchadiennes. Les données de terrain révèlent une collaboration étroite entre la gendarmerie de Bongor au Tchad et les unités territoriales de la gendarmerie de Datcheka, Wina et Gobo au Cameroun¹³. Pour renforcer l'étai autour des gangs transfrontaliers et assurer l'efficacité opérationnelle dans la répression des actes criminels transfrontaliers, le Tchad tout comme le Cameroun a créé le Groupement Mobile d'Intervention de la Police (GMIP), les unités d'antigang et la force paracommando chargée de la lutte contre le banditisme rural et transfrontalier (Mahamat Mey Mahamat, 2020). L'unité la plus impliquée dans la recherche et la répression du phénomène criminel au Tchad fut baptisée « Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion (RAID). De même, la RCA créa, quant à elle, l'Office Central de Répression du Banditisme (OCRB) (Saïbou Issa, 2010). Ces dispositifs militaires marquent la volonté et l'engagement des États suscités à mieux structurer la lutte contre le phénomène de la criminalité transfrontalière dans le bassin du lac Tchad. Cette architecture régionale de sécurité se manifeste à travers la coordination stratégique des opérations sur le terrain et l'organisation des patrouilles mixtes. La synthèse des données factuelles collectées sur le terrain montre que, dans le cadre de la sécurisation des couloirs de transhumance du bétail, les armées camerounaises et tchadiennes ont, le plus souvent, échangé les renseignements sur les positions des bandits, la planification des opérations et l'organisation des patrouilles mixtes.

En outre, la coordination des opérations militaires contre la criminalité transfrontalière dans le cadre du partenariat de sécurité entre le Cameroun et le Tchad vise le ciblage des couloirs de trafic d'armes, le démantèlement des réseaux criminels et la planification des opérations de neutralisation des acteurs du crime transfrontalier. Saïbou Issa (2004) souligne que les espaces les plus surveillés dans la géographie de l'insécurité aux abords sud du lac Tchad sont : le nord-est du Nigéria, la rive occidentale du lac Tchad, le sud tchadien, le nord-est de la RCA, l'extrême-nord du Cameroun et les voies d'accès au marché de Mbaï-Boum à la frontière entre le Cameroun et la RCA.

¹³ Cette collaboration entre les unités territoriales de la gendarmerie du Tchad et Cameroun s'observe dans la lutte contre le vol du bétail transfrontalier, le trafic des drogues et la surveillance des couloirs de transhumance.

Il faut relever que dans le cas des confins territoriaux du Cameroun et du Tchad, les témoignages des éléments des FDS montrent que les effets des conflits en Lybie, à partir de 2011, le terrorisme au Nigéria depuis 2003 et la prolifération des groupes armés au Tchad et en RCA ont fortement militarisé le phénomène du banditisme transfrontalier. Cette militarisation est tributaire à la présence des ALPC dans la région. Les FDS du Tchad et du Cameroun surveillent particulièrement les circuits de trafic d'armes tenus par les éleveurs ou bergers, les migrants illégaux et les transporteurs routiers. De même, le contrôle et la surveillance des couloirs de « trafic de fourmis » d'armes et de munitions aux confins du Cameroun et du Tchad constituent un objectif opérationnel dans la coordination stratégique. Il se greffe à la surveillance de la géographie du banditisme transfrontalier, la coordination des forces camerounaises et tchadiennes en vue d'endiguer le phénomène de détournement des trafics d'armes dans la région et le pillage des arsenaux militaires dans les casernes. L'interconnexion des réseaux de trafic entre la région du bassin du lac Tchad, la région Sahélo-Saharienne, le Soudan, la Libye et la région des grands lacs d'Afrique rend la circulation d'armes et des munitions fluide. Les efforts conjugués du Tchad et du Cameroun tendent à juguler le phénomène.

Et qui plus est, le maillage militaire des confins du Cameroun et du Tchad et l'efficacité des capteurs humains ont conduit, depuis 2013, au démantèlement des réseaux de trafic d'armes et aux arrestations de certains figures du banditisme transfrontalier. En septembre 2013, un pick-up transportant les armes à destination du Tchad est saisi dans la ville de Maroua. Une quantité importante d'armes de type AK47 faisait partie de cette cargaison d'armes¹⁴. En janvier 2014, environ 700 armes légères et de petits calibres ont été découvertes et un trafiquant interpellé par les FDS dans la zone périurbaine de Maroua. Si la destination de ces armes n'a pas été révélée par les FDS, il reste néanmoins que lesdites armes convergent vers les grands foyers de belligérance. Aussi faut-il relever qu'en 2019, grâce à la dextérité opérationnelle des services de renseignement du Cameroun, environ 3000 armes à feu furent saisies et les trafiquants

¹⁴ L'informateur a requis l'anonymat.

arrêtés dans la partie septentrionale¹⁵. En octobre 2019, le démantèlement d'un gang de preneurs d'otages à la frontière Tchad-Cameroun avait permis à la gendarmerie nationale de mettre la main sur 3 kalachnikovs, 130 munitions, des gilets, des ports chargeurs. Grâce à la coopération sécuritaire entre le Tchad et le Cameroun, 5 ressortissants camerounais avaient été interpellés au Tchad avec des armes enfuies dans les sacs d'arachide. Les opérations militaires de ratissage, adossées sur les renseignements criminels, ont abouti, en juin 2014, au démantèlement d'un réseau de trafic transfrontalier dans la région de l'Extrême-Nord. La cargaison saisie était composée de 30 AK47, 50 chargeurs, 2 mitrailleuses 12.7 de fabrication chinoise, 400 munitions et 800 munitions de type 7.62. Les localités de Blangoua, Maltam, Fotokol, Kousseri et Kolofata dans l'Extrême-nord du Cameroun sont les plus exposées au trafic d'armes et des munitions¹⁶.

Au-delà des prouesses enregistrées dans le maillage territorial et l'efficacité des renseignements sur les réseaux des trafics d'armes, les patrouilles mixtes Tchad-Cameroun permettent un réseautage de l'action militaire. Dans le cadre des Forces Mixtes Multinationales (FMM) engagées dans la lutte contre Boko Haram, les deux armées procèdent aux échanges d'information sur l'évolution des menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad. La doctrine est basée sur le partage des ressources opérationnelles et la mutualisation des renseignements. C'est ainsi que l'opération Alpha et l'Opération Émergence 4, déployées par le Cameroun à partir de 2014 dans l'Extrême-Nord, opèrent en toute intelligence stratégique avec les autres forces militaires présentes dans le bassin du lac Tchad. L'Opération Émergence 4, conduite par la 4^{ème} Région militaire Interarmées (RMIA4) dans l'Extrême-Nord du Cameroun organise des patrouilles mixtes avec l'armée tchadienne. Le but de ces patrouilles mixtes motorisées vise la sécurisation des zones frontalières, le démantèlement des bases logistiques des entrepreneurs de la violence terroriste et la neutralisation des combattants armés. L'efficacité des opérations menées par Émergence 4 et Alpha se mesure à l'aune de l'interopérabilité entre elles et les armées de la Forces Mixte Multinationale dont celle du Tchad et du Nigéria. Les

¹⁵ L'informateur a requis l'anonymat.

¹⁶ L'informateur a requis l'anonymat.

opérations *Arrow 5* menées en février 2016 à Ngoshe au Nigéria par l'Armée camerounaise avait bénéficié des appuis du Nigéria et du Tchad en matière d'information. Les résultats opérationnels de ladite mission révèlent la neutralisation de plus 160 terroristes, la libération d'une centaine d'otages, la saisie d'un important matériel militaire et des engaines explosifs improvisés. L'Opération *Arrow 8* quant à elle, conduite par l'Opération Alpha du Bataillon d'intervention rapide visait à sécuriser la frontière Cameroun-Nigéria avec un prolongement du cordon de sécurité frontalière vers le Tchad. Grâce à la collecte des informations à travers les drones et la collaboration des comités de vigilance créés dans les villages, cette Opération, en territoire nigérian, avait permis de neutraliser une centaine de terroristes de boko haram.

In fine, les acteurs de la coopération transfrontalière entre le Tchad et le Cameroun sont essentiellement les autorités administratives, les comités de vigilance, les armées nationales et la police. L'interopérabilité observée entre les forces, les patrouilles mixtes et le partage des renseignements constituent le socle de la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme.

Conclusion

Il était question d'analyser les mécanismes et les stratégies de la coproduction de la sécurité transfrontalière aux confins du Cameroun et du Tchad entre 1990 et 2025. Il ressort des enquêtes de terrain, de la synthèse de la littérature à la fois scientifique et grise que les confins territoriaux du Cameroun et du Tchad constituent une zone de fragilité sécuritaire. La rémanence des groupes politico-militaires tchadiens, la présence des bandes criminelles organisées, les actions de Boko haram, le trafic tous azimuts des armes, des drogues et des combattants sont les déterminants stratégiques qui nécessitent une coordination bilatérale et régionale des réponses au phénomène criminel transfrontalier. Si la création de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) le 22 mai 1964 obéissait déjà à la volonté de la coordination des moyens opérationnels de lutte contre le banditisme frontalier et transfrontalier, il reste à relever que la persistance des menaces asymétriques aux confins du Cameroun et du Tchad a conduit les deux États à la signature de plusieurs accords de partenariat de défense entre 1990 et 2025. La création des commission mixtes

Tchad-Cameroun au sein de laquelle les problématiques sécuritaires étaient discutées offrent un cadre heuristique d'analyse stratégique de la coopération de défense bilatérale. Il en est ainsi de la Commission mixte permanente de sécurité créée en 1999 à Yaoundé, des CMB tenues à Maroua en 2005, à Ndjamena en 2007 et 2009 et la signature de l'Accord de défense Tchad-Cameroun du 23 septembre 2025 à Yaoundé. Ces mécanismes de la coopération sécuritaire entre le Cameroun et le Tchad posent les jalons des stratégies de défense commune et de lutte contre la criminalité transfrontalière. La doctrine stratégique qui sous-tend la dynamique du partenariat de défense bilatéral entre le Cameroun et le Tchad est basée sur le partage des ressources opérationnelles, la mutualisation des renseignements et l'organisation des patrouilles mixtes. Cette doctrine est assortie des actions coordonnées des armées des deux pays, le contrôle des couloirs de transhumance, la répression des trafics illicites (armes, munitions, drogues, être humain, etc.) et la promotion de la paix, de la stabilité et du développement des zones frontalières. C'est en visant ces objectifs que les armées tchadiennes et camerounaises patrouillent, répriment et restaurent la stabilité aux confins de leurs territoires.

Bibliographie

- BADIE Bertrand, et SMOUTS Claude-Marie, 1999. *Le retournement du monde, sociologie de la scène internationale*, PFNSP et Dalloz, 3^{ème} édition.

- BADIE Bertrand, (1999), *Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité*, Paris, Fayard, collection l'espace du politique.

- BANGOURA Daniel, 1996, « État et sécurité en Afrique », *politique africaine*, n°61, pp.39-53.

- Bernard Débarbieux, 2009, « Territoire-territorialité-territorialisation : aujourd'hui encore, et bien moins que demain », in, *Territoires-territorialité-territorialisation controverses et perspectives*, éd. M. Vanier, Rennes, PUR, pp. 75-89.

- Barry Buzan, Charles Jones et Richard Little, 1993. *The logic of anarchy : Neorealism to Structural Realism*, New York, Columbia University Press.

- BEEVOR Eleanor et BISH Alexandre, 2024, « L'imbroglio tricontinental. Trafic d'armes, criminalité et violence aux frontières du Cameroun et de la République Centrafricaine », Genève, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Rapport sur le trafic des armes en Afrique.

- CHOUALA Yves Alexandre, 2001, « Conjoncture sécuritaire, champ étatique et ordre politique au Cameroun : éléments d'analyse anthropo-politiste d'une crise de l'encadrement sécuritaire et d'un encadrement sécuritaire de crise », *Polis, Revue camerounaise de science politique*, vol.8, pp.19-64.

- Durant Frédéric, 2014, Réflexion sur la production des espaces frontaliers », *Luxembourg Institute of Socio-economic Research*, Working paper series.

- FODOUOP KENGNE, 1988, « La contrebande entre le Cameroun et le Nigéria », in, *Cahiers d'Outre-mer*, n°161, pp. 5-25, <http://doi.org/103406/caoun.1988.3246> consulté le 8 mars 2023.

- HOBSBAWM Éric, 1998. *L'Âge des extrêmes : Histoire du cours XXe siècle*, Paris, Ed. Complexe.

- IGOUE John, 1989, « Le développement des périphéries nationales en Afrique », Paris, Editions de l'ORSTOM, pp. 594-605.

- KARINE BENNAFLA, 1999, « La fin des territoires nationaux ? État et commerce frontalier en Afrique Centrale », *politique africaine*, n°73, pp. 25-49.

- LANGLOIS Olivier, 2020, « Insécurité anciennes au sud du bassin tchadien », in, *Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad*, Actes du XVII^e Colloque Méga-Tchad, sous la direction de Emmanuel CHAUVIN, LANGLOIS Olivier, SEIGNOBOS Christian et BAROIN Cthérine, Marsailles, IRD Éditions, pp.91-108.

- MINFEGUE Calvin et SOURNA LOUMTOUANG Erick, 2023, « La frontière nationale comme dispositif carcéral. Justifications et matérialités en situation camerounaise », *Criminologie*, vol.56 n°2, pp. 169-193. <https://doi.org/10.7202/1107602ar> consulté le 15 février 2026.

- NTEANJEMGNIGNI Yaya, 2018, « De la sûreté et de la sécurité dans l'Adamaoua (Cameroun) : Enjeux, Actions et Implications (1915-2017), thèse de Doctorat en Histoire, Université de Ngaoundéré.

- NTEANJEMGNIGNI Yaya, 2023, « L'ordre et la sécurité dans la production de l'espace public au Cameroun », *Revue Internationale Dônni*, Vol.3, N°1, juin, p.310-327.

- PAQUIN Stéphane, 2001, « Les nouvelles relations internationales et la para-diplomatie identitaire », *Bulletin d'Histoire Politique*, vol.10, n°1, pp.13-29. <https://doi.org/10.7202/1060501ar> consulté le 10 avril 2022.

- ROSENAU James, 1990. *Turbulence in world politics. A theory of change and continuity*, Princeton, Princeton University Press.

- ROITMAN Janet, 2004, « Les recompositions du bassin du lac Tchad », *politique africaine*, vol.2, n°94, pp.7-22.

- SAÏBOU ISSA, 2004, « Les embuscades sur les routes des abords sud du lac Tchad », *politique africaine*, n°94, pp. 82-104.

- SAÏBOU ISSA, 2006, « La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier », *Revue camerounaise de science politique*, vol.13, n°1-2, pp. 119-146.

- SAÏBOU ISSA, 2010. *Les coupeurs de route. Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du lac Tchad*, Paris, Karthala.

- SUR Serge, (1997), « l'État entre éclatement et la mondialisation », *Revue belge de droit international*, éditions Bruylant, Bruxelles, pp.5-20.

- SUSAN Strange, 1996. *The Retreat of the State ; the diffusion of power in the world economy*, Cambridge, Cambridge University Press.

- VAGBE DAKPEHON Donatien, 2004, « Expérience de profilage des acteurs transfrontaliers fluviaux au sud-ouest de la République du Bénin : Enjeux et Défis », pp.93-114, Groupe de recherche-développement, migration et frontières en Afrique (GRD-MIFA), Géopolitique et gestion stratégique des frontières africaines, Actes de Conférence de la session africaine (Benin et Côte d'Ivoire), Cotonou 2004, Friedrich Ebert Stiftung, Christon édition.

- ZACHARIE NJEUMA Martin, 2004, « Coopération internationale et transformation du bassin du lac Tchad », *Politique africaine*, vol.2 n°94, pp.23-41.

